

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation

e-ISSN: 2790-1270

p-ISSN: 2790-1262

N°9, Juin 2025

**École Normale Supérieure
Université Marien Ngouabi**

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation
Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Ngouabi (UMNG)
e-ISSN : 2790-1270
p-ISSN : 2790-1262
DOI : <https://doi.org/10.55595/LAKISA>

Contact

<https://www.lakisa.larsced.cg>

E-mail : revue.lakisa@larsced.cg | Tél : (+242) 06 639 78 24
revue.lakisa@umng.cg

BP : 237, Brazzaville-Congo

Directeur de publication

MALONGA MOUNGABIO Fernand Alfred, Maître de Conférences (Didactique des disciplines), Université Marien NGOUABI (Congo)

Rédacteur en chef

BAYETTE Jean Bruno, Maître de Conférences (Sociologie de l'Éducation), Université Marien NGOUABI (Congo)

Comité de rédaction

ALLEMBE Rodrigue Lezin, Maître de Conférences (Didactique de l'Anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

EKONDI Fulbert, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

KIMBOUALA NKAYA, Maître de Conférences (Didactique de l'Anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

KOUYIMOUSSOU Virginie, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

LOUYINDOULA BANGANA YIYA Chris Poppel, Maître de Conférences (Didactique des disciplines), Université Marien Ngouabi (Congo)

MOUSSAVOU Guy, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

OKOUA Béatrice Perpétue, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

Comité scientifique et de lecture

ALEM Jaouad, Professeur-agrégé (Mesure et évaluation en éducation), Université Laurentienne (Canada)

ATTIKLEME Kossivi, Professeur Titulaire (Didactique de l'Éducation Physique et Sportive), Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

BEOGO Joseph, Maître de Conférences (Politiques Éducatives), École Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

DUPEYRON Jean-François, Maître de conférences HDR émérite (philosophie de l'éducation), université de Bordeaux Montaigne (France)

EWAMELA Aristide, Professeur Titulaire (Didactique des Activités Physiques et Sportives), Université Marien NGOUABI (Congo)

HANADI Chatila, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique de Sciences), Université Libanaise (Liban)

HETIER Renaud, Professeur (Sciences de l'éducation), UCO Angers (France)

KPAZAI Georges, Professeur Titulaire (Didactiques de la construction des connaissances et du Développement des compétences), Université Laurentienne, Sudbury (Canada)

LAMARRE Jean-Marc, Maître de conférences honoraire (philosophie de l'éducation), Université de Nantes, Centre de Recherche en Education de Nantes (France)

LOMPO DOUGOUDIA Joseph, Maître de Conférence (Sciences de l'Education), Ecole Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

LOUMOUAMOU Aubin Nestor, Professeur Titulaire (Didactique des disciplines, Chimie organique), Université Marien Ngouabi (Congo)

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Maître de Conférences (Grammaire et Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

MANDOUMOU Paulin, Maître de conférences (Didactique des APS), Université Marien NGOUABI (Congo)

MASSOUMOU Omer, Professeur Titulaire (Littérature française et Langue française), Université Marien Ngouabi (Congo)

MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, Professeur Ordinaire (Didactique des mathématiques), Université Pédagogique Nationale (République Démocratique du Congo)

NAWAL ABOU Raad, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique des Mathématiques), Faculté de Pédagogie- Université Libanaise (Liban)

NDONGO IBARA Yvon Pierre, Professeur Titulaire (Linguistique et langue anglais),
Université Marien Ngouabi (Congo)

NGAMOUNSIKA Edouard, Professeur Titulaire (Grammaire et Linguistique du Français),
Université Marien Ngouabi (Congo)

ODJOLA Régina Véronique, Maître de Conférences (Linguistique du Français), Université
Marien Ngouabi (Congo)

PAMBOU Jean-Aimé, Maître de Conférences (Sociolinguistique-Didactique du français
langue étrangère et seconde- Grammaire nouvelle), Ecole Normale Supérieure du
Gabon (Gabon)

PARÉ/KABORÉ Afsata, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Université Norbert
Zongo à Koudougou (Burkina Faso)

RAFFIN Fabrice, Maître de Conférences (Sociologie/Anthropologie), Université de Picardie
Jules Verne (France)

VALLEAN Tindaogo, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Ecole Normale
Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

Bases et preuves d'indexations

Impact facteur (SJIF) : 6,921

<p>https://www.isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=23630</p>	
<p>https://reseau-mirabel.info/revue/20227/LAKISA-Revue-des-Sciences-de-l-Education</p>	
<p>https://search.crossref.org/?from_ui=&q=lakisa&sort=score</p>	
<p>https://aurehal.archives-ouvertes.fr/journal/read/id/746880</p>	

SOMMAIRE

Rapport aux sciences physiques des élèves de premières industrielles du lycée Technique National Omar Bongo Romaric Franck QUENTIN DE MONGARYAS et Alain MOUAGOUADI.....	1
L'impact de sens donné au théorème de Thales sur les liens entre mathématiques et physique Benjamin MUGARU DAWA.....	13
L'introduction des <i>Soft Skills</i> dans le système éducatif marocain : quel est l'impact des langues d'enseignement adoptées ? Abdelmajid BEN HAMMADI	25
Les noms inanimés en français : embarras des apprenants de français langue étrangère du niveau secondaire au Ghana Nathaniel ABUGA et John GAZARI.....	39
Approche Pédagogique & Didactique de l'Apprentissage Ecole Traditionnelle en Afrique Noire Cas de Rite SO des Pahouins au Cameroun Alexandre David MOPONDI BENDEKO MBUMBU et Octave MOLEKA BATUMBI.....	55
L'éducation à l'environnement et au développement durable dans les programmes des sciences de la vie et de la terre au cycle terminal de l'éducation de base dans le système éducatif de la RDC Basilwango Placide KIMENGELE, Charles NIYONKURU, Bahuga Paulin BAPOLISI et Fakage John NIHOREYE	67
Modalités de la signification contextuelle et posture de Gérard Vergnaud. Exemples curriculaires en Côte d'Ivoire Patricia NEBOUT ARKHURST et Kouadio Yeboua Germain ATTA.....	81
Dispositifs d'accompagnement et insertion professionnelle des ex-auditrices de l'Institution de Formation et d'Education Féminine (IFEFF) Yopougon Mairie-Abidjan Martine GOUDENON épouse BLEY et Zigandje Aicha SANGARE.....	93
Transmission du pouvoir traditionnel chez les peuples dan : une étude pour conscientiser la nouvelle génération à l'importance de ce pouvoir Bleu Gildas GONDO.....	107
Formation professionnelle continue des enseignants de l'EFTP au Burkina Faso en lien avec leurs besoins en formation : cas de la spécialité Électrotechnique Wénégouda Olivia Solange ZAGARE, Di ZINGUE et Ilboudo WENDYAM.....	119
Épanouissement scolaire des élèves inscrits précoces du primaire à la 6ème au Burkina Faso Sidbéné-Wendé Brigitte SAWADOGO/ZONGO	135
Dispositif d'enseignement à distance à l'UCAD en temps de crise universitaire : entre choix institutionnel d'un objet frontière et réticence des acteurs Babacar BITEYE.....	147

Attitude passive des étudiants face à la prise de parole en situation de classe : un obstacle à l'apprentissage ? Hamado TOUGRI.....	161
The effect of cultural nativisation on dioula speakers learning vocabulary in english as foreign language Lassina SOMA.....	171
Facteurs du décrochage des auditeurs de la filière sciences de l'éducation au centre de formation continue de l'Université Alassane OUATTARA de Bouaké Martin Armand SADIA et Assita MILLOGO.....	183
Langage SMS et son impact sur la maîtrise du français écrit des étudiants tchadiens : Enjeux numériques et pédagogiques Mbaindo DJIMRABEI, Kebkiba HINFIENE, Alhadji MAHAMAT et Abraham DAGUÉ....	195
Assessing the use of learner-centered pedagogy (lcp) in the teaching and learning of english as a foreign language: a case study of selected public secondary schools in Togo Koffitsè Ekélékana Isidore GUELLY.....	207
Profil des enseignants et observations pédagogiques en éducation à la santé Guy MOUSSAVOU et Laure Stella GHOMA LINGUISSI.....	217
Les difficultés des jeunes diplômés Togolais à s'insérer sur le marché du travail Sohou ALEZA et Komivi AKAKPO	227
Vision globale des ressources humaines : facteur déterminant pour endiguer la déperdition des enseignants au Ministère de l'Education de Base du Cameroun Adams Daniel OYONO	243

Rapport aux sciences physiques des élèves de premières industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo de Libreville

Romarc Franck QUENTIN DE MONGARYAS, Ecole Normale Supérieure (Gabon)
E-mail : quentindemongaryas@gmail.com

Alain MOUAGOUADI, Université Omar Bongo (Gabon)
E-mail : alainmouagouadi@gmail.com

Résumé

Cet article examine le rapport au savoir des élèves de premières industrielles en sciences physiques au Lycée Technique National Omar Bongo de Libreville. En s'appuyant sur des travaux antérieurs en sociologie de l'éducation, en didactique des sciences et en psychanalyse, cette recherche ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension du rapport au savoir dans le domaine des sciences physiques et de proposer des pistes d'action pour favoriser l'engagement et l'apprentissage des élèves. Aussi, à partir d'une méthodologie articulée autour d'un questionnaire et des entretiens, l'étude identifie deux types de rapports : le premier montre une forte mobilisation pour comprendre le monde, tandis que le second privilégie l'utilitarisme des savoirs. Ces résultats soulignent la nécessité d'une approche pédagogique adaptée pour améliorer l'engagement et les performances des élèves dans cette discipline.

Mots-clés : Didactique, Mobilisation, Premières industrielles, Rapport au savoir, Sciences physiques.

Relationship to the physical sciences of industrial first year students of the Lycée Technique National Omar Bongo

Abstract

This article examines the relationship to knowledge of first industrial students in physical sciences at the Lycée Technique National Omar Bongo in Libreville. Drawing on previous work in the sociology of education, science teaching and psychoanalysis, this research aims to contribute to a better understanding of the relationship to knowledge in the field of physical sciences and to propose avenues of action. To promote student engagement and learning. Also, based on a methodology based on a questionnaire and interviews, the study identifies two types of relationships: the first shows a strong mobilization to understand the world, while the second favors the utilitarianism of knowledge. These results highlight the need for an adapted educational approach to improve student engagement and performance in this discipline.

Keywords : Didactics, Mobilization, Industrial firsts, Relationship to knowledge, Physical sciences.

Introduction

Le rapport au savoir, un concept fondamental en sciences de l'éducation, a suscité un intérêt croissant depuis les années 1970. Les sociologues de l'éducation et les didacticiens se sont penchés sur cette notion complexe qui encapsule la relation individuelle et sociale au savoir. Cette relation, souvent appréhendée à travers ses dimensions épistémique, identitaire

et sociale, façonne la manière dont les individus s'approprient les connaissances et les intègrent à leur propre système de pensée et d'action.

L'exploration du rapport au savoir s'avère particulièrement pertinente dans le domaine des sciences. Des chercheurs comme Y. Chevallard (1992), C. Rhodes et P. Venturini (2006) ont souligné l'importance de cette notion dans la compréhension des processus d'apprentissage scientifique. Ainsi, la transposition didactique, la construction des savoirs scientifiques et l'engagement des élèves dans l'apprentissage deviennent des axes d'analyse cruciaux.

Cependant, la question du rapport au savoir ne se limite pas à un simple cadre théorique. En effet, cette étude s'inscrit dans un contexte réel et s'articule autour d'une observation concrète. Lors de nos observations de classe dans les séries industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo de Libreville, nous avons constaté un manque d'intérêt et une absence de mobilisation chez certains élèves de premières industrielles face aux enseignements des sciences physiques. Cette constatation nous a conduits à nous interroger sur la nature du rapport que ces élèves entretiennent avec les savoirs de sciences physiques.

La présente recherche vise donc à explorer le rapport aux sciences physiques des élèves de premières industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo de Libreville. Son objectif principal est d'identifier les types de rapport au savoir qui caractérisent cette population d'élèves et de comprendre comment ils s'approprient les savoirs de sciences physiques.

Ce travail s'articule en quatre séquences distinctes. Après avoir présenté le contexte et la problématique de notre recherche, nous exposerons la méthodologie utilisée pour collecter les données. La troisième partie sera consacrée à l'analyse des résultats obtenus, tandis que la quatrième partie permettra de discuter des conclusions de notre étude et d'envisager des perspectives.

Le Lycée Technique National Omar Bongo est l'établissement phare de l'enseignement technique au Gabon. Sa mission principale est de former une main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs domaines industriels stratégiques pour l'économie nationale. Les classes de premières industrielles, constituées des séries F1 (Génie mécanique), F1D (Bois et matériaux associés), F3 (Génie électrique), F4 (Génie civil) et SI (Sciences de l'ingénieur), offrent aux élèves l'opportunité d'acquérir des compétences techniques à forte valeur ajoutée.

Les élèves de ces classes proviennent des secondes STI, elles-mêmes issues d'une sélection basée principalement sur leurs résultats en mathématiques et sciences physiques durant le cycle d'enseignement général.

Les sciences physiques occupent une place centrale dans les formations industrielles. Comme le souligne B. Jouin (2000 ; 2002), elles jouent un rôle de "discipline de service", en soutenant les matières technologiques et professionnelles. Les concepts abordés en physique et en chimie permettent ainsi aux élèves de mieux comprendre et maîtriser les notions fondamentales de leurs spécialités industrielles.

- **En première F1 (Génie mécanique)** : Les disciplines telles que l'automatisme et le dessin industriel reposent sur des principes physiques comme l'électricité, la mécanique et l'optique.
- **En première F1D (Bois et matériaux associés)** : L'analyse de fabrication et le traitement du bois nécessitent une compréhension des matériaux, de la chimie organique et des réactions thermiques.
- **En première F4 (Génie civil)** : Les enseignements en technologie de construction, mécanique appliquée et topographie s'appuient sur des savoirs en résistance des matériaux, thermodynamique et mesures physiques.

- **En première SI (Sciences de l'ingénieur)** : Les sciences physiques, enseignées à un niveau équivalent aux séries générales, sous-tendent les notions d'électronique, de mécanique et de technologie de l'énergie électrique.
- **En première F3 (Génie électrique)** : Bien que l'enseignement soit principalement théorique, les sciences physiques demeurent essentielles pour l'électrotechnique et les systèmes électriques.

Ainsi, la transversalité des sciences physiques impose un double rôle : fournir des bases scientifiques solides et faciliter l'apprentissage des matières spécialisées.

Les tableaux synoptiques des performances des élèves au deuxième trimestre de l'année scolaire 2022-2023 révèlent des moyennes préoccupantes :

- **En première F1** : Plus de **95 %** des élèves obtiennent une moyenne inférieure à **10/20**.
- **En première F4** : Aucun élève n'atteint **10/20**.
- **En première F1D** : Seuls **8 élèves sur 37** dépassent la moyenne de **10/20**.
- **En première SI** : Une exception notable, avec **53 %** des élèves obtenant une moyenne supérieure à **10/20**.

Ces chiffres traduisent un écart significatif entre les besoins en compétences scientifiques dans les séries industrielles et le niveau réel des élèves.

L'observation d'une séance en première F1 a permis de mettre en évidence plusieurs difficultés :

1. **Un enseignement centré sur la théorie** : L'absence d'expérimentation, due au manque de matériel fonctionnel, rend les cours abstraits et peu attrayants.
2. **Une participation des élèves quasi inexistante** : Seuls **7 élèves sur 42** s'engagent activement dans les échanges.
3. **Une passivité marquée** : La majorité des élèves se limitent à recopier les cours sans démontrer un intérêt pour la discipline.

L'absence de manipulation pratique accentue ce désintérêt, car les élèves peinent à établir des liens concrets entre les notions théoriques et leurs applications dans les matières professionnelles.

Plusieurs défis structurels et pédagogiques ont été identifiés, bien que des salles spécialisées existent, elles demeurent sous-équipées (matériel obsolète et insuffisant) et sous-utilisées, les enseignants privilégiant les cours magistraux pour "avancer dans le programme"; les programmes, inchangés depuis 1986, ne répondent plus aux exigences actuelles des métiers industriels. Les élèves peinent à voir les liens entre les notions enseignées (optique, chimie des solutions, électricité) et leurs applications concrètes. Les performances faibles des élèves en sciences physiques constituent un frein majeur à leur réussite académique et professionnelle. Or, dans un monde industriel en pleine mutation, la maîtrise des concepts scientifiques est cruciale.

Le concept de rapport au savoir est introduit par B. Charlot (1997) qui le définit comme une relation personnelle, culturelle et sociale qu'un individu entretient avec les connaissances. Cette approche socio-anthropologique considère le savoir non seulement comme un outil d'émancipation, mais aussi comme un marqueur d'inégalités.

Le rapport au savoir est souvent influencé par des facteurs psychologiques et institutionnels. Ainsi, J. Beillerot (1996) montre que ce rapport constitue une médiation entre

les logiques sociales et les identités individuelles. Dans le même temps, d'autres chercheurs (J. Beillerot et N. Mosconi, 2017) ont analysé le rapport au savoir en tant que révélateur des dynamiques professionnelles et personnelles. De manière complémentaire, Y. Chevallard (1992) explore la notion d'organisation praxéologique pour analyser la façon dont les savoirs disciplinaires s'inscrivent dans un cadre didactique. Poursuivant dans la même logique, M. Caillot (2014) évoque davantage l'importance de la construction du sens et de la relation avec les contenus enseignés. Cette approche sera approfondie particulièrement autour du rapport au savoir et apprentissages scientifiques (J-L. Chartrain et M. Caillot, 2002). Ce qui permet ainsi de mieux saisir le lien entre rapport au savoir et didactique.

En outre, les savoirs en sciences physiques présentent des spécificités qui influencent leur appropriation par les élèves. Pour sa part, B. Jouin (2000) souligne que l'enseignement des sciences physiques en lycée professionnel présente un enjeu central lié à la technicité des savoirs, souvent perçus comme abstraits par les élèves. À ce propos, P. Venturini (2005 ; 2007) précise justement que les élèves entretiennent des rapports différenciés aux savoirs en physique en fonction de leur parcours scolaire et de leur représentation de la discipline. Cette analyse est approfondie dans le cas des élèves du secondaire par C. Rhodes et P. Venturini (2006), qui mettent en évidence les phénomènes d'appropriation conceptuelle. Ces travaux montrent que les difficultés en physique proviennent souvent de la déconnexion entre savoirs théoriques et leurs applications pratiques.

Par ailleurs, les filières industrielles présentent des spécificités qui influencent l'appropriation des savoirs en sciences physiques. C'est pourquoi, Y. Jelmam (2002) explique que la perception de la physique comme une matière technique, mais abstraite, influence les processus d'apprentissage. De leur côté, E. Lorillot et M. Caillot (2006) montrent que les élèves des filières techniques développent des stratégies particulières pour se rapprocher des savoirs disciplinaires, souvent guidées par un intérêt professionnel.

L'étude d'E. Pautal et P. Venturini (2008) dans les sciences de la vie et de la Terre montre que la prise en compte du rapport aux savoirs permet de mieux comprendre les systèmes didactiques. En physique, une analyse similaire peut être transposée pour identifier les leviers d'amélioration.

Plusieurs travaux insistent sur les facteurs culturels et sociaux qui structurent le rapport des élèves aux savoirs. De même, les facteurs affectifs et motivationnels jouent un rôle essentiel dans l'engagement des élèves. Pour leur part, C. Montandon et F. Osiek (1997) soulignent la place des interactions en milieu scolaire dans la construction du rapport au savoir. Dans cette perspective, B. Charlot (1999) analyse les représentations des jeunes et montre que le sens donné aux savoirs conditionne leur appropriation.

Dans le contexte africain, A. Chabchoub (2000) évoque les enjeux de consolidation des systèmes éducatifs et la nécessité d'une adaptation contextuelle. De son côté, J.J. Demba (2011), dans une étude menée au Gabon, met en lumière l'impact du rapport enseignant-élève sur les apprentissages, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre du Lycée Technique National Omar Bongo.

Pour mémoire, le processus d'enseignement/apprentissage d'une discipline met en interaction, les élèves, les conditions et les types de rapport que ces élèves entretiennent avec ladite discipline. D'où la série de questions suivantes : Quels types de rapport entretiennent les élèves de 1^{ères} industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo avec les savoirs de sciences physiques ? Quels sont les phénomènes prépondérants intervenant dans les processus conduisant à ces savoirs ? Comment les élèves de premières industrielles s'approprient-ils les savoirs de sciences physiques ?

Partant de ce qui précède, la problématique de notre recherche porte sur la compréhension des rapports aux savoirs en sciences physiques des élèves des premières industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo, en vue d'identifier les facteurs qui

influencent leur engagement dans l'apprentissage de cette discipline et d'apporter des pistes d'amélioration pour l'enseignement.

1. Méthodologie

1.1. Le questionnaire de bilan de savoirs

La méthodologie de l'enquête s'appuie principalement sur un questionnaire de bilan de savoirs en sciences physiques. Ce questionnaire a été élaboré en s'inspirant du modèle de bilan de savoirs proposé par B. Charlot (1999), adapté aux sciences physiques par P. Venturini (2005). Il permet de classer les élèves dans l'un des rapports idéal-types aux savoirs (P. Venturini, 2005).

Le questionnaire comprend des questions ouvertes qui invitent les élèves à exprimer leurs propres perceptions et expériences en rapport avec les sciences physiques. Aussi, les questions portent sur :

- **les connaissances et apprentissages en sciences physiques** : les élèves sont invités à réfléchir sur ce qu'ils ont appris en sciences physiques et comment ils perçoivent ces apprentissages ;
- **l'intérêt et la motivation pour les sciences physiques** : ces questions visent à comprendre l'attitude des élèves envers les sciences physiques, leur niveau d'intérêt et leurs motivations à apprendre ;
- **les difficultés rencontrées en sciences physiques** : les élèves sont interrogés sur les obstacles et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'apprentissage des sciences physiques.

En plus de ces questions, le questionnaire inclut des informations sociodémographiques sur les élèves, telles que leur âge, leur sexe et la situation professionnelle de leurs parents. Ces informations permettent d'analyser les potentialités d'une influence du milieu familial sur le rapport aux savoirs des élèves.

Dans les faits, le questionnaire a été distribué à 267 élèves des séries industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo, répartis en quatre séries (SI, F1, F4, et F1D). La passation du questionnaire s'est déroulée dans les salles de classe et les ateliers des élèves, avec l'autorisation du proviseur et du chef des travaux du cycle industriel. Un surveillant nous a accompagnés lors de la distribution des questionnaires.

Le protocole de passation a été standardisé pour garantir la cohérence des données recueillies. Les élèves ont été informés de la nature de l'enquête, de l'anonymat des réponses et de la finalité de la recherche. L'échantillon de l'enquête est constitué de 267 élèves, dont 208 garçons et 59 filles. L'âge des élèves se répartit entre 12 et 20 ans, avec un grand nombre d'élèves âgés de 16 à 20 ans. La majorité des élèves sont nouvellement admis en première (234), tandis que 33 sont des redoublants. La répartition des élèves par série est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Nombre d'enquêtés par série selon le sexe

Série	Filles	Garçons	Total
1 ^{ère} F1 D	7	13	20
1 ^{ère} F4	40	99	139
1 ^{ère} F1	26	55	81
1 ^{ère} SI	11	16	27
Total	84	183	267

Source : Quentin De Mongaryas et Mouagouadi (2024)

La composition de l'échantillon reflète la population des séries industrielles du lycée. La surreprésentation des garçons dans l'échantillon est cohérente avec les données sur la population des séries industrielles dans le système éducatif gabonais.

L'analyse des réponses au questionnaire de bilan des savoirs a été effectuée par série. Une grille de codage a été élaborée pour identifier les "unités de sens" exprimées dans chaque réponse. Les unités de sens sont des concepts, des idées ou des perceptions qui émergent des réponses des élèves. La grille de codage comprend les catégories suivantes :

-L'intérêt et la motivation pour les sciences physiques : les réponses témoignant d'un intérêt positif ou négatif pour les sciences physiques ;

-La compréhension et l'appropriation des connaissances : les réponses révèlent un niveau de compréhension des concepts et des phénomènes étudiés en sciences physiques ;

-Les difficultés rencontrées en sciences physiques : les réponses mentionnant des difficultés d'apprentissage, des obstacles à la compréhension ou des aspects du programme qui posent problème ;

-La perception de l'utilité des sciences physiques : les réponses qui témoignent de la perception des élèves sur l'utilité des sciences physiques dans la vie quotidienne ou dans leur futur parcours professionnel ;

-L'influence du milieu scolaire : les réponses mentionnent des aspects du milieu scolaire (professeurs, méthodes d'enseignement, matériel didactique) qui influencent leur rapport aux sciences physiques.

L'analyse des unités de sens a permis de caractériser le rapport aux savoirs de chaque élève et de chaque série. Les résultats de l'analyse sont présentés dans des tableaux de synthèse.

Tableau 2 : Caractéristiques des rapports aux savoirs de chaque série

Les élèves	1 ^{ère} SI	1 ^{ère} F1	1 ^{ère} F1 D	1 ^{ère} F4
Citent des savoirs de manière floue ou n'en citent pas.	Non 93 %	Non 62,60 %	Non 68 %	Non 54,30 %
Citent des savoirs de manière générale, thématique	Non 75 %	Oui 82 %	Oui 68 %	Non 56,90 %
Citent des savoirs précis.	Oui 75 %	Non 70,6 %	00 %	Non 89,80 %
N'attendent rien des savoirs ou ont des attentes floues.	0 %	Oui 24,10 %	Oui 58 %	Oui 46,04 %
Ont des attentes utilitaires vis-à-vis des savoirs appris.	Oui 74 %	Oui 75,90 %	Non 61,61 %	Non 66,04 %
Ont des attentes de compréhension du monde, d'explication de phénomènes.	Oui 26 %	Oui 24,10 %	Oui 61,11 %	Non 80 %
Jugent que la physique a une importance faible ou nulle.	0 %	2,40 %	5 %	10,07 %
Jugent que la physique est importante parce qu'utile.	Oui 85,18 %	Oui 97,60 %	Oui 74 %	Oui 55,93 %
Jugent que la physique est importante pour les savoirs apportés.	14,12 %	Oui 2,40 %	21 %	34 %
Viennent en cours par obligation.	4 %	26,50 %	10 %	38,12 %
Viennent en cours pour apprendre et comprendre.	Oui 85,18 %	Oui 51,80 %	Oui 58 %	32,37 %
Se déclarent impliqués en cours.	Oui 96 %	Oui	Oui 61,11 %	Oui 70,49 %
Se déclarent détachés en cours.	0	0	38,86 %	12,23 %
Se déclarent désolés d'être en cours.	0	0	0 %	17,28 %

Source : Quentin De Mongaryas et Mouagouadi (2024).

L'analyse des unités de sens permet de répondre aux questions de recherche suivantes :

- Quelles sont les caractéristiques du rapport aux savoirs en sciences physiques des élèves des séries industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo ?
- Existe-t-il des différences significatives entre les séries en termes de rapport aux savoirs en sciences physiques ?
- Comment les caractéristiques du rapport aux savoirs des élèves s'articulent-elles avec les rapports idéal-types décrits par P. Venturini (2005) ?

2.2. L'entretien semi-directif

En complément du questionnaire, des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès de huit élèves, soit deux par série (un garçon et une fille). Les entretiens ont permis d'approfondir les données recueillies au moyen du questionnaire et d'explorer les influences du milieu familial, du milieu scolaire et du projet d'étude ou professionnel sur le rapport aux savoirs des élèves.

Le guide d'entretien était composé de trois sections :

- **Le milieu familial** : à ce propos, il s'agit d'interroger le rôle de la famille dans l'apprentissage des sciences physiques, l'intérêt des parents pour les sciences et les discussions sur les sciences à la maison ;
- **Le milieu scolaire** : par ce thème, il est question d'apprécier l'expérience scolaire des élèves en sciences physiques, les relations avec les professeurs, les méthodes d'enseignement et l'impact du milieu scolaire sur leur motivation et leur intérêt pour les sciences ;
- **Le projet d'étude ou professionnel** : ici, l'objectif est de cerner les projets d'étude ou de carrière des élèves, l'influence de ces projets sur leur motivation pour les sciences physiques et l'importance des sciences physiques dans leur futur parcours.

Les entretiens se sont déroulés dans le bureau du chef des travaux du cycle industriel. Chaque entretien a duré entre 10 et 15 minutes. Ces entretiens ont été enregistrés avec le consentement des participants. La présente recherche a été conduite dans le respect des principes éthiques en vigueur dans la recherche scientifique. Un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants avant leur interview. La confidentialité des données recueillies a été assurée et l'anonymat des participants a été préservé.

L'analyse des entretiens permet de répondre aux questions de recherche suivantes :

- Comment le milieu familial influence-t-il le rapport aux savoirs en sciences physiques des élèves ?
- Quel est l'impact du milieu scolaire sur le rapport aux savoirs en sciences physiques des apprenants ?
- Comment le projet d'étude ou professionnel influence-t-il le rapport aux savoirs en sciences physiques des élèves ?

Les réponses des interviewés ont été transcrites et analysées pour identifier les thèmes, les idées et les perceptions qui émergent de leurs discours. Les résultats de l'analyse sont présentés dans des tableaux de synthèse. Après le recueil des entretiens, nous avons appliqué une analyse de contenu qui a permis d'obtenir les résultats qui seront développés ci-dessous.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques du rapport au savoir des élèves de première SI

Les élèves de première SI présentent un rapport aux savoirs caractérisés par une forte mobilisation en physique et une centration sur les savoirs pour comprendre le monde. Ainsi, ce rapport aux savoirs se décline comme suit :

***Forte mobilisation** : 93% des élèves de première SI ne citent pas les éléments appris en physique sous une forme vague ; 75% citent des savoirs précis ; 74% attendent des savoirs de pouvoir expliquer et comprendre l'environnement ; 85% considèrent la physique comme importante et 85% viennent en cours de physique pour apprendre et comprendre ;

***Centration sur les savoirs** : Les élèves recherchent la compréhension du monde, comme en témoignent leurs attentes vis-à-vis des savoirs appris (explication et compréhension de l'environnement) ;

***Importance de la physique** : A travers leurs réponses, les élèves enquêtés montrent l'importance et l'intérêt qu'ils accordent à la physique pour comprendre le monde qui les entoure.

2.2. Caractéristiques du rapport aux savoirs des élèves de première F1D, F1 et F4

Les élèves des séries F1D, F1 et F4 présentent un rapport aux savoirs caractérisé par une mobilisation significative en physique et une centration sur l'utilité des savoirs tel que déclinée ci-dessous :

***Mobilisation significative** : Les élèves de ces séries se montrent engagés dans l'apprentissage de la physique, bien qu'à un niveau moindre que les élèves de première SI ;

***Centration sur l'utilité des savoirs** : Les élèves interrogés privilégient l'utilité pratique des savoirs, notamment pour leur réussite scolaire et professionnelle.

En s'appuyant sur la classification des idéal-types de Venturini (2005c), l'étude constate que les élèves de première SI se rapprochent de l'idéal-type 1, caractérisé par une forte mobilisation en physique et une centration sur les savoirs pour comprendre le monde. Les élèves des autres séries industrielles (F1D, F1 et F4) se rapprochent de l'idéal-type 2, caractérisé par une mobilisation significative en physique et une centration sur l'utilité des savoirs.

Les entretiens semi-directifs avec huit élèves de l'échantillon initial confirment les tendances observées dans le questionnaire.

-Influence du milieu familial : L'analyse des entretiens montre que le milieu familial n'a pas une influence significative sur le rapport aux savoirs des élèves en sciences physiques.

-Importance du projet scolaire et professionnel : Les élèves, quelle que soit leur série, mettent l'accent sur l'importance des sciences physiques dans leur projet scolaire et professionnel.

4. Discussion

Après examen des résultats, il ressort que le rapport aux savoirs en sciences physiques chez les élèves de premières industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo s'inscrit dans les typologies définies par P. Venturini (2005). Deux tendances distinctes émergent :

1. **Première SI** : Mise en relief du **rapport idéal-type 1** qui se caractérise par une forte mobilisation autour de la physique et une centration sur **l'explication du monde**. Dans ce cas précis, les élèves, souvent orientés vers des études scientifiques, témoignent d'une compréhension profonde du rôle explicatif des sciences physiques dans leur appréhension des phénomènes naturels et technologiques. Ce rapport au savoir traduit une posture d'engagement cognitif élevé et une volonté de comprendre les fondements théoriques des savoirs (M. Caillot, 2003).
2. **Autres séries industrielles (F1D, F1, F4)** : Ici, le **rapport idéal-type 2** prédomine. Il est marqué par une mobilisation significative, mais est davantage centré sur l'utilité pratique des savoirs. Les élèves de ces séries, davantage préparés à des professions techniques, valorisent la dimension instrumentale des sciences physiques pour leurs applications professionnelles concrètes, en lien avec leurs projets futurs. Cette

observation rejoint les analyses de B. Charlot (1999), pour qui la valeur accordée au savoir dépend de son utilité immédiate et de sa capacité à donner du sens aux projets de vie des élèves.

L'étude montre que le rapport aux savoirs ne se construit pas uniquement à partir des disciplines enseignées, mais également au travers des conditions d'apprentissage et des aspirations professionnelles des élèves.

L'enseignement principalement magistral en sciences physiques est critiqué par certains élèves qui appellent à une approche plus expérimentale et interactive. B. Jouin (2000) et P. Venturini (2005) insistent sur la nécessité de proposer des pratiques pédagogiques adaptées aux spécificités de l'enseignement technique, notamment par le biais d'expériences pratiques et d'applications concrètes des savoirs. En effet, l'absence de lien tangible entre théorie et pratique peut freiner l'appropriation des savoirs chez les élèves orientés vers des professions techniques. Or, selon P. Bourdieu et J-C. Passeron (1970), les pratiques pédagogiques et le contexte socio-éducatif jouent un rôle central dans la reproduction ou la transformation des rapports au savoir.

Retenons aussi que l'importance accordée aux sciences physiques varie en fonction des projets scolaires et professionnels des apprenants. Les élèves des séries F1D, F1 et F4 privilégient la dimension utilitaire des savoirs, ce qui renforce leur engagement dans l'apprentissage lorsque les sciences physiques sont perçues comme un levier d'insertion professionnelle. En ce sens, C. Beaucher (2010) et J.J. Demba (2011) soulignent que l'ancrage des savoirs dans les réalités socio-économiques et professionnelles favorise leur appropriation.

En outre, les résultats révèlent une diversité des rapports aux savoirs, influencée par les choix d'orientation et le contexte local. D'une part, les élèves de première SI, aspirant à des études supérieures scientifiques, développent un rapport au savoir orienté vers la compréhension (idéal-type 1), en accord avec les observations de P. Venturini et Albe (2002). D'autre part, les élèves des autres séries industrielles s'approprient les sciences physiques en tant que savoirs utilitaires, répondant aux exigences de la formation technique (idéal-type 2). Cette distinction reflète les analyses de N. Mosconi et J. Beillerot (2017) sur l'influence des finalités éducatives en lien avec la construction des rapports aux savoirs.

De même, les résultats de l'étude soulignent l'importance d'adapter les pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins diversifiés des élèves de l'enseignement technique. Il s'agit de :

- **Valoriser les pratiques expérimentales et les situations d'apprentissage contextualisées**, afin de permettre aux élèves de relier les savoirs théoriques aux applications concrètes (C. Rhodes et P. Venturini, 2006).
- **Articuler théorie et pratique** pour renforcer la mobilisation des élèves, en particulier dans les séries industrielles centrées sur l'utilité des savoirs (A. Chabchoub, 2000).
- **Tenir compte des projets professionnels des élèves** pour favoriser leur engagement et leur réussite, conformément aux travaux de B. Charlot (2002) sur le sens attribué aux savoirs.

En définitive, cette étude invite à une réflexion plus large sur la dynamique des rapports aux savoirs dans l'enseignement technique et professionnel, en accord avec les travaux de M. Caillot (2003) et P. Venturini (2005). Elle souligne l'importance d'un enseignement des sciences physiques plus inclusif et adapté aux réalités des élèves, afin de renforcer leur appropriation des savoirs et d'accompagner efficacement leurs projets scolaires et professionnels.

Conclusion

Cette recherche s'est attachée à explorer les rapports aux savoirs de sciences physiques des élèves de premières industrielles du Lycée Technique National Omar Bongo au Gabon. En nous appuyant sur les travaux de B. Charlot (1999 ; 2002) et de P. Venturini (2005), nous avons identifié deux types de rapports dominants chez ces élèves : le rapport idéal-type 1, caractérisé par une forte mobilisation en physique et une centration sur les savoirs, et le rapport idéal-type 2, caractérisé par une mobilisation significative en physique. L'analyse des données recueillies par le biais d'un questionnaire de bilans de savoir et d'entretiens a révélé que les pratiques pédagogiques et les projets scolaires et professionnels influencent significativement le rapport aux savoirs de ces élèves.

L'étude met en évidence la nécessité de poursuivre les recherches sur le rapport aux savoirs en didactique des sciences, notamment en Afrique. L'absence de travaux traitant spécifiquement du rapport aux savoirs des élèves africains constitue un manque important que cette étude contribue à combler.

Sur un autre plan, les résultats de cette recherche ouvrent des perspectives prometteuses pour des études futures. Il serait notamment intéressant d'explorer :

- Le rapport aux savoirs des enseignants de sciences physiques au Gabon, en comparant les enseignants du Lycée Technique National Omar Bongo et les enseignants des autres établissements d'enseignement technique et professionnel.
- Les dissemblances éventuelles dans le rapport aux savoirs entre les enseignants recrutés directement et ceux sortant des écoles de formation.
- Le rapport aux savoirs des élèves de seconde Sciences Techniques de l'Industrielles (2nde STI) afin de mieux comprendre l'évolution de celui-ci au cours de la scolarité.

En définitive, cette étude est une contribution importante à la compréhension du rapport aux savoirs des élèves africains en général et gabonais en particulier, en même temps qu'elle ouvre des perspectives intéressantes pour la recherche en didactique des sciences au Gabon. En s'intéressant au rapport aux savoirs des élèves, des enseignants et des institutions, il devient possible d'améliorer les pratiques éducatives et de favoriser une appropriation plus riche et plus profonde des savoirs scientifiques.

Références bibliographiques

- BEAUCHER Chantale, 2010, « Le rapport au savoir d'enseignants-étudiants en enseignement professionnel au Québec : étude de cas », *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 13(1), p. 63-81. <https://doi.org/10.7202/1017461ar>
- BEILLEROT Jacky, BLANCHARD-LAVILLE Claudine et MOSCONI Nicole (Dir.), 1996, *Pour une clinique du rapport au savoir*, Paris, L'Harmattan.
- BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude, 1970, *La Reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris, Les Éditions de Minuit.
- CAILLOT Michel, 2014, « Le rapport aux savoirs des élèves et des enseignants », Dans Marie-Claude BERNARD, Annie SAVARD et Chantale BEAUCHER (Dir.), *Le rapport aux savoirs : une clé pour analyser les épistémologies enseignantes et les pratiques en classe* (p.7-19), Québec, Livre en ligne du CRIRES. <http://lel.vrires.ulaval.ca/public/le-rapport-aux-savoirs.pdf>
- CATEL Laurence, COQUIDE-CANTOR Maryline et GALLETZOT Magali, 2002, « Rapports aux savoirs des sciences de la vie et de la Terre d'élèves de seconde générale », *Revue de Didactique des Sciences et des Technologies*, 12, p. 177-208.
- CAPPIELLO Pascale et VENTURINI Patrice, 2011, « Usages de l'approche socio-anthropologique du rapport au savoir en sciences de l'éducation et en didactique des sciences : étude comparatiste », *Carrefours de l'éducation*, n° 31, p. 237-252.

- CHABCHOUB Ahmed, 2000, « La scolarisation au Maghreb : de la construction à la consolidation des systèmes éducatifs », *Carrefours de l'éducation*, 27, p. 227-244.
- CHARLOT Bernard, 1999, *Les jeunes et le savoir. Perspectives internationales*, Paris, Anthropos.
- CHARLOT Bernard, 2002, *Du rapport au savoir. Eléments pour une théorie*, Paris, Anthropos.
- CHARTRAIN Jean-Louis et CAILLOT Michel, 2002, « Rapport au savoir et apprentissages scientifiques : quelle méthodologie pour analyser le type de rapport au savoir des élèves », Dans *Didactiques et rapports aux savoirs : actes des 3èmes journées d'études franco-québécoises des didactiques* (pp. 16-30), Paris, Laboratoire Education et Apprentissages, Université en& Descartes-Paris V.
- CHEVALLARD Yves, 1992, « Concepts fondamentaux de la didactique : perspectives apportées par une approche anthropologique », *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 12 (1), p.73-112. <https://revue-rdm.com/1992/concepts-fondamentaux-de-la-didactique/>
- DEMBA Jean Jacques, 2011, « L'échec scolaire et le rapport aux enseignants et enseignantes : aperçu du point de vue de jeunes du secondaire au Gabon », *Recherches qualitatives*, 30(1), 2, p. 24-246.
- HRAIRI Sameh et COQUIDE Maryline, 2002, « Attitudes d'élèves tunisiens par rapport à l'évolution biologique », *Aster*, n° 35, p. 149-163. <https://doi.org/10.4267/2042/8802>
- JELMAM Yassine, 2002, « Le rapport aux objets de savoir comme critère de différenciation entre apprenants : Cas de la foudre », *Cahiers pédagogiques*, n°408 [En ligne] <http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-rapport-aux-objets-de-savoir>
- JELLAB Aziz, 2006, *Débuter dans l'enseignement secondaire. Quel rapport aux savoirs chez les professeurs stagiaires*, Paris, L'Harmattan.
- JOUIN Béatrice, 2000, *Problèmes de l'enseignement des sciences physiques en lycée professionnel, dans sa fonction de discipline de service par rapport à la technologie, dans le domaine de la mécanique automobile*. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, ENS Cachan.
- JOUIN Béatrice, 2002, « Les sciences physiques en lycée professionnel, discipline de service par rapport à la technologie », *Aster*, n°34, p. 9-32.
- LORILLOT Véronique, 2008, *L'enseignement des Sciences Physiques en série Arts Appliqués. Etude curriculaire et analyse de rapports aux savoirs d'enseignants d'Arts Appliqués et de Sciences Physiques. Contribution à l'étude de la construction des identités professionnelles*, Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, Paris, Université René Descartes-Paris V.
- MONTANDON Cléopâtre et OSIEK Françoise, 1997, « La socialisation à l'école du point de vue des enfants », *Revue française de pédagogie*, n°118, p.43-51.
- MOSCONI Nicole, BEILLEROT Jacky et BLANCHARD-LAVILLE Claudine (Dir.), 2000, *Formes et formations du rapport au savoir*, Paris, L'Harmattan.
- PAUTAL Eliane, VENTURINI Patrice et DUGAL Jean-Paul, 2008. « Prise en compte du rapport aux savoirs pour mieux comprendre un système didactique. Un exemple en SVT à l'école élémentaire », *Didaskalia*, n° 33, p. 63-88. <https://doi.org/10.4267/2042/28853>
- RHODES Charles et VENTURINI Patrice, 2006, « Analyse des rapports aux savoirs de la physique d'élèves de 1ère L », *Communication à la 8e Biennale internationale de l'éducation et de la formation*, Lyon, 11-14 avril.
- SCHUBAUER-LEONI Maria Luisa et LEUTENEGGER Francia, 2002, « Expliquer et comprendre dans une approche clinique/expérimentale du didactique ordinaire », In Francia LEUTENEGGER et M SAADA-ROBERT (Ed.), *Expliquer et comprendre en Sciences de l'éducation*, Paris/Bruxelles, Raisons éducatives/De Boeck, p.227-251.

- VENTURINI Patrice et CAPIELLO Pascale, 2019, « Comparaison des rapports aux savoirs de la physique et des SVT », *Revue française de pédagogie*, 166, janvier-mars 2009, p. 45-58. <https://doi.org/10.4000/rfp.1121>
- VENTURINI Patrice et ALBE Virginie, 2002, « Interprétation des similitudes et différences dans la maîtrise conceptuelle d'étudiants en électromagnétisme à partir de leur(s) rapport(s) au(x) savoir(s) », *Aster*, 35, p. 165-188.
- VENTURINI Patrice, 2005, « Phénomènes et processus intervenant dans les rapports aux savoirs de physique d'élèves de l'enseignement secondaire », *Didaskalia*, n° 26, p. 9-32.

L'impact du sens donné au théorème de Thalès sur les liens entre mathématiques et physique

Benjamin MUGARU DAWA, Université Pédagogique Nationale (RDC)

E-mail : benjamin.dawa@yahoo.fr

Résumé

En République Démocratique du Congo (RDC), le théorème de Thalès est énoncé sous deux formes : comme conséquence de *similitude des triangles* et sous la forme des *sécantes découpées par des parallèles*. Le lien entre les deux présentations semble dysfonctionner : il y a un problème de *sens*. Pour en rendre compte, l'on a soumis les enseignants en formation à une *situation didactique*. L'on a ensuite repéré quelques traces d'utilisations du théorème de Thalès dans le cours de physique, surtout les conséquences du sens donné au théorème de Thalès sur ces utilisations.

Mots-clés : République Démocratique du Congo, Mathématiques, Physique, théorème de Thalès, Sens.

The impact of the meaning given to Thales' theorem on the links between mathematics and physics

Abstract

In the Democratic Republic of Congo (DRC), *théorème de Thalès* is stated in two forms: as a consequence of similarity of triangles and in the form of secants cut by parallels. The link between the two presentations seems to be dysfunctional: there is a problem of meaning. To demonstrate this, we subjected the teachers in training to a didactic situation. We then spotted some traces of use of Thales' theorem in physics lessons. And above all the consequences of the meaning given to *théorème de Thalès* on these uses.

Keywords: Democratic Republic of Congo, Mathematics, Physics, *théorème de Thalès*, Meaning.

Introduction

L'enseignement des mathématiques, notamment celui de géométrie, connaît des graves crises en RDC. Des enseignants se livrent à des présentations des contenus non *didactifiés*¹ (A. Mopondi, 2019, p. 9), mettant en déroute les élèves devant des situations faisant appel aux notions mathématiques précises. Le problème se pose avec acuité surtout pour des notions ayant d'impacts sur d'autres, citons, pour ce qui fera l'objet des lignes qui suivent, le théorème de Thalès. Quelques raisons profondes de cette dégringolade : insuffisance dans la formation initiale des enseignants, formation continue non structurée, etc.

Dans l'enseignement secondaire, le théorème de Thalès est énoncé sous deux formes : comme conséquence de *similitude des triangles* et sous la forme des *sécantes découpées par des parallèles*. Pourtant, le lien entre les deux présentations semble dysfonctionner ! Un problème du sens donné au théorème y est observable. En général, les notions mathématiques sont présentées de manière à négliger leurs multiples facettes. Ce qui n'est pas sans conséquences sur leurs mobilisations tant en mathématiques qu'en des branches connexes, où

¹ Référence est faite aux contenus apportés en classe sans *analyse a priori* : d'où des difficultés à générer, gérer et contrôler les productions des élèves en vue de sens d'une notion.

parfois les élèves sont étonnés (ou dégoûtés) de voir intervenir les mathématiques sans aucune justification.

Le passage mathématique-physique est au cœur des enjeux. Evoquons par exemple le travail de C. Ba (2007, p.259) qui illustre des difficultés des élèves dans la mobilité entre les deux disciplines dans l'enseignement :

En effet, nous avons testé des situations qui nécessitent de l'élève une mobilisation conjointe des connaissances mathématiques et physiques, sur la dualité des concepts de force et de vecteur. Les résultats montrent que les élèves ont de nombreuses difficultés dans l'accomplissement de ces tâches et montrent un réinvestissement inadéquat des connaissances acquises en calcul vectoriel dans des situations physiques

Nous voulons illustrer l'hypothèse suivante : le sens donné à une notion mathématique peut avoir un impact sur sa mobilisation ou sur son rôle d'outil au service de la physique (ou d'autres sciences). En fonction des aspects maîtrisés ou mal maîtrisés, la nécessité de faire appel à la notion-outil dans une situation donnée peut être occultée.

Au regard des problèmes réels du système d'enseignement congolais dont on fera un bref aperçu, l'on a privilégié l'entrée par les enseignants, précisément ce que les enseignants utilisent réellement en classe, en l'occurrence, les situations. D'où l'ancrage spécifique à la théorie de situations didactiques (TSD) (G. Brousseau, 1998, 1987, 1986, etc.). Les entrées principales en sont, ici, l'*analyse a priori*, l'analyse des interactions avec le *milieu* et surtout la puissance des *variables*. Des références théoriques complémentaires seront faites ne serait-ce qu'à titre illustratif ou de correspondance. Il ne sera donc pas possible d'en faire des comptes rendus (détaillés) faute d'espace.

Pour ce faire, l'on a observé dans une situation-problème, les conduites des enseignants de la ville de Kinshasa, rassemblés en formation continue, pour essentiellement dégager la forme privilégiée du théorème de Thalès. Des quelques éléments tirés du cours de physique au secondaire nous avons essayé d'établir des liens possibles avec les conceptions dominantes des enseignants autour du théorème de Thalès.

Un autre enjeu était l'expérimentation de la pertinence des variables didactiques sur les productions relatives à la situation donnée.

Pour répondre au problème du sens (la raison d'être du théorème de Thalès), un tour dans l'histoire et l'épistémologie de Thalès (H. Plane, 1995 ; R. Bkouche, 1995 ; G. Brousseau, 1995 ; E. Laguerre, 2005 ; etc.) est nécessaire.

Pour commencer nous nous attarderons donc un instant sur le sens du théorème de Thalès. Suivra l'analyse *a priori* d'une situation dont nous présenterons un bref bilan de l'expérimentation. Ensuite, nous examinerons quelques cas en physique.

1. Sens du théorème de Thalès

On demande d'enseigner le théorème de Thalès. S'il faut trouver une *situation pertinente* (B. Brousseau, 1998) pour donner du sens ou pour contextualiser l'enseignement (A. Mopondi, 2010, 2015), l'analyse didactique du théorème est indispensable.

En parcourant les divers énoncés du théorème de Thalès (G. Brousseau, 1995 ; E. Laguerre, 2005 ; H. Deruaz & N. Kogeg, 1995 ; J. Kayembe, 2003 ; etc.) certains éléments sont mis en évidence. Parmi eux, l'on peut dégager principalement trois notions : *les angles, le parallélisme et la proportionnalité*.

Ce que l'on désigne par « théorème de Thalès »² est énoncé dans le Livre 6 des *Éléments*³ d'Euclide, mettant bien sûr en application le Livre 5 traitant de proportion, à la proposition 2 :

Si l'on conduit une droite qui soit parallèle à un des côtés d'un triangle, cette droite coupera proportionnellement les côtés de ce triangle ; et si deux côtés d'un triangle sont coupés proportionnellement, la droite qui joindra les sections sera parallèle au côté restant du triangle.

L'énoncé direct et sa réciproque concerne le triangle. C'est la version « conservation d'abscisses »⁴ du théorème de Thalès, répertoriée par D. Perrin (2006) se référant à la classification de G. Brousseau (1995) qui en donne trois : conservation d'abscisses, dilatation et projection. La condition nécessaire et suffisante du théorème est dans le parallélisme : « *une droite qui soit parallèle à un des côtés d'un triangle* ». Autrement dit, pour que deux côtés d'un triangle soit découpés proportionnellement par une sécante, il faut et il suffit que la sécante soit parallèle au côté restant. Or, l'on sait que le parallélisme est définissable par les angles. Deux droites sont parallèles lorsqu'elles sont découpées par une troisième en angles correspondants (ou des angles alterne-internes) égaux. Une propriété importante qui permet entre autres, de démontrer que la somme des angles dans un triangle vaut 180° (cfr le *postulatum*). Bref, la question d'angles est sous-jacente à la question de parallélisme.

Cela permet probablement une première *transposition*⁵ du théorème de Thalès : le « cas de similitude des triangles »⁶. La sécante parallèle à la base du triangle permet une décomposition de ce dernier en deux triangles semblables, deux triangles aux côtés homologues proportionnels. Ces deux derniers sont donc « imbriquables ». De manière simple, si tous les côtés d'un triangle sont multipliés autant de fois un nombre, les angles ne changent pas : l'agrandissement ou la réduction proportionnelle conserve les angles. Pour le coup, la condition suffisante « triangles équiangles »⁷ remplace celle du parallélisme (S. Mrabet, 2010, p.52).

Quant à la proportionnalité, au départ (Eudoxe-Euclide) elle est développée en excluant les nombres. Plus tard, avec le développement des ensembles numériques ou de l'algèbre, le pont sera rétabli entre la proportionnalité géométrique et numérique (Voir R. Bkouche, 1995). De sorte que, le *champ conceptuel* du théorème de Thalès s'en est élargi.

Figure 1: Relation angle, parallélisme et proportionnalité

Ainsi, Thalès s'articule autour des liens entre les notions de parallélisme, angles et proportionnalité. Essayons d'illustrer par le schéma (Figure 1) suivant :

Le théorème de Thalès donne les conditions de passage du parallélisme à la proportionnalité (1), de la

² La désignation « théorème de Thalès » est sujette à caution. Dans les *Éléments* d'Euclide, le résultat associé ne porte pas ce nom.

³ Euclide, *Éléments de géométrie (livre VI, V)* traduits littéralement et suivis d'un *Traité du cercle, du cylindre, du cône et de la sphère, de mesure des surfaces et de solide*, avec des notes, par F. Peyrard, 1804 (Gallica.bnf.fr : bibliothèque nationale de France).

⁴ Les rapports sont pris uniquement sur les segments portés par un même côté.

⁵ La notion de « transposition » en didactique de mathématiques est à l'origine de ce qu'on désigne par la TAD (Théorie Anthropologique du Didactique). (Chevallard, 1985, 1992, 2009 ; Bosch, 2010)

⁶ Lire Perrin (2021) pour le développement plus détaillé.

⁷ Référence à deux triangles ayant les angles deux à deux égaux

conservation des angles à la proportionnalité (2) (ex. agrandissement-réduction) et du parallélisme à la conservation des angles (3). Il faut souligner que la conservation des angles n'implique pas toujours directement le parallélisme (cas des similitudes).

L'apprentissage de Thalès doit ainsi prendre en compte les aspects (1), (2) et (3), porteurs de sens du théorème. Plus globalement, le théorème de Thalès est une interface entre la géométrie et l'algèbre.

Le théorème de Thalès donne les conditions d'une organisation géométrique traductible en langage algébrique et réciproquement. Ces conditions sont essentiellement dans le **parallélisme** (ou la conservation d'angles). Cette traduction en algébrique se fait fondamentalement via la proportionnalité qui conduira aux homothéties ou applications linéaires (G. Brousseau, 1987).

Cette mobilité de la géométrie à l'algèbre ou entre le géométrique et le numérique (R. Bkouche, 1995), trouve son origine et tout son sens dans la problématique d'« incommensurabilité » ou de nombres irrationnels. Au début, les nombres non entiers n'avaient pas encore un statut maîtrisé, notamment chez les Grecs. Thalès donne alors les conditions de calcul sur les grandeurs géométriques permettant de passer outre cet obstacle.

1.1. Situation

Un cas particulier du théorème de Thalès nous a paru intéressant pour introduire le théorème dans le cadre d'une formation continue des enseignants des mathématiques. Il s'agit du « théorème des milieux ».

Situation proposée⁸: feuille rectangulaire ou carré sur laquelle on trace un segment reliant les bords opposés de la feuille.

Consigne : trouver le milieu du segment donné par la **Figure 2** sans aucun instrument de dessin.

Figure 2 : Situation

1.2. Analyse a priori

On sait que

Quelle que soit la direction d'une droite, des parallèles la découpent en des segments dont les rapports sont constants.

C'est une autre façon de dire,

Des parallèles découpent sur les droites sécantes des segments homologues proportionnels.

1.3. Les variables

1) Feuille de papier

a) La présentation de la feuille peut avoir des effets sur le comportement de l'apprenant. Selon qu'elle est toute blanche ou quadrillée, cette dernière paraît moins pertinente en termes des enjeux de la situation. On sera très vite tenté de passer à la mesure du segment par le comptage des petites cases.

b) La forme de la feuille également peut jouer : feuille trapézoïdale, parallélogramme quelconque

2) Position de segment

c) Segment parallèle aux bords de la feuille

⁸ Une situation suggérée par un collègue.

C'est le cas qui présente la valeur initiale de la variable « position de segment ». Et dans le cas où le segment se trouve au milieu de la feuille, l'idée de la médiane suffirait pour y venir à bout. Le travail consisterait à chercher l'autre médiane, avec la propriété que les médianes d'un rectangle se coupent en leurs milieux. Et dans ce cas Thalès ne sera pas nécessaire.

a) Segment reliant deux côtés consécutifs de la feuille

Figure 3 : Situation 1

Dans ce cas, les conditions d'application du théorème des milieux, que le segment soit découpé initialement par deux parallèles (ici les bords opposés de la feuille : **Figure 3**). La solution est à deux temps : replier d'abord la feuille de manière à revenir dans la configuration Figure 2. Et puis appliquer le théorème.

b) Segment diagonal

Figure 4 : Situation 2

C'est le cas extrême des segments touchant les deux bords opposés de la feuille et aussi les bords consécutifs. La propriété des diagonales dans le cas des parallélogrammes l'emporterait sur la solution.

Voilà les trois cas qui résument les variabilités dans la position du segment donné sur la feuille. Observons quand même que, quelle que soit la position du segment, il y a possibilité d'user des stratégies autres que celle mettant en œuvre les enjeux du théorème des milieux. Par exemple replier le segment sur lui-même faisant coïncider les deux extrémités.

3) Nombre de segments donnés sur la feuille

En fait, ce qui est pertinent ce n'est pas le nombre de segments en soi, mais la manière de les placer. On peut aller plus loin avec la variable « nombre de segments ». Mais déjà à ce niveau il est possible d'explorer les effets de la variable dans le cadre d'un apprentissage.

2. Expérimentation

Dans le cadre de la *formation continue des enseignants* (au nombre de 40) de Kinshasa axée sur la didactique et essentiellement dans sa composante analyse a priori en vue de la préparation d'une fiche de leçon, un exemple pratique était nécessaire. La situation dont nous venons de présenter l'analyse a joué un rôle important, surtout en termes de l'impact d'une variable sur un apprentissage. La situation susmentionnée a servi à la fois d'exemple d'analyse a priori d'une situation et de son expérimentation avec des résultats intéressants autant sur la conception des enseignants du théorème de Thalès que sur leur découverte des possibilités dans la gestion réelle des situations en classe.

Des trois variables répertoriées ci-haut, l'on a utilisé que deux : la position et le nombre des segments sur la feuille. La variable forme a été fixée en une feuille rectangulaire (A4) dans tous les cas.

Consigne :

On vous donne une feuille A4 comportant un segment de droite. Sans aucun instrument de dessin, on vous demande de trouver le milieu du segment.

Les participants ont été répartis en 4 groupes de travail. La situation était donnée à la fin de la journée, cela suppose un travail individuel. La journée suivante a commencé par une mise

en commun par groupe. Un représentant par groupe devait passer présenter le résumé au tableau, avec des justifications des procédures utilisées.

Il faut noter que chaque groupe a traité une position particulière (mobilisant des variables différentes) du segment déjà fixé sur le papier A4 remis à chacun.

Nous n'aurons pas assez d'espace pour détailler les travaux de chaque groupe. Les procédures ont été similaires : l'usage des triangles à tout prix ! Nous exposons donc le condensé des cas plus représentatifs.

Groupe 2⁹

Figure 5 : Situation 3

Figure 6 : Procédure 1

Procédure 1

Nous plions le papier en deux partant des largeurs de la feuille. C'est-à-dire tracer une parallèle aux côtés passant par le milieu.

Procédure 2

Prendre le segment AB comme la diagonale du rectangle ABCD et trouver l'autre rectangle en repliant le rectangle en deux triangles. Les deux diagonales se coupent aux milieux.

Justifications

- 1) *On a deux triangles semblables AII' et ABD*
- 2) *Partir du rectangle : les diagonales se coupent en leurs milieux.*

Observations

Le triangle, plus précisément les triangles semblables, jouent le rôle central dans les justifications. Il y apparaît que le théorème est une affaire des triangles, il faut des triangles pour appliquer le théorème.

Pour le groupe 4, le formateur a même essayé de guider mais...

Formateur : *et si je pliais la feuille en deux par la largeur n'aurais-je pas trouvé le milieu ?*

Participants : *oui*

Formateur : *pourquoi ?*

Participants : *il y aura formation des triangles...*

En conclusion

Notre expérimentation s'est arrêtée avec la valeur 2 de la variable *nombre de segments* sur la feuille. Travailler trois, quatre segments ou plus sur une feuille paraît moins facile qu'avec un seul. Et contraindrait les participants à l'application de la solution attendue, c'est-à-dire le pliage de la feuille en deux (S1). Dans certains cas, il y a eu émergence de (S1). En revanche,

⁹ Nous reprenons en italique les procédures des participants telles quelles.

les justifications ont mis en lumière la conception prédominante du théorème de Thalès : celle des *triangles semblables*. Et celle des *sécantes coupées par des parallèles*, clé de la généralisation du théorème ne semblait pas évidente. Dès lors, l'on se pose la question sur le sens donné au théorème de Thalès par les participants et même dans leurs enseignements. Lier Thalès uniquement aux triangles peut témoigner de quelle idée on a de la généralisation du théorème et a fortiori du *champ conceptuel* (G. Vergnaud, 1990) de ce théorème. Nous verrons l'impact qu'auraient ces pratiques dans les cours de Physique.

Par ailleurs, la suite de l'analyse s'est poursuivie en séance commune. La situation a permis donc aux enseignants de tester par eux-mêmes les effets des variables, notamment des variables didactiques. Et au-delà d'entrevoir les possibilités qu'offrent les variables dans leurs manipulations, il était notamment question de montrer avec au moins deux droites sur la feuille il y aurait rupture d'avec les procédures trouvées. L'entrée par les enseignants a été motivée par les pratiques observées sur terrains. L'hypothèse est que le travail sur la conception des enseignants (en l'occurrence, la *didactification* des contenus) aura de l'impact sur leurs pratiques (et donc sur celles des élèves). Illustrons donc quelques méfaits des conceptions limitatives des contenus mathématiques autour du théorème de Thalès dans la compréhension de la Physique.

3. Thalès au cours de Physique en RDC

Avant d'y arriver revenons un peu sur le contexte de l'enseignement de mathématiques en RDC. Des enquêtes sur terrain auprès des enseignants, notamment B. Mugaru et al., (2020) dans leurs classes respectives ont relevé des caractéristiques communes dans les pratiques de ces derniers. Ils ont un style uniforme : chaque leçon est une série de discours de l'enseignant sur la matière à enseigner. L'enseignant monopolise la parole. De temps en temps, il maintient l'attention des élèves par quelques questions. Ils (enseignants) mettent les textes de savoir au tableau et s'en suit des séances d'exercices (application). Tant le cours que les exercices sont algorithmiques, fermés. Ces pratiques occultent le sens des notions mathématiques et donc la capacité des élèves à raisonner d'eux-mêmes et d'y voir diverses facettes.

Il faut noter que ces discours des enseignants ainsi que les résumés donnés en classe sont conformes à la lettre aux textes repris dans les manuels. Cette situation est semblable dans d'autres branches scientifiques. Par ailleurs, pour beaucoup d'enseignants, les instructions officielles, les programmes sont des accessoires. Certains n'en ont même pas.

Ainsi, dans les cours de physique, les formules sont données en sens unique de l'enseignant aux élèves : sans des justifications mathématiques et donc sans faire allusion au théorème de Thalès en jeu. Laissant par conséquent, peu de possibilités aux apprenants d'appliquer ou de donner plus de sens à ce qu'ils apprennent en cours des mathématiques.

Nous donnons trois exemples, dont deux en optique géométrique et un en mécanique. Nous ne rentrons pas dans les détails sur toutes les pratiques en classe. Nous essayons de faire le lien des conceptions prégnantes du théorème de Thalès dans l'enseignement¹⁰ des mathématiques avec la présentation de cours de physique.

3.1. Optique géométrique

Le cours¹¹ d'optique géométrique est donné en 2^{ème} année scientifique (4ans après l'école primaire qui dure 6 ans).

¹⁰ Il faut noter qu'en RDC le cours de mathématiques est attribuable au prof de Physique et vice versa faute d'enseignants qualifiés.

¹¹ Nous mettrons les cours en Italique et nos observations en taille normale.

Figure 7 : Chambre noire

1. La « chambre noire »

Un objet de 0,20 mètre de hauteur se trouve à 1,25 mètre du trou d'une chambre noire dont la profondeur est de 0,25 mètre. Calculer la hauteur de l'image projetée sur le papier huilé.¹²

H : la hauteur de l'objet
D : la distance de l'objet au trou de la chambre noire
d : la profondeur de la chambre noire
.....

Nous avons la relation suivante¹³ :

$$\frac{H}{D} = \frac{h}{d} \Rightarrow h = H \cdot \frac{d}{D}$$

3) On a donc : $h = 0,20 \cdot \frac{0,25}{1,25} = 0,04 \text{ m}$

Ici (Figure 7) la formule est directement donnée sans justifications possibles. Les élèves sont censés l'appliquer. On peut dire que le théorème de Thalès y fonctionne comme *outil implicite* (Douady, 1984, 1986), dans une inconscience totale : il y a une formule dans le livre, il faut l'appliquer.

4) Les « formules de miroirs sphériques »¹⁴

Figure 8: Miroir Concave

R.I : rayon incident
RR : rayon réfléchi
F : foyer du miroir
C : centre de courbure

Considérons un objet plat, perpendiculaire à l'axe principal d'un miroir concave (figure ci-haut). Les triangles SI_1F et $FA'B'$ sont semblables¹⁵ :

$$\frac{A'B'}{SI_1} = \frac{FA'}{SF}$$

Les triangles SI_2F et FAB sont semblables :

$$\frac{SI_2}{AB} = \frac{SF}{FA}$$

Posant $SI_2 = q$ et $SI_1 = p$, raisonnant de proche en proche, on débouche sur les formules suivantes :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad \text{Et} \quad \frac{i}{o} = \frac{q}{p}$$

¹² Luyindula M., Mpanda M., 1987, *Exercices de Physique en 4^{ème} scientifique et 5^{ème} pédagogique : optique géométrique*, CRP, KIN, p.4.

¹³ Algorithme non explicité : quelles sont les positions de l'objet et son image ? sont-ils parallèles ?

¹⁴ KAZADI V. et al., 2011, *Physique 4^{ème} année : Thermodynamique & Optique*, MEDIASPAUL, Kinshasa. p.157-159

¹⁵ SI_1 et $A'B'$ ainsi que SI_2 et AB supposés parallèles (conditions Thalès). Passage tout de même non explicité dans le manuel.

Ce sont les formules des miroirs sphériques. Elles permettent de déterminer le grossissement, la taille de l'image par rapport à l'objet, sa position, ses diverses caractéristiques.

On voit apparaître ici la justification « triangles semblables ». Et déjà le pourquoi de « semblables » n'est pas explicite. Thalès y apparaît donc comme un *outil* « *semi-explicite* » (ou pas du tout explicite). En tout cas le groupe de mots « théorème de Thalès » n'apparaît pas ! Pourtant, il y a opportunité ; la condition nécessaire : l'image et l'objet sont parallèles (propriété ici admise ?). Cela nous pousse à considérer que même les connaissances sur le théorème de Thalès dans sa forme « triangles semblables » ne sont que prototypiques ou figuratives (G. Brousseau, 1995 ; E. Laguerre, 2005) plutôt que conceptuelles.

1. Mécanique

Figure 9 : Mouvement rectiligne uniforme¹⁶

Nous avons ajouté l'expression en bleu sur la **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** pour besoin d'explicitation. Sinon, les équations horaires (espace et vitesse) du mouvement sont données sans justifications, parfois en se passant des graphiques.

Le mobile parcourt des espaces égaux en des intervalles de temps égaux. Le théorème de Thalès permet ici d'homogénéiser l'espace et le temps. Thalès intervient dans son aspect de projection parallèle. La vitesse est donc le coefficient de proportionnalité ou rapport de projection. Ici c'est l'absence totale de justifications par le théorème de Thalès qui semblent inimaginables ! Alors que l'occasion est très enrichissante de pouvoir donner du sens au théorème de Thalès, en donnant explicitement le lien entre fonction linéaire et une droite : en répondant à la question : pourquoi le graphique d'un mouvement rectiligne uniforme est une droite ?

En résumé

Les mathématiques offrent des notions-outils à la physique. En même temps qu'elles facilitent la modélisation et la compréhension de la physique, elles y trouvent un nouveau cadre (R. Douady, 1984, 1992, 1994) qui étend leurs compréhensions par les élèves. Dans les

¹⁶Antoine J., et al., 1984, *Physique 3^{ème}*, Afrique-Editions, A. De Boek : Bruxelles, P100-106

exemples choisis, il y a une mobilité fréquente entre l'algèbre et la géométrie, un terrain favorable au théorème de Thalès. Il y a un problème commun au niveau de la nécessité : les conditions d'utilisation du théorème de Thalès ne sont pas évidentes. A tout le moins, Thalès demeure un *outil implicite*. Ainsi, il était essentiellement question de montrer, par des exemples, qu'un enseignement de mathématiques superficiel pourrait empêcher ces dernières de jouer pleinement leurs fonctions en tant qu'outils explicites dans d'autres disciplines, en l'occurrence la physique.

Conclusion

Le problème de l'enseignement en RDC peut se résumer en termes de *didactification* de contenu : travail sur le contenu dont la finalité est le transfert aux élèves de la responsabilité de leur apprentissage. Un travail en amont et en aval de la *dévolution*. De sorte que l'enseignement conduise à un apprentissage offrant plusieurs facettes de notions étudiées. C'est une voie au décloisonnement des disciplines, en l'occurrence, les mathématiques et la physique.

En d'autres termes, les conceptions de l'enseignant des mathématiques ont un impact sur l'apprentissage et donc sur la mobilité entre les cadres, empruntant le langage de R. Douady. J. Horocks (2006) (pas la seule) avait déjà montré des effets de l'enseignement sur l'apprentissage. Que selon les pratiques de l'enseignant, ses choix épistémologiques ou didactiques, il a été constaté la non disponibilité de certaines connaissances utiles chez les élèves au bout d'un enseignement. Voilà pourquoi nous avons opté pour l'entrée par l'enseignant et précisé ce qu'il doit apporter en classe : la situation.

Les mathématiques donnent des outils de travail et de compréhension à la physique. Encore faudrait-il justifier la nécessité de ces outils. Un travail de sens des contenus mathématiques en est un préalable. A défaut de quoi, les mathématiques, en l'occurrence le théorème de Thalès demeurera un *outil implicite* : on ne saura en justifier ni la nécessité ni l'efficacité.

Bien évidemment, ce constat n'est pas une fin en soi. Nous avons présenté dans ce travail autant d'éléments permettant de *didactifier* ou de faire une ingénierie qui tienne compte des diverses facettes du théorème de Thalès.

Enfin, la République Démocratique du Congo doit répondre à ses défis de développement. Pour ce faire, une formation de qualité, entre autres choses, est exigée. L'enseignement donné doit conduire au sens de notions enseignées. Cela permettrait l'usage de ces notions dans les disciplines connexes et dans les problèmes concrets de la vie courante.

Il y a quelques tentatives isolées et sporadiques de formation continue. Leurs limites se constatent de plus en plus sur le terrain. Il faudra les organiser en *structure institutionnelle de formation continue*¹⁷.

Références bibliographiques

- ANTOINE et al., 1984, *Physique 3^{ème}*. Bruxelles, A. De Boeck Afrique-Editions.
- BA Cissé, 2007, *Etude épistémologique et didactique de l'utilisation du vecteur en mathématiques et en physique—lien entre mouvement de translation et translation mathématique*. Education. Université Claude Bernard - Lyon I, Université Cheikh Anta DIOP, Français, tel-00192241.
- BKOUCHE Rudolf, 1995, « Variations sur les liens entre le géométrique et le numérique ». *Autour de Thalès*. Bulletin Inter-IREM Commission Premier Cycle, p.7-67.

¹⁷ Telle que souhaitée par Mopondi, 2015, dans la collaboration IREM-IGE (Inspection Générale de l'Enseignement).

- BOSCH Marianna, 2010, « L'écologie des parcours d'étude et de recherche au secondaire ». In *Apprendre, enseigner, se former en mathématiques : quels effets de ressources ? Actes des journées mathématiques de l'INRP 9-10 Juin 2010*.
- BROUSSEAU Guy, 1995, « Promenade avec Thalès, de la maternelle à l'université », *Autour de Thalès*, Bulletin Inter-IREM Commission Premier Cycle, p. 87-124.
- BROUSSEAU Guy, 1998, « La théorie des situations didactiques ». Grenoble, *La pensée sauvage*.
- BROUSSEAU Guy, BROUSSEAU Nadine, 1987, *Rationnels et décimaux dans la scolarité obligatoire*, IREM de Bordeaux, Jean Colmez. <hal-00610769>.
- BROUSSEAU Guy, 1986, « Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques », *Recherche en didactique des mathématiques*, Vol 7/2, p.33-115. Grenoble, La Pensée Sauvage éditions ; in Brun J. (dir), 1996, *Didactique des mathématiques*. Lausanne, Paris, Delachaux et Niestlé S.A.
- CHEVALLARD Yves, 2009, « La notion d'ingénierie didactique un concept à refonder. Questionnement et éléments de réponse à partir de la TAD ». In *En amont et en aval des ingénieries didactiques. 15^{ème} Ecole d'été de didactique des mathématiques*. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)-du 16 au 23 août 2009. Vol1 p. 81-108
- CHEVALLARD Yves, 1985, *La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné*. La Grenoble, Pensée sauvage.
- CHEVALLARD Yves, 1992, « Concepts fondamentaux de la didactique : perspectives apportées par une approche anthropologique ». *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 12(1), p.73–111.
- PERRIN Daniel & Glorian, (éds), 2021, *Enseigner la géométrie au cycle 4. Comparer les triangles pour démontrer*. Brochure IREM (Paris) n°100, Septembre 2021. Edition revue et augmentée.
- DERUAZ Hélène, KOGEG Nicole, 1995, « Le théorème de Thalès : comment est-il enseigné en Europe ? » in *Autour de Thalès*, Bulletin Inter-IREM-commission Premier Cycle, p.233-237
- DOUADY Régine, 1983, « Jeux de cadres et dialectique outil-objet ». *Cahier de Didactique* n°3, IREM PARIS 7.
- DOUADY Régine, 1984, *Jeux de cadres et dialectiques outils objet dans l'enseignement des mathématiques*, Thèse d'Etat, Universités de Paris VII.
- DOUADY Régine, 1986, « Jeux de cadres et dialectique outil-objet ». *Recherches en Didactique des mathématiques* n° 7.2. p.5-32. La Pensée Sauvage, Grenoble.
- DOUADY Régine, 1992, « Des apports de la didactique des mathématiques à l'enseignement ». *Repères IREM*, n°6. Topiques Editions, Metz.
- DOUADY Régine, 1994, « Ingénierie didactique et évolution du rapport au savoir ». *Repères IREM* n°15. Topiques Editions, Metz.
- EUCLIDE, *Eléments de géométrie (livre VI)*. Traduits littéralement et suivis d'un Traité du cercle, du cylindre, du cône et de la sphère, de mesure des surfaces et de solide, avec des notes, par F. Peyrard 1804 (Gallica.bnf.fr : bibliothèque nationale de France).
- HOROKS Julie, 2006, *Les triangles semblables en classe de 2nd : des enseignements aux apprentissages*, Thèse de doctorat, Université Paris 7.
- KAYEMBE Kalala, et al., 2003, *Maitriser les maths-3*, Loyola, Kinshasa.
- KAZADI et al. *Physique 4^{ème} année : Thermodynamique & Optique*, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2011, p.157-159
- LAGUERRE Éric, 2005, *Une ingénierie didactique pour l'apprentissage du théorème de Thalès au collège*, Thèse de doctorat, université de Paris7.
- LUYINDULA MPANDA, 1987, *Exercices de Physique en 4^{ème} scientifique et 5^{ème} pédagogique : optique géométrique*, CRP, KIN.

- MOPONDI Bendeko, 2010, *Approches socioculturelles de l'enseignement en Afrique subsaharienne*, ed. L'Harmattan.
- MOPONDI Bendeko, 2019, *Didactique des mathématiques dans la formation continue. Enseignants des mathématiques dans l'enseignement secondaire*. Editions Universitaires Européennes (EUE).
- MOPONDI Bendeko, 2015, *Didactique des mathématiques, Eléments de contextualisation de l'enseignement en RD Congo*, L'Harmattan.
- MRABET Slim, 2010, *Théorème de Thalès dans l'enseignement Tunisien : conceptions et pratiques des élèves, pratiques des enseignants*, Thèse en cotutelle Paris 7 et Université Virtuelle de Tunis.
- MUGARU Benjamin, et al., 2020, « Etat des lieux et perspectives de la formation continue des Enseignants de mathématiques du secondaire en RDC ». *Actes du deuxième colloque de l'Association de Didacticiens des Mathématiques Africains ADiMA 2*, Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques du 16 au 18 août 2018 à Dangbo (Bénin), p.241-248
- MUGARU Benjamin, 2019, *Le théorème de Thalès dans le système scolaire en République Démocratique du Congo*, Mémoire DEA, UPN, Kinshasa.
- PERRIN Daniel, 2006, *Autour de Thalès*, Conférence à l'Université Paris 7
- PLANE Henry, 1995, Une invention française 20^{ème} siècle : le théorème de Thalès. In *Autour de Thalès, Bulletin inter-IREM-commission Premier cycle*.
- ROUCHE Nicolas, 1992, *Sens de la mesure*. Bruxelles, DIDIER HATIER.
- VERGNAUD Gérard, 1990, « La théorie des champs conceptuels », *Recherches en Didactique des Mathématiques*, vol.10 n°2-3, p.133-170.

L'introduction des *Soft Skills* dans le système éducatif marocain : quel est l'impact des langues d'enseignement adoptées ?

Abdelmajid BEN HAMMADI, AREF de l'oriental (Maroc)

E-mail : benhammadiabdelmajid80@gmail.com

Résumé

Cet article a pour objectif de contribuer à l'étude des difficultés de l'enseignement des *Soft Skills* dans les écoles primaires marocaines. Il s'efforce de mettre l'accent sur la question de la langue d'enseignement adoptée et son impact sur la réalisation des objectifs des activités du Développement des Compétences de Vie (DCV). La réflexion menée à cet effet est divisée en deux volets. Le premier est consacré à la mise en évidence du cadre théorique de l'étude, notamment la situation des langues enseignées et celles de l'enseignement et leur impact respectif sur l'enseignement/apprentissages des *Soft Skills*. Le second volet tente d'analyser les résultats d'une enquête de terrain pour vérifier les hypothèses de recherche.

Mots-clés : Soft Skills, Compétences de vie, Enseignement/apprentissage, Langue d'enseignement, Langue maternelle.

The introduction of *Soft Skills* in the Moroccan education system: What is the impact of the languages of instruction adopted?

Abstract

This article aims to contribute to the study of the difficulties of teaching *Soft Skills* in Moroccan primary schools. Our study will strive to emphasize the issue of the language of instruction adopted and its impact on achieving the objectives of Life Skills Development (LSD) activities. Our reflection is divided into two parts. The first part is dedicated to highlighting the theoretical framework of our study, particularly the situation of the languages taught and that of education, and their respective impacts on the teaching/learning of *Soft Skills*. In the second part, we attempted to analyze the results of a field survey to verify the hypotheses of our research.

Keywords: Soft Skills – Life skills – Teaching/learning – Language of instruction – Mother tongue.

Introduction

La question linguistique au Maroc, comme dans les autres pays maghrébins, constitue, depuis longtemps, l'un des sujets épineux, vu sa situation historique, culturelle et politique. Le marché linguistique est caractérisé, alors, par sa richesse au niveau des langues utilisées (Bloomfield, 1970, p.44). Le choix des langues enseignées et celles de l'enseignement, à travers les différentes réformes qu'a connues le système éducatif marocain, n'y fait pas exception, à cause de la coexistence de plusieurs langues ayant des statuts différents dans le marché linguistique (langues maternelles, officielles, étrangères, etc...). Dans ce cadre, Ahmed Boukous affirme : « *A côté des langues nationales, l'arabe et l'Amazighe avec leurs dialectes respectifs, coexistent des langues étrangères notamment le français et de façon plus marginale, l'espagnol et l'anglais* (Boukous, 2008, p.17).

Le nouveau curriculum de l'enseignement primaire (2021), qui s'inscrit dans le cadre de la dernière réforme du système éducatif marocain (la vision stratégique 2015-2030 et la loi-cadre 51-17), a implémenté explicitement les activités du Développement des Compétences de Vie (DCV) ou les *soft skills* dans le parcours scolaire.

En effet, la mise en évidence de l'introduction des compétences de vie dans l'enseignement a été mentionnée implicitement dans l'ancienne réforme de 1999, avec La Charte Nationale d'Education et de Formation (CNEF) qui a souligné dans ses principes fondamentaux l'importance du développement des compétences sociales et civiques dans le système éducatif qui vise à : « *former un citoyen vertueux, modèle de rectitude, de modération et de tolérance, ouvert à la science et à la connaissance et doté de l'esprit d'initiative, de créativité et d'entreprise* » (MEN, 1999, p.6). Dès lors, l'éducation vise la cultivation des valeurs de la citoyenneté permettant de participer activement dans les affaires publiques en respectant les droits et devoirs de tout le monde. » (MEN, 1999, p.6).

Il s'agit alors de compétences comportementales transversales visant à préparer l'apprenant à interagir efficacement et à résoudre, éventuellement, les problèmes sociaux, pour s'intégrer avec succès dans la vie sociale.

Pour atteindre ces compétences, l'introduction des *soft skills* dans le curriculum du cycle primaire a été faite à travers trois entrées : une entrée transversale qui exploite les différentes disciplines enseignées qui sont porteuses de valeurs et attitudes liées aux trois thématiques du développement des compétences de vie visées au cycle primaire ; une entrée spécifique concrétisée par un programme fixe et compris dans l'emploi du temps scolaire et une entrée par la vie scolaire qui représente un bon moyen pour mettre en œuvre des activités ayant pour objectif de développer ces compétences de vie (MEN, 2021, p.537).

En effet, ce qui nous intéresse dans cette étude est la deuxième composante, celle qui couvre une enveloppe horaire de 30 minutes chaque semaine pour les six niveaux du primaire. Il s'agit d'une séance consacrée au développement des *soft skills* à travers trois domaines thématiques (MEN, 2021, p.537) suivante :

- *Éducation financière, fiscale et entrepreneuriale ;*
- *Éducation à la sécurité routière ;*
- *Découverte des métiers et initiation au projet personnel.*

Concernant la langue d'enseignement des séances des activités de DCV, l'approche adoptée par le Ministère consiste à adopter la langue arabe pour les deux premiers niveaux du primaire et le français à partir de la 3^{ème} AEP : « *Pour la 1^{ère} et 2^{ème} année la composante sera confiée à l'enseignant chargé des disciplines arabes. [...] Pour la 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} année la composante sera prise en charge par l'enseignant du français et des disciplines scientifiques* » (MEN, 2021, p.536). Cette adoption se manifeste clairement dans les six guides pédagogiques divulgués par le MEN au début de l'année scolaire 2021/2022.

Trois questions essentielles se posent autour de ce choix linguistique :

- Est-ce que l'utilisation du français comme langue d'enseignement et d'animation des *soft skills* favorise-t-elle vraiment l'acquisition des compétences de vie ?
- Est-ce que le niveau inquiétant de l'enseignement des langues au Maroc, particulièrement le FLE, n'aura pas d'impact négatif sur l'enseignement/apprentissage des activités de DCV ?
- Quel rôle les langues maternelles et les langues les plus parlées au Maroc (la darija et les variantes de l'amazigh) peuvent-elles jouer dans ce cadre ?

Les hypothèses qui découlent de ces questions sont :

- L'adoption du français comme langue d'enseignement et d'animation des ateliers des *Soft Skills* impacte négativement l'acquisition des compétences de vie.
- La nature des activités de DCV nécessite plus de flexibilité au niveau de la langue d'enseignement et de communication.

- Le recours aux langues maternelles des apprenants pourrait aider les enseignants à surmonter les difficultés d'enseignement des *Soft Skills*.

Afin d'aborder la problématique de la recherche et de répondre aux questions posées, cette étude sera subdivisée en deux grands volets. Dans le premier, nous essayerons de présenter le cadre théorique de notre étude, en dressant un état des lieux de la situation des langues enseignées et celle de l'enseignement et leur impact sur l'enseignement/apprentissages des *soft skills*. Le second volet sera consacré à l'analyse des résultats d'une enquête de terrain pour vérifier nos hypothèses, en nous basant sur un questionnaire destiné à un ensemble d'enseignants du cycle primaire.

1. La situation linguistique du système éducatif marocain et son impact sur l'enseignement/apprentissage des Soft Skills

La langue d'enseignement impacte le processus d'enseignement/apprentissage de toutes les disciplines enseignées et des compétences ciblées, y compris les activités de DCV ou les *Soft Skills*. En fait, dans le système éducatif marocain, plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu dans cet impact, comme la langue maternelle des apprenants, les langues enseignées et celles d'enseignement adoptées, la maîtrise de ces langues par les élèves, etc. Alors, dans cette première partie, nous essaierons de mettre l'accent sur l'influence de la politique linguistique éducative, au Maroc, sur l'enseignement des activités de DCV. Notre analyse sera subdivisée en deux axes. Dans un premier lieu, nous présenterons le statut des langues dans le système éducatif marocain. Nous aborderons, dans le second lieu, l'impact de la langue d'enseignement sur l'acquisition des compétences de vie.

1.1. Le statut des langues dans le système éducatif marocain

Au Maroc, la situation des langues est assez complexe en raison de la diversité linguistique et culturelle du pays. Ainsi les deux langues officielles sont-elles l'arabe et l'amazigh. Celles-ci coexistent avec d'autres langues étrangères ayant des statuts différents dans le marché linguistique, en l'occurrence le français, l'espagnol et l'anglais. À côté des deux langues officielles existent des langues nationales bénéficiant d'une reconnaissance inégale par rapport aux premières (Krikez, 2005, p.11).

Dans l'enseignement, les langues enseignées et généralisées sont l'arabe sous sa forme classique et le français. L'anglais est également enseigné dans la majorité des écoles privées et dans le secteur public, à partir de la première année du cycle secondaire. Quant à la langue amazighe, elle est intégrée dans le système éducatif en tant que langue enseignée dans les six niveaux du primaire, depuis 2003, mais son enseignement n'a pas été encore généralisé.

En ce qui concerne les langues d'enseignement, l'arabe est la langue d'enseignement principale dans les écoles primaires et secondaires. Or, le MEN a renforcé la place du français, après l'adoption de la loi-cadre 51/17, à partir de 2019. Dès lors, la langue française a été réintroduite comme langue d'enseignement des matières scientifiques et techniques dans le cycle collégial et qualifiant. Cette réforme éducative a affermi l'enseignement de la langue française même dans les écoles primaires, en introduisant son enseignement dès la première année, à raison de quatre heures par semaine. Dans la même mesure, le MEN a instauré l'alternance codique dans l'enseignement des matières scientifiques dans le cycle primaire :

Il est à noter, à cet égard, que la langue française sera utilisée, à côté de la langue arabe, dans l'enseignement/apprentissage des mathématiques et des sciences au cycle primaire, et ce, dans le cadre de l'alternance linguistique stipulée par la loi-cadre numéro 51.17 relative au Système de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (MEN, 2021, p.3217-218).

Quant aux langues utilisées dans la vie sociale et quotidienne, l'arabe dialectal ou la darija, avec ses différentes variantes, est la langue la plus utilisée, en particulier dans les régions urbaines et rurales où la population est majoritairement arabophone. En effet, la darija est le

dialecte le plus répandu et est compris par la plupart des Marocains. La langue amazighe, avec ses trois grandes variétés (Tamazight, Tarifit et Tachelhit), chacune avec ses propres dialectes, est également parlée dans les régions où la population berbère est majoritaire, en particulier dans les zones rurales du pays. Toutefois, ces langues nationales et régionales n'ont aucun statut officiel dans le système éducatif marocain.

De manière générale, le Maroc est un pays multilingue où l'arabe et le français ont une place prépondérante dans l'enseignement. Ces deux langues ont un double statut, puisqu'elles sont des langues enseignées et elles se partagent les autres disciplines enseignées. Cependant, les langues les plus utilisées dans le cadre social (la darija et les variétés de l'amazigh) n'ont pas de statut dans l'enseignement.

Si le paysage linguistique au Maroc est travaillé par une variété évidente, il serait intéressant de voir dans quelle mesure le choix de la langue d'enseignement impacte le développement des compétences transversales, dites DCV.

1.2. L'impact de la langue d'enseignement sur l'acquisition des *Soft Skills*

Les *Soft Skills* sont des compétences transversales qui ne se limitent pas à la langue d'enseignement, puisqu'elles visent à aider les apprenants à acquérir les aptitudes qui leur permettent de faire face aux difficultés de la vie :

Les activités de Développement des Compétences de Vie (DCV) s'inscrivent dans une volonté majeure de préparation des apprenantes et apprenants à faire face aux défis grandissants de la vie courante [...] la formation du futur citoyen marocain, imprégné des valeurs et des principes nationaux, caractérisé par l'intégrité, l'honnêteté, la modération et la tolérance, passionné par le savoir dans ses plus larges horizons, motivé par un besoin continu d'innovation et de création, et porteur d'un sens de responsabilité et d'initiative positive pour contribuer à la renaissance globale de son pays (MEN, 2021, p.535).

Il s'agit de compétences ciblant « *la maîtrise de soi, la capacité de résister aux tempêtes intérieures déclenchées par les coups du sort [...] le but est l'équilibre...* » (GOLEMAN, 1995, p.78). En d'autres termes, les *Soft Skills* sont des compétences liées au savoir-être, savoir vivre et savoir agir.

Par conséquent, l'enseignement des *Soft Skills* a pour objectif de répondre aux besoins réels des apprenants. Cela met l'enseignant dans l'obligation d'adapter les techniques d'animation et la langue d'enseignement à la réalité du public cible.

De plus, l'enseignement des compétences de vie, par rapport aux autres disciplines, nécessite une approche interactive et participative. Conséquemment, les apprenants seront encouragés à développer leur propre réflexion et leur propre apprentissage. Dès lors, l'une des considérations pédagogiques adoptée par le MEN, pour mettre en pratique les activités de DCV, est le travail par atelier : « *Pour la réalisation des objectifs impartis aux activités de développement des compétences de vie, le travail par atelier a été adopté, et ce afin d'établir un cadre opérationnel dynamique et motivant pour les jeunes apprenants* » (MEN, 2021, p.546). Dans le but de réussir ce travail par atelier lors de la gestion du temps imparti aux activités de DCV, les orientations pédagogiques incitent les enseignants à varier les techniques d'animation : « *Différentes techniques d'animation sont à préconiser pour animer et gérer efficacement le temps imparti aux activités de développement des compétences de vie ; dont le jeu de rôle, le brainstorming, l'étude de cas, les jeux éducatifs, les focus groupes ...* » (MEN, 2021, p.546). En fait, ce choix pédagogique vise à susciter la motivation et la participation des apprenants dans les activités des ateliers, pour atteindre les objectifs escomptés.

Or, outre le choix des modalités de travail et des techniques d'animation à adopter, le problème de la langue d'enseignement pourrait avoir un impact négatif sur l'acquisition des *Soft Skills*, car il peut restreindre la capacité des apprenants à communiquer et à s'impliquer effectivement. Ces derniers peuvent avoir du mal à comprendre les consignes et les tâches à

réaliser, ce qui peut affecter leur capacité à comprendre et à participer dans les activités du groupe.

Le choix des langues d'enseignement des activités de DCV dans les écoles primaires, particulièrement le français, pourrait influencer négativement sur l'acquisition des *Soft Skills*, à cause du niveau inquiétant des apprenants en langues enseignées, en l'occurrence le français. Sur ce point, les évaluations internationales et nationales sur les acquis des élèves soulignent la crise structurelle des apprentissages au sein de l'école publique marocaine. Citons, à titre d'illustration, le rapport de l'enquête du Programme Nationale des Acquis des élèves (PNEA, 2019) qui souligne que le pourcentage des élèves ayant, à la fin du cycle primaire, un niveau satisfaisant en français ne dépasse pas 27% (MEN, 2021, p.5). Cette situation a été déjà décrite par les tests internationaux, comme PISA 2018 qui classe le Maroc dans les derniers rangs (75^{ème} sur 79 pays en compréhension de l'écrit) (MEN, 2021, p.6). Cette crise de l'apprentissage des langues de l'apprentissage du FLE « a été amplifiée par la pandémie de la Covid-19 » (MEN, 2021, p.7), selon l'enquête réalisée dans le cadre du projet TaRL (Teaching at the Right Level), l'approche pédagogique développée par l'ONG Indienne Pratham consistant à enseigner aux élèves les bases en lecture, écriture et mathématiques en fonction de leur niveau réel de compétences et non de leur classe. Les résultats de ce test fait en septembre 2022, font remarquer que seulement 30% des élèves de la 5^{ème} de l'enseignement primaire sont capables de lire avec fluidité un texte de 15 mots en Français (MEN, 2021, p.8).

Afin de surmonter cette difficulté, une flexibilité au niveau de la langue utilisée dans l'enseignement des compétences de vie s'avère indispensable pour assurer la participation active des élèves. Pour cette fin, les enseignants des *Soft Skills* doivent utiliser une langue comprise parfaitement par les apprenants afin de faciliter leur compréhension et leur acquisition des compétences de vie et des habiletés ciblées.

En effet, les orientations pédagogiques insistent sur l'importance de l'adaptation contextuelle et culturelle de l'enseignement des activités de DCV :

Les activités proposées dans le cadre du développement des compétences de vie, doivent être bien ancrées dans le quotidien de l'apprenant(e) via une approche transversale exploitant toutes les possibilités contextuelles pour faire adopter aux jeunes apprenants et apprenantes des attitudes et des comportements positifs applicables et transférables dans leur vie de tous les jours (MEN, 2021, p.538).

À notre sens, l'une des stratégies à adopter dans ce cadre est le recours à la langue maternelle de l'apprenant, puisque son utilisation pourrait favoriser la communication et la compréhension entre les élèves et l'enseignant, en particulier dans les activités interactives et participatives. Cela pourrait également aider les apprenants à exprimer leurs idées et opinions de manière plus fluide et plus claire.

En fait, les spécialistes pédagogiques insistent sur l'importance de la langue maternelle dans l'enseignement/apprentissage des langues secondes et d'autres disciplines également, puisque son utilisation améliore la confiance des apprenants et leur implication dans les situations d'apprentissage. À ce propos, le linguiste américain S. D. Krashen (1981), dans sa théorie de l'acquisition de la langue seconde, postule que l'utilisation de la langue maternelle peut aider à fournir une entrée linguistique compréhensible pour les apprenants de la langue seconde (S. D. Krashen, 1981, p.64-69). De son côté, le linguiste français E. Roulet (1980) souligne l'impact de la langue maternelle sur le développement de la compétence communicationnelle et la confiance en soi, et ce dans les premières années de l'école :

À vouloir ainsi extirper de l'enfant ce qui n'est pas conforme à la norme standard, on décourage définitivement l'enfant de s'exprimer [...]. En effet, l'enfant n'éprouve aucun plaisir à utiliser dans le milieu scolaire une langue qui y est systématiquement dépréciée, et est incapable d'exprimer ce qu'il a envie de dire dans le code plus formel dont l'école ne lui donne qu'une connaissance grammaticale (E. Roulet, 1980, p.30).

D'autre part, la langue constitue une composante essentielle dans l'identité personnelle et culturelle de l'individu. Dans ce cadre, le chercheur canadien R. Berger note dans *Français III*: « *l'identité sentie par l'enfant entre son langage et son "moi" fait que toute intervention corrective visant son langage risque d'être interprétée comme un jugement de valeur sur sa personne* » (R. Berger, 1972, p.11).

Par ailleurs, la mise en pratique de la Pédagogie Convergente dans le pays Mali, à titre d'exemple, a montré l'importance du recours à la langue maternelle sur l'apprentissage des langues secondes. L'objectif de cette approche est de « *favoriser une transition naturelle vers le français en développant une 'convergence' des comportements, des attitudes et aptitudes pour un apprentissage des deux langues.* » (Wambach, 2001,121).

En bref, le recours à la langue maternelle dans l'enseignement, en l'occurrence dans l'enseignement/apprentissage des *Soft Skills*, pourrait assurer une compréhension claire des consignes, renforcer la confiance des apprenants et encourager ces derniers à s'impliquer dans les activités. Cela contribuerait à l'acquisition des compétences et des habiletés visées.

2. Partie pratique : analyse des résultats et vérification des hypothèses

Cette partie a pour objectif de répondre aux questions initiales de notre recherche et à vérifier le degré de validation des trois hypothèses que nous avons proposées, et ce, en analysant les résultats fournis par les questionnaires destinés à un échantillon des enseignants concernés. Pour cette fin, l'analyse est organisée en trois axes.

Dans un premier temps, on annonce les procédures méthodologiques de cette recherche (hypothèses, population, échantillon, outil...). Dans un deuxième temps, on présentera et analysera les résultats obtenus. Finalement, l'on discutera la vérification des hypothèses et la généralisation des résultats.

2.1. Les procédures méthodologiques de la recherche

2.1.1. Les hypothèses de la recherche

- L'adoption du français comme langue d'enseignement et d'animation des ateliers des *Soft Skills* impacte négativement l'acquisition des compétences de vie.
- La nature des activités de DCV nécessite plus de flexibilité au niveau de la langue d'enseignement et de communication.
- Le recours aux langues maternelles des apprenants pourrait aider les enseignants à surmonter les difficultés d'enseignement des *Soft Skills*.

2.1.2. La population et l'échantillon de la recherche

La recherche a ciblé les enseignants du cycle primaire qui assurent l'enseignement des activités de DCV, pour les niveaux 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} AEP, dans les établissements publics de la direction provinciale de Nador (l'AREF de l'oriental). D'après les chiffres fournis par le service de planification de la DP de Nador, le nombre de cette catégorie atteint environs 500 enseignants.

Dès lors, l'échantillon est constitué de 52 enseignants concernés par cette étude, représentant plus de 10% de la population ciblée. Le choix de cet échantillon a été fait par la méthode aléatoire, en tenant compte la représentation de la catégorie des enseignants ciblés par l'étude (ceux qui enseignent les activités de DCV pour les niveaux 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} AEP) ainsi que les trois domaines du lieu de leur travail (urbain, périurbain et rural).

2.1.3. L'outil de la recherche

Afin de réaliser les objectifs susmentionnés, un questionnaire a été préparé et destiné à l'échantillon de la recherche. Et dans le but de faciliter la tâche, le questionnaire a été préparé dans un formulaire de *GOOGLE FORM* de l'application de messagerie Gmail.

2.2. Présentation et analyse des résultats

Le questionnaire utilisé a été divisé en trois rubriques : les informations personnelles et professionnelles, l'intégration des *Soft Skills* dans l'enseignement et l'impact de la langue de l'enseignement. Toutefois, cette étude contiendra de la présentation et l'analyse des réponses fournies aux questions de la dernière rubrique. Ces dernières concernent le jugement des enseignants ciblés vis-à-vis de l'impact des langues utilisées sur l'enseignement des activités de DCV. Il s'agit de quatre questions qui se rapportent respectivement à : les langues utilisées dans l'animation des activités de DCV, le degré de difficultés rencontrées par les apprenants pour comprendre les consignes et s'impliquer dans les activités, et les stratégies adoptées pour surmonter ces difficultés.

Tableau 1 : Les langues utilisées dans l'animation des ateliers de DCV

		Réponses		% d'observations
		N	%	
Les langues utilisées dans_DC	<i>Français</i>	43	47,3%	82,7%
	<i>Darija</i>	20	22,0%	38,5%
	<i>Arabe standard</i>	25	27,5%	48,1%
	<i>Tamazight</i>	3	3,3%	5,8%
Total		91	100,0%	175,0%

Source : Enquête de terrain, 2024.

D'après le tableau ci-dessus, la majorité des enseignants enquêtés utilisent le français comme langue d'animation des ateliers de DCV (43 réponses, représentant plus de 80% observations), avec un pourcentage de 47% des réponses enregistrées. De même, 48% des participants recourent à l'arabe standard, ce qui représente 27,5% des réponses. En outre, environ 38% se servent de la darija (l'arabe dialectal marocain), c'est-à-dire 22% des réponses. Nonobstant, moins de 6% des participants utilisent l'amazigh, la langue maternelle d'un nombre important des apprenants ciblés par cette étude, autrement dit 3% de l'ensemble des réponses enregistrées.

Tableau 2 : Le degré de difficultés rencontrées par les apprenants

	Fréquence	%
Parfois	38	73,1
Toujours	14	26,9
Total	52	100,0

Source : Enquête de terrain, 2024.

D'après les résultats du tableau N°2, environ trois quarts des participants à cette enquête (plus de 73%) estiment que les apprenants trouvent parfois des difficultés à apprendre les consignes liées aux activités de DCV, alors que plus de 25% des enseignants questionnés pensent que ces difficultés entravent toujours la compréhension des consignes par les élèves.

L'on a posé une autre question concernant les causes de ces difficultés. Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus :

Tableau 3 : Les causes des difficultés à apprendre les consignes des activités de DCV

		Réponses		% d'observations
		N	%	
Les difficultés de DCV sont dues à :	Niveau bas des apprenants en français.	47	64,4%	90,4%
	La difficulté du contenu	21	28,8%	40,4%
	La pratique enseignante	5	6,8%	90,6%
Total		73	100,0%	140,4%

Source : Enquête de terrain, 2024.

Selon les enseignants ciblés, les difficultés de compréhension des consignes des activités de DCV sont dues essentiellement au niveau bas des apprenants en français (selon plus de 64% des participants, ce qui représente 90 % des réponses). Toutefois, une minorité des enquêtés (environ 36 %) mettent l'accent sur les difficultés liées aux contenus d'apprentissage et à la pratique enseignante (les méthodes d'enseignement et les techniques d'animation).

Tableau 4 : Les stratégies adoptées pour surmonter les difficultés d'apprentissage des activités de DCV

	Réponses		% d'observations
	N	%	
L'alternance codique	26	37,7%	50,0%
L'utilisation de la Darija	18	26,1%	34,6%
La traduction vers L'Arabe standard	22	31,9%	42,3%
Utilisation des Tic	1	1,4%	1,9%
Utilisation de Tamazight	1	1,4%	1,9%
Participation aux compétitions	1	1,4%	1,9%
Total	69	100,0%	132,7%

Source : Enquête de terrain, 2024

Le tableau N°4 de l'enquête fait montrer que les enseignants adhérents font appel à plusieurs stratégies pour surmonter les difficultés linguistiques qui entravent l'enseignement/apprentissages des *soft skills*. Ainsi, 50 % des participants adoptent l'alternance codique et plus de 40 % optent pour la traduction des consignes vers l'arabe standard, la première langue d'enseignement. De même, 36 % des enseignants ciblés préfèrent l'utilisation des langues maternelles des apprenants pour faciliter la compréhension des activités d'apprentissage (plus de 34% pour la darija et environ 2% pour la langue amazighe).

Tableau 5 : L'impact du recours à la langue maternelle sur l'enseignement des activités de DCV

		Fréquence	%
Valide	Non	6	11,5
	Peut-être	10	19,2
	Oui	36	69,2
	Total	52	100,0

Source : Enquête de terrain, 2024

D'après les résultats du tableau ci-haut, la quasi-totalité des enseignants interrogés (69 %) croit que le recours à la langue maternelle de l'apprenant pourrait les aider à surmonter les difficultés d'enseignement/ apprentissages des *Soft Skills*, 19 % d'eux sont incertain et 12 % contestent ce constat.

3. Discussion des résultats et vérification des hypothèses

Après la présentation et l'analyse des données recueillies, l'on examinera, dans cette section, les résultats obtenus, à travers l'analyse des pourcentages obtenus et à l'aide du programme SPSS, dans le but de vérifier le degré de validation des trois hypothèses que l'on a présumées.

3.1. La première hypothèse : l'impact de la langue d'enseignement sur l'acquisition des compétences de vie

Cette hypothèse concerne l'effet de la langue d'enseignement sur l'enseignement/apprentissage des activités de DCV. L'on a supposé que : « *l'adoption du français comme langue d'enseignement et d'animation des ateliers des Soft Skills impacte négativement l'acquisition des compétences de vie.* »

- Analyse et discussion des résultats

D'après les réponses recueillies concernant le degré des difficultés rencontrées par les apprenants (Cf. graphique n° 2), tous les participants à l'enquête estiment que leurs apprenants trouvent toujours ou parfois des difficultés à apprendre les consignes présentées en français.

Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle la langue d'enseignement impacte négativement l'atteinte des objectifs de l'enseignement/apprentissages des activités de DCV. Cette situation est due, selon les participants à l'enquête, au niveau bas des apprenants en français, ce qui nécessite le recours à d'autres stratégies et techniques d'animation.

- Vérification de l'hypothèse

Pour généraliser les résultats qui concernent cette hypothèse, nous procédons au test Khi-deux dans le but de mesurer le lien entre les variables :

Tableau 6 : Les résultats du test Khi-deux de vérification de l'impact négatif du français sur l'acquisition des *Soft Skills*

	Effectif observé	N théorique	Résidus
Niveau bas des apprenants en français	47	24,3	22,7
La difficulté du contenu	21	24,3	-3,3
La pratique enseignante	5	24,3	-19,3
Total	73		

Tests statistiques

	Les causes des difficultés de DCV
Khi-deux	36,932a
ddl	2
Sig. Asymptotique	,000

Source : L'analyse statistique des données de l'enquête de terrain, 2024

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule est 24,3.

Taille d'effet : $w = 0,84$ Un impact majeur.

D'après l'analyse fournie par le test Khi-deux dans le tableau ci-dessus, nous constatons que la valeur de Khi-deux (36,93) est statistiquement significative ($P < 0,01$). De même, la taille d'effet atteint 0,84, signifiant un impact majeur. Par conséquent, nous pouvons dire que l'utilisation du français comme langue d'enseignement des activités de DCV impacte négativement l'acquisition des compétences de vie par les apprenants ciblés par notre enquête.

3.2. La deuxième hypothèse : la nature des activités de DCV et la langue d'enseignement

Par rapport aux autres disciplines et activités d'apprentissage, on a posé l'hypothèse suivante : « *La nature des activités de DCV nécessite plus de flexibilité au niveau de la langue d'enseignement et de communication* ».

- Analyse et discussion des résultats

En se basant sur les résultats du graphique n° 4 concernant les stratégies adoptées par les enseignants des *Soft Skills* pour franchir les difficultés d'apprentissage des activités de DCV, on constate que les enquêtés recourent à plusieurs méthodes et techniques d'animation, comme l'alternance codique, la traduction, l'utilisation des TIC, etc.

Dès lors, on pourra adopter la deuxième hypothèse et affirmer que la nature des activités de DCV exige plus d'adaptabilité concernant les techniques d'animation et les langues d'enseignement pour parvenir à réaliser les objectifs escomptés.

- Vérification de l'hypothèse

En appliquant le test statistique Khi-deux, nous obtenons le résultat suivant :

Tableau 7 : Les résultats du test Khi-deux de vérification de l'importance de la flexibilité au niveau de la langue d'enseignement des *Soft Skills*

	Effectif observé	N théorique	Résidus
L'alternance codique	26	16,8	9,3
La darija	18	16,8	1,3
La traduction vers l'arabe standard	22	16,8	5,3
Utilisation de tamazight	1	16,8	-15,8
Total	67		

Tests statistiques

	La flexibilité au niveau de la langue d'enseignement et de communication
Khi-deux	21,657a
ddl	3
Sig. Asymptotique	,000

Source : L'analyse statistique des données de l'enquête de terrain, 2024

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule est 16,8.

Taille d'effet : $w = 0,64$ Un impact important.

Le tableau statistique ci-haut montre un résultat statistiquement significatif du test Khi-deux (21,65, $P < 0,01$). D'autre part, la taille d'effet signifie un impact important (0,64). On arrive à la conclusion suivante : la flexibilité au niveau de la langue d'enseignement et de communication est indispensable pour réussir l'enseignement / apprentissage des activités de DCV.

3.3. La troisième hypothèse : le recours aux langues maternelles des apprenants

Cette hypothèse est relative à l'usage des langues maternelles de l'apprenant dans l'animation des activités de DCV. Dans ce cadre, on a postulé que « *Le recours aux langues maternelles des apprenants pourrait aider les enseignants à surmonter les difficultés d'enseignement des *Soft Skills*.* »

- Analyse et discussion des résultats

Le graphique n° 4 susmentionné met en évidence qu'un nombre important des enseignants adhérant à l'enquête, pour surmonter les difficultés d'enseignement/apprentissage des *Soft*

Skills, font appel aux langues maternelles des apprenants (surtout la darija avec un pourcentage qui dépasse 36 %) ou à la première langue enseignée à l'école marocaine, en l'occurrence l'Arabe standard. Or, on constate que le pourcentage des participants qui optent pour le recours à l'amazigh (la langue maternelle de la majorité des élèves appartenant au champ de recherche) n'atteint même pas 4 %.

En effet, il convient de mentionner que cette présence modeste des langues maternelles de l'apprenant dans les ateliers des activités de DCV est due à l'absence d'un statut officiel de ses langues dans le système éducatif marocain.

Par ailleurs, d'après les résultats fournis par le graphique n° 5 de l'enquête, la majorité des participants certifient que l'utilisation des langues maternelles dans l'animation des séances des *Soft Skills* est un bon moyen qui pourrait faciliter l'atteinte des objectifs de ces activités.

- Vérification de l'hypothèse

On tentera de vérifier cette hypothèse par le biais du test statistiques Khi-deux :

Tableau 8 : Les résultats du test Khi-deux de vérification de l'importance de l'utilisation de la langue maternelle de l'apprenant dans l'enseignement/apprentissage des *Soft Skills*

	Effectif observé	N théorique	Résidus
Non	6	17,3	-11,3
Peut-être	10	17,3	-7,3
Oui	36	17,3	18,7
Total	52		

Tests statistiques

	La langue maternelle de l'apprenant pourrait aider les enseignants à surmonter les difficultés d'enseignement des <i>soft skills</i>
Khi-deux	30,615a
ddl	2
Sig. Asymptotique	,000

Source : L'analyse statistique des données de l'enquête de terrain, 2024

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule est 17,3.

Taille d'effet : $w = 0,76$ une grande influence.

Partant des résultats du tableau ci-dessus, on note que la valeur de Khi-deux est statistiquement significative (30,61, $P < 0,01$), avec une taille d'effet atteignant 0,76 (signifiant une grande influence). Par suite, on peut retenir la troisième hypothèse que l'on a avancée concernant l'importance du recours aux langues maternelles des apprenants, celles-ci pourraient aider les enseignants à surmonter les difficultés d'enseignement/apprentissage des *Soft Skills* au primaire.

Conclusion

Dans cet article, nous avons tenté de mettre l'accent sur quelques problèmes qui empêchent l'atteinte des objectifs d'enseignement/apprentissage des activités de DCV au Maroc, en l'occurrence la langue d'enseignement et d'animation de ces activités.

En fait, l'étude a évalué l'influence de l'utilisation du français comme langue d'enseignements des *Soft Skills* à l'école primaire marocaine, en supposant que ce choix impacte négativement l'acquisition des compétences de vie. De même, l'on a postulé que la nature des activités de DCV nécessite plus de flexibilité au niveau de la langue d'enseignement et de communication. À ce propos, on a présupposé que l'usage des langues maternelles des apprenants pourrait faciliter l'enseignement de ces activités.

Dans le volet théorique de cette étude, on a présenté brièvement un état des lieux de la situation des langues enseignées et celle de l'enseignement et leur impact sur l'enseignement/apprentissages des *soft Skills*, en se référant aux documents officiels du MEN. Dans cette partie, on a essayé de mettre l'accent sur les objectifs des activités de DCV et les choix pédagogiques adoptés par le ministère pour les intégrer dans l'enseignement, notamment la question des langues d'enseignement et d'animation. En effet, l'étude a postulé que le niveau inquiétant des apprenants marocains en langues enseignées, surtout le français, influera négativement le processus d'intégration des *Soft Skills*. De ce fait, l'on a jugé que l'un des procédés qui pourrait aider l'enseignant dans l'animation des activités de DCV est le recours à la langue maternelle de l'apprenant.

Le second volet a été consacré à la présentation et l'analyse des résultats d'une enquête de terrain destinée à un échantillon des enseignants ciblés, pour vérifier les hypothèses de la recherche. Les résultats fournis par les questionnaires confirment nos hypothèses présumées concernant l'impact négatif de l'adoption du français comme langue d'enseignement et d'animation des ateliers des *Soft Skills* sur l'acquisition des compétences de vie. Par conséquent, il s'avère nécessaire d'adopter plus de flexibilité dans le choix des langues utilisées dans l'enseignement/apprentissage des activités de DCV. L'un des procédés efficaces proposés, dans ce cadre, est le recours aux langues maternelles des apprenants.

Références bibliographiques

- BLOOMFIELD Leonard, 1970, *Le Langage*, Paris, Payot.
- BOUKOUS Ahmed, 2008, « Le champ langagier : Diversité et stratification », In *Asinag*, N° 1, p.15-37, Rabat, TOP PRESS.
- EDDY Roulet, 1980, *langue maternelle et langues secondes vers une pédagogie intégrée*, Paris, Hatier.
- FRANCAIS III, 1972, *Cadre théorique provisoire*, Montréal, Service des moyens techniques d'enseignement.
- GOLEMAN Daniel, 1995, *L'intelligence émotionnelle*, traduit par Thierry Piélat, Paris, éditions Robert Laffont.
- MEN, 1999, *Charte Nationale de l'Education et de la formation*, CSEF, Rabat.
- MEN, 2021, *Le nouveau curriculum de l'enseignement primaire*, Ministère de l'Education Nationale, Rabat.
- MEN, *Feuille de route 2022-2026, 12 engagements pour une école publique de qualité pour tous*, Ministère de l'Education Nationale, Rabat.
- KRIKEZ Abdellah, 2005, *Statut, nature et enseignement de la langue française au Maroc*, Tétouan, Alkhalij Al Arabi.
- STEPHAN D. Krashen, 1981, *Second Language Acquisition and Second Language Learning*, Oxford, Pergamon Press.
- WAMBACH Michel, 2001, *La méthodologie d'enseignement des langues en milieu plurilingue*, Bruxelles, CIAVER.

Annexe

Questionnaire adressé aux enseignants DES activités de DCV**Présentation**

Le présent formulaire est adressé aux enseignants du cycle primaire, notamment ceux qui enseignent les activités de DCV (développement des compétences de vie) ou les *Soft Skills*, pour les niveaux 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} AEP. Il s'inscrit dans le cadre d'une recherche qui vise à mesurer l'impact des langues d'enseignement sur l'enseignement/apprentissage de ces activités.

Nous vous garantissons l'anonymat et la confidentialité de vos réponses.

Nous vous remercions d'avance pour votre participation.

N.B :

- Vous pouvez répondre aux questions ouvertes en français ou en arabe.

❖ **Informations personnelles et professionnelles**

◆Email :

◆Domaine du lieu de travail actuel : urbain rural péri-urbain

◆Les niveaux enseignés : 3AEP 4AEP 5AEP 6AEP

◆Avez-vous bénéficié d'une formation en DCV ? Oui non

L'intégration des Soft Skills dans l'enseignement :

◆ Comment jugez-vous l'intégration des activités de DCV dans l'enseignement ?

Très satisfaisante Satisfaisante Moins satisfaisante Non satisfaisante

Pour quelles raisons ?

.....
.....

◆ D'après vous, quels sont les problèmes auxquels l'enseignement des activités de DCV se heurte-t-il ? (Les principaux problèmes)

Les problèmes	Oui	Non
La formation des enseignants		
Le volume horaire		
Le manque de matériels didactiques		
La langue d'enseignement		
Le contenu de l'enseignement (les domaines ciblés)		
L'espace-classe		
L'effectif pléthorique		

Autres problèmes (à préciser SVP) :

❖ **L'impact de la langue d'enseignement**

◆Quelles langues utilisez-vous dans l'animation des ateliers de DCV ?

Français Arabe standard Darija Tamazight

◆Les apprenants trouvent-ils des difficultés à apprendre les consignes et à s'impliquer dans les activités proposées ?

Toujours Parfois Jamais

D'après vous, ces difficultés sont dues à :

Niveau bas des apprenants en français

La difficulté du contenu

La pratique enseignante (méthode et techniques d'animation ...)

Autres causes (à préciser SVP) :.....

◆ Quelles stratégies adoptez-vous pour surmonter ces difficultés ?

L'alternance codique La traduction vers l'Arabe standard L'utilisation de la Darija

L'utilisation de l'amazigh

Autres stratégies (à préciser SVP).....

◆ Est-ce que l'utilisation de la langue maternelle de l'apprenant pourra vous aider à surmonter les difficultés d'enseignement des Soft Skills?

Oui

Non

Peut être

◆ Avez-vous des propositions pour améliorer l'enseignement apprentissage des activités de DCV ?

.....
.....
.....
.....

*Merci d'avoir accepté de répondre à ce questionnaire
Avec tous nos compliments*

Les noms inanimés en français : embarras des apprenants de français langue étrangère du niveau secondaire au Ghana

Nathaniel ABUGA, University of Education (Ghana)
E-mail : nathanielabuga@yahoo.com

John GAZARI, University of Education (Ghana)
E-mail : gazarijohn87@gmail.com

Résumé

Ce travail analyse les difficultés des apprenants à déterminer le genre des noms inanimés en français. Des données nécessaires à l'analyse ont été collectées auprès de 60 apprenants de Notre Dame Seminary SHS, Navrongo, sur la base d'un questionnaire et d'un test. L'étude a révélé que les apprenants sont influencés par la langue anglaise, qui n'attribue pas de genre spécifique aux noms inanimés. Les faiblesses des apprenants dans l'application des genres aux noms inanimés ont également été identifiées grâce à l'analyse des erreurs. À partir des données analysées, l'on a constaté que les apprenants rencontrent réellement des difficultés à déterminer le genre. Cela entraîne des erreurs dans les éléments satellites qui s'accordent en genre et en nombre avec les noms. Ce manque de connaissances adéquates se traduit par de faibles performances, comme cela a été observé dans leurs résultats aux exercices. L'étude met donc en lumière des activités pédagogiques et propose des moyens tels que la sensibilisation des apprenants à l'importance du genre grammatical en français, l'intégration du genre dans une approche basée sur les activités, l'inclusion des contextes culturels et linguistiques dans l'enseignement à l'aide de la technologie, ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'évaluation régulier et d'un accompagnement personnalisé pour les apprenants.

Mots-clés : genre grammatical, noms inanimés, assignation, féminin, masculin.

Inanimate Nouns in French: The Struggles of Secondary-Level Learners of French as a foreign language in Ghana

Abstract

This work is an analysis of learners' difficulties in determining gender of inanimate nouns in French. The work also exposes the mechanisms to employ in determining gender of inanimate nouns and proposes ways to mitigate difficulties of learners. Data was collected from Notre Dame Seminary SHS. Simple Random sampling method was used to determine the sample size of sixty (60) learners from three (3) SHS two classes. questionnaire and test were used to collect the data for the analysis. The study showed that learners are influenced by the English language which has neutral gender for inanimate nouns. The weaknesses of learners in applying gender to inanimate nouns were also identified from the error analysis. Based on the analyzed data, we realized that the learners truly have difficulties in determining gender and due to this most of the satellite elements which agree in gender and number with the nouns were also affected. This inadequate knowledge leads them to perform poorly as we have seen in their performance in the exercises. The study therefore, highlights some pedagogical activities and suggested ways such sensitization of learners on the importance of grammatical gender in French, using inculcating gender in activity-based approach, integration of cultural and linguistic contexts in teaching through the use of technology and building up a regular assessment mechanism and individual based assistance for learners.

Keywords : grammatical gender, inanimate nouns, assignment, feminine, masculine.

Introduction

La langue française a ses propres règles d'emploi qui suivent son évolution dans l'histoire. Depuis son introduction dans le système éducatif ghanéen, l'enseignement/apprentissage du français ne cesse pas de poser des problèmes aux apprenants ghanéens. En effet, il existe toujours un certain nombre de difficultés que l'apprenant doit obligatoirement surmonter pour mieux s'exprimer dans cette langue. Communiquer dans une langue étrangère, selon A. Tijani (2012, p. 392), « c'est beaucoup plus que reconnaître et produire un certain nombre de mots ; c'est aussi connaître les règles qui régissent la combinaison des mots et savoir les appliquer ». Sans maîtriser les règles d'une langue et savoir les appliquer, on ne peut pas s'exprimer parfaitement, ni à oral, ni à l'écrit. Ces règles régissant la combinaison des mots posent souvent des difficultés aux apprenants d'une langue, dite étrangère, car ils ont déjà appris leurs langues maternelles (L1) avant de commencer à apprendre cette langue étrangère. En plus, apprendre une langue étrangère dans un contexte multilingue vient avec ses propres défis à relever : les problèmes de transfert d'éléments des langues antérieurement acquises à la langue étrangère, la possibilité de pratiquer la langue étrangère en dehors de la classe, l'accès aux documents dans la langue étrangère, et tant d'autres (A. Okyere-Dadzie, 2015, p. 2).

À ces difficultés liées à l'orthographe d'usage, s'ajoute le problème de l'emploi correct du genre. Ce problème ne semble s'amenuiser ni avec le temps, ni avec le niveau de compétence acquise dans la langue. R. Tucker, L. Wallace et A. Rigault (1977, p. 11) considèrent que

From a practical point of view, the necessity to master gender may be the single most frustrating and difficult part of the study of French as a second language, both for those whose native language lacks gender distinctions, and for those whose language makes use of some other basis for such distinction.

Pour apprendre une langue étrangère comme le français, il faut déployer beaucoup d'efforts afin surmonter les obstacles rencontrés par les apprenants.

Dans la plupart des systèmes langagiers, le genre grammatical constitue une façon classique de catégoriser les mots (noms, adjectifs, etc.). Bien que l'anglais se base sur le genre naturel inhérent aux être animés qui caractérise les référents animés, le français possède aussi le genre grammatical qui est une propriété lexicale qui se retrouve dans d'autres éléments comme les adjectifs, les articles et les pronoms (P. Andriamamonjy, 2002). Autrement dit, le genre grammatical des noms inanimés qui peut être arbitraire en français n'a aucune motivation sémantique à tous les substantifs, alors que l'anglais n'utilise que le genre lexical.

L'objectif de ce travail est de mettre en lumière les difficultés que les apprenants de français ont lorsqu'il s'agit de l'emploi du genre grammatical des noms inanimés et d'identifier leurs causes afin de pouvoir proposer des solutions.

Les lignes qui suivent, expliqueront la notion de genre grammatical et présenteront les contraintes posées par l'emploi des noms inanimés en français. Puis sera abordé l'assignation du genre en français. Suivront successivement la méthodologie, la présentation et l'analyse des données ainsi que la discussion, avant de conclure sur des propositions pour aider à surmonter les difficultés rencontrées.

1. Genre grammatical

Selon M. Riegel, J. C. Pellat et R. Rioul (2004, p.168), le nom est défini comme « la catégorie grammaticale qui regroupe les mots désignant les êtres (garçon, caniche) et les choses (arbre, marteau) ». Pourtant pour Riegel et al. (ibid) « Les propriétés (courage), les états (fatigue), les sentiments (déception), les procès (lecture), les relations (antériorité, voisinage, cause, etc.) et les quantités (multitude, dizaine, etc.) peuvent aussi être désignés par des noms ». Les noms peuvent être masculins ou féminins. La forme des noms varie au singulier et au pluriel. Selon P. Andriamamonjy (2000, p. 3), le nom « impose des contraintes aux constituants

phrastiques concernés par les règles d'accord grammaticales en genre ». Ces constituants sont les articles définis (le/la), indéfinis (un/une), partitifs (du/de la), les adjectifs qualificatifs (grand/grande), etc. Selon A. Desrochers (1986), « 20 à 25 % des constituants phrastiques sont marqués du point de vue du genre (pronom, adjectif, déterminant...) ». Pour M. Grevisse (2005, p. 23), « le genre indique en général, le sexe des êtres ». D'après P. B. Gove (2002, p. 31), la notion de genre (gender) du point de vue linguistique fait référence à chacune de deux ou plusieurs sous-classes, dans une classe grammaticale d'une langue (comme nom, pronom, adjectif, verbe) qui sont en partie arbitraires, mais aussi en partie basées sur les caractéristiques distinctives comme la forme, la manière d'existence (ex. animé, non animé), ou le sexe (ex. masculin, féminin, ou neutre) et qui déterminent l'accord.

En anglais moderne, le genre grammatical existe rarement. Dans la langue anglaise, le concept de genre (gender) dans son sens général, est une classification grammaticale des noms et des mots correspondant grossièrement aux deux sexes ou au neutre ; chaque classe de noms (J. Simpson et E. Weiner, 1991, p. 169). Ce constat mérite d'être mentionné dans ce travail parce qu'on a à faire à des apprenants anglophones. D'après J. Simpson et E. Weiner (1991), la langue anglaise possède trois genres (masculin, féminin et neutre) – he, she, it. Ces genres sont marqués par des moyens lexicaux (S. Greenbaum, 1996, p. 17). Cette distinction ne fait porter aucun accord sur les autres parties du discours, sauf sur le déterminant possessif et les pronoms qui les remplacent.

Par ailleurs, en français, le genre est une propriété grammaticale de certains mots (nom, pronom, adjectif, article, participe passé) qui est soit le masculin, soit le féminin, et qui est exprimée soit par leur propre forme (au féminin ; elle, la, recouverte, son amie), soit par la forme de leur entourage, par l'accord (le sort, la mort, des manches longues, une dentiste, l'acrobate brune). Pour, L. Wagner et J. Pinchon (1962, p. 46), il existe rarement un lien entre le genre et le sexe. En outre, il est un caractère morphologique invariablement attaché à chaque substantif. Cependant, la forme du substantif ne permet pas de reconnaître le genre auquel il appartient : fable et table sont féminins, tandis que câble, râble et sable sont masculins. Pour mieux éclaircir ce point, M. Riegel et al. (1994, p. 172) ajoutent que

Les noms dénotant des référents non animés ont un genre arbitraire, masculin (le sable) ou féminin (la table). Souvent déterminé par l'étymon, parfois conditionné par des facteurs culturels (le soleil et la lune sont respectivement masculin et féminin en allemand : die sonne, der, mond), le genre n'en genre reste moins à des oppositions sémantiques généralisables : le fauteuil / la chaise- un vélo / une bicyclette- le fleuve / la rivière.

Par ces explications, M. Riegel et al. (1994) font remarquer que les erreurs commises par les étrangers sur le genre de ces mots cités témoignent de son caractère largement imprévisible. Néanmoins, ils ajoutent que l'étymon et des facteurs culturels sont déterminants du genre des mots surtout les mots dérivés de l'allemand.

En somme, ce que tous ces auteurs cités plus haut ont en commun en rapport à la notion de genre est que la désignation d'un élément ou d'un objet masculin ou féminin est arbitraire (ce n'est que pour des noms animés qu'il y a un lien entre le genre et le sexe de l'être désigné). Dans les langues qui ont des systèmes de genres formels, le genre exact d'un objet spécifique affecte directement la structure et l'ordre des mots environnants. Le problème de genre est particulièrement intense chez les apprenants dont la langue source (par exemple l'anglais) ne possède pas un système comparable à la classification des noms qui existe en français. Cependant, même ceux dont la langue maternelle possède le système du genre parfois comparable au français (par exemple les locuteurs allemands) ne sont pas à l'abri de ce type de difficulté (L. Farkamekh, 2006). Le problème de genre découle du fait que les règles dominantes sur la détermination du genre en français sont régies par des règles grammaticales loin d'être claires. Alors, il faut que l'apprenant les mémorise mot par mot (M. SurrIDGE, 1995).

1.1. Contraintes d'emploi du genre grammatical des noms animés

Tandis que les francophones maîtrisent le système du genre tôt, les apprenants du français langue étrangère éprouvent des difficultés à le maîtriser même aux niveaux avancés. Voilà pourquoi il est nécessaire d'étudier cette réalité en détail, pour connaître les contraintes de son emploi et explorer les possibilités de remédiation à cette lacune de l'acquisition/apprentissage. Notons que cette lacune concerne la précision langagière, et non l'aisance à communiquer.

La première contrainte intrinsèque à la langue française est que certains mots sont masculins ou féminins en fonction du sens. Ce sont des homographes et homophones. Il s'agit aussi des noms à double genre qui peut occasionner quelques ambiguïtés sémantiques, notamment lors de l'accord en genre (F. Gareau, 2008, p. 3). En ce qui concerne les homophones/homographes distingués par des genres différents, l'utilisation incorrecte du genre peut générer des ambiguïtés sémantiques. Par exemple, la phrase : *Les fleurs sont dans la vase*, peut être correcte ou incorrecte compte tenu du sens que le locuteur veut véhiculer parce que le mot vase est homophone-homographe. D'autres exemples sont : *Le page /la page* ; *Le livre/ la livre* ; *Le mémoire /La mémoire* ; *Le geste/La geste*.

D'autre part, selon F. Franceschina (n.d), certains mots sont utilisés tantôt au féminin, tantôt au masculin. Ils sont masculins au singulier et féminins au pluriel comme *amour*, *délice* et *orgue*. Dans le cas du mot *gens*, le genre n'est pas fixé. La déclinaison de l'adjectif dépend de sa position par rapport au nom : « les vieilles gens », « les gens vieux ».

Il y a également le problème lié aux mots synonymes qui ont des genres différents. Prenons à titre d'exemple « pays » et « nation » ; ces deux termes sont plus ou moins synonymes dans la mesure où ils sont utilisés l'un pour l'autre et tous deux renvoient à une même entité inanimée. Si tel est le cas, pourquoi doit-on dire « un pays » mais jamais « on nation » mais plutôt « une nation ». Oublie-t-on que ces deux termes renvoient à une même entité ? Quel est donc le genre réel de l'entité auquel ces deux mots renvoient ? (I. Gariba, 2022, p. 22).

En plus, il n'existe aucun critère sûr permettant de déterminer le genre d'un nom. En général, plusieurs critères interviennent dans l'établissement du genre des noms : la signification des noms (critère sémantique), les terminaisons, le nombre grammatical des noms et les formes que revêtent les déterminants des noms. Voilà pourquoi, au niveau du critère formel, F. Gareau (2008, p. 13) affirme que « les terminaisons des noms n'éliminent pas complètement le problème de l'assignation du genre des noms en français ». La variété des terminaisons est substantielle ; le nombre des exceptions apparentes l'est aussi. En outre, beaucoup de noms ayant la même terminaison, « sont de genre différent : un *câble* mais une *table* ; un *volume* mais une *plume*, un *squelette* mais une *fourchette*, etc. » (R. Georgin, 1952, p. 191). Tout ceci pose des difficultés à l'apprentissage du français surtout en ce qui concerne la détermination du genre grammatical.

Une autre contrainte qui mérite d'être relevée est le problème d'accord entre le nom et les satellites. En français, le genre est une propriété du nom, c'est-à-dire que c'est celui-ci qui possède un genre. Par contre, « c'est par le biais de mots appartenant à d'autres catégories grammaticales comme les déterminants, les adjectifs [...] qu'on a des indices de genre pour un nom donné » (M. Hellinger et B. Hadumod, 2001, p. 13). Donc, les éléments satellites sont affectés par le genre des noms qui se trouvent dans les phrases. Si l'assignation du genre n'est pas correcte, l'accord sera à son tour erroné. Cela peut engendrer des confusions pour les lecteurs ou les auditeurs.

En outre, le transfert de l'anglais et la langue maternelle vers le français affecte l'emploi du genre. Le genre en anglais est presque limité au « caractère humain ou animal (father/mother, girl/boy, cock/hen, cow/bull) » (F. Gareau, 2008, p. 9). Le genre des noms inanimés est neutre en anglais. Mais en français, chaque nom est associé à un genre ; soit masculin, soit féminin. Cela pose un problème aux apprenants anglophones à l'apprentissage du français. En plus, les articles en anglais (a/an) sont employés selon la prononciation initiale

des mots (noms) mais en français (un/une) ils correspondent au genre des noms et non pas à la prononciation des mots. Par exemple, la phrase anglaise : « *Marie loves her father* » peut être traduit comme « Marie aime sa père » par un apprenant du FLE. Les erreurs dans le choix des déterminants adjectifs viennent donc du transfert, car en anglais l'accord se fait avec le possesseur et non pas avec le nom de l'objet possédé. À la lumière de ces contraintes, arrêtons-nous sur les trois questions fondamentales suivantes :

- i. Quelles sont les difficultés auxquelles les apprenants de Notre Dame Sem. SHS font face dans l'emploi du genre grammatical des noms inanimés ?
- ii. Quelles sont les causes possibles de ces difficultés ?
- iii. Quelles activités pédagogiques pourrions-nous adopter pour remédier à ce problème ?

1.2. Assignment du genre

La distribution des noms français au féminin et au masculin est héritée du latin. Selon M. M. Gervais (1993, p. 123), « 90% des noms français hérités du latin ont gardé leur genre latin. Toutes les traces du neutre latin ont disparu, car presque tous les neutres latins sont devenus masculins ». Par conséquent, M. M. Gervais (*ibid.*) ajoute que les mots comme *ce, cela, tout, rien, il* (dans leur emploi impersonnel), qui ont des formes masculines sont probablement des neutres qui sont mieux appelés sans genres parce qu'il n'y a pas de catégorie neutre dans la langue française.

Le choix d'attribuer un genre masculin ou féminin à un nom particulier dépend des « généralisations que fait l'apprenant face aux indices syntaxiques, morphologiques, phonologiques et sémantiques disponibles dans l'input dont la découverte » (M. J. Meisel (2011, p. 222). Ces critères d'attribution peuvent être divisés en deux groupes : les propriétés sémantiques (la signification du mot) et les propriétés formelles (la structure du mot / indices morphologiques et la structure du son/ caractéristiques phonologiques). G. Corbett (1991, p. 8) fait valoir que « le français est l'une des langues dont l'attribution du genre dépend majoritairement de la forme du nom ». En outre, la distribution des noms masculins et féminins en français n'est pas égale. « À peu près 70% des noms français sont masculins » (G. Granfeldt, 2003, p. 178). La fréquence de formes masculines dans l'input peut être en faveur de l'acquisition du genre masculin. D'un autre point de vue, la découverte du genre des noms est censée dépendre des propriétés des noms. Les lignes qui suivent explorent les indices d'assignation du genre.

1.3. Indices du genre

Selon S. Carroll (1989, p. 551), « le contexte syntaxique est l'indice le plus fort dans l'apprentissage du genre en français. Le contexte syntaxique se compose des mots en relation avec le nom, qui marquent le genre de manière explicite ». Pour pouvoir repérer des indices du contexte syntaxique, l'apprenant doit percevoir que certains mots peuvent varier en forme. Ce sont les mots qui ont une variante féminine et une variante masculine, à savoir les déterminants singuliers et certains adjectifs. Lorsque ces variantes se placent près des noms, elles indiquent leur genre. Ce critère s'applique avec des débutants en français comme les apprenants de JHS et même de SHS. Lorsque ces apprenants observent ces variantes avec les noms, il est facile pour eux de prédire les genres des noms donnés.

Un deuxième critère relève du sens des mots, c'est-à-dire, le critère sémantique. Celui-ci est très commun dans de nombreuses langues comme le français, l'anglais et même les langues maternelles. Quant à ces propriétés des noms, « le genre naturel des référents indique le genre grammatical des noms » (G. Corbett, 1991, p. 57). Ainsi, le genre masculin est attribué aux noms qui réfèrent aux hommes ou mâles (ex. *homme, coq, chien, etc.*) et le genre féminin est donné aux noms qui réfèrent aux femmes ou femelles (ex. *femme, poule, chienne, etc.*). En d'autres termes, le critère sémantique parle de l'assignation d'un genre selon des lois sémantiques, c'est-à-dire en fonction du sexe biologique des individus. Ainsi, selon M. Surridge

(1995, p. 26-30), il existe également des groupes sémantiques pour l'attribution du genre qui sont les suivants ;

Les groupes masculins :

- Les jours de la semaine, les mois de l'année et les saisons : *lundi, janvier, printemps, été, etc.*
- Les points de la boussole : *nord, sud, nord-est, etc.*
- Les noms des langues : *français, anglais etc.*
- Les éléments chimiques ou métaux : *argent, fer, hydrogène, etc.*
- Les lettres d'alphabet et les nombres cardinaux : *les quatorze juillet, le B etc.*
- Les mesures : *gramme, litre, milligramme, etc.*
- Les couleurs : *le bleu, le rose, etc.*
- Les arbres : *pommier, chêne, platane etc.*

Les groupes féminins :

- Les jours de fête : *la toussaint, la Pâque etc.*
- Les disciplines académiques : *la chimie, l'astronomie etc.*
- Les types de voitures : *une deux chevaux, une Ford etc.*
- Les fruits : *une banane, une pomme etc.*

Il arrive cependant que pour certains mots désignant des animés, la correspondance entre le genre naturel et le genre grammatical ne s'établisse pas : la girafe bien qu'étant un mot féminin peut aussi désigner un mâle qu'une femelle. Inversement un crocodile ne rend pas forcément compte du caractère de l'animal auquel il se rapporte. Dans ce cas, il semble évident que les locuteurs ou les lecteurs se réfèrent à d'autres indices afin de déterminer le genre d'un nom.

Ensuite viennent les critères formels qui englobent les règles dépendant plus de la structure que du sens des mots. Ils comprennent les marques morphosyntaxiques et/ou phonologiques comme le son et les terminaisons. Selon R. Tucker et al. (1977), les propriétés phonologiques des noms permettent des généralisations considérables en français. En utilisant le Petit Larousse pour chaque phonème final, R. Tucker et al. (1977) ont calculé la proportion de noms masculins et ainsi établi un taux de fiabilité par phonème final en tant qu'indice du genre masculin ou féminin. Le tableau 1 ci-dessous montre une liste des phonèmes finaux et la proportion des noms masculins et féminins qui se terminent par le phonème indiqué (G. Corbett, 1991, p. 59).

Tableau 1 : Le taux de fiabilité par phonème final

Phonème final	% masc	% fém	Exemple	Phonème final	% masc	% fém	Exemple
/oẽ/	100		Un brun	/g/	73,2		Un catalogue
/ɑ/	99,3		Un éléphant	/y/	71,6		Un jus
/ɛ/	99,0		Un chien	/ɔ/		70,2	Une façon
/ø/	97,4		Un jeu	/v/		68,5	Une lave
/o/	97,2		Un gâteau	/n/		68,5	Une piscine
/ʒ/	94,2		Un bandage	/j/		67,6	Une feuille
/m/	91,9		Un dôme	/k/	66,6		Un sac
/ɛ/	90,2		Un bonnet	/ʃ/		66,0	Une bouche
/z/		90,0	Une chaise	/b/	65,1		Un globe
/f/	89,0		Un chef	/d/		61,9	Une période
/u/	87,7		Un bisou	/s/		61,5	Une classe
/a/	82,6		Un chat	/l/	58,4		Un cheval
/r/	76,8		Un miroir	/p/		51,4	Une jupe
/i/		75,4	Une souris	/t/	51,2		Un poète
				/e/	50,1		Un collier

Source : G. Corbett, 1991, p. 59.

Les prévisions de R. Tucker et al. (1977) sont applicables à la manière dont les locuteurs francophones attribuent le genre à un nom. Ainsi l'attribution du genre semble effectivement dépendre de la forme phonologique du nom. Dans une étude sur l'attribution du genre aux noms inventés, A. Seigneuric, D. Zagar, F. Meunier et E. Spinelli (2007, p. 233-238) répliquent une expérience de Karmiloff-Smith (1979) avec des enfants francophones dont l'âge varie entre 3 et 9 ans. Ils observent que « les enfants L1 âgés de 3 ans font preuve d'une sensibilité aux indices phonologiques dans l'attribution du genre aux noms inventés avec des terminaisons typiquement féminines et masculines ». Mais selon V. M. Holmes et B. Dejean, (1999, p. 482),

Spoken forms are more ambiguous than written forms: many spoken endings of French words can be spelled in different ways, and frequently each spelling is more typical of one gender than the other. [...] final phonemes on their own are not consistently the most reliable predictors; instead, they interact with orthographic representations, which surpass phonological representations in terms of predictive value.

Les formes parlées sont plus ambiguës que les formes écrites : de nombreuses terminaisons parlées de mots français peuvent être orthographiées de différentes manières, et souvent chaque orthographe est plus typique d'un genre que de l'autre. [...] les phonèmes finaux à eux seuls ne sont pas toujours les prédicteurs les plus fiables ; au lieu de cela, ils interagissent avec des représentations orthographiques, qui surpassent les représentations phonologiques en termes de valeur prédictive.... (Notre traduction)

Cela signifie que la manière dont les noms sont prononcés oralement amènent plus de difficultés pour déterminer le genre grammatical que la forme écrite des noms. Alors, ils ont proposé un autre indice pour résoudre cette faiblesse. C'est l'indice morphologique qui traite de la structure de mots dans la détermination du genre.

Les critères morphologiques reposent sur l'hypothèse que c'est la forme des noms qui détermine leur genre, et non leur contenu (leur sens). Selon M. Hellinger et B. Hadumod (2001, p. 91), «*Thus, masculine and feminine are expressed either phonologically and/or morphologically on the noun itself ...*», c'est-à-dire, le masculin et le féminin s'expriment soit phonologiquement et/ou morphologiquement sur le nom lui-même. Les mots dérivés ont pour la plupart des genres définis par les règles morphologiques. R. Lyster (2006, p. 88) observe que « les terminaisons finissant par un -e muet sont majoritairement féminines et que les terminaisons ne finissant pas par un -e muet sont presque exclusivement masculines ».

Vu les contraintes liées à la multiplicité des critères, il semble que la fréquence d'emploi des noms influencerait mieux l'assignation et l'accord du genre. V. M. Holmes et B. Dejean de la Bâtie (1999, p. 480) affirment cette position en ces termes : «*Knowledge of the gender of a noun would gradually arise as a function of the speaker's frequent encounters with the noun in its various gender-specifying contexts*», c'est-à-dire, la connaissance du genre d'un nom apparaîtrait progressivement en fonction des rencontres fréquentes du locuteur avec le nom dans ses divers contextes de genre.

2. Démarches méthodologiques

Les données traitées dans cette recherche ont été recueillies à Notre Dame SHS, Navrongo. Notre choix est justifié par le fait que la plupart des apprenants de ces classes ont fait le français à Junior High School (JHS). Le genre grammatical fait partie des syllabus de JHS et chaque élève doit recevoir un enseignement sur le genre grammatical. Pour déterminer l'échantillon, le tableau de Krejcie et Morgan (1970) a été utilisé. Selon ce tableau, une population de 80 apprenants a donné un échantillon de soixante-six (66) apprenants. Le logiciel Random Number Generator (RNG) a été également utilisé pour sélectionner les participants de cette recherche. Cependant, 6 répondants ont été indisposés lors de l'administration du test et il a été impossible de les remplacer.

Les outils de recherche de ce travail sont composés d'un test et d'un questionnaire. Le but du test est d'évaluer la compréhension de l'utilisation des marques du genre chez les

apprenants et d'identifier les lacunes de cette connaissance pour pouvoir suggérer des solutions. Le questionnaire vise à identifier les difficultés d'emploi du genre que rencontrent les apprenants en français langue étrangère, les causes de ces difficultés et les stratégies adoptées par les apprenants pour les surmonter. L'analyse de contenu a été employée pour le traitement des données. Les données sont présentées dans des tableaux, suivis de l'interprétation et de la discussion.

3. Analyse des données et discussion des résultats

On présente les données du questionnaire adressé aux apprenant avant celles du test sur l'emploi des noms inanimés.

3.1. Résultats du questionnaire

Tableau 2 : Connaissance du genre grammatical

Réponse	Fréquence	%
Oui	6	10
Non	41	68.33
Pas suffisant	13	21.67
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Tableau 3 : Types de genres en français

Réponse	Fréquence	%
Masculin et autres réponses (ex. neutre, aucun genre donné etc.)	1	1,67
Masculin et féminin	51	85
Féminin et autre réponses (aucun genre, neutre etc.)	3	5
Sans réponse	5	8,33
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Le tableau 2 vise à savoir si les répondants sont enseignés sur la détermination du genre grammatical des noms par les enseignants. 6 répondants (soit 10%) sont informés sur la détermination du genre. 41 répondants (soit 68,67%) ont répondu « non » et 13 apprenants ont déclaré ne pas avoir été suffisamment enseignés sur ce sujet. On a remarqué qu'il y a des sujets dans le syllabus où le genre est traité. Par exemple, on ne peut pas enseigner les articles, les pronoms, les adjectifs ainsi de suite sans faire référence au genre grammatical. Peut-être, les apprenants veulent que les professeurs enseignent le genre de manière explicite pour qu'ils puissent mieux comprendre le concept.

Contrairement aux résultats du tableau 2, les résultats du tableau 3 montrent que la majorité des apprenants sont conscients de la notion de genre et connaissent les deux genres grammaticaux en français. En effet, 51 répondants soit 85% ont bien identifié les types de genres en français ; le masculin et le féminin. 4 répondants ont répondu soit le masculin et autres comme (neutre, aucun genre donné etc.) soit le féminin et les autres mots. 5 répondants n'ont pas donné de réponse. Ces résultats nous ont permis d'administrer le test sur l'emploi du genre des noms inanimés.

Tableau 4 : Zones de la détermination des genres

Réponse	Fréquence	%
Les terminaisons	50	83,33
Le sens des noms	18	30
La prononciation à la fin des noms	17	28,33
Le sexe des noms	55	91,67
En utilisant un dictionnaire	24	40
Autres	4	6,67

Source : enquête de terrain

Dans le tableau ci-dessus, l'apprenant devait choisir toutes les réponses qui s'appliquent à la question. Les réponses représentent les zones majeures d'assignation du genre. C'est-à-dire, ce qui les aide à déterminer le genre d'un nom. 50 répondants soit 83,33% ont indiqué qu'ils assignent les genres selon les terminaisons des noms. 30% des répondants assignent le genre en considérant le sens des noms et 28,33% des répondants assignent le genre selon la prononciation à la fin des noms. 91,67% répondants et 40% le font selon le sexe et en utilisant le dictionnaire respectivement. Sans donner des réponses spécifiques, 4 répondants soit 6,67% ont indiqué qu'ils utilisent d'autres moyens pour assigner le genre aux noms. De ce qui précède, on peut déduire que la majorité utilise le critère de sexe comme cela se fait en anglais. En anglais, le genre de beaucoup de noms animés se fait selon le sexe, c'est pourquoi la plupart des apprenants ont indiqué qu'ils utilisent le sexe pour déterminer le genre des noms. Ceci occasionne le problème de transfert négatif. Cela veut dire qu'ils auront des problèmes à assigner le genre aux noms inanimés. Le critère morphologique est aussi suffisamment exploité à cette fin.

Tableau 5 : Domaines majeurs de difficulté

Réponse	Fréquence	%
Identification du genre des noms inanimés	59	98,33
Accord du genre avec l'adjectif	21	35
Accord du nom avec les déterminants	0	0
Accord du genre au participe passé	30	50
Autres	4	6.67

Source : enquête de terrain

D'après le tableau 5, les domaines majeurs des difficultés que les apprenants ont soulignés sont les suivants : 98,33%, soit 59 répondants, ont indiqué que leurs difficultés se trouvent au niveau de la reconnaissance du genre des noms inanimés, alors que 21 répondants, (soit 35%) ont des difficultés dans l'accord du genre avec l'adjectif. 30 répondants, représentant 50%, ont des problèmes au niveau de l'accord du genre avec le passé composé. L'accord avec les déterminants ne pose aucun problème selon les réponses. On constate que presque tous les apprenants enquêtés ont des difficultés morphosyntaxiques.

Tableau 6 : L'influence de l'anglais sur le français

Réponse	Fréquence	%
Oui	45	75
Non	15	25
Non réponse	-	-
Total	60	100

Source : enquête de terrain

D'après le tableau 6, en ce qui concerne le transfert de connaissance d'une langue pour déterminer le genre des noms en français, 45 répondants (soit 75%) ont accepté qu'ils utilisent la connaissance en anglais pour déterminer le genre en français. 15 apprenants (soit 15%) des

répondants ont choisi non, c'est-à-dire qu'ils n'emploient pas leur connaissance en d'autres langues pour déterminer le genre en français. Cette approche peut être bénéfique quand il s'agit des noms animés mais trompeuse pour les noms inanimés. Alors, les enseignants doivent expliquer comment les deux systèmes de langue fonctionnent pour que les apprenants puissent comprendre l'emploi du genre grammatical des noms et être capable de l'appliquer facilement.

Tableau 7 : Difficultés d'identification du genre du nom inanimés

Réponse	Fréquence	%
Oui	52	86,67
Non	6	10
Sans réponse	2	3,33
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Les données du tableau 8, visent à savoir si les répondants ont une difficulté de déterminer le genre des noms inanimés. 52 répondants (soit 86,67%) sont d'avis qu'ils rencontrent des difficultés en essayant d'identifier le genre des noms. Ce chiffre montre qu'il y a vraiment un défi chez nos apprenants au niveau de la détermination des genres aux noms. 6 répondants (soit 10%) ne sont pas d'accord qu'ils rencontrent des difficultés en assignant le genre alors que 2 apprenants (soit 3,33%) n'ont pas donné de réponse.

Tableau 8 : Sentiment de l'emploi du genre pendant l'apprentissage du français

Réponse	Fréquence	%
Très facile	1	1,67
Facile	10	16,67
Difficile	32	53,33
Très difficile	17	28,33
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Selon le tableau 8, l'item cherche à connaître les effets du genre sur le sentiment des apprenants (s'ils sont à l'aise) dans l'enseignement/ apprentissage du français. 1 répondant (soit 1,67%) a indiqué que l'emploi du genre à l'apprentissage du français est très facile. 10 apprenants (soit 16,67%) ont choisi « facile » alors que 32 répondants (soit 53,33%) ont remarqué que l'emploi du genre à l'apprentissage du français est « difficile ». 17 répondants (soit 28,33%) ont choisi « très difficile », c'est-à-dire que le genre rend l'apprentissage du français très difficile. C'est pourquoi cette étude est importante pour aider les apprenants à trouver les moyens faciles d'attribuer le genre grammatical.

Tableau 9 : Les causes des difficultés d'assignation du genre grammatical

Réponses	Fréquence	%
Le français est compliqué	100	100
Manque d'assez de vocabulaire	32	53,33
Manque pratiques	55	91,67
L'influence négative de l'anglais	50	83,33
Quelques professeurs de français n'enseignent pas le genre en classe	12	20
Influence de l'oralité	32	53,33
Mauvaise compréhension des règles grammaticales	45	75
Problèmes liés à la mémorisation	45	75
Exceptions aux règles de détermination du genre	21	35
Autres réponses	7	11,67

Source : enquête de terrain

Les causes des difficultés d'emploi des noms inanimés sont nombreuses. Tous les apprenants ont reconnu que l'apprentissage du FLE est complexe. Ceci est suivi par 91,67% soit 55 répondants qui attribuent le problème au manque de pratique langagière. Ensuite, 83,33% qui associent le problème à l'influence négative des langues déjà acquises. 32 répondants (soit 53,33%) ont répondu qu'ils rencontrent des difficultés d'attribution des genres corrects aux noms parce qu'ils n'ont pas acquis assez de vocabulaire et que l'oral influence également la performance. Le problème de compréhension des règles grammaticales ainsi que celui de mémorisation ont également été évoqués par 75% des répondants. En plus 35% pensent que ce problème relevé des exceptions associées aux règles et 20% l'associent aux stratégies pédagogiques de l'enseignant. Sans être spécifiques, 7 personnes, soit 11,67% ont choisi « autres réponses ». Il est évident que les causes du problème sont nombreuses chez les apprenants. Une stratégie inclusive est nécessaire pour atteindre les besoins de tous ces apprenants.

Voilà des analyses et des commentaires des réponses issues du questionnaire destiné aux apprenants. Maintenant, place à l'analyse et commentaire des réponses reçues du questionnaire destiné aux quatre professeurs.

3.2. Analyse du test sur le genre des noms inanimés

Les tableaux ci-dessous présentent les réponses des apprenants aux items du test. Chaque tableau porte sur une question spécifique visant un aspect particulier de la problématique.

Tableau 10 : J'ai vu ces arts dans ... musée en ville (un/une)

Réponse	Fréquence	%
Un	12	20
Une	48	80
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Tableau 11 : M. Phleas Fogg est..... personnage principal dans le livre « Le tour du monde en 80 jours »

Réponse	Fréquence	%
Le	13	21,67
La	47	78,33
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Selon les résultats du test présentés dans le tableau 10 et 11, on constate que les apprenants interrogés connaissent au moins quelques règles pour déterminer le genre en français, c'est-à-dire des règles générales de « e » à la fin du mot qui montrent le genre féminin. Par exemple les noms comme « musée, personnage, parapluie, beurre, laboratoire » se terminent en « e ». Alors, la plupart des apprenants ont choisi le déterminant féminin (une) comme la bonne réponse alors que ces noms sont masculins. Pour le « musée », 48 répondants (80%) ont choisi (une). 12 apprenants (soit 20 %) ont eu la bonne réponse en choisissant « un ». Quant aux résultats du tableau 11, 13 (soit 21,67%) répondants ont choisi le déterminant « le » alors que 47 répondants (soit 78%) ont choisi « la » pour le nom personnage. La plupart des répondants commettent encore des erreurs à cause de la surgénération de la règle. Les résultats de ces tableaux révèlent l'exigence de connaître les règles ainsi que les exceptions à la règle, car le mot musée se termine en « e muet » mais est masculin. Pendant l'enseignement/apprentissage du genre grammatical les exceptions des règles d'assignation doivent être enseignés aux apprenants. Toutefois, il est également conseillé d'adopter d'autres stratégies pour éviter l'abus des règles.

Tableau 12 : Où est votre parapluie ? -----est perdu. (le mien/ la mienne)

Réponse	Fréquence	%
le mien	17	28,33
la mienne	43	71,67
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Selon le tableau 12, 17 répondants (soit 28,33) ont indiqué que « parapluie » est un nom masculin alors que 43 répondants (71,67%) ont choisi (la mienne) pour montrer que le nom est féminin. Comme le nom se termine avec « e » les apprenants l'ont classé parmi le genre féminin alors que ce nom est masculin. Par ailleurs, il est prudent de reconnaître que le problème peut relever d'autres aspects à part entiers.

Tableau 13 :camion coûte cher (CETTE/Ce)

Réponse	Fréquence	%
Cette	27	45
Ce	33	55
Total	60	100

Source : enquête de terrain

La fréquence d'utilisation d'un nom peut beaucoup aider à déterminer le genre surtout le cas de « camion ». 33 répondants (55%) ont choisi (Ce) comme le déterminant approprié devant le nom *camion*. Ils ont raison, car « camion » est un nom masculin. 27 répondants l'ont actualisé avec le démonstratif *cette*. Quelques mots comme *camion*, *avion*, *million*, etc. se terminant en « -ion ». Cependant, selon le critère morphologique les noms qui se terminent par « -ion » sont féminins. Le « camion » fait donc partie des exceptions.

Tableau 14 : J'aime mon école car... école est belle et grande (Ce/Cette)

Réponse	Fréquence	%
cette	28	46.67
ce	32	53.33
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Tableau 15 : C'est la raison pour-----je t'ai écrite la lettre. (lequel/ laquelle)

Réponse	Fréquence	%
laquelle	21	35
lequel	39	65
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Dans les deux items ci-dessus, il y a différents indicateurs du genre des mots concernés qui peuvent aider les apprenants à l'identifier. La présence de l'attribut « belle et grande » dans la première phrase et l'emploi du déterminant « la » dans le deuxième cas. Pourtant, les résultats montrent que la majorité n'a pas pu trouver les bonnes réponses. Les données du tableau 14 montrent que 28 répondants (soit 46%) ont choisi « cette » qui montre que « école » est féminin et 32 répondants (53.33%) ont choisi (ce). Il se pourrait que d'autres aient été trompés par l'emploi du déterminant « mon » qui est normalement employé avec le masculin.

D'après le tableau, 15, 35% de répondants ont choisi « laquelle » qui indique que le nom « raison » est un nom féminin. Cependant, 39 répondants (soit 65%) ont indiqué que le nom est masculin en choisissant « lequel ». Ici encore, la connaissance d'une règle générale associant le « e muet » finale au féminin, n'est pas fructueuse, d'où l'erreur des apprenants. Si les apprenants ont une connaissance sur les terminaisons pour déterminer le genre grammatical, ils

pourraient savoir que la plupart des noms qui se terminent en « -aison », sont féminins comme une maison, une terminaison, etc. Encore, s'ils étaient attentifs aux éléments de la phrase, le participe passé « écrite » pourrait facilement indiquer le genre grammatical du nom.

Tableau 16 : Il arrose ... fleur avant d'aller à l'école. (Sa/son)

Réponse	Fréquence	%
sa	18	30
son	42	70
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Un nom comme « fleur » ne se termine pas par (e) alors beaucoup d'apprenants, soit 42 répondants qui représentent 70% ont indiqué que le nom est masculin en choisissant le déterminant masculin (son) au lieu de (sa). De plus, quelques apprenants n'arrivent pas à comprendre qu'en français, l'adjectif possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il modifie, alors qu'en anglais, il s'accorde avec le possesseur et ne prend la marque du genre qu'à la 3^e personne du singulier. Donc, en français, si l'objet possédé est au féminin, l'adjectif possessif est au féminin ; si l'objet possédé est au pluriel, l'adjectif possessif est au pluriel, etc. Il est possible que les apprenants aient lu la phrase comme : « *He waters his flowers before leaving for school* », alors leur choix du masculin (son).

Tableau 17 : La monnaie anglaise est.....livre sterling. (le/la)

Réponse	Fréquence	%
Le	49	81,67
la	11	18,33
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Certains noms ont la même forme mais deux genres et ces deux genres correspondent à deux sens complètement différents du nom. Ce sont des mots homophones-homographes. C'est le cas du nom « livre » au tableau ci-dessus. Beaucoup d'apprenants connaissent le livre comme un matériel scolaire et non comme une monnaie. Alors, 49 répondants (81,67%) ont choisi (le) devant « livre », une réponse fautive comme leur réponse, car le sens du livre a changé selon le genre du nom et le contexte. Cela montre que la plupart des apprenants n'ont pas cette connaissance du genre grammatical qui demande beaucoup d'efforts soit aux enseignants, soit aux apprenants eux-mêmes pour être capables de surmonter ce problème.

Tableau 18 : Voici les -----gens. (vieux/vieilles)

Réponse	Fréquence	%
Vieux	49	81,67
vieilles	11	18,33
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Selon les données du tableau ci-dessus, 49 apprenants (soit 81,67) ont choisi « vieux » devant le nom (gens) alors que 11 apprenants pensent que « vieilles » doit être placé devant le nom (gens). Dans le cas du mot gens, le genre n'est pas fixé. La déclinaison de l'adjectif dépend de sa position par rapport au nom : « les vieilles gens », « les gens vieux ». Pour cela, les apprenants devraient mettre « vieilles » devant le « gens ». Ceci relève des exceptions spécifiques et poussées à quelques mots et cela exige que l'attention des apprenants soit attirée sur ces cas spécifiques.

Tableau 19 : Votre peau est très douce maisde Welaga est dure. (celui/ celle)

Réponse	Fréquence	%
celui	32	53,33
celle	28	46,67
Total	60	100

Source : enquête de terrain

Selon le dernier tableau du test, 32 répondants (soit 53,33%) ont choisi « celui » comme la bonne réponse, ce qui signifie que le nom « peau » est un nom masculin. 28 répondants, soit 46,67% ont eu raison en choisissant « celle », comme le nom « peau » est féminin. Selon le critère phonologique, le nom « peau » contient le son /o / qui devrait donner un nom masculin. Cependant, la « peau » est une exception. De plus, le nom se termine en –eau qui normalement, devrait être masculin en conformité avec le critère morphologique. Cependant, la peau est une exception. Alors, pour que les apprenants réussissent à identifier et employer le genre grammatical, ces critères et les exceptions sont très utiles pour les aider.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que le problème d'emploi du genre des noms inanimés en contexte FLE est énorme et mérite une remédiation pédagogique ciblée vue l'importance de ce phénomène en français. Son emploi est heurté par la multiplicité d'exceptions aux règles. Mais aussi il existe d'autres facteurs comme l'influence des langues déjà acquises qui militent contre la maîtrise.

Conclusion

Le genre grammatical des noms inanimés en français pose des défis aux apprenants non natifs et en particulier ceux qui sont issus de contextes linguistiques où une telle notion est absente ou différente. C'est le cas des étudiants de Notre Dame SHS. Ce sujet met en lumière les spécificités et les complexités de la langue française qui, avec son système de genre apparemment arbitraire, perturbe les apprenants. Les résultats ont montré que les types de difficultés spécifiques sont relatifs à l'identification du genre, la terminaison et problème d'accord. Les causes des difficultés se résument en trois points : la complexité intrinsèque de ce phénomène due à la multiplicité des règles et des exceptions, problèmes liés aux langues en contact et les stratégies pédagogiques employées, dont l'approche adoptée par l'enseignant et le manque d'exposition constante à des environnements francophones authentiques pour développer une sensibilité naturelle aux associations correctes entre les noms et leur genre.

Ces défis impactent directement la qualité de la production orale et écrite des apprenants, rendant leurs phrases parfois confuses ou incorrectes. Les erreurs liées au genre peuvent aussi entraîner des difficultés dans l'accord des adjectifs, des déterminants et des participes passés, ce qui complique davantage leur maîtrise de la langue. Pour surmonter ces problèmes, plusieurs stratégies pédagogiques peuvent être mises en place. Premièrement, il est crucial de sensibiliser les apprenants à l'importance du genre grammatical en français dès les premières étapes de leur apprentissage. Deuxièmement, l'emphase doit être mise sur la notion du genre dans l'approche actionnelle d'enseignement. Troisièmement, l'intégration d'un contexte culturel et linguistique riche est essentielle. Les enseignants pourraient encourager les apprenants à lire des textes authentiques, écouter des podcasts ou regarder des vidéos en français pour exposer les élèves à un usage naturel du genre grammatical. Des activités de lecture suivie d'exercices d'identification des genres dans les textes sont également bénéfiques. Les technologies modernes, telles que des applications éducatives ou des logiciels linguistiques peuvent servir d'outils d'autoformation par les apprenants, permettant ainsi de corriger leurs erreurs en temps réel. Au final, une évaluation régulière, combinée à un soutien individualisé, est essentielle pour suivre les progrès des apprenants et remédier aux lacunes persistantes.

Références bibliographiques

- ANDRIAMAMONJY Pascale, 2000, *Le rôle du genre grammatical au cours de la reconnaissance de noms*, <https://www.semanticscholar.org> (Consulté 28 Septembre 2024).
- CAROLL Susanne, 1989, «Second -Language Acquisition and the Computation Paradigm», *Language Learning*, 39-535-5.
- CORBETT Greville, 1991, *Gender*, Cambridge University Press.
- DESROCHERS Alain, 1986, Genre grammatical et classification nominale, <https://psycnet.apa.org>. (Consulté le 3 mars 2024).
- FARKAMEKH Leila, 2006, *Les influences de l'apprentissage de la première langue étrangère (anglais) sur l'apprentissage de la deuxième langue étrangère (française) chez les apprenants persanophones*, Université Michel de Montaigne –Bordeaux.
- FRANCESCHINA Florencia, n.d, *Genre grammatical*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_grammatical. (Consulté le 15 Septembre 2024).
- GAREAU Frédéric, 2008, *L'assignation du genre grammatical en français langue seconde : transfert ou terminaisons des noms ?*, Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal. <https://archipel.uqam.ca/1106/1/M10481.pdf>. (Consulté le 15 Septembre 2024)
- GARIBA Iddrisu, 2022, Les difficultés d'emploi du genre grammatical : Le cas de Bagabaga College of Education, *International Journal of English Language and Linguistics Research*, 10(1), 22-33.
- GEORGIN René, 1952, *Guide de Langue française*, Brodard et Taupin.
- GERVAIS Marie Marthe, 1993, « Gender and Language in French», In Carol Sanders, ed., *French Today: Language in its Social Context*, Cambridge University Press.
- GOVE Philip Babcock, 2002, *Webster's third new international dictionary*, Indxd & Uab edition.
- GRANFELDT Jonas, 2003, « The Development of Gender Attribution and Gender Agreement in French: A comparison of bilingual First and Second Language Learners», In J. M. Dewaele (Ed.), *Focus on French as a Foreign Language. Multidisciplinary Approaches*, 10, p.164-190.
- GREENBAUM Sidney, 1996, *The Oxford English Grammar*, Oxford University Press.
- GREVISSE Maurice, 1986, *Le Bon Usage, Grammaire française*, Duculot.
- GREVISSE Maurice, 2005, *Le petit Grevisse. Grammaire française*, De Boeck.
- HAWKINS Roger, 2001, *Second Language Syntax: A Generative Introduction*, Blackwell.
- HELLINGER Marlis et HADUMOD Bußmann, 2001, *Gender across language*, John Benjamins.
- HOLMES Virginia Matilda et DEJEAN, de la Bâtie Berdal, 1999, Assignment of grammatical gender by native speakers and foreign learners of French, *Applied Psycholinguistics*, 20, p. 479-506. http://www.apima.org/img_bronner/grammaire.pdf
- LYSTER Roy, 2006, Predictability in French gender attribution: A corpus analysis, *French Language Studies*, 16, p. 69-92.
- MEISEL Michael Jurgen, 2011, *First and Second Language Acquisition*, Cambridge University Press.
- OKYERE-DADZIE Anthony, 2015, *Pronominalisation du COD chez les apprenants du FLE au niveau SHS dans la métropole de Sekondi-Takorad*,. Mémoire soumis à University of Ghana, Legon.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 1994, *Grammaire méthodique du français*, Presses Universitaires de France.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 2004, *Grammaire méthodique du français*, Presses Universitaires de France.

- ROBERT Paul, 2004, *Le Petit Robert*, Dictionnaire Le Robert.
- SEIGNEURIC Alix, ZAGAR Daniel, MEUNIER Fanny et SPINELLI Elsa, 2007, The relation between language and cognition in 3- to 9-year-olds: The acquisition of grammatical gender in French”, *Journal of Experimental Child Psychology*, 96, p. 229-246.
- SIMPSON John et WEINER Edmund, 1991, *The Oxford English Reference Dictionary*, Oxford University Press.
- SURRIDGE Marie, 1995, Le ou La ? The gender of French nouns: multilingual matters, *Modern Language in Practice*, 1.
- TIJANI Mufutau Adebawale, 2012, Lacunes syntaxiques et démarches de résolution de difficultés de communication orale en français langue étrangère, In Bariki I., Kuupole, D. D. & Kambou, M. K. (Eds.) *Aspects of language variation, acquisition and use: Festschrift for Prof. Emmanuel N. Kwofie*, p.392- 404). University of Cape Coast Press.
- TUCKER Richard, WALLACE Lambert et RIGAULT André, 1977, *The French speaker's skill with grammatical gender: An example of rule-governed behaviour*, Mouton.
- WAGNER Leon et PINCHON Jacqueline, 1962, *Grammaire du français classique et moderne*, Larousse.

Approche Pédagogique & Didactique de l'Apprentissage Ecole Traditionnelle en Afrique Noire : Cas de Rite SO des Pahouins au Cameroun

Alexandre David MOPONDI BENDEKO MBUMBU, Université Pédagogique Nationale (RDC)

E-mail : bendekomopondi@yahoo.fr

Octave MOLEKA BATUMBI, Université Pédagogique Nationale (RDC)

E-mail : octavemoleka@yahoo.fr

Résumé

Il est à constater qu'aux indépendances des pays africains au sud du Sahara, l'enseignement a, d'une façon générale, continué à fonctionner dans l'esprit et la conception laissés par l'école coloniale de la formation des agents d'exécution pour les différentes institutions du pays de niveau de formation rudimentaire qui dépassait difficilement le Collège et Lycée. Selon le type de colonisation, certains pays avaient à peine une dizaine d'universitaires formés à l'indépendance. C'est dans ce contexte que les autochtones étaient appelés à prendre la relève. Sans oublier les efforts de l'UNESCO dans la création de certaines structures de formations, Les différents gouvernements ont octroyé des bourses d'études pour l'étranger, tout en créant des conditions pour la formation de la majorité qui reste au pays. Le résultat reste mitigé. Les sous-qualifications, notamment des professeurs du secondaire, sont toujours au centre des préoccupations au niveau national. Et dans l'entre-temps, de nombreux politiciens africains lèvent la voix pour souhaiter la prise en charge des besoins du milieu social dans la formation des jeunes. Entre la formation à l'étranger des jeunes africains, qui n'a pas toujours une réalité locale, et la formation locale, qui est généralement très théorique, il faut trouver ce qu'il faut pour répondre présent à l'appel des politiciens africains. La réalité est qu'il y a très peu d'éléments de réponse de la part des acteurs de terrain africains, chercheurs en l'occurrence. Les quelques rares projets, pour ne citer que le projet d'harmonisation des Programmes de Mathématiques (HPM), restent inachevés, faute des financements et surtout de volonté des Africains de se prendre en charge. Est-il qu'à ce jour, l'Afrique peine à mettre en place des structures permettant de créer les conditions de fonctionnement efficaces. Elle continue, pour exister, à suivre les traces des autres. C'est dans ce contexte que nous inscrivons ce travail qui va dans le sens de proposer des éléments de solution au problème posé. Il consiste, en plus d'un travail épistémologique des savoirs à enseigner, à recourir au milieu socioculturel trouver le mode d'approche d'apprentissage qui crée les conditions d'articulation entre les deux milieux, scolaire et socioculturel. Le Royaume SO au Cameroun nous en offre un, très proche de la Théorie des Situations Didactiques¹, qui doit nourrir notre réflexion.

Mots clés : Recherche, explication, palabre, image, danse, chant.

Education with the environment and the durable development in the programs of the ground and life sciences to the final cycle of basic education in the education system of the RDC

Abstract

It should be noted that during the independence of African countries south of the Sahara, education generally continued to operate in the spirit and conception left by the colonial school of training agents of security execution for the various institutions of the country of a rudimentary level of training which hardly exceeded the College and High School. Depending

¹ Une Théorie de Didactique des Mathématiques de Guy Brousseau.

on the type of colonization, some countries had barely ten academics trained at independence. It is in this context that the natives were called to take over. Without forgetting the efforts of UNESCO in the creation of certain training structures, the various governments have granted scholarships for studies abroad, while creating conditions for the training of the majority who remain in the country. The result remains mixed. Underqualifications, particularly of secondary school teachers, are still at the center of concerns at the national level. And in the meantime, many African politicians are raising their voices to call for the needs of the social environment to be taken into account in the training of young people. Between training abroad for young Africans, which does not always have a local reality, and local training, which is generally very theoretical, we must find what is needed to respond to the call of African politicians. . The reality is that there are very few elements of response from African field actors, researchers in this case. The few rare projects, to cite only the project for the harmonization of Mathematics Programs (HPM), remain unfinished, due to lack of funding and above all the desire of Africans to take responsibility for themselves. To date, Africa is struggling to put in place structures to create effective operating conditions. To exist, she continues to follow in the footsteps of others. It is in this context that we place this work which goes in the direction of proposing elements of solution to the problem posed. It consists, in addition to epistemological work on the knowledge to be taught, of using the socio-cultural environment to find the mode of learning approach which creates the conditions for articulation between the two environments, academic and socio-cultural. The SO Kingdom in Cameroon offers us one, very close to the Theory of Didactic Situations, which should nourish our reflection.

Keywords: Research, explanation, palaver, image, dance, song.

Introduction

Partant de la définition de l'école comme projet de société qui permet de répondre à ses besoins, nous pouvons dire que chaque société, organisée en clans, tribus, collectivités ou pays, a pris conscience de la nécessité de l'école. Plusieurs dénominations ont été données à cette institution qu'est l'école. Certaines sociétés parlent d'initiation, sous toutes ses formes (préparation à la vie de couple, de la collectivité, préparation à la continuité d'une activité du clan comme la forge...) ; d'autres parlent de l'école en termes de niveaux de formation (primaire, secondaire, supérieur). L'initiation insiste sur la continuité d'une structure existante. Le souci principal est la sauvegarde de la culture qui fait vivre la communauté jusqu'à ce jour. Sans perdre de vue l'aspect privilégié de l'initiation, l'école des structures à plusieurs niveaux souligne la performance, la qualité, la productivité.

On peut constater que ces sociétés africaines qui privilégient l'initiation sont déstabilisées par l'école à plusieurs niveaux. Le programme de cette dernière a été mis en place pour subvenir essentiellement aux besoins d'autres sociétés que les africaines. Ce qui est très préoccupant, pour ne pas dire grave, c'est qu'il n'y a pas eu la remise en question poussée de ces nouvelles structures. Et c'est dans ce sens que les responsables politiques africains font des vœux, mais les cadres et techniciens africains ne sont pas encore en mesure de répondre convenablement à leurs attentes.

Est-il que toutes les aides extérieures, notamment sous forme de coopération, resteront sans succès tant que de nouvelles structures ne seront pas définies. Aux conditions d'aujourd'hui, la coopération bénéficie aux individus et non à la société. Le souhait serait qu'elle profite à la société car c'est de la stabilité de la société que dépende l'évolution des individus et non l'inverse.

On ne cherche pas des polémiques en soulevant ces différents aspects. L'idée est simplement de dire que dans toute coopération, notamment dans l'enseignement et dans la recherche, les Africains n'auront pas de choix à faire parmi les propositions faites ou des

demandes précises à formuler tant que leurs projets ne seront pas définis pour les besoins de leurs sociétés. Ce qui sera proposé leur semblera toujours intéressant. Le grand danger sera de privilégier les intérêts égoïstes.

Pour revenir à l'enseignement des mathématiques, notamment au travail d'Harmonisation des Programmes de Mathématiques dans les pays francophones d'Afrique et de l'océan indien (HPM) fait par le groupe, les autorités politiques africaines expriment leurs attentes lors des différentes rencontres du groupe. En parcourant les actes du 10^{ème} Séminaire de suivi de l'HPM de Bangui du 27 mai au 1^{er} juin 2002, on peut lire ceci dans le discours d'ouverture du Ministre de l'Education Nationale : « ... *Dix ans de réflexion partagée, dix ans de concertation sous-régionale et inter-africaine, dix ans de rencontres, d'échanges et de travaux entre mathématiciens, experts, pédagogues et éditeurs francophones, africains et français ont abouti aux résultats exemplaires que le 10^{ème} anniversaire vient de sanctionner. Est-il nécessaire de les énumérer ici ? L'élaboration d'une pédagogie contextualisée, adaptée aux besoins et aux ressources du continent...* ».

Dans son discours d'ouverture, M. M.J.L. Le Bras, Chef du Service de Coopération et d'Action Culturelle, exprime l'idée d'un changement d'esprit de la coopération lorsqu'il parle de passage d'une coopération de substitution à une coopération sur projet, fondée sur la responsabilisation pleine et entière des acteurs nationaux. On conçoit mal comment ils peuvent assumer leur responsabilité sans avoir de comptes à rendre à leurs communautés respectives.

Nous signalons qu'un débat entre acteurs nationaux a eu lieu sur la problématique de la recherche des programmes HPM. L'intervention du Burkinabé Keïta Soumaïla sur la relecture du programme HPM au premier cycle de l'enseignement secondaire y fait allusion. Il parle de nombreux débats sur le sujet au sein du PRAP² du Burkina Faso qui ont suscité de multiples questions dont les onze principales sont mentionnées dans le document du Sénégal qu'on n'a malheureusement pas trouvé dans les actes. Cependant, l'intervention de M. Godonou François, un Béninois, sur le toilettage des programmes du 1^{er} cycle d'enseignement secondaire, nous fait dire que les acteurs nationaux rejoignent nos préoccupations. Ils sont préoccupés par la question d'adéquation entre la formation des citoyens et les réponses aux besoins de la société : « ... *Plusieurs questions ont fait l'objet de débats très fructueux notamment :*

- *Les nouveaux programmes d'études pour répondre à quelles problématiques ?*
- *Les nouveaux programmes d'études pour préparer quel type de citoyen ?*
- *Quelle conception de l'apprentissage pour assurer avec efficacité la préparation du citoyen ?*
- *Quelles stratégies privilégier pour mettre en œuvre avec efficacité une telle conception de l'apprentissage ?*
- *Quel contenu de formation pour mettre en œuvre efficacement une telle conception de l'apprentissage ?*
- *Les réponses à ces interrogations constituent le fondement de l'approche, le fondement dont les détails ne seront pas donnés ici... ».*

Même sur la couverture des manuels de la Collection Inter-Africaine de Mathématiques (CIAM), on retrouve des écrits qui rappellent toujours ces préoccupations : « ... *Cette collection a pour objectifs : l'harmonisation de la pédagogie des mathématiques et la mise à la disposition des élèves et des enseignants africains des manuels de qualité, tenant compte du milieu socioculturel africain en tant que support et véhicule privilégiés des concepts mathématiques...* ».

Deux points semblent importants à travailler pour tenir compte du milieu socioculturel africain comme support et véhicule privilégiés :

- Les Structures d'enseignement à définir ;

² Pôle de Recherche et d'Animation Pédagogiques

- Les Didactiques des disciplines dont les recherches sont à approfondir.

Certaines structures de formation dans la société traditionnelle, comme l'artisanat, nécessitent des nouvelles structures permettant à toute personne compétente, cela quel que soit son milieu social, de s'épanouir et de concurrencer les meilleurs du monde. La préoccupation première du travail des structures d'enseignement doit être l'intégration de l'école dite d'initiation dans l'école dite à niveaux avec comme objectif principal la perfection, la qualité, la productivité. Et selon le pays, tous les domaines d'activités permettant aux citoyens de s'épanouir doivent avoir des structures appropriées tels la pêche, l'élevage, l'agriculture, le sport, etc.

Sans occulter l'aspect universel de la science, il est difficile par exemple, dans l'artisanat sénégalais, de former des artisans sans utiliser en priorité des outils sénégalais. L'apport extérieur devrait être un complément pour une meilleure qualité, une nouveauté, une création dans la formation.

Ce sont ces outils qui serviront d'objets d'études à la Didactique dans les nouvelles structures. Ils vont être travaillés pour servir de situations d'apprentissage.

Comme l'essentiel de ces éléments vient du milieu socioculturel des apprenants, ils pourront ainsi s'exprimer et éventuellement provoquer des débats en classe. A travers ce débat, Le travail de l'enseignant sera de leur inculquer les notions nécessaires pour leur formation.

La Didactique se devra donc de travailler les situations et processus d'apprentissage pour mener à bien la formation envisagée. Elle travaillera en priorité la méthodologie d'exploitation de ces situations (analyse a priori) et le processus de transfert de l'essentiel de la responsabilité de l'apprentissage à l'apprenant (dévolution de l'apprentissage).

Les travaux qui seront faits dans les deux directions donneront des éléments de réponse aux besoins de la société et les responsables politiques vont les gérer avec certitude. Les cadres formés seront utilisés efficacement ; les besoins de formation, d'équipement, de coopération seront exprimés en termes précis. Les différentes coopérations pourront, dans ces nouvelles structures, apporter une aide efficace dans le temps pour la nation tout entière. Nous pensons à la chaire de l'UNESCO en direction de l'Afrique, particulièrement en Science de l'Education, option Didactique des Disciplines et Evaluation. Nous pensons aussi à toute coopération entre institutions d'enseignement supérieur et universitaire.

Le triplet *Nouvelles structures, Coopération* entre institutions d'enseignement supérieur et universitaire et *Chaire* de l'UNESCO nous semble crédible pour un travail efficace dans la direction ainsi définie.

Si on veut privilégier l'approche socioculturelle, les méthodes didactiques me paraissent les mieux indiquées. Dans les mathématiques en particulier, elles proposent de puissants instruments de travail, comme l'analyse a priori dans l'ingénierie didactique. Ces instruments sont plutôt conseillés dans les différentes approches d'apprentissage comme « Approche par Compétences, APC » ou « Approche par Situations, APS » pour les pratiques professionnelles de formation.

A ce moment où se pose le problème de déphasage, d'inadéquation de notre enseignement, nous avons intérêt à recourir à notre passé africain commun pour trouver ce qui permet d'accrocher notre enseignement aux besoins de notre milieu socio-culturel. Cela de plusieurs façons : on peut travailler un jeu ou une activité culturelle par ce que nous appelons ingénierie didactique³. On peut aussi s'inspirer d'un type de fonctionnement d'une école traditionnelle. C'est ce que nous allons essayer de faire en analysant le Rite SO des Pahouins au Cameroun qui nous semble proche de l'APS.

³ Voir la Théorie des Situations Didactiques, TSD.

1. Approche par Situations dans le Rite SO des Pahouins

L'école traditionnelle, qui est plutôt proche des situations immédiates d'intégration dans une société en évolution, semble être celle où l'approche par situations fonctionne naturellement. Les apprenants sont directement mis devant des situations réelles de la vie. Pour apprendre à pêcher, l'apprenant va à la pêche avec ceux qui s'y connaissent. Il n'y a pas transformation ou transposition de la situation pour apprendre. L'apprenant est face à la situation réelle de son milieu socio-culturel. Ce qui n'est pas le cas de l'école moderne où la situation doit être travaillée pour être utilisée en classe, qui est un milieu clos, fermé.

Au Rite SO des Pahouins, l'approche par situation commence par des « *explications* », **méthode expositive**, pour se terminer par « *l'action* », **méthode active**.

1.1. Méthode expositive :

L'exposé oral ou la « causerie » a toujours été un des moyens les plus utilisés en Afrique Noire dans le domaine de l'enseignement. C'est dans ces causeries que les connaissances et les informations utiles sont transmises. Pour reprendre un auteur africain, Mathurin Samba Edou à ce propos : « ... *Les connaissances sont plutôt transmises à l'intérieur d'un exposé dans lequel le locuteur décrit, raconte, explique et analyse, use de symboles et de figures de style pour que l'information provoque en chaque auditeur une réaction active de réflexion. Celle-ci favorise la compréhension et l'assimilation dont la profondeur sera d'autant plus grande que l'exposé laissera un temps pour l'échange, le dialogue ou tout au moins les questions sur le thème développé. L'exposé gagnera beaucoup si, dans sa partie narrative, le locuteur reste fidèle au grand principe et aux procédés du style de la narration africaine. Celle-ci veut que le narrateur garde un contact permanent avec son auditoire qui ne doit pas resté passif⁴* »

Alors comment s'y prendre ?

Pour faire partager sa pensée ou son récit à l'auditoire :

- Amener l'auditeur à *formuler les propres termes de l'exposé* (ex. : emploi de la forme interrogative ou de certaines expressions appelant une réponse unanime – Laisser en infinitif le verbe d'une phrase pour que l'assistance donne, selon le sens, sa forme voulue - ...)
- Utiliser régulièrement *l'art de la monotonie des répétitions* ;
- *Couper souvent son récit d'échanges* ou de *chants* repris en chœur par l'assistance. Parfois ces chants apportent des *proverbes*, des commentaires ou des faits qui illustrent le récit.

La méthode expositive peut donc prendre *plusieurs formes* : une *causerie enrichissante*, un *résumé de cithare* d'un participant développant un thème, un simple *témoignage*, ... Elle part du concret, arrive à l'abstrait et renoue avec le concret. Elle remplit tous les critères d'une méthode inductive.

1.2. Méthode active :

La méthode active met l'accent sur la participation effective de tous les membres du groupe. Elle va de la recherche en groupe au jeu dramatique, en passant par la palabre.

1.2.1. Recherche en groupe

L'objectif est de faire progresser tous les membres dans la connaissance et l'approfondissement d'une question ou d'un thème donné. On peut distinguer trois étapes dans sa mise en œuvre :

Première étape :

⁴ Mathurin Samba Edou, 2010, *Conception Afro-Chrétienne de l'Education. Le rite SO des Pahouins*, L'Harmattan, p. 186.

Est celle de la *préparation matérielle* pour la mise en route de la recherche. Sous forme d'une question ou d'un problème, le locuteur présente au groupe, le plus clairement possible et plus simplement possible le sujet du travail. Il acceptera de répondre aux questions permettant une bonne compréhension. Ensuite le groupe se répartit en sous-groupes.

En résumé, la préparation matérielle consiste à expliquer le plus clairement possible le travail et à répartition en sous-groupes l'équipe.

Elle consiste donc à la *compréhension de l'énoncé* du problème et *l'organisation du groupe*.

Deuxième étape :

Travail en groupe qui se déroule en trois étapes : choisir « un animateur-rapporteur », réflexion personnelle en silence et les échanges dans les sous-groupes. A chaque membre son tour d'intervention ;

Toutes les réponses, les opinions et les points de vue des membres du sous-groupe recueillis soigneusement par l'animateur-rapporteur constituent le compte-rendu du groupe ; L'ensemble de ces différents comptes rendus sera la base de la discussion en groupe.

Troisième étape :

La mise en commun et la discussion. Chaque animateur-rapporteur fait le rapport de son sous-groupe. A la fin de chaque exposé, le locuteur demande des précisions ou encore si l'opinion de chacun a été bien exprimée, si quelqu'un de l'équipe a d'autres éléments à ajouter ; Chaque animateur-rapporteur ne répète pas ce que ses prédécesseurs ont déjà dit sur le sujet ;

Après la mise en commun, un temps est accordé pour la discussion du problème de base. Tous les éléments de réponse jugés essentiels sont relevés. A la fin de la discussion générale, le point des débats et la formulation de la synthèse, tout est transmis dans une conclusion qui enrichit et engage chaque membre du groupe.

1.2.2. La Palabre

Toute palabre se déroule en quatre grandes étapes :

D'abord le rassemblement de la communauté et la présentation du problème ;

Chaque membre prend la parole pour donner son point de vue. Il prend le temps qu'il faut pour aller au fond de sa pensée. Dans cette prise de parole, la narration, l'explication, la discussion, la critique, l'analyse et le dialogue se mêlent et se succèdent ;

Le conseil des anciens, avec quelques autres adultes se retirent pour faire la synthèse des interventions et délibérer. Ils reviennent donner à la communauté la synthèse finale qui est en fait le message, la réponse ou la solution au problème discuté ;

On sacrifie un animal, on le fait cuire et tous prennent part à ce repas qui scelle l'unité, la communion et la paix de la communauté, mais aussi l'adhésion de tous aux conclusions de la palabre.

Observations :

Comme on peut le constater, la recherche en groupe et la palabre ont au fond, les trois premières étapes semblables. Les quelques différences à noter se situent au niveau de la forme. La quatrième étape, propre à la palabre, témoigne du rôle inhérent à cette structure socio-culturelle, celui de faire l'unité, la communion et la paix dans la communauté. On peut donc dire que la recherche en groupe est une sorte de palabre où le groupe travaille chaque fois dans un mouvement de subordination et de regroupement. De même on dira que la palabre est une recherche en groupe dans laquelle l'accent est mis aussi bien sur l'acte de recherche, sur son objet que sur le groupe.

1.2.3. Le jeu dramatique

Le jeu dramatique peut prendre deux formes :

- Celle où la représentation de la scène est préparée par quelques membres du groupe ;
- Celle où elle est laissée à leur improvisation.

Dans l'un et l'autre cas, la méthode fonctionne en trois étapes :

1. D'abord le locuteur présente la situation qui va être jouée (p.ex. conflit de ménage avec ses conséquences) ;
2. Ensuite, ceux qui ont préparé la représentation ou des volontaires dans la forme improvisée, jouent la scène ;
3. Enfin, une fois la présentation terminée, on commence le débat. Le locuteur donne la parole à chaque membre pour réagir à sa manière. Le locuteur, par ses questions, oriente le débat vers la découverte du message qui éclaire la situation et apporte une solution au problème.

Il faut dire que le jeu dramatique actualise les problèmes et les situations. Il touche profondément l'affectivité, et de ce fait, stimule la réflexion, la recherche et incite au changement.

Il est pour le groupe un entraînement à l'observation attentive, un moyen d'expression et de formation.

Observation :

Le jeu dramatique est proche de la situation-problème ou une situation didactique ; il y a l'intention d'un apprentissage.

1.3. Quelques procédés didactiques

Dans la méthode active, on avait aussi quelques procédés didactiques comme l'image, le chant et la danse. Cela va dans le sens que Rousseau fait allusion en déclarant : « *Dans l'Afrique traditionnelle, l'art et le verbe sont les seuls moyens d'enseignement et d'information*⁵ ». Cet art est création plastique ou image, musique, chant et danse.

A Image

L'image peut être une *photographie*, un *dessin*, une *gravure* ou une *sculpture*. Comme approche méthodologique, elle développe l'esprit d'observation, d'analyse, initie à la concentration, incite à la réflexion et enfin conduit au dialogue, à l'échange. Toute image a au moins deux côtés : Côté de la *représentation*, qui est aussi le côté du message véhiculé et communiqué ; Côté de l'*évocation* des idées.

Dans son côté représentation iconographique d'une personne, d'un animal, d'une chose ou d'une scène, l'image constitue un efficace moyen de communication, elle lie l'utile à l'esthétique, ainsi elle touche à la fois l'intelligence et l'affectivité. C'est peut-être pour cela qu'elle se fixe facilement et pour longtemps dans la mémoire.

L'image a sur la parole l'avantage de la durée. Elle est une fixation de la parole. Elle condense et rend concret un enseignement trop long et abstrait.

B Le chant & la danse : deux procédés complémentaires

Le chant et la danse sont deux procédés pédagogiques bien particuliers en usage depuis longtemps en Afrique Noire. Les peuples d'Afrique Noire reconnaissent au chant trois des principaux rôles : *Mode d'expression*, notamment dans l'initiation ; Excellent *véhicule de message* et d'information ; Un *instrument didactique* sûr.

La reconnaissance de ces rôles va plus loin que ce que suggérait Colomb lorsqu'il écrivait : « *Il (le chant) n'exprime pas un objet de connaissance, qu'il n'a pas pour but de faire*

⁵ Rousseau (M) Blanc et Noir au jour de vérité. La Nef, Paris, 1960.

comprendre, qu'il n'est pas efficace pour préciser une idée... on ne chante pas pour donner des nouvelles idées ou des idées plus précises ; on chante pour exprimer un état d'âme... »⁶

L'auteur semble réduire le chant au seul rôle d'exprimer les sentiments. Le chanteur, accompagné d'un instrument, n'exprime pas que les sentiments ; il raconte, explique ou analyse, communique la science et la sagesse, il enseigne.

La danse, moyen de célébration et de communication, demeure également un procédé d'expression et de communication.

Mais il ne s'agit pas, pour l'éducation, de n'importe quelle danse, parce que celle-ci revêt une grande diversité de formes et par là de sens, de significations. Chacune d'entre-elles a un champ de signification propre, et partant, exprime et communique seulement des informations, des messages en rapport avec ce cadre. Il existe ainsi des danses religieuses : elles peuvent être de louange, d'adoration, d'action de grâce, de supplication, de demande ou de simple communication du message. Il existe pareillement des danses de simple divertissement, de guerre, de chasse, des danses funéraires, etc.

La danse est au chant ce que la musique est à la parole. Elle est son support visuel. La meilleure façon de lui faire jouer à plein son rôle de moyen d'expression et de communication est de la faire accompagner d'un chant.

Comme moyen éducatif, la danse débloque et libère les énergies, ce qui ne va pas sans un épanouissement de la personne et une facilité à s'ouvrir aux autres. Elle resserre les liens des membres du groupe et les consolide davantage. La danse, animée par le chant, a toujours été un moyen efficace d'attirer les autres et par le fait même, une occasion de socialisation.

1.4. Caractéristiques de la Pédagogie Initiatique

Il faut dire que l'initiation est un « cheminement pédagogique ». L'éducation et la formation qui y sont données visent tout homme, afin de faire de lui un être responsable de lui-même et de son milieu. Cette pédagogie est centrée sur la vie, qui embrasse l'homme dans toutes ses dimensions et repose sur la communauté.

Cette pédagogie trouve sa source dans la conception de l'homme de la vie, du monde et de Dieu. L'initiation introduit non seulement dans le cercle naturel des adultes, mais aussi le cercle surnaturel de Dieu avec qui on renoue des relations encore plus solides et personnelles. Appartenant désormais à ces cercles, l'homme initié devient un être capable de recevoir et de donner. L'efficacité de cette pédagogie réside dans l'adaptation des moyens à la finalité poursuivie.

La pédagogie initiatique nous est apparue globale, active, progressive et permanente.

◆ Elle est *globale* en ce double sens qu'elle vise la formation de l'homme total, dans ses trois dimensions, et ne se limite pas dans le temps et dans l'espace. Chaque moment, chaque circonstance sont une occasion d'éducation et de formation, car la communauté villageoise dans laquelle il se trouve est une *cité éducative et formative*.

◆ Cette pédagogie est *active*, c'est-à-dire qu'elle relève du *vécu pratique*. Ici, le savoir est acquis seulement de façon théorique, mais surtout dans l'expérience vécue, par une participation effective qui engage toujours d'avantage. Autrement dit l'initié est au centre de son initiation. Il y participe activement avec tout son être.

◆ Elle est *progressiste*. Le rite de l'initiation n'est pas que le point culminant d'une éducation commencée dès le bas âge et qui conduit progressivement l'enfant, par différentes étapes, aux responsabilités adultes. Il lui faut devenir adulte, c'est-à-dire celui qui donne la vie, l'entretient, la développe et la défend.

⁶ Colomb (J), op. Cité, p. 80

♦ Elle est enfin *permanente*. Si elle commence dès le bas âge, ce n'est certes pas pour s'arrêter avec l'initiation. Celle-ci est en fait un moment fort et le point d'un nouveau départ plus engageant, plus conscient et plus décisif. Parce qu'elle insère pour toujours l'homme dans une communauté qui l'éduque et le forme jusqu'à sa mort.

En résumé, cette pédagogie initiatique, avec ses quatre caractéristiques, parce qu'elle repose sur une vision du monde, est une conception de Dieu et de l'homme propre à un peuple.

2. Approche par Situations dans la Théorie des Situations Didactiques

La raison d'être de l'approche par situations (aps) est de donner du sens au savoir enseigné en utilisant en priorité des situations issues du milieu socio-culturel de l'apprenant. Donner du sens c'est montrer la nécessité pour l'apprenant d'apprendre ce savoir. C'est la raison pour laquelle l'aps exige une situation pertinente avec une gestion de la séance autour des productions des élèves, et non autour du discours de l'enseignant.

L'approche par situations demande donc à l'enseignant de commencer par l'analyse a priori de la situation qui sera proposée aux apprenants. Autrement dit l'enseignant doit organiser le travail de l'apprenant : s'imaginer des productions possibles (réponses) des apprenants, bonnes et surtout celles qui provoquent un débat. Identifier des variables pertinentes à gérer. Mettre en place les outils et l'organisation de la classe pour que ça se passe le plus sereinement et le plus efficacement possible.

2.1. Qu'est-ce qu'une situation didactique ?

En réalité la « situation-problème » est une « situation didactique » dans l'intention qu'il y ait d'enseigner. Dans ce contexte les deux sont des situations d'apprentissage. On constatera que l'expression « situation-problème » est plutôt utilisée par des pédagogues ; celle de « situation didactique » par des didacticiens, notamment des mathématiciens.

Alors qu'est-ce qu'une situation didactique ? Nous allons prendre une définition pratique et opérationnelle que nous avons formulée de la manière suivante :

♦ Définition :

« Une situation didactique est une tâche formulée ou à formuler dans un domaine du milieu socioculturel dans lequel les données sont supposées être en relation ».

Commentaires :

♦ En parlant des situations, nous pouvons en distinguer au moins quatre en mathématique : *Exercices* qui sont des énoncés mathématiques des problèmes ; *Problèmes* qui sont des énoncés littéraux ; des *jeux* et *activités culturelles* qui devraient être transformés en situations didactiques par l'ingénierie didactique.

▪ Problèmes énoncés mathématiquement : Exercices

$$\begin{cases} 2x = 6 \\ 2x + 6 = 7 \\ x + 9y = 15 \end{cases}$$

▪ Ce que nous appelons, de façon classique, « Problème » (énoncé littéral)

Pour ces deux catégories de situations, le problème de l'utilisation est au niveau de la pertinence de la situation. Elle est pertinente lorsque la réponse à la situation est le savoir à enseigner.

▪ Jeux (du milieu socio-culturel ou du commerce)

▪ Activités culturelles (Motif décoratif⁷, ...)

⁷ Gerdes, P., 2009, *Ethnomathématique en Afrique*, CEMEC, Université Pédagogique (<http://stores.lulu.com/Pgerde>)

Pour ces deux dernières catégories de situations, une *ingénierie didactique* s'impose. C'est à ce niveau que les didacticiens doivent intervenir.
En s'inspirant de Rite SO

2.2. Travail pratique d'une ingénierie didactique en Théorie des Situations Didactiques

2.2.1. On peut partir d'une notion, un théorème, ... (objet mathématique)

- 1▪ On commence par le travail de l'analyse a priori qui va consister essentiellement à :
 - Passer en revue l'histoire épistémologique de la notion (histoire de la construction de cette notion)
 - Faire une analyse critique de son expérience d'enseignant de cette notion (quels sont des problèmes rencontrés ?)
 - L'objectif étant d'identifier les *variables* qui ont un lien avec l'objet mathématique.
- 2▪ On poursuit le travail par la mise en place d'une progression d'apprentissage ; les variables *supposées pertinentes* vont aider à cette mise en place.
 - L'objectif étant d'établir les fiches des séances, avec des objectifs et motivations didactiques (et non pédagogiques).
- 3▪ On termine par le déroulement en classe de ces séances
 - On attend de l'enseignant le respect des conditions de diffusion des savoirs :
 - Les élèves doivent agir pour produire : des *productions d'élèves* (éviter des questions/réponses qui occultent le débat) ;
 - L'enseignant organise un *débat entre les élèves* sur leurs productions dans lequel il n'est qu'un encadreur.
 - Le débat doit se terminer par *une synthèse* sur les points pour lesquels ils se sont mis d'accord.
 - Le résumé* pour une trace dans les cahiers des élèves.

2.2.2. On peut aussi partir d'une situation : problèmes classiques – jeux – activités culturelles

- Dans le cas d'un problème classique :
 - On commence par l'analyse a priori qui va consister à :
 - Envisager toutes procédures de résolution possibles (bonnes et mauvaises) ;
 - Lire les mathématiques dans ces procédures pour s'assurer de la notion à enseigner en utilisant ce problème ;
 - La lecture va aussi permettre d'identifier les variables et d'envisager une progression ;
 - Les fiches des séances seront établies pour aller en classe. Evidemment dans le déroulement respecter les conditions de diffusion du savoir
- Dans le cas d'un jeu ou une activité culturelle :
 - On commence toujours par décrire le jeu ou l'activité culturelle :
 - Matériel utilisé ;
 - Nombre d'acteurs en jeu ;
 - Règle du jeu ou consigne (quand on gagne ou on perd ?) ;

- Déroulement du jeu ou de l'activité.

Ensuite on se pose la question de l'utiliser comme tel(le), de le ou la modifier ou carrément d'en y inspirer pour un autre jeu ou activité.

La situation construite, on cherche à identifier des variables pour établir une progression et des fiches des séances ;

Evidemment dans le déroulement respecter les conditions de diffusion du savoir

3. Ecole traditionnelle chez les Pahouins et Approche par Situations dans la Théorie des Situations Didactiques

On constatera que l'essentiel de l'aps est dans la méthode active, plus particulièrement dans la recherche en groupe.

▪ *L'étape de l'action* de l'aps correspond, à l'école traditionnelle, à la 1^{ère} et la 2^{ème} étapes de la recherche :

L'explication le plus clairement possible du travail attendu de l'apprenant ;

L'organisation de la classe en sous-groupes ;

Choix de l'animateur-rapporteur ;

Le travail personnel des apprenants ;

Echanges dans les sous-groupes ;

Les comptes rendus des sous-groupes

▪ *L'étape de la formulation* de l'aps correspond, à l'école traditionnelle, à la 3^{ème} étape de recherche qui est celle de la mise en commun et la discussion :

Chaque animateur-rapporteur fait le rapport de son sous-groupe ;

A la fin de chaque exposé, le locuteur demande des précisions ou encore si l'opinion de chacun a été bien exprimée, si quelqu'un de l'équipe a d'autres éléments à ajouter ;

Chaque animateur-rapporteur ne répète pas ce que ses prédécesseurs ont déjà dit sur le sujet ;

Après la mise en commun, un temps est accordé pour la discussion du problème de base ;

Tous les éléments de réponse jugés essentiels sont relevés ;

A la fin de la discussion générale, le point des débats et la formulation de la synthèse, tout est transmis dans une conclusion qui enrichit et engage chaque membre du groupe.

Différences et perspectives d'avenir

- A l'école traditionnelle, l'accent est mis sur le travail en groupe et le compte-rendu des toutes les opinions exprimées. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec l'aps où l'accent est mis sur ce qui est pertinent.

- La synthèse dans cette école traditionnelle est plus une institutionnalisation locale.

- Le travail de l'animateur-rapporteur devrait jouer dans l'analyse a posteriori.

- Il semble possible de s'inspirer du jeu dramatique pour traiter les situations que nous appelons « *situations à trou* » ; celles qui n'ont pas de solution qu'on peut travailler pour qu'elles en aient.

- En suivant la procédure plus-haut on devrait arriver, après réflexion et recherche, au constat de situation insoluble. La 2^{ème} étape est de la reformuler pour qu'elle soit soluble. C'est vraiment un entraînement à l'observation attentive, un moyen d'expression et de formation.

Références bibliographiques

MOPONDI Alexandre, 2010, *Approches Socioculturelles de l'Enseignement en Afrique Subsaharienne*, Édit. Harmattan.

SAMBA EDOU Mathurin, 2010, *Conception Afro-Chrétienne de l'Education. Le rite SO des Pahouins*, Édit. Harmattan.

MOPONDI Alexandre, 2015, *Didactique des mathématiques Éléments de contextualisation de l'enseignement en République Démocratique du Congo*, Édit. Harmattan.

L'éducation à l'environnement et au développement durable dans les programmes des sciences de la vie et de la terre au cycle terminal de l'éducation de base dans le système éducatif de la RDC

Basilwango Placide KIMENGELE, Institut Supérieur Pédagogique de Baraka (RDC)

E-mail : kimengelebas@gmail.com

Charles NIYONKURU, Université du Burundi (Burundi)

E-mail : cniyon@yahoo.fr

Bahuga Paulin BAPOLISI, Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (RDC)

E-mail : paulinbapo@gmail.com

Fakage John NIHOREYE, Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (RDC)

E-mail : jfakage@gmail.com

Résumé

La République Démocratique du Congo (RDC) a introduit une réforme de son système éducatif pour l'école secondaire en 2018. Cette étude cherche à savoir si cette réforme permet l'intégration de l'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) dans les cours des sciences de la vie et de la terre (SVT). Elle analyse les programmes des cours des SVT des classes de 7^{ème} et 8^{ème} EB sous l'angle du développement durable (DD). Les résultats de l'étude montrent que les programmes analysés intègrent l'EEDD. Les thèmes environnementaux proposés concernent les trois composantes de l'environnement (globale, humaine et naturelle). Les compétences relatives à l'EEDD y sont décelées. Les leçons abordent les problématiques liées à l'environnement, à l'économie et à la société. Elles permettent d'inculquer aux élèves le savoir-faire et le savoir-être. Les Objectifs du Développement Durable (ODD) sont atteints par les différentes catégories et sous-catégories des savoirs essentiels. L'EEDD occupe une place de choix dans les programmes des SVT qui constituent ainsi un terrain fertile à son intégration dans le système éducatif congolais.

Mots-clés : environnement, développement durable, cycle terminal, éducation de base.

Education with the environment and the durable development in the programs of the ground and life sciences to the final cycle of basic education in the education system of the RDC

Abstract

The Democratic Republic of Congo (DRC) introduced a reform of its secondary school education system in 2018. This study seeks to determine whether this reform allows the integration of environmental and sustainable development education (EEDD) into life and earth sciences (SVT) courses. It analyzes the SVT course programs of 7th and 8th EB classes from the perspective of sustainable development (SD). The results of the survey show that the programs analyzed integrate EEDD. The environmental themes proposed concern the three components of the environment (global, human and natural). The skills related to EEDD are identified. The lessons address issues related to the environment, the economy and society. They allow students to learn know-how and interpersonal skills. The Sustainable Development Goals (SDGs) are achieved by the different categories and subcategories of essential

knowledge. EEDD occupies a prominent place in the SVT programs which thus constitute fertile ground for its integration into the Congolese education system.

Keywords: environment, sustainable development, final cycle, basic education

Introduction

L'apparition des nouveaux problèmes (changements climatiques, choix énergétiques, gestion de l'eau, pollutions industrielles, ...) entraîne l'émergence des questions socialement vives (QSV) et la prise de conscience de la nécessité d'ancrer l'école aux réalités sociales contemporaines. (V. Albe, 2009 ; F. Kagawa et D. Selby, 2010 ; A. Legardez et L. Simonneaux, 2011 ; L. Bencze et S. Alsop, 2014). Le mot d'ordre est alors de proposer aux élèves à travers les différentes réformes curriculaires un enseignement intégré, contextualisé, rattaché à la vie quotidienne et visant leur formation citoyenne (A. Hasni et J. Lebeaume, 2010). En effet, l'enseignement des QSV permet de contribuer à l'apprentissage scientifique et au développement de la citoyenneté d'un individu.

L'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) fait partie de ces QSV. Elle joue un rôle essentiel pour favoriser une meilleure compréhension des défis à relever pour la préservation et la conservation de l'environnement. Partout dans le monde, l'EEDD est apparue comme la clé de voûte de l'action menée face au changement climatique. Partant du principe que tout le monde a un rôle à jouer pour régler les problèmes de portée planétaire, l'EEDD valorise les connaissances, les compétences et les valeurs indispensables pour rendre la société plus saine, plus équitable et plus écologiquement viable. (S. Considère et N. Tutiaux-Guillon, 2013).

En sciences de l'éducation, l'EEDD fait partie de ce que J.-M. Lange et P. Victor (2006) appellent « le courant des éducations à ... ». Celles-ci constituent de nouveaux champs d'investigation qui ont notablement émergé suite à la montée des nouveaux mouvements sociaux, notamment dans les années 1960 et 1970 (J. Huckle, 2006). Elles présentent par conséquent une traduction des préoccupations sociales plus ou moins considérées comme des urgences (F. Audigier, 2005). L'éducation est à la fois un but en soi et un moyen de réaliser les Objectifs du Développement Durable (ODD) ; elle est non seulement un élément à part entière du développement durable, mais elle en est également l'un des principaux moteurs. L'éducation à l'environnement et au développement durable est explicitement présentée comme un objectif autonome dans l'Objectif de Développement Durable 4 dans lequel il est recommandé aux États de faire en sorte que :

D'ici à 2030 tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et de modes de vie durables.

La Déclaration d'Incheon (2015) recommande aux États d'

Elaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l'EEDD et l'ECM (Éducatons à la Citoyenneté Mondiale) et les institutionnaliser dans les enseignements formels, non formels et informels par des interventions à l'échelle du système, la formation des enseignants, la réforme des programmes et un soutien pédagogique. Cela implique de mettre en œuvre le Programme d'action global pour l'EEDD et de traiter des thèmes tels que la santé, les changements climatiques, les modes de vie durables... (UNESCO, 2016, p.21).

Intégrer l'éducation à l'environnement et au développement durable dans tous les programmes d'apprentissage doit donc devenir partout fondamental. En ce qui concerne la

République Démocratique du Congo (RDC), la loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national qui stipule en son article 17 :

L'enseignement national assure une éducation environnementale, une formation au développement durable et aux changements climatiques dans le but de préparer les élèves, les étudiants et les autres apprenants aux problèmes de l'équilibre écologique ». (RDC-Présidence de la République, 2014, p.8)

Elle consacre également l'une des caractéristiques essentielles de l'éducation de base, à savoir l'éducation aux thèmes transversaux (ou aux questions socialement vives). Parmi les stratégies en vue de mettre en œuvre la Convention sur la diversité biologique, la RDC, dans sa Stratégie Nationale sur la Biodiversité, préconise la révision des programmes scolaires en sciences naturelles de manière à offrir un meilleur équilibre entre l'apprentissage des mécanismes fondamentaux et l'initiation à la conservation des espèces et des milieux (RDC-POST-CONFLIT, 2012).

En 2018, la RDC a introduit une réforme de son système éducatif 2018 pour le cycle terminal de l'éducation de base. Ces nouveaux programmes proposés ne contiennent pas explicitement des occurrences relatives aux ODD. Malgré cette absence formelle du concept EEDD, est-ce à dire que dans cette réécriture des programmes, les ODD sont absents dans les contenus à enseigner et dans les approches pédagogiques et didactiques des cours des SVT ? La question centrale au cœur de cette étude est dès lors la suivante : quels sont les contenus d'EEDD ou potentiellement d'EEDD dans les programmes des SVT des classes de 7^{ème} et 8^{ème} ?

Cette étude part de l'hypothèse que la réforme éducative des programmes de l'an 2018 n'a pas intégré l'EEDD dans les cours des SVT au niveau du CTEB. Elle vise à identifier les traces de l'EEDD dans les programmes de 7^{ème} et 8^{ème} de l'éducation de base.

La démarche méthodologique adoptée est l'approche qualitative car les résultats ont été obtenus à l'issue d'une recherche documentaire.

À part un résumé en français et en anglais, cet article est composé d'une introduction, d'une partie méthodologique et de la présentation des résultats. Il se termine par une conclusion et une bibliographie.

1. Méthodologie

Cette recherche, d'épistémologie qualitative, s'est appuyée sur des données convoquées. Celles –ci sont les différents programmes officiels des SVT des classes de 7^{ème} et 8^{ème} de l'éducation de base.

Le concept EEDD existe depuis plus de trois décennies mais il n'apparaît nulle part dans les programmes des SVT mis en place depuis 2018, encore moins dans les programmes de formation des enseignants. Pour réorienter l'éducation dans le sens du développement durable, il est important de rechercher dans les programmes imposés tout ce qui relève du développement durable (DD). Cette analyse curriculaire recherche ainsi les concepts se rapportant aux trois sphères du DD (environnement, société, économie) y compris les thèmes de la durabilité d'importance communautaire ou nationale dans les programmes scolaires officiels des SVT au CTEB.

Cette analyse curriculaire consiste donc en :

- L'identification des thèmes environnementaux contenus dans chaque composante (environnement global, environnement humain, environnement naturel) et à la détection des compétences et des attitudes pédagogiques relatives à l'EEDD (débat, enquêtes, travaux personnels encadrés, projets, réalisations concrètes, ...) dans ces programmes
- L'identification des leçons qui abordent les problématiques liées à l'environnement, à l'économie, à la société et celles dont les contenus invitent l'enseignant à inculquer les bonnes pratiques (savoir-faire) et un changement de la façon de penser (savoir-être) des apprenants

- L'identification des ODD qui sont atteints par les différentes catégories et sous-catégories des savoirs essentiels.

2. Résultats

2.1. Thématiques par composante environnementale, compétences et attitudes pédagogiques relatives à l'éducation à l'environnement et au développement durable

2.1.1. Programme 7^{ème}

Le tableau 1 résume les thèmes environnementaux contenus dans ce programme ainsi que la composante environnementale correspondante.

Tableau 1 : Les thématiques environnementales relevées dans le programme des SVT 7^{ème} EB

Composante de l'environnement	Thèmes environnementaux
Environnement global	La terre Détermination des différents milieux de vie Impacts des activités humaines sur l'environnement
Environnement humain	Niveau d'organisation des êtres vivants Structure cellulaire Squelette : structure et hygiène du squelette Muscle : structure et hygiène du muscle Pollution de l'eau, du sol, de l'air
Environnement naturel	Flore : structure de la plante supérieure Sol : fertilisation du sol à partir des feuilles d'arbres Faune : classification des invertébrés ; mode de vie des invertébrés Identification des caractéristiques des êtres vivants aquatiques, terrestres et aériens

Source : Résultats des analyses

Ce programme de 7^{ème} met plus l'accent sur l'environnement humain et l'environnement naturel. Les différents thèmes sont abordés dans une approche cognitive et affective. Ils permettent l'acquisition des connaissances environnementales liées à l'environnement dans ses composantes globale, humaine et naturelle ainsi que le développement d'attitudes favorables à la protection et à la conservation de l'environnement.

Ce programme permet de développer plusieurs thèmes EEDD :

- Comprendre la problématique de la protection de la santé humaine : activités physiques et dopage, accidents musculo-vasculaires, ...
- Etablir le lien entre la plante et le développement économique du pays: l'importance du bois, fertilisation du sol, plantes médicinales, ...
- Satisfaire les besoins de chacun aujourd'hui : alimentation équilibrée.
- Gérer les ressources : gestion d'un sol appauvri, reboisement, protection et amélioration du sol.
- Comprendre la biodiversité : appréhender les relations systémiques entre l'ensemble des espèces et des milieux, identifier les différents milieux de vie des êtres vivants, causes et conséquences de la dégradation des ressources naturelles.
- Travailler au développement humain : préserver ou restaurer la qualité de l'air, de l'eau, des écosystèmes ; prévenir et gérer les risques majeurs naturels et technologiques comme les inondations, les érosions, ...
- Les compétences et les attitudes pédagogiques développées par ce programme sont celles de :
- Responsabilité : amener les élèves à être conscients de certaines activités telles que les impacts des activités humaines sur l'environnement, les activités physiques et le dopage, reconnaissance des causes de la pollution de l'eau, du sol, de l'air.

- Prise de conscience et interrogation : suite à l'intérêt que suscitent les thèmes présentés
- La pensée critique : les thèmes à enseigner permettent d'amener l'élève à une certaine indépendance et une certaine autonomie.
- Socialisation et communication : par la nécessité du travail en équipe propre aux activités proposées, par les discussions et les échanges de points de vue dans les relations élève-enseignant et élève-élève.

2.1.2. Programme 8^{ème}

Le tableau 2 résume les thèmes environnementaux contenus dans ce programme ainsi que la composante environnementale correspondante.

Tableau 2 : Les thématiques environnementales relevées dans le programme des SVT 8^{ème} EB

Composante de l'environnement	Thèmes environnementaux
Environnement global	Apport de la photosynthèse dans la vie des êtres vivants Inondation Impacts de l'élevage sur l'environnement
Environnement humain	Protection du sol Agriculture Jardinage Elevage Appareils digestif, excréteur, respiratoire, circulatoire, système nerveux : structure, fonctionnement et hygiène Effets des substances nocives sur la santé Protection de l'environnement : importance des parcs nationaux, lutte contre le braconnage, protection des espèces endémiques Alimentation humaine : besoins alimentaires de l'homme, sous-alimentation, suralimentation Pollution de l'eau
Environnement naturel	Flore : reboisement, déforestation, absence des espaces verts, regroupement des plantes selon leurs ressemblances et leurs différences (famille, ordre, classe), distinction des plantes sans fleurs et des plantes à fleurs Faune : classification des vertébrés Sol : gestion d'un sol appauvri, amélioration du sol avec des engrais verts Erosion Eau et vie : sources de l'eau, importance de l'eau, qualité de l'eau

Source : Résultats des analyses

Comme celui de 7^{ème}, le programme de 8^{ème} est lui aussi plus axé sur les environnements humain et naturel. Les thèmes abordés dans une approche cognitive et affective permettent l'acquisition des connaissances liées à l'environnement dans ses composantes globale, humaine et naturelle ainsi que le développement de compétences et d'attitudes favorables à sa protection et à sa conservation. L'approche pratique est beaucoup préconisée : jardinage, élevage, reboisement, réalisation expérimentale de la nutrition de la plante, amélioration du sol avec des engrais verts, réalisation des semis à l'école, modélisation de quelques organes du corps humain, domestication, production des aliments d'origine animale et d'origine végétale, traitement de l'eau polluée, ...

Ce programme permet de développer plusieurs thèmes EEDD :

- Satisfaire les besoins de chacun aujourd'hui : alimentation équilibrée, aliments mal conservés, production de quelques aliments d'origine animale et d'origine végétale
- Gérer les ressources : gestion d'un sol appauvri, reboisement, protection et amélioration du sol, importance des parcs nationaux et protection des espèces endémiques
- Comprendre la problématique de la protection de la santé humaine : anomalies physiologiques du corps humain, effets des substances nocives sur la santé, maladies d'origine hydrique
- Comprendre la biodiversité : appréhender les relations systémiques entre l'ensemble des espèces et des milieux, comprendre les interdépendances entre les activités, les modes de vie, les milieux naturels et les espèces
- Travailler au développement humain : préserver ou restaurer la qualité de l'air, de l'eau, des écosystèmes ; prévenir et gérer les risques majeurs naturels et technologiques comme les inondations, les érosions, ...
- Produire et consommer de façon responsable : agriculture et développement durable, traitement des déchets, ...
- Lutter contre le changement climatique ; reboisement et régénération de l'oxygène, apport de la photosynthèse dans la vie des êtres vivants
- Accès à l'eau salubre et assainissement : approvisionnement en eau, traitement de l'eau polluée
- Les compétences et les attitudes développées par ce programme sont celles de responsabilité, de prise de conscience, de curiosité et d'interrogation, de pensée critique, de socialisation et de communication.

En définitive, l'on peut affirmer que les programmes des SVT 7^{ème} et 8^{ème} permettent la pratique de l'EEDD. Considérant la richesse et la diversité des thèmes qui sont proposés, ces programmes présentent de réelles perspectives pour une EEDD. Malheureusement ce potentiel est sous-exploité car non seulement il n'y a pas une réelle ouverture sur l'écologie mais les enseignants semblent non outillés pour saisir cette opportunité. De façon générale, les thèmes EEDD qui y sont exploités sont naturellement orientés vers l'acquisition des connaissances de base sur l'environnement et ses composantes mais les approches affective, praxique, pragmatique y ont également une place de choix. Les objectifs à atteindre visent à sensibiliser l'élève au rapport qu'il entretient avec l'environnement et à lui faire prendre conscience des impacts des activités humaines sur l'environnement. Toutefois, les programmes ne développent pas assez les habiletés de résolution des problèmes environnementaux. Ils constituent un terreau favorable à l'intégration de l'EEDD non seulement du point de vue thématique mais également au niveau de toutes les compétences visées selon les cinq piliers de l'UNESCO : apprendre à savoir, à faire, à être, à vivre ensemble, à se transformer soi-même ainsi que la société (P. Clément et S. Caravita, 2011).

Les compétences pédagogiques relatives à l'EEDD (débat, enquêtes, travaux personnels encadrés, projets, réalisations concrètes, ...) ressortent à la lecture de ces programmes. Voici des exemples concrets pour l'illustrer :

- Les débats : qui seront suscités par les enquêtes, les projets, les travaux pratiques encadrés et les réalisations concrètes
- Les enquêtes : visites au marché, à l'abattoir, d'une forêt, d'un jardin potager, de quelques sites menacés par les érosions, ...
- Les projets : jardinage, élevage, domestication, ...
- Les travaux pratiques encadrés : réalisation expérimentale de la nutrition de la plante, les techniques de conservation des sols, les expériences sur la germination, la croissance, l'absorption de l'eau par les plantes, la réalisation des schémas sur les planches, le montage des préparations microscopiques, la réalisation des herbiers, la collection des fruits et des graines, le dénombrement des cellules chez l'homme et chez l'amibe, la fertilisation du sol à partir des feuilles d'arbres, ...
- Les réalisations concrètes : la fabrication de quelques meubles et objets d'art à partir des tiges ou troncs (bois), le traitement de l'eau polluée, la réalisation des semis à l'école, l'amélioration

du sol avec des engrais verts, la production des aliments d'origine animale et végétale, l'utilisation du tensiomètre et l'interprétation des valeurs de la pression artérielle, l'utilisation du glucomètre pour déterminer le taux de la glycémie, les techniques de réanimation d'une personne, la préparation d'une nourriture équilibrée à base d'aliments locaux,...

Des efforts ont été fournis lors de la réécriture de ces nouveaux programmes qui prennent en compte mieux que les anciens les préoccupations et les dynamiques actuelles par rapport à l'environnement et au développement durable. Ces résultats s'opposent à ceux trouvés par P. Kimengele en 2018 qui avait travaillé sur l'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans les mêmes classes avant la réforme et la mise sur pied de nouveaux programmes. Ces résultats sont différents de ceux trouvés par H. Ben Brahim (2002) dans le contexte marocain où elle a constaté que les programmes des SVT n'intègrent pas l'éducation relative à l'environnement.

Les améliorations à venir doivent faire en sorte que les programmes comprennent pour chacune des situations d'apprentissage les contenus de formation, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage (travail individuel, travail en groupe, travail collectif), la durée, le matériel requis, les items d'évaluation et les documents de référence suggérés. L'on est d'avis avec J.-L. Martinand (2003) qu'il faudrait penser un système permettant d'articuler disciplines/actions éducatives non-disciplinaires/moments d'intégration pluridisciplinaires, avec des distinctions fortes et des relations d'opposition, mais également avec complémentarité, coopération et coordination. Les programmes scolaires doivent devenir des traits d'union entre la maîtrise des connaissances nécessaires et le passage à des actes respectueux de l'environnement (physique, social et idéologique) dans la vie quotidienne des apprenants.

2.2. Identification des leçons abordant les problématiques liées à l'environnement, à l'économie, à la société, au savoir-faire et au savoir-être

Tableau 3 : Grille d'analyse des leçons pour le programme de 7^{ème} Education de Base

Questions	Objectifs	Leçons/Situations didactiques
Quelles sont les leçons qui abordent les problématiques liées à l'environnement ?	Identifier les leçons qui abordent les problématiques liées à l'environnement	Niveau d'organisation des êtres vivants : cellule, tissu, organe, appareil, organisme Structure cellulaire : observation et description des cellules Structure de la plante supérieure : appareil végétatif Structure de la plante supérieure : appareil reproducteur Squelette : structure et hygiène du squelette Muscle : structure et hygiène du muscle Classification des invertébrés : les insectes vivant au côté de l'homme Mode de vie des invertébrés : déplacement et reproduction Environnement et conservation de la nature : être vivant et milieu
Quelles sont les leçons qui abordent les problématiques liées à l'économie ?	Identifier les leçons qui abordent les problématiques liées à l'économie	Structure de la plante supérieure : appareil végétatif Structure de la plante supérieure : appareil reproducteur

		Classification des invertébrés : les insectes vivant au côté de l'homme Mode de vie des invertébrés : déplacement et reproduction Environnement et conservation de la nature : être vivant et milieu
Quelles sont les leçons qui abordent les problématiques liées à la société ?	Identifier les leçons qui abordent les problématiques liées à la société	Structure de la plante supérieure : appareil végétatif Structure de la plante supérieure : appareil reproducteur Muscle : activités physiques et dopage, accidents musculo-vasculaires Classification des invertébrés : les insectes vivant au côté de l'homme Mode de vie des invertébrés : déplacement et reproduction Environnement et conservation de la nature : être vivant et milieu
De ces différentes leçons, quelles sont celles qui invitent l'enseignant à inculquer les bonnes pratiques (savoir-faire) et un changement de la façon de penser (savoir-être) des apprenants ?	Identifier les leçons dont les contenus invitent l'enseignant à inculquer de bonnes pratiques (savoir-faire) et un changement de la façon de penser (savoir-être) des apprenants	Savoir-faire : montage, observation et préparation microscopique ; démontage et montage des pièces d'un microscope ; initiation à la fabrication de quelques meubles et objets d'art à partir des tiges ou troncs(bois) ; fertilisation du sol à partir des feuilles d'arbres ; exploitation des vertus médicinales de certaines plantes; réalisation d'un herbier ; reconnaissance des causes de la pollution de l'eau, du sol, de l'air Savoir-être : activités physiques et dopage ; reconnaissance des causes de la pollution de l'eau, du sol, de l'air

Source : Résultats des analyses

L'analyse de ce tableau montre que les leçons que le programme des SVT 7^{ème} propose tiennent compte des trois piliers du développement durable : environnemental, économique, social. Beaucoup de leçons suggérées invitent les enseignants à inculquer les bonnes pratiques (savoir-faire) et un changement de la façon de penser (savoir-être). En permettant d'acquérir les connaissances, les valeurs et les attitudes qui favorisent des moyens d'existence durables, ce programme promeut et améliore l'éducation de base et permet d'atteindre les objectifs d'une EEDD. En fin de compte, cette réécriture du curriculum a réorienté les programmes dans l'optique du DD. Ces résultats nous poussent à confirmer que la réforme éducative des programmes de l'an 2018 a intégré l'EEDD dans les cours des SVT dans la classe de 7^{ème} EB.

Tableau 4 : Grille d'analyse des leçons pour la classe de 8^{ème} Education de Base

Questions	Objectifs	Leçons/Situations didactiques
Quelles sont les leçons qui abordent les problématiques liées à l'environnement ?	Identifier les leçons qui abordent les problématiques liées à l'environnement	Protection de la flore : déforestation, reboisement et régénération de l'oxygène Protection et amélioration du sol : techniques de l'amélioration du sol, gestion d'un sol appauvri, qualité du sol Jardinage : projet de réalisation de jardinage, planification et exécution Plantes sans fleurs et plantes à fleurs : description et mode de vie Physiologie de la plante : mécanismes de la germination, de la nutrition, de la croissance, de la respiration, de la reproduction Appareils digestif, excréteur, respiratoire, circulatoire, nerveux : structure et fonctionnement Classification des vertébrés : caractères généraux, nutrition, déplacement, reproduction, milieu de vie Elevage : planification et exécution Alimentation humaine : besoins alimentaires de l'homme, sous-alimentation et suralimentation Eau et vie : sources de l'eau, importance de l'eau, qualité de l'eau, pollution de l'eau
Quelles sont les leçons qui abordent les problématiques liées à l'économie ?	Identifier les leçons qui abordent les problématiques liées à l'économie	Déforestation Projet de réalisation du jardinage Elevage Production de quelques aliments d'origine animale et d'origine végétale Importance des parcs nationaux Importance de l'eau, qualité de l'eau, pollution de l'eau
Quelles sont les leçons qui abordent les problématiques liées à la société ?	Identifier les leçons qui abordent les problématiques liées à la société	Déforestation Erosion Inondation Effets des substances nocives sur la santé Elevage Besoins alimentaires de l'homme, sous-alimentation et suralimentation Importance de l'eau, qualité de l'eau, pollution de l'eau
De ces différentes leçons, quelles sont celles qui invitent l'enseignant à inculquer les bonnes pratiques (savoir-faire) et un	Identifier les leçons dont les contenus invitent l'enseignant à inculquer de bonnes pratiques (savoir-faire) et un	Savoir-faire : Reboisement, Gestion d'un sol appauvri, Techniques de l'amélioration du sol, Fertilisation, Projet de réalisation du jardinage, Réalisation expérimentale de la nutrition de la plante, Réalisation des semis à l'école, Modélisation de quelques organes du corps humain, Elevage, Domestication,

changement de la façon de penser (savoir-être) des apprenants ?	changement de la façon de penser (savoir-être) des apprenants	Production de quelques aliments d'origine animale et d'origine végétale, Protection des espèces endémiques, Traitement de l'eau polluée, Identification des plantes purificatrices de l'eau Savoir-être : Effets des substances nocives sur la santé, Lutte contre le braconnage
---	---	--

Source : Résultats des analyses

L'analyse de ce tableau montre que les leçons que le programme des SVT 8^{ème} propose tiennent compte des trois piliers du développement durable : environnemental, économique, social. Beaucoup de leçons suggérées invitent les enseignants à inculquer les bonnes pratiques (savoir-faire) et un changement de la façon de penser (savoir-être).

Ce programme permet d'atteindre les objectifs d'une EEDD :

- Il promeut et améliore l'éducation de base en faisant acquérir les connaissances, les valeurs et les attitudes qui favorisent des moyens d'existence durables. Cette réécriture du curriculum a réorienté les programmes dans l'optique du développement durable (DD).

Tout compte fait, nous pouvons affirmer que la réforme éducative des programmes de l'an 2018 a intégré l'EEDD dans les cours des SVT dans la classe de 8^{ème} EB.

2.3. Identification des ODD atteints par les programmes des SVT

L'UNESCO stipule que l'EEDD consiste à intégrer dans l'enseignement et l'apprentissage les thèmes-clés du DD. Plus explicitement, il s'agirait d'un « processus d'apprentissage (ou une approche de l'enseignement) fondé sur les idéaux et les principes de durabilité ; l'EEDD concerne tous les niveaux et types d'éducation » (UNESCO, 2009, p.28).

L'EEDD permet de faire en sorte que les objectifs du développement durable, qui sont des objets politiques, acquièrent un statut de savoirs scolaires.

Ce paragraphe présente les différents ODD atteints par les savoirs essentiels proposés dans les différentes catégories et sous-catégories des programmes des SVT 7^{ème} et 8^{ème} EB.

Tableau 5 : Les ODD atteints par le programme des SVT 7^{ème}

Catégories	Sous-catégories	Savoirs essentiels	ODD atteints
Microscopie	Etude du microscope	Découverte, Préparation, Observation	ODD 3 : Accès à la santé
Végétaux	Structure de la plante supérieure	Appareil végétatif : Racine, tige, feuille	ODD1 : Eradication de la pauvreté ODD2 : Lutte contre la faim ODD3 : Accès à la santé ODD7 : Recours aux énergies renouvelables ODD12: : Consommation responsable ODD13: Lutte contre le changement climatique ODD14: Protection de la faune et de la flore aquatiques ODD15 : Protection de la faune et de la flore terrestres
		Appareil reproducteur	
Corps humain	Squelette	Structure et hygiène du squelette	ODD3 : Accès à la santé

	Muscle	Structure et hygiène du muscle	
Animaux	Classification des Invertébrés	Insectes vivant aux côtés de l'homme	ODD3 : Accès à la santé ODD14 : Protection de la faune et de la flore aquatiques ODD15 : Protection de la faune et de la flore terrestres
	Mode de vie des Invertébrés	Déplacement Reproduction	
Terre et vie	Environnement et conservation de la nature	Etre vivant et le milieu	ODD1 : Eradication de la pauvreté ODD2 : Lutte contre la faim ODD3 : Accès à la santé ODD6: Accès à l'eau salubre et l'assainissement ODD7: Recours aux énergies renouvelables ODD12: Consommation responsable ODD13: Lutte contre le changement climatique ODD14: Protection de la faune et de la flore aquatiques ODD15: Protection de la faune et de la flore terrestres

Source : Résultats des analyses

L'analyse de ce tableau montre que sur les 17 ODD prônés par les Nations Unies, les matières proposées dans ce programme permettent d'en atteindre 10, soit 58,8%. L'on peut ainsi affirmer que ce programme des SVT en classe de 7^{ème} EB est inscrit dans une perspective de développement durable.

Tableau 6 : Les ODD atteints par le programme des SVT 8^{ème}

Catégories	Sous-catégories	Savoirs essentiels	ODD atteints
Plante et environnement	Protection de la flore	Déforestation	ODD1: Eradication de la pauvreté ODD2: Lutte contre la faim ODD3: Accès à la santé ODD7: Recours aux énergies renouvelables ODD12: Consommation responsable ODD13: Lutte contre le changement climatique ODD14: Protection de la flore et de la faune aquatiques ODD15: Protection de la flore et de la faune terrestres
	Protection et amélioration du sol	Technique de l'amélioration du sol, Fertilisation du sol	
	Jardinage	Planification et Exécution	
Classification des végétaux	Plantes sans fleurs et Plantes à fleurs	Description et Mode de vie	ODD14: Protection de la flore et de la faune aquatiques ODD15: Protection de la flore et de la faune terrestres

Physiologie de la plante	Germination	Mécanisme de la germination	ODD1: Eradication de la pauvreté ODD2: Lutte contre la faim ODD7: Recours à des énergies renouvelables ODD12: Consommation responsable ODD13: Lutte contre le changement climatique ODD14: Protection de la flore et de la faune aquatiques ODD15: Protection de la flore et de la faune terrestres
	Nutrition	Mécanisme de la nutrition	
	Croissance	Mécanisme de la croissance	
	Respiration	Mécanisme de la respiration	
	Reproduction	Mécanisme de la reproduction	
Corps humain	Appareil digestif et excréteur	Structure du tube digestif, fonctionnement et hygiène	ODD3: Accès à la santé
	Appareil respiratoire	Structure, fonctionnement et hygiène	
	Appareil circulatoire		
	Système nerveux		
Vertébrés	Classification des Vertébrés	Caractères généraux, Nutrition, Déplacement, Reproduction, Milieu de vie	ODD1: Eradication de la pauvreté ODD2: Lutte contre la faim ODD7: Recours aux énergies renouvelables ODD12: Consommation responsable ODD13: Lutte contre le changement climatique : ODD15: Protection de la faune et de la flore terrestres
	Elevage	Planification et Exécution	
Nutrition	Alimentation humaine	Besoins alimentaires de l'homme, Sous-alimentation, Suralimentation	ODD2: Lutte contre la faim ODD3: Accès à la santé ODD6: Accès à l'eau salubre et l'assainissement
Eau	Eau et vie	Sources de l'eau, Importance de l'eau, Qualité de l'eau, Pollution de l'eau	ODD3: Accès à la santé ODD6: Accès à l'eau salubre et assainissement ODD7: Recours aux énergies renouvelables ODD12: Consommation responsable ODD13: Lutte contre le changement climatique ODD14: Protection de la faune et de la flore aquatiques

			ODD15: Protection de la faune et de la flore terrestres
--	--	--	---

Source : Résultats des analyses

L'analyse de ce tableau montre que sur les 17 ODD prônés par les Nations Unies, les matières proposées dans ce programme permettent d'en atteindre 9, soit 52,9%. On peut donc dire que ce programme des SVT en classe de 8^{ème} EB est inscrit dans une perspective de développement durable.

Finalement, cette analyse curriculaire des programmes des SVT en classes de 7^{ème} et 8^{ème} EB montre que les curriculums prescrits et implémentés actuels peuvent favoriser une diffusion des contenus d'EEDD et aider les apprenants à acquérir des compétences. D'où l'hypothèse de départ stipulant que « la réforme éducative des programmes de l'an 2018 n'a pas intégré l'EEDD dans les cours des SVT au niveau du CTEB » est infirmée. Malheureusement la plupart des enseignants font peu cas de l'EEDD, ne l'intègrent pas dans leurs pratiques et ne l'enseignent pas. Cela est dû aux raisons suivantes :

- Il n'existe pas explicitement de consigne relative à l'intégration de la durabilité dans les activités de la classe
- La plupart des enseignants ne connaissent pas le concept « développement durable » et le contenu y relatif
- Les enseignants n'ont pas les compétences leur permettant d'associer les thèmes inscrits au programme au paradigme de durabilité
- Ils n'ont pas les outils didactiques pour réaliser des activités d'EEDD
- Ces résultats devraient interroger de façon concomitante le contenu de la formation des enseignants et les conditions d'enseignement.

Conclusion

L'analyse curriculaire des programmes des SVT 7^{ème} et 8^{ème} a démontré qu'ils intègrent l'EEDD. Les thèmes environnementaux proposés concernent les trois composantes de l'environnement (globale, humaine et naturelle). Les compétences relatives à l'EEDD que sont les débats, les enquêtes, les travaux pratiques encadrés, les projets et les réalisations concrètes y sont décelées. Les leçons abordent les problématiques liées à l'environnement, à l'économie et à la société et permettent d'inculquer aux élèves le savoir-faire et le savoir-être. Les Objectifs du Développement Durable sont atteints par les différentes catégories et sous-catégories des savoirs essentiels. Ce qui a permis de conclure que l'hypothèse qui stipule que « La réforme éducative des programmes de l'an 2018 n'a pas intégré l'EEDD dans les cours des SVT au niveau du CTEB » a été rejetée. Ces résultats permettent d'affirmer que la réforme scolaire de 2018 a intégré l'EEDD dans les cours des SVT au CTEB. Les ODD peuvent être atteints par ces programmes, ils acquièrent un statut de savoirs scolaires et peuvent donc induire une éducation à la socio-environnementale et une normalisation comportementale.

Pour l'avenir, on pense que la mise à la disposition des enseignants d'un guide d'activités pédagogiques et de stratégies didactiques dédiées à l'EEDD est susceptible de favoriser le développement de savoirs, de savoir-faire, d'attitudes et de valeurs y relatives. L'on recommande également une forte prise en compte de l'intégration de l'EEDD dans la formation initiale et continue des enseignants des SVT.

Références bibliographiques

- ALBE Virginie, 2009, *Enseigner les controverses*. Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- AUDIGIER François, 2005, Les enseignements d'histoire et de géographie aux prises avec la forme scolaire. *Dans Les formes de l'éducation : variété et variations*. Louvain-la-neuve, De Boeck Supérieur. doi :10.3917/dbu. Mauli.2005.01.0103.

- BEN BRAHIM Hafsa, 2002, *L'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif marocain*. DESS en Gestion de l'environnement, ULB.
- BENCZE Larry et ALSOP Steve (dir), 2014, *Activist science and technology Education*. Dordrecht, Springer.
- CLEMENT Pierre et CARAVITA Silvia, 2011, *Education pour le Développement Durable (EDD) et compétences dans l'enseignement secondaire*. Forêt méditerranéenne, 32(2)
- CONSIDERE S. et TUTIAUX-GUILLON Nicole, 2013, *L'éducation au développement durable : entre « éducation à » et disciplines scolaires*. Recherches en didactique, n°15.
- HASNI Abdelkrim et LEBEAUME Joël (dir), 2010, *Enjeux contemporains de l'éducation scientifique et technologique*. Ottawa, Les presses de l'université d'Ottawa.
- HUCKLE John, 2006, *Education for sustainable development: A briefing paper for the Training and Development Agency for Schools*.
- KAGAWA Fumiyo et SELBY David, (dir), 2010, *Education and climate change. Living and learning in Interesting Times*. New York, Routledge.
- KIMENGELE Basilwango Placide, 2018, *L'éducation relative à l'environnement dans l'enseignement secondaire congolais : cas du cycle inférieur des écoles de Bukavu. Etat des lieux et stratégies d'intégration*. Mémoire de DEA, ISP-Bukavu.
- LANGE Jean-Marie et VICTOR Patricia, 2006, *Didactique curriculaire et éducation à... la santé, l'environnement et au développement durable : quelles questions, quels repères ?* Didaskalia (28), 10.4267/2042/23954.
- LEGARDEZ Alexandre et SIMONNEAUX Laurence (dir), 2011, *Développement durable et autres questions d'actualité. Questions socialement vives dans l'enseignement et la formation*. Dijon, Educagri.
- MARTINAND Jean-Louis, 2003, *Missions et fonctions des disciplines dans l'enseignement au collège*. Introduction in *DEROUET Jean-Louis, dir-Le collège unique en questions*, Paris, PUF
- RDC-MEPST, 2019, *Guide en appui au Programme Educatif du Domaine d'Apprentissage des Sciences. Sous-Domaine d'Apprentissage : Sciences de la Vie et de la Terre*. Classe de 7^{ème} année de l'éducation de base. 1^{ère} édition, Kinshasa, DIPROMAD.
- RDC-MEPST, 2019, *Guide en appui au Programme Educatif du Domaine d'Apprentissage des Sciences. Sous-Domaine d'Apprentissage : Sciences de la Vie et de la Terre*, Classe de 8^{ème} année de l'éducation de base. 1^{ère} édition, Kinshasa, DIPROMAD.
- RDC-POST-CONFLIT, 2012, *Analyse d'un Agenda Prioritaire Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (avec l'appui de l'UNDESA, UNDP, RIO+20)*, Rapport national synthèse sur le développement durable en RDC.
- RDC-Présidence de la République, 2014, *Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national*. Kinshasa.
- UNESCO, 2009, *DEDD 2005-2014, Contextes et structures de l'éducation pour le développement durable*, Paris, UNESCO.
- UNESCO, 2016, *Education 2030 - Déclaration d'Incheon et Cadre d'action pour la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4 - Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie*, Paris, UNESCO.

Modalités de la signification contextuelle et posture de Gérard Vergnaud. Exemples curriculaires en Côte d'Ivoire

Patricia NEBOUT ARKHURST, Ecole Normale Supérieure (Côte d'Ivoire)

E-mail : nebout_arkhurst@hotmail.com

Kouadio Yeboua Germain ATTA, Ecole Normale Supérieure (Côte d'Ivoire)

E-mail : leroiyeb@gmail.com

Résumé

La présente étude s'inspire du postulat de G. Vergnaud (1990, p. 160) sur les difficultés d'apprentissage des élèves. Elle pose la problématique de la contextualisation dans les processus de transposition didactique opérés dans la conception et la production des manuels scolaires de mathématiques en classes primaires. La démarche de la contextualisation se veut un outil d'analyse des modalités de contextualisation qui donnent du sens à travers la proximité culturelle du sujet apprenant. P. Nebout Arkhurst (1995, p. 213) propose la notion de signification contextuelle pour analyser les savoirs contextualisés, porteurs de ce sens lié à la construction des savoirs. La signification contextuelle exige la description des facteurs d'une situation didactique à la lumière du champ conceptuel. Trois modalités de contextualisation sont prises en compte à travers l'habillage, l'étayage et le signifié culturel traitées à l'aide de grilles d'analyse. P. Nebout Arkhurst (1995, p. 213) interroge le poids de la valeur contextuelle pour chaque modalité de contextualisation identifiée. Comprendre les mécanismes de contextualisation des activités d'apprentissage devient alors un enjeu didactique à clarifier. Les activités mathématiques analysées portent sur la compréhension que l'apprenant a du contexte socioculturel et sur les connaissances mathématiques enseignées. Les résultats montrent que l'étayage est la modalité de contextualisation la plus répandue dans les manuels pour environ 62% alors que la modalité du signifié culturel couvre environ 26%. Ces deux types de modalités à visée didactique constituent les maillons essentiels qui assurent la qualité des démarches d'illustration, de concrétisation, d'explication pour une meilleure compréhension des objets mathématiques à construire.

Mots-clés : Champ conceptuel, théorème en acte, invariants opératoires, signification contextuelle, situation didactique.

Modalities of contextual meaning and posture by Gérard Vergnaud. Curriculum examples in Côte d'Ivoire

Abstract

This study is based on the postulate of G. Vergnaud (1990, p. 160) on learning difficulties in pupils. It poses the problem of contextualization in the processes of didactic transposition operated in the conception and production of school textbooks of mathematics in primary classes. The contextualization approach is intended as a tool for analysing the ways in which contextualization makes sense through the cultural proximity of the learner. P. Nebout Arkhurst (1995, p. 213) proposes the notion of contextual meaning to analyse contextualized knowledge, which is the bearer of this sense linked to the construction of knowledge. Contextual meaning is a means of describing the factors of a didactic situation in the light of the conceptual field. Three contextualization modalities are taken into account through the dressing, shoring and cultural signified processed using analysis grids. P. Nebout Arkhurst (1995, p. 213) questions the weight of contextual value for each identified contextualization modality. Understanding the mechanisms of contextualization of learning activities becomes a

didactic issue to be clarified. The mathematical activities analysed relate to the learner's understanding of the socio-cultural context as well as the mathematical knowledge taught. The results show that the shoring is the most common modality of contextualization in textbooks for about 62% while the modality of cultural significance covers about 26%. These two types of modalities with didactic purpose constitute the essential links that ensure the quality of the procedures of illustration, concretisation and explanation for a better understanding of the mathematical objects to be constructed.

Keywords: Conceptual field, theorem in action, operational invariants, contextual meaning, didactic situation.

Introduction

Gérard Vergnaud (2011, p.42) soutient que « *ce sont les difficultés d'apprentissage des élèves et leurs échecs qui sont la première motivation de la recherche en didactique...* ». Il faut que les situations proposées aux élèves soient intéressantes, voire captivantes avec du sens. Dans le cadre de cet article, la question de la contextualisation est abordée sous l'angle de la signification contextuelle à partir des analyses complexifiées des indicateurs et des modalités de contextualisation. Le travail sur cette question conduit à identifier les catégorisations et les modalités de contextualisation dans les curricula (manuels scolaires ivoiriens). La recherche vise le décryptage de l'apprentissage par la contextualisation. Il s'agit de chercher à comprendre l'apprentissage par l'analyse des situations et des activités de contextualisation. Cette articulation entre apprentissage et activités de contextualisation est indispensable. Elle conduit à analyser la mise en texte de l'apprentissage dans les activités de manuels scolaires en mathématiques du cours préparatoire deuxième année (CP2, début du cycle primaire) et du cours moyen deuxième année (CM2, fin du cycle primaire).

La question du contexte est analysée différemment selon les usages didactiques, socioculturels et psychologiques. Le contexte peut devenir une référence pour la construction de l'enseignement et dans les apprentissages. Le processus de contextualisation peut devenir incontournable pour le sens des objets d'enseignement. Le didacticien doit décrire le processus de contextualisation dans le cadre de la construction des savoirs. Par ailleurs, La question du contexte est analysée différemment selon les usages didactiques, socioculturels et psychologiques. Le contexte apparaît comme une référence pour la construction de l'enseignement et des apprentissages. Elle constitue un modèle explicatif pour illustrer les facteurs spécifiques et comprendre les activités d'enseignement-apprentissage contextualisées.

L'objet d'enseignement mathématique est alors mis en relation avec des situations d'apprentissages socio-culturellement marquées. Selon Y. Reuter et al. (2013), citant G. Vergnaud (1990, p. 160), « un concept n'est pas réducteur à sa définition, du moins si l'on s'intéresse à son enseignement – apprentissage ». Les invariants opératoires illustrent ce qui, dans les modalités d'opérationnalisation, peut être considéré comme fixe, voire permanent, et mise en œuvre d'une modalité des opérations de contextualisation à une autre. D'une modalité de contextualisation à une autre, est observable la mise en œuvre permanente d'un indicateur de marquage (soit d'habillage, soit d'étayage ou soit de signifié culturel). Ces indicateurs sont fixes et constituent une organisation invariante du modèle explicatif de la contextualisation. Ils permettent de situer les trames d'indicateurs pouvant être mises en jeu, mais aussi de situer cet apprentissage dans un cadre lié à la construction des savoirs mathématiques. Cette question de signification contextuelle fournit un pouvoir explicatif nouveau au processus de contextualisation. Le regard sur cette autre dimension permet d'interroger le poids de la

valeur contextuelle pour chaque modalité de contextualisation identifiée. Ces facteurs sont pertinents à retenir pour expliquer les variations de contextualisation. G. Vergnaud (1994, p. 25), lors de l'élaboration du modèle ne suggérait-il pas l'expression « *activité située* » ? Faut-il parler d'activité située ou d'activité contextualisée ? Faut-il avancer l'hypothèse selon laquelle un objet d'enseignement est culturellement situé ?

La finalité du modèle de contextualisation est d'améliorer l'enseignement/apprentissage en privilégiant le sens des contextes socio-culturels. Le modèle crée s'inspire de l'éclairage de la théorie du champ conceptuel de G. Vergnaud (1989, p. 37), à l'aide de ses critères qui permettent de reconnaître la construction des savoirs. Comprendre les mécanismes de contextualisation des activités d'apprentissages devient un enjeu didactique à clarifier. Selon P. Nebout Arkhurst (1995, p. 213), la contextualisation implique une situation d'apprentissage se référant aux réalités contextuelles et à l'environnement dans lequel les tâches ou les activités sont réalisées.

Lorsque cette référence au marquage instructif est significative, elle est qualifiée de « signification contextuelle ». Les apprenants perçoivent mieux le sens de ce qu'ils apprennent. La plus-value d'apprendre avec du sens se trouve garantie à travers le concept de signification contextuelle proposée par P. Nebout Arkhurst (1995, p. 213). L'apprenant intériorise mieux avec du sens les connaissances signifiantes qui lui sont transmises. Il prend une signification grâce aux réalités concrètes qui assurent une proximité, voire une sécurité intellectuelle. Au-delà d'une activité située décrivant le travail et les tâches des élèves en situation micro comme le stipule G. Vergnaud (1994, p.6), la posture macro selon laquelle le choix des contextes dans les situations d'enseignement-apprentissage impacte les modalités des pratiques enseignantes ainsi que la construction des savoirs des élèves est à explorer pour faire sens. Avec P. Bressoux (2000, p.204), l'efficacité d'un enseignant correspond à un « *art de faire* » qui est sans doute constitué de multiples habiletés qui ne sont pas également efficaces. L'intérêt est de comprendre la mise en œuvre de la compétence de la démarche contextuelle en situation d'enseignement-apprentissage. L'interactivité s'exerçant entre enseignement-apprentissage et contextes devient alors un enjeu didactique. Pour J. Dolz et F. Tupin (2011, p.90), Ce caractère spécifique de la situation didactique pousse à une démarche pluridisciplinaire confrontant de manière systématique l'action conjointe de l'enseignant, les apprenants et les objets du contexte dans lequel cette action se déroule (champ social). Pour F. Tupin et J. Dolz (2008, p. 148), les différents registres, les différents contours contextuels (familiaux et scolaires, linguistiques, sociolinguistiques et sociaux, curriculaires), dépendant des politiques éducatives, impactent les apprentissages. Les productions des apprenants ne doivent pas être perçues comme stables, acquis, immuables, etc. Selon F. Tupin et J. Dolz (2008, p. 148), la contextualisation est un processus par lequel les particularités du milieu agissent sur les pratiques. La contextualisation ne peut jouer sur une situation sans être analysée de façon subjective. Il convient de dire que le processus de contextualisation constitue l'une des composantes de l'action éducative alors que, jusqu'ici, les leviers contextuels n'étaient envisagés qu'à titre référentiel ou semi-explicatif des capacités scolaires et non des pratiques (M. Doyle, 1986, p. 412). Bru (1991, p.78) propose que la contextualisation soit l'ensemble des processus par lesquels le sujet en contexte construit son milieu. Cette analyse des modalités de contextualisation selon leur degré variable, conduit à des conséquences didactiques importantes pour la construction des savoirs mathématiques. Les registres d'analyse visant le degré de modalité d'habillage, le degré de modalité d'étayage et le degré de modalité de signifié culturel s'inscrivent dans l'unité du processus de contextualisation inhérent à la variabilité des degrés de contextualisation. Selon Y. Reuter et al. (2013, p. 5), la contextualisation de la situation réunit alors les éléments de cette situation avec lesquels l'apprenant est dans une proximité de sens. La présentation de la notion de contexte selon Halté (1998, p.176) s'inscrit dans une perspective où l'apprentissage est considéré en tant que

résultat d'un processus de négociation de sens. Cette approche de l'acte d'apprendre, pour M. Tozzi (1996, p. 22), est étayée par les théories du langage et de son rôle dans les apprentissages.

Rappelons que G. Vergnaud (1989, p. 81) définit un concept par le triplet d'invariants correspondant au degré de processus de contextualisation, les situations correspondent aux différents cas de figures contextualisés ou exemples curriculaires identifiés, au système de signifiants correspondant aux modalités de signification contextuelle. La signification contextuelle sert d'outil pour bien marquer la forme opératoire de la contextualisation. Cette dimension opérative s'applique à des variantes de situations contextualisées ; d'où l'idée de G. Vergnaud (1989, p. 81) de privilégier la désignation de connaissances situées. De l'intelligibilité, les propos de P. Pastré (2011, p. 180) selon lesquels l'apport principal de la théorie des champs conceptuels est de transformer la vérité des situations rencontrées en une variation rationnelle. Cette dernière pourrait s'expliquer à partir de la valeur prise par certaines variables. La dimension rationnelle est classée en fonction de la valeur prise par le degré de contextualisation. La construction des champs conceptuels de la contextualisation reflète une conception de classe de situations rationnellement organisées, à partir d'une variété de modalités de contextualisation. La théorie des champs conceptuels, d'un point de vue opérationnelle, fournit un cadre d'analyse pour la formation et le fonctionnement des connaissances des individus et un cadre pour l'étude de l'apprentissage des individus. Selon G. Vergnaud (1996, p. 126), pour saisir le développement d'un concept, il faut le replonger dans une organisation appelée « champ conceptuel » caractérisé par trois dimensions :

- un ensemble de situations dans lesquelles le concept intervient, prend sens ;
- les procédures et de représentations symboliques qui interviennent dans ces situations ;
- l'ensemble des concepts qui contribuent à la maîtrise de situations.

Ainsi, un concept renvoie à un réseau de situations, qui eux-mêmes, renvoient à un réseau de concepts pour créer un champ conceptuel. L'acquisition du sens prend forme à travers l'importance du rôle du langage et du symbolisme dans la conceptualisation. D'où la nécessité d'accorder une place centrale aux formes que prend la connaissance dans l'action du sujet. La connaissance rationnelle est opératoire ou ne l'est pas en fonction des schèmes en jeu. C'est dans ces schèmes qu'il faut chercher les connaissances-en-acte du sujet, qui permettent à l'action d'être opératoire. Cette forme opératoire du schème découle du fait que G. Vergnaud (1991, p.141) considère qu'un concept est un triplé composé de trois sous-ensembles $C = (S, I, S)$.

- « S » est l'ensemble des éléments qui procurent du sens au concept (la référence) ;
- « I » est l'ensemble des invariants qui créent l'opérationnalité des schèmes (le signifié) ;
- « S » est l'ensemble des formes de langages et celles non langagières qui représentent symboliquement le concept, ses propriétés, les situations et les procédures de traitement.

En guise d'illustration et des exemples recueillis, l'analyse des cas de figures identifiés dans le manuel scolaire de mathématiques de fin de cycle primaire serait judicieuse.

1. Méthodologie

La méthodologie utilisée consiste à affiner la compréhension de la notion de signification contextuelle selon trois (3) registres.

Le type de classification ou modalités de contextualisation

L'objectif que l'on se propose en faisant cette classification est de rendre plus facile l'étude des modalités de contextualisation identifiés. Elles sont disposées selon leur finalité (notamment d'habillage, d'étayage et de signifié culturel). Cette classification permet leur meilleure identification en termes d'observables distincts les uns des autres. La classification fixe la portée des catégories de contextualisation définie selon les registres suivants à expliciter. L'habillage est une technique qui consiste à apprêter l'objet ou l'activité

d'apprentissage à l'aide de matériaux locaux. Ceux-ci sont utilisés pour mettre en valeur des réalités contextuelles. L'étayage correspond à un type d'aide apporté à l'existant permettant de faciliter l'accomplissement des opérations de contextualisation. L'étayage permet d'atteindre un renforcement que l'habillage n'aurait pas pu atteindre seul. Le signifié culturel traduit un référent socioculturel communément partagé. La notion de signifié culturel véhicule des valeurs culturelles. Le choix des critères de classification repose sur l'existant de la variété des données recueillies à l'aide des manuels scolaires analysés. Le critère de fonction (habillage) correspond à l'action d'habiller une réalité ou un objet d'enseignement. Il vise la fonction de revêtement qui prépare le contenu en vue d'un usage déterminé. Le critère de consolidation (étayage) soutient la compréhension de l'opération d'habillage. Le critère de symbolique (signifié culturel) traduit des valeurs selon les usages sociaux ou culturels. Ces critères facilitent la compréhension et la désignation sans ambiguïté des opérations de contextualisation observées en termes de modalités répertoriées. La démarche qualitative conduit à identifier les modalités de contextualisation catégorisées observables en classes de situations ou d'invariants opératoires. Les manuels scolaires ivoiriens de mathématiques de CP2 (début du cycle primaire) et de CM2 (fin de cycle primaire) ont fait l'objet d'analyse des contenus des activités mathématiques. Des typologies de modalités de contextualisation sont déclinées en termes d'indicateurs d'habillage, d'étayage et de signifié culturel. L'habillage concerne le support vu comme un marqueur servant de technique visuelle (*cf. annexe*).

L'étayage sert d'illustration, de concrétisation ou d'exemple servant de référence qui prolonge l'explication ayant pour objectif une visée didactique (*cf. annexe*). Le signifié culturel se présente comme le facilitateur de la compréhension de l'objet mathématique pour installer la visée didactique. Chaque type de modalités peut prendre une valeur qualitative et correspondre à une valeur d'un degré plus ou moins significatif en termes de marquage, à savoir mineur, médian et supérieur. Ainsi, trois valeurs peuvent être attribuées comme poids de l'opération de contextualisation de situations mathématiques dans le manuel scolaire de l'enseignement-apprentissage des mathématiques du cours moyen deuxième année (CM2). Elles sont quantifiées selon les cas de figures contextualisés et sollicités et une grille définie dans un tableau.

2. Résultats

2.1. Présentation de situations contextualisées

L'exemple analysé est issu du manuel scolaire ivoirien de mathématiques en classe de cours préparatoire deuxième année (CP2). Deux types composent les invariants opératoires selon G. Vergnaud (1996, p.126).

Exemple 1 pour illustrer le théorème en acte :

Des exemples de types de modalités en acte sont présentés dans le fonctionnement de l'activité contextualisée. Chaque type de modalité peut prendre une valeur dans un contexte précis. L'usage conféré à la modalité est considéré comme significatif selon le degré mineur, médian ou supérieur.

Exemple de modalité d'habillage (*cf. exercice p.68, livre-élève mathématiques CP2, Editions Eburnie, 2015*).

Figure 1 : Un exemple de modalité d'habillage

Trouve le nombre de biscuits de Rama.

Leba a 9 biscuits. Rama a $9 + 9$ biscuits.
 $9 + 9 = 2 \times 9$.
 2×9 c'est le double de 9.
 $9 + 9 = 18$ d'où $2 \times 9 = 18$.
Le double de 9 est 18.
 Rama a 18 biscuits.

68

Source : Livre-élève mathématiques CP2, Editions Eburnie, 2015, p.68.

Il est demandé à l'apprenant de trouver le nombre de biscuits sous la forme de produit dans un contexte de comptage habillé à l'aide de supports de « biscuits », comme habitude alimentaire. Etant donné cette habitude, il y a bien théorème en acte.

Exemple 2 pour illustrer le plan de représentations symboliques

A titre illustratif, nous retiendrons comme entrée du champ conceptuel, celle des représentations symboliques (G. Vergnaud, 1994, p.6). P. Nebout Arkhurst (1995, p. 213); décrit par une étude didactique, l'inscription des savoirs mathématiques dans un champ conceptuel contextualisé et significatif culturel. A ce champ conceptuel, sont associées des représentations symboliques qui, pour l'apprenant, font sens. Le projet du système didactique en situation d'apprentissage en mathématiques est de passer d'un état initial donné à un état final situé vis-à-vis du savoir comme enjeu d'apprentissages contextualisés. A l'aide des représentations symboliques, l'enseignant organise volontairement la situation didactique de sorte à introduire chez l'apprenant, les connaissances mathématiques contextualisées et socialement souhaitées. L'enseignant a pour tâche, la prise en charge de la création des conditions de possibilités de l'apprentissage. Convoquer les représentations symboliques constitue une des conditions de possibilités de l'apprentissage.

Illustration 1 :

Figure 2 : Un exemple d'illustration de représentation symbolique (soustraction)

Découvre
 Observe et trouve le nombre de mangues qui ne sont pas pourries.

Recherche
 Trouve le nombre de mangues qui restent.

Le nombre total de mangues ramassées. 17

Le nombre de mangues qui restent. $17 - 6$

Le nombre de mangues qui restent. 11

On écrit : $17 - 6 = 11$. C'est une soustraction.

74

Source : Livre-élève mathématiques CP2, Editions Eburnie, 2015, p.74.

Il est proposé comme activité d'identifier une situation de soustraction, de trouver le reste d'une collection diminuée et d'utiliser le signe moins (-)

Illustration 2 :

Figure 3 : Un exemple d'illustration de représentation symbolique (numération)

Source : Livre-élève mathématiques CP2, p.30, Editions Eburnie, 2015.

Cette activité consiste à écrire en chiffres et en lettres les nombres de 51 à 59, de les décomposer en sollicitant des représentations symboliques de la culture alimentaire de fruits courants (avocats, oranges) comme habitudes alimentaires dans le quotidien familial. Ces éléments de représentations symboliques indiquent les choix didactiques comme ancrage socioculturel marqué. Les résultats sont décrits autour des fréquences des modalités de contextualisation, des degrés des modalités de contextualisation et d'indicateurs des modalités de contextualisation.

Tableau 1 : Fréquences des modalités de contextualisation analysées

Modalités de contextualisation	Fréquences
Habillage	9
Etagage	47
Signifié Culturel	20

Source : Nebout et Atta (2024)

L'étagage est la modalité de contextualisation la plus répandue dans les dispositifs de contextualisation (environ 62%) alors que la modalité du signifié culturel occupe environ 26%. Ces deux types de modalités à visée didactique constituent les maillons essentiels qui assurent la qualité des démarches d'illustration, de concrétisation, d'explication pour une meilleure compréhension des objets mathématiques à construire.

Tableau 2 : Valeurs des modalités de contextualisation

Modalités	Habillage	Etagage	Signifié culturel
Degrés			
Mineur	x		
Médian			x
Supérieur		x	

Source : Nebout et Atta (2024)

La modalité de l'étayage dispose du degré de valeur le plus élevé alors que celui de la valeur de l'habillement reste mineur dans les opérations de contextualisation. Le tableau indique une répartition favorable aux types de modalités d'étayage et de signifié culturel. Cela correspond respectivement à la valeur de modalité de contextualisation supérieure pour le type de modalité « étayage » et à celle de modalité de contextualisation médiane pour le type de modalité « signifié culturel ». Comment expliquer ces répartitions ? Il peut s'agir d'un choix didactique de marquage préférentiel plus ou moins accentué selon la nature des modalités retenues. Les activités mathématiques analysées portent autant sur la compréhension qu'à l'apprenant du contexte socioculturel, que sur les connaissances mathématiques enseignées. Cette triple particularité illustre significativement l'aspect contextualisé des exercices proposés. La modalité de contextualisé d'habillement, bien que réduite, contribue néanmoins au renforcement des choix didactiques de préférence contextualisé.

Tableau 3 : Descriptif de cas de figures de modalités contextuelles

Cas de figures Modalités	Activités contextuelles du manuel de mathématiques CM2	Activités mathématiques
Habillement	Activité dans un atelier de couture ; confection de chemises et de robes avec des pagnes en tissus africains colorés en estimant en termes de fractions les pagnes à utiliser pour la confection des habits : habillement par le marqueur de pagnes africains comme technique visuelle (p.12).	Effectuer des opérations sur les fractions en déterminant la fraction du tissu correspondant à trois (3) robes.
Etayage	Activités d'une ONG récompensant des entreprises selon les points obtenus traduits en nombres décimaux : situation d'étayage avec visée didactique illustrée par un exemple contextualisé de l'utilisation des nombres décimaux (p.40).	Effectuer des opérations sur les nombres décimaux
Signifié culturel	Intronisation du chef de village avec nécessité d'avoir des bâches et des chaises suffisantes pour la réussite de la manifestation : signifié culturel comme choix de facilitateur thématique pour la compréhension du problème mathématique à résoudre (p. 16).	Savoir-faire un est une estimation tenant compte du nombre de chaises à louer.

Source : Nebout et Atta (2024)

Les activités contextuelles du manuel de mathématiques CM2 sont variées et sont issues d'activités de vie courante.

2.2. Discussion

Avec G. Vergnaud (2011, p.42), si les connaissances mathématiques procèdent de l'action, elles reposent aussi sur l'appropriation d'outils culturels dans un double mouvement dialectique d'intériorisation de systèmes sémiotiques et de mise en mots et signes de connaissances. L'auteur explicite la conceptualisation en termes de dépendance des actions et des interactions variées avec le (s) niveau (x). Du point de vue didactique, les catégorisations des modalités contextuelles identifiées permettent de distinguer les différents statuts que

peuvent avoir un processus de contextualisation. Il s'agit de prendre conscience de la variété des modalités possibles existantes d'un point de vue méthodologique.

Ainsi, la classification des modalités de contextualisation répertoriée dans le manuel scolaire de mathématiques dégage la structure conceptuelle du processus de contextualisation. L'analyse en termes de poids attribué par les degrés formulés constitue un opérateur d'analyse affinée pour l'objet contextualisée. La variété des situations contextualisées n'a pu être analysée qu'avec la contribution du concept de champ conceptuel. Aussi, les travaux de G. Vergnaud (1990, p. 160) sont indispensables dans la poursuite et l'approfondissement des travaux de contextualisation tout en retenant les situations qu'il propose.

Pourtant, toute situation peut être dirigée vers un réseau de relations de base avec des données connues et inconnues, qui correspondent à autant d'interrogations possibles. L'organisation de ces relations de base et des classes de problèmes qu'on peut générer à partir d'elles est un travail scientifique. Avec G. Brousseau (2002, p. 89), « la conséquence immédiate est que toute connaissance est apprise. Seule, la proximité des situations vécues par l'apprenant avec celles dans laquelle la société a créé, ou utilisée les concepts leur donnent une existence et une signification contextuelle communes ».

Conclusion

Au terme de l'étude, il est établi que la contextualisation vue comme un processus, est structurée par le concept du champ conceptuel. Derrière les questions croisées du champ conceptuel et de la signification conceptuelle, se conjuguent des éclairages qualitatifs de la construction des savoirs mathématiques. Ce processus est construit à travers les dispositifs d'habillage, d'étayage et du signifié culturel. Ces trois variables sont convoquées à des degrés divers avec une prévalence des deux derniers. L'habillage qui explore l'activité domestique ou professionnelle contextualisée constitue le point d'ancrage de la démarche de contextualisation. Le signifié culturel se veut porteur des valeurs sociales et communautaires susceptibles d'enclencher la signification contextuelle. L'étayage prend alors forme à travers les choix et parcours didactiques qui servent à construire les savoirs mathématiques contextualisés. En définitive, la question de la notion de signification contextuelle proposée par P. Nebout Arkhurst (1995, p. 213) s'arrime avec la posture de G. Vergnaud (1990, p. 160) sur le champ conceptuel.

Références bibliographiques

- BERNIER Jean Paul, 2005, Les « situations différées » de Francis Ruellan : fécondité et zones d'ombres d'un espace de problématisation. Dans REUTER Yves, dir, 2005 *Pédagogie du projet et didactique du français. Penser et débattre avec Francis Ruellan*. Villeneuve d'Aseq : Presses Universitaires du Septentrion, p. 141- 168.
- BRESSOUX Pascal, 2000, « Pratiques pédagogiques et évaluation des élèves », *Les dossiers d'éducation et formations*, 70, p. 198- 207.
- BROUSSEAU Guy, 2002, « Les doubles jeux de l'enseignement des mathématiques ». *Questions éducatives, l'école et ses marges*, 22-23, p. 83-155.
- BRU Marc, 1991, *Les variations didactiques dans l'organisation des conditions d'apprentissage*. Toulouse, Editions Universitaires du Sud.
- CHEVALLARD Yves, 1985, *La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné*, Grenoble, La Pensée Sauvage.
- DANIEL Jacques, REUTER Yves, dir, 2005, *Didactique du français, Fondements d'une discipline*. Bruxelles : De Boeck, p. 61- 76.
- DOLZ Joaquim et TUPIN Frédéric, 2011, « La notion de situation dans l'étude des phénomènes d'enseignement et d'apprentissage des langues : vers une perspective socio-didactique », *Recherches en éducation*, 12, p. 82-97.

DOYLE Michael, 1986, « Classroom organization and management », *Creative education*, 11 (6), p. 392-431.

HALTE Jean-François, 1998, « L'espace didactique et la transposition ». *Pratiques : linguistique, littérature, didactique*, 97-98, p.171-192.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 2015, *Mathématiques, CP2, Ecole Nation et Développement*, Abidjan : Editions Eburnie.

NEBOUT ARKHURST Patricia, 1995, *La signification contextuelle dans le processus de transposition didactique. L'exemple de l'enseignement de la géométrie au niveau du collège en Côte d'Ivoire*. Thèse unique en Sciences de l'Education, option : Didactique des disciplines. Université de Paris V-René Descartes (Sorbonne).

PASTRÉ Pierre, 2011, *La Didactique professionnelle : approche anthropologique du développement chez les adultes*, Paris, PUF.

REUTER Yves et al., 2013, *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*, Paris, De Boeck Supérieur.

TOZZI Michel, 1993, « Contribution à l'élaboration d'une didactique de l'apprentissage du philosophe », *Revue française de pédagogie*, 103, p. 19-31

TUPIN Frédéric et DOLZ Joaquim, 2008, *Du périmètre des situations d'enseignement-apprentissage*, In Les dossiers des sciences de l'éducation, Toulouse, PU.

VERGNAUD Gérard, 2012, *Les Sciences de l'Éducation*, Paris, La découverte.

VERGNAUD Gérard, 2011, « La pensée est un geste. Comment analyser la forme opératoire de la connaissance », *Revue Enfance*, 1, p. 37- 48

VERGNAUD Gérard, 2011, *Savoirs théoriques et savoirs d'action*, Paris, PUF.

VERGNAUD Gérard, 1996, La théorie des champs conceptuels. In BRUN Jean. (Ed). *Didactique des Mathématiques*, Lausanne, Delachaux et Niestlé.

VERGNAUD Gérard, 1994, *Apprentissages et Didactiques. Où en est-on ?*, Paris, Hachette.

VERGNAUD Gérard, 1990, « La théorie des champs conceptuels », *Recherches en didactique des mathématiques*, 10, p. 135-170.

Annexes : Extraits du livre-élève mathématiques CP2, Editions Eburnie (2015)

Chapitre 1. J'utilise les fractions et les nombres décimaux

Leçon 1

J'effectue des opérations sur les fractions

Ce que Je sais

- ✓ Identifier les fractions décimales : $\frac{7}{15}$, $\frac{23}{10}$, $\frac{19}{200}$, $\frac{15}{100}$.
- ✓ Représenter une fraction sur une bande.
- ✓ Indiquer la fraction du ruban représenté par la partie hachurée.

Je découvre un problème

Mon ami et moi assistons son père à l'atelier de couture. Il découpe un tissu pour confectionner des chemises et des robes. Il utilise $\frac{2}{17}$ du tissu pour une chemise puis $\frac{4}{17}$ pour une robe.

Il conserve le tissu restant.

Il nous demande de déterminer :

- la fraction de tissu non utilisé,
- la fraction de tissu correspondant à 3 robes, s'il avait pu les réaliser.

• Je détermine la fraction représentant le tissu non utilisé et celle correspondant à 3 robes.

Annexe 1 : Exemple contextualisé d'habillement p.12

Je résous un problème 1

Activité d'intégration 3A

L'intronisation du chef

Pour participer à l'intronisation du chef, le village de Konan Kokorékro attend plusieurs délégations des cinq villages voisins, des amis et des parents.

Le comité d'organisation prévoit 785 personnes en provenance des villages voisins et 683 autres personnes réparties entre des villageois de Konan Kokorékro, des amis et des parents. Il prévoit aussi 205 personnes par village voisin qui viendront de leur propre chef. Le comité doit louer des chaises et des bâches. Il compte installer 80 personnes sous chaque bâche. À cette occasion, un fils du village fait don de 353 chaises.

Mon cousin, qui est membre du comité d'organisation, me désigne pour faire une estimation du nombre de chaises à louer.

1/ Je détermine le nombre de chaises à louer à la centaine la plus proche.
2/ J'estime le nombre de bâches à louer.

Critères d'évaluation

- Estimation correcte du nombre de chaises à louer.
- Sens de la prévoyance et de l'organisation dans la vie courante.

Annexe 2 : Exemple contextualisé d'habillement

Chapitre 1. J'utilise les fractions et les nombres décimaux

SCON 2

J'effectue des opérations sur des nombres décimaux

Ce que je sais

- ✓ Effectuer des opérations: $17,34 + 16,64$; $20,75 + 8 + 1,5$; $204,7 - 17,2$; $16,5 \times 3,2$.
- ✓ Effectuer des opérations sur les grandeurs: $0,15 \times 36$.

Je découvre un problème

L'ONG «Qualité plus»... pour toujours plus de qualité
Concours «Qualité plus»
 pour toujours plus de qualité

QUALITÉ

plus de qualité

- Conditions de travail
- Emploi des jeunes
- Niveau de rémunération
- Respect de l'environnement
- Participation à des oeuvres d'utilité publique

Pour le premier trimestre de l'année, l'ONG «Qualité plus» décide de récompenser des entreprises de la place pour la qualité de leurs produits. Elle leur attribue des points selon des critères bien définis.

- Le 1^{er} mois, les 25 entreprises sélectionnées obtiennent chacune 297,35 points.
- Le 2^e mois, l'entreprise de ma tante Bra obtient 476,75 points.

L'entreprise qui aura totalisé 1 286,65 points à la fin du trimestre sera gagnante.

Ma tante Bra est inquiète: Elle veut savoir combien de points son entreprise doit encore obtenir pour gagner ce concours.

L'ONG «Qualité plus» veut connaître le nombre de points obtenus par les 25 entreprises le 1^{er} mois afin de le communiquer lors de la proclamation des résultats.

● **Je réponds aux préoccupations de ma tante et de l'ONG.**

16

Annexe 3 : Exemple contextualisé d'étayage p.40

Dispositifs d'accompagnement et insertion professionnelle des ex-auditrices de l'Institution de Formation et d'Education Féminine (IFEF) Yopougon Mairie-Abidjan

Martine GOUDENON épouse BLEY, Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)
E-mail : bleymartine@gmail.com

Zigandje Aicha SANGARE, Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)
E-mail : aichasang28@yahoo.fr

Résumé

La présente étude vise à analyser l'impact des dispositifs d'accompagnement sur l'insertion professionnelle des ex-auditrices des Instituts de Formation et d'Education Féminine (IFEF). L'hypothèse est que le déficit de ces dispositifs d'accompagnement agit négativement sur l'insertion professionnelle des ex-auditrices des IFEF. L'étude s'est appuyée sur les théories Elle se réfère à la théorie de l'insertion professionnelle de C. Laflamme (1984) et de l'employabilité de M. Fugate, al. (2004). L'analyse de contenu des données selon L. Bardin (2013), issues d'un entretien semi-dirigé, révèle qu'il n'existe pas de dispositif d'accompagnement dans les IFEF et que les ex-auditrices une fois sorties, éprouvent des difficultés d'accès à l'emploi et d'intégration au marché du travail par manque d'accompagnement matériel et de stage post-formation. Des partenariats avec des entreprises locales pour des stages et des accompagnements matériels pourraient faciliter l'insertion professionnelle des ex-auditrices des IFEF.

Mots-clés : dispositifs d'accompagnement, insertion professionnelle, ex-auditrice, stage post-formation, accompagnement matériel.

Support and Professional intégration of former female auditors from the Institution de Formation et d'Education Féminine (IFEF) Yopougon Mairie-Abidjan

Abstract

The aim of this study is to analyze the impact of support systems on the professional integration of ex-auditors from the Instituts de Formation et d'Education Féminine (IFEF). The hypothesis is that the lack of these support systems has a negative impact on the professional integration of former IFEF auditors. The study was based on the theories of professional insertion by C. Laflamme (1984) and employability by M. Fugate, al. (2004). A content analysis of the data by L. Bardin (2013), based on a semi-structured interview, reveals that there is no support system in the IFEFs, and that once ex-auditors have left, they experience difficulties in accessing employment and integrating into the job market due to a lack of material support and post-training internships. Partnerships with local companies for internships and material support could facilitate the professional integration of former IFEF auditors.

Keywords : support systems, professional integration, ex-auditors, post-training internships, material support.

Introduction

L'éducation et la formation participent au développement économique et social de toutes les sociétés modernes (M. Haifa et B. Mbrouka, 2015, p 155). Avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) vers 2030 instaurant l'éducation tout au long de la vie, l'accès des filles au système d'enseignement formel n'a pas remis en cause l'existence de la formation non formelle dans les centres d'alphabétisation, qui va désormais au-delà des simples apprentissages de base. Cette formation qui se limitait auparavant à des rudiments de lecture, d'écriture, de calcul et des arts ménagers, prend de plus en plus en compte, à l'aspect « autonomisation » des jeunes filles et femmes aux plans socioprofessionnel et matériel (M.K. Koffi 2017, P130). Pour la Banque mondiale (2021, p89), les femmes bénéficiant d'un accompagnement matériel ont une insertion professionnelle plus rapide et durable contrairement à celles qui n'en ont pas. L'insertion professionnelle des ex-auditrices des Institutions de Formation et d'Education Féminine (IFEF), a alors besoin d'être préparée, organisée, et devient une préoccupation dans les domaines sociopolitiques. D'où la nécessité de s'intéresser à la réflexion sur les « Dispositifs d'accompagnement et insertion professionnelle des ex-auditrices de l'Institution de Formation et d'Education Féminine (IFEF) » Yopougon Mairie.

En effet, les « foyers féminins » ou « Foyers de la Femme », créées en 1958 en Côte d'Ivoire sont devenues, depuis 1993, des « Institutions de Formation et d'Education Féminine (IFEF) » (M. K. Koffi, 2017 : P135). L'auteur indique que dans ces centres socio-éducatifs, la formation est assurée aux femmes adultes et aux jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées ou encore analphabètes. En dépit de l'évolution de la mission dans ces instituts, les contenus enseignés continuent de se cristalliser autour des matières telles que l'alphabétisation, la puériculture, les arts ménagers (la cuisine, la couture, le crochet, le tricot, l'économie domestique, l'hygiène générale, etc.), restreignant du coup, le marché de travail ou l'intégration dans le milieu de travail pour les apprenantes. P. Champy et C. Etévé (1998, p 99) identifient l'insertion professionnelle au processus d'accès à l'emploi, à l'intégration d'une personne, sur le marché du travail. (L. Houtin, C. Brun, A. Akinyemi (2021, p 10) font observer qu'un des défis majeurs de l'insertion professionnelle est de motiver les individus à rechercher un emploi et/ou à participer à des formations. Pour M. Vernières (1997, p 130), l'emploi-permet aux individus n'ayant jamais appartenu à la population active, d'accéder à une position stabilisée dans le système d'emploi. (L. Houtin, C. Brun, A. Akinyemi, A. (2021, p 10) identifient les dispositifs d'accompagnement comme l'ensemble des outils facilitant l'insertion professionnelle. Ils permettant de bénéficier de mises en situation de travail ou d'emploi. Ces auteurs notent que leur présence augmente la motivation, la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle, l'estime de soi, et favorise la résilience dans leur quête. C. De Robertis (1994, p11) définit l'accompagnement comme une action qui vise à soutenir une personne ou un groupe de personnes. Tandis que N.A. Tremblay (2003, p 39) l'assimile au quotidien des personnes en difficultés et au soutien que les travailleurs sociaux sont censés accomplir auprès d'elles. Il indique que le rôle d'accompagnateur occupe une plus grande place dans la profession, car il crée un lien de confiance avec la personne qui est accompagnée. Pour l'auteur, le concept d'accompagnement matériel fait référence à l'aide fournie aux individus pour répondre à leurs besoins physiques ou logistiques. Cela peut inclure la fourniture d'équipements, l'assistance dans les tâches, le soutien pour accéder aux services ou aux ressources. Pour sa part, A. Boulayoune (2012, p 10) mentionne qu'il s'agit d'une démarche qui consiste à guider, appuyer, soutenir ou encore aider en vue de développer la compétence que G. Le Boterf (1995, p 170) assimile à la mobilisation ou à l'activation de plusieurs savoirs,

dans une situation et dans un contexte donné. Pour l'auteur, une personne compétente possède des connaissances, savoir-faire, qualités, ressources émotionnelles avec des réseaux documentaires et d'expertise qui lui permettent de réaliser un ensemble d'activités, selon certains critères souhaitables. P. Zarifian (1999, p 201), parle plutôt d'une intelligence pratique pour être autonome, de la prise d'initiative et de la responsabilité de l'individu pour des situations professionnelles, auxquelles il est confronté. De même, M. De Montmollin (1984, p101) décrit la compétence, comme un ensemble stabilisé de savoirs et de savoir-faire, de conduites-types, de procédures standard, et de types de raisonnements, que l'on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau, et qui conduit à son autonomie. Pour C. Everacre (2006, p 18), cette autonomie au travail renvoie à une liberté dans le travail. Les programmes d'accompagnement matériel, offrent un soutien financier pour la formation, le développement de compétences et la recherche d'emploi, tandis que les stages, procurent aux jeunes une première expérience professionnelle qui facilite l'intégration au marché du travail (J. Vincens, 1987, p137). H. Hughes et al. (1999, p 8) soutiennent que les stages procurent aux jeunes des compétences basées sur la pratique de l'activité professionnelle difficilement accessible au sein de l'institution scolaire et facilitent leur insertion professionnelle. Ils constituent une période exigeante sur le plan émotionnel (R. Cossette, 2013, p198). Pour M. Granovetter (1973, p1375), ils favorisent le développement des compétences et jouent un rôle prégnant dans la phase de transition vers le marché du travail. H. Proglia (2006, p 20), P. Hetzel (2006, p97) et P. Lunel (2007, p 97), soulignent que le stage apparaît toujours comme un vecteur essentiel d'insertion des jeunes et améliore la professionnalisation dans les formations. Dans la même veine, C. Dubar (2001, p28) soutient que les stages offrent l'opportunité de rencontrer des professionnels du secteur, d'établir des contacts et de créer un réseau professionnel. Ces connexions peuvent être précieuses pour la future carrière. Ainsi, (L. Dixon, A. Jenningsa, et T. Tummons, (2010, p387) les présentent comme un moyen d'acquisition des compétences, complémentaires à celles obtenues en formation initiale. Aussi (C. Béduwé et J. F. Giret, (2004, p 65) observent que l'absence d'expérience professionnelle est souvent désignée comme l'une des principales causes du chômage des jeunes.

Cette revue montre que les dispositifs d'accompagnement sont perçus comme un moyen d'ascension professionnelle. Les travaux académiques, les rapports internationaux et les recherches empiriques convergent pour signifier que des politiques et programmes ciblés prenant en compte les spécificités des femmes sur le marché du travail sont nécessaires pour réduire les inégalités de genre et favoriser une croissance économique inclusive. Ils soulignent l'importance cruciale des stages de perfectionnement qui favorisent l'acquisition des compétences et qui sont avantageux pour établir un réseau professionnel solide. Bien que pertinente, cette revue n'implique pas suffisamment les femmes auditrices qui font des apprentissages non formels, comme celles dans les centres d'alphabétisation ou des instituts de formation et d'éducation féminine (IFEFF). Elle n'insiste pas davantage sur le rapport des dispositifs d'accompagnement et leur insertion professionnelle. Elle n'explique pas comment ces dernières parviennent ou non à leur autonomisation une fois leur formation achevée ou si elles parviennent à s'intégrer sur dans un emploi ou sur le marché de travail. L'étude va se concentrer sur le problème de l'insertion professionnelle des ex-auditrices après leur formation dans les IFEFF.

Elle se réfère à la théorie de l'insertion professionnelle de C. Laflamme (1984, p4) qui stipule que les facteurs d'insertion professionnelle sont des faits de socialisation quand ils relèvent du système d'enseignement et des faits d'organisation quand ils font rapport au marché du travail. Cette organisation en amont peut être l'accompagnement matériel qui joue un rôle

crucial dans l'installation des individus dans leur nouveau milieu professionnel. Pour l'auteur, le processus d'insertion professionnelle est achevé lorsque le travailleur s'est intégré d'une façon critique à son milieu et à son poste de travail, autrement dit lorsqu'il est autonome. Cette théorie permettra de vérifier l'existence de cet accompagnement matériel en vue d'une insertion professionnelle harmonieuse chez les auditrices des IFEF.

Elle se réfère également à la théorie de l'employabilité de M. Fugate et al. (2004, p20) qui stipule que les stages offrent une opportunité unique d'acquérir des compétences pratiques, et des connaissances concrètes dans un environnement professionnel réel. Pour cette théorie, les stages jouent un rôle essentiel dans le développement de l'employabilité en offrant une expérience pratique, une exposition au monde du travail, des opportunités de réseautage et une validation des compétences et de l'expérience. Le stage contribue ainsi à renforcer la capacité des individus, à obtenir et à réussir dans un emploi. Cette théorie permettra de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'absence de stage post-formation inhibe l'intégration des ex-auditrices des IFEF sur le marché du travail.

En effet, pour P. Maela (2004, p 205), les IFEF constituent une véritable opportunité de prise en charge éducative et d'émancipation pour les populations féminines analphabètes ou déscolarisées. Les formations dans ces instituts visent l'autonomisation et l'insertion professionnelle des femmes à travers des activités génératrices de revenus telles que la couture, la pâtisserie, la broderie à main et à la machine, le crochet, l'art floral et la décoration. Ainsi l'éducation féminine est considérée comme un tremplin pour l'autonomisation de la femme. De cette veine, M.K. Koffi (2017, p13) fait observer que cette formation qui se limitait auparavant à des rudiments de lecture, d'écriture, de calcul et des arts ménagers, s'intéresse de plus en plus, à l'aspect « autonomisation » des jeunes filles et femmes aux plans socioprofessionnel et matériel en Côte d'Ivoire. Autrement dit, les IFEF dans leur mission et dans leur fonctionnement contribuent désormais à l'insertion professionnelle des auditrices en leur facilitant l'accès au travail, à partir de ce qui est appris et fait dans ces structures. Toute auditrice issue de ces centres d'alphabétisation devrait pouvoir être autonome au plan socioprofessionnel, dans son milieu de vie. Pour relever ces défis de formation et d'encadrement, a-t-il ajouté, les IFEF disposent de calendriers d'activités et s'appuient sur des directives pour mener à bien leurs actions.

Paradoxalement, après la formation, plusieurs auditrices peinent à se stabiliser au plan professionnel et demeurent toujours dépendantes socialement. Elles sont directement déversées dans la société, livrées à elles-mêmes dans la quête d'une activité de leur domaine de formation, sans aucun accompagnement. Elles ne parviennent pas à accéder à l'emploi dont elles rêvaient et pour lequel elles s'étaient inscrites dans les IFEF. La situation sociale de certaines devient pire qu'auparavant, diminuant de la sorte leur estime de soi, face aux autres femmes non formées. L'accès à un travail n'est pas immédiat. Plusieurs parmi ces ex-auditrices deviennent des laissées pour compte dans la nature, et retournent à leur état initial, incapables d'entreprendre elles seules. Malgré leur objectif d'autonomisation plusieurs éprouvent des difficultés d'insertion ou d'exécution d'activités dans le domaine d'apprentissage, bien que détenant des attestations de fin de formation pour certaines, même avec leur détermination à exercer quelque chose. Leurs activités d'épanouissement se limitent alors aux petits commerces de pains, de beignets. D'autres performant difficilement dans leur domaine au cas où elles ont pu accéder à un emploi du ressort de leur formation plus tard. Ce constat suscite une série de questions :

❖ Questions de recherche

Question centrale

Quel est l'impact du déficit des dispositifs d'accompagnement sur l'insertion professionnelle chez les ex-auditrices des IFEF ?

Questions subsidiaires

Quel est l'action du déficit de l'accompagnement matériel sur l'accès à l'emploi des ex-auditrices des IFEF ?

Quel est l'effet de l'absence des stages de perfectionnement sur l'intégration des ex-auditrices des IFEF sur le marché du travail ?

❖ Objectifs de recherche

Objectif Général

À la suite de ces questions de recherches, l'étude vise entre autres objectifs, à analyser l'impact de l'absence des dispositifs d'accompagnement sur l'insertion professionnelle des ex-auditrices dans les IFEF.

Objectifs secondaires

Elle vise notamment à identifier l'impact du déficit d'accompagnement post formation sur l'accès à l'emploi chez les ex-auditrices des IFEF.

Elle vise également à décrire l'action de l'absence des stages pratiques sur l'intégration des ex-auditrices des IFEF sur le marché du travail.

❖ Hypothèses de recherche

Des hypothèses, générale et subsidiaires permettront Pour mener à bien cette étude.

Hypothèse Générale

L'absence des dispositifs d'accompagnement agit négativement sur l'insertion professionnelle des ex-auditrices des IFEF.

Hypothèses subsidiaires

Le déficit d'accompagnement matériel après la formation retarde l'accès à l'emploi chez les ex-auditrices des IFEF.

L'absence de stage post-formation inhibe l'intégration des ex-auditrices des IFEF sur le marché du travail.

1. Méthodologie

Ce point s'intéresse à la présentation du cadre d'étude et méthodologique, dans la collecte et l'analyse des données.

1.1. Site de l'étude et population

L'étude est réalisée dans la commune de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément au quartier Selmer, dans l'Institution de Formation et d'Education Féminine (IFEF) juste en face de la mairie. Elle est constituée de six salles de classe, d'un atelier (broderie machine), d'une cuisine. Plusieurs ex-auditrices issues de cette IFEF se retrouvent sans emploi, sans activités en rendant de cette façon leur formation non rentable.

La population d'étude est constituée des ex-auditrices de l'IFEF- Yopougon Mairie ayant terminé leur formation et sont en dehors de l'institut.

1.2. Echantillon

L'échantillon de l'étude est constitué de vingt-et-un (21) femmes qui ont suivi et achevé leur formation à l'IFEF Yopougon Mairie. Elles ont été obtenues par la technique de boule de neige avec l'aide des enseignantes, de la directrice et même des auditrices qui ont mis les adresses des ex-auditrices à disposition. Il s'agit donc d'un échantillon non probabiliste, aucune base des données des enquêtées n'est préétablie.

1.3. Techniques, instruments et procédure de collecte de données

L'étude utilise l'entretien individuel semi-directif, à l'aide du guide d'entretien. Après une pré-enquête auprès des enseignantes et auditrices relative à l'existence du problème, quelques adresses des ex-auditrices insérées ou non dans le tissu professionnel, sont obtenues. A l'aide des appels téléphoniques et après une brève présentation, l'objet de la rencontre sollicitée est donné ; des rendez-vous ont été pris pour celles qui ont bien voulu coopérer. Plusieurs ont préféré des rencontres physiques. L'entretien en présentiel a consisté à écouter les ex-auditrices et à remplir notre guide d'entretien des réponses en même temps. Les données ont été recueillies au fur et à mesure des différentes rencontres. L'entretien téléphonique a été enregistré. Au total, les différents entretiens ont été relatifs à l'accompagnement matériel et financier et à l'insertion professionnelle des ex-auditrices après leur formation.

1.4. Méthode d'analyse des données

Etant donné la nature des données collectées avec l'entretien de recherche, l'analyse de contenu des entretiens de L. Bardin (2013) semble appropriée pour l'étude. Elle a pour but de rechercher le sens des propos des ex-auditrices. Après la retranscription manuelle des discours les uns après les autres, il a été procédé à leur anonymisation, à travers l'ordre dans lequel l'enquête s'est déroulée. La première enquêtée est identifiée par E1, la seconde, E2, etc.... Après un dépouillement manuel, le traitement a consisté à ranger les verbatim par thème. Le codage a conduit la catégorisation des discours. Les sous-ensembles du texte ont pu être repérés et mis en évidence, à l'aide des objectifs spécifiques de l'étude. L'unité sémantique qui comprend l'idée exprimée par les répondants et qui en dégage la signification est privilégiée. Différents verbatims ont permis d'avoir plusieurs informations dont le contenu recueilli en fonction des thématiques puis analysé pour faire ressortir les points clés. Le traitement des données s'est effectué selon la problématique en lien étroit avec les objectifs spécifiques de l'étude. L'analyse des entretiens s'est attachée à dégager le contenu manifeste des discours produits. L'intérêt de cette approche réside dans la clarification des idées, car tous les thèmes en relation avec accompagnement matériel sont regroupés dans la thématique d'insertion professionnelle, et ceux en rapport avec le stage de perfectionnement seront dans la thématique de l'employabilité sur le marché de travail.

2. Résultats

Cette section donne les caractéristiques des ex-auditrices avant de présenter les résultats à proprement dit.

2.1. Caractéristiques des enquêtées

Il s'agit d'indiquer les différents domaines de formation des ex-auditrices et les emplois occupés après la sortie des IFEF.

Tableau 1 : Domaines de formation à l'IFEF des ex-auditrices

Pâtisserie	6
Couturière	8
Décoratrice	7
Total	21

Source : Sangaré, Goudenon (Enquête 2024)

Tableau 2 : Emploi actuel des ex-auditrices

Pâtisserie	3
Couturière	4
Commerçantes	3
Décoratrice	1
Sans emploi	10
Total	21

Source : Sangaré, Goudenon (Enquête 2024)

Toutes ces ex-auditrices ont été formées dans des domaines bien distincts selon leurs différentes motivations. Cependant la moitié des ex-auditrices se retrouve sans emploi.

2.2. Présentation et analyse des résultats

Cette présentation se fait selon deux axes de recherche, notamment le déficit d'accompagnement matériel après la formation et l'accès à l'emploi chez les ex-auditrices des IFEF, puis l'absence de stage post-formation et l'intégration des ex-auditrices des IFEF sur le marché du travail

2.2.1. Déficit d'accompagnement matériel après formation et difficultés d'accès à l'emploi chez les ex-auditrices des IFEF

Cet axe identifie le type d'activités exercées selon le domaine de formation explore l'existence et le type d'accompagnement matériel, après avoir indiqué la source de motivation du choix.

❖ Motivation dans le choix des différents domaines de formation chez les auditrices dans les IFEF

E 16 : « La décoration est un métier que j'ai aimé, à cause de notre voisine au quartier. Elle y gagnait bien sa vie ; elle a aussi un style de vie qui m'a influencée si bien que j'ai préféré ce domaine de l'art. »

E 1 : « J'ai choisi d'apprendre la couture parce que je m'étais dit que je pouvais facilement acquérir et m'approprier le métier pour ouvrir rapidement un atelier. »

E 21 : « La pâtisserie m'a été recommandée par une de mes tantes. »

De façon générale, la plupart des auditrices opèrent le choix de formation à l'EFEF à partir d'un modèle de la vie sociale. Elles ne possèdent aucun matériel au départ et ne maîtrisent souvent pas les exigences de type d'activité à apprendre. Arrivées dans les centres de formation, elles se trouvent confrontées aux contraintes que sont l'appropriation des différentes techniques qu'il faut aussi approfondir pour devenir véritablement compétentes et s'en servir pour leur intégration dans la vie professionnelle.

❖ Exercice de l'activité du domaine de formation par les ex-auditrices

L'enquêtee 12 : « C'est vrai que j'ai eu un diplôme en pâtisserie. Mais il faut approfondir ces connaissances par des stages avant de postuler. Je ne connais personne dans cette branche.

Donc je cherche depuis trois ans. J'ai peur de finir par oublier tout ce que j'ai appris à l'institut. »

E 13 : » après la formation en pâtisserie, je n'ai pas eu de stage. Je n'ai pas été accompagnée par l'école. N'ayant pas eu de matériel pour exercer dans mon domaine de formation, j'ai préféré la suivre ma tante qui fait la couture. Aujourd'hui, je suis apprentie-tailleur. J'ai tout oublié de ce que j'ai appris, bien que ce fût une passion pour la pâtisserie ».

E 19 : « je n'ai pas encore travaillé parce que j'attends d'être installée. Après la formation, j'ai voulu m'installer à mon propre compte. J'attends d'avoir un peu d'aide. Je ne fais rien pour le moment. ».

De façon générale, l'activité d'origine n'est pas exercée pas par manque de volonté mais par manque de possibilités d'installation. Les longues attentes entraînent l'oubli des habiletés chez les ex-auditrices désapprennent.

❖ Existence d'un accompagnement matériel post-formation

E 6 : « nous- mêmes, on a été récompensé par coup de chance, le Maire de Yopougon en son temps a récompensé les meilleures auditrices de chaque classe et nous avons eu des machines ».

E 20 : « Comme on était dans le groupe des récompensées, c'est comme ça que j'ai eu machine à coudre ».

E 2 : « nous on n'a pas reçu de four oh. C'est grâce à la formation que je fais galette pour vendre parce qu'on nous a montré ça. »

E 9 : « moi j'ai fait pâtisserie oh mais comme tout le monde ne pouvait pas avoir de soutien, je suis en train de chercher par moi-même un four pour commencer mes activités. C'est vrai c'est lent mais on fait avec. »

E 21 : « aujourd'hui je ne sais pas coudre parce qu'il me faut une machine et un atelier où je dois exercer. Je suis sans emploi je suis là comme ça, je cherche toujours un endroit où je peux m'exercer pour ne pas oublier ».

E7 « j'espère un jour trouver une aide pour bien faire ce que j'ai appris. Pour le moment je fais autre chose ».

L'accompagnement matériel n'est pas systématique à la fin de la formation. Les IFEF ne prévoient pas ce processus dans leur programme. Il peut venir quelquefois avoir des dons de l'extérieur avec de bonnes volontés. Aucune disposition n'est prise dans ces structures, une fois la formation achevée, pour l'installation des ex-auditrices. Elles sont alors livrées à elles-mêmes une fois hors des centres. Ce qui donne un goût d'inachevé et moins de valeur à la formation, amenant certaines à se reconverter dans une autre activité plus accessible en termes d'autonomisation, surtout que plusieurs y viennent avec des ambitions mais très souvent démunies. L'inexistence de matériel d'accompagnement matériel après formation rend l'exercice de l'activité apprise difficile et peut agir sur l'estime de soi de soi chez les ex-auditrices des IFEF.

Au total le déficit l'accompagnement matériel post -formation détériore la flamme de motivation intrinsèque, rend les ex- auditrices inopérantes pendant la longue attente d'acquisition d'éventuels matériels. Ceci constitue un obstacle à l'autonomisation recherchée eu égard à la difficulté d'insertion professionnelle des ex-auditrices, dès leur sortie des IFEF. Ce déficit conduit à l'oisiveté de plusieurs, quand elles ne sont pas en train d'exercer dans des domaines éloignés de celui de leur formation. Les habiletés installées au cours des différents apprentissages s'éteignent au fil du temps en même temps que les connaissances intellectuelles acquises ; les ex auditrices finissent par désapprendre. Ce qui donne d'observer quelquefois la

médiocrité dans l'exécution de certaines tâches requises dans la profession. Le déficit d'accompagnement matériel après formation contribue alors à l'affaiblissement de leur estime de soi, et demeure un problème pour une insertion professionnelle réussie chez les ex-auditrices des IFEF.

2.2.2. Absence de stage post-formation et intégration des ex-auditrices des IFEF sur le marché du travail.

Cette section identifie l'existence des stages post-formation, leur origine avant de montrer l'impact négatif de leur inexistence sur leur intégration sur le marché du travail.

❖ Existence de stages post-formation selon les domaines d'apprentissage dans les IFEF

E 7 : « je n'ai pas eu cette chance. Après mes trois ans de formation j'ai eu une attestation et je suis rentrée chez moi. Actuellement je cherche un petit stage en pâtisserie dans une boulangerie ; ceci est très difficile car je ne connais personne. »

E 21 : « Au centre, nous n'avons pas bénéficié de stage pratique. Tout s'est fait sur place avec nos différentes enseignantes pendant les trois années. Mais moi personnellement comme j'ai une machine, je m'entraînais à chaque fois qu'on fait un cours. Parce que je voulais vraiment faire la couture et je m'étais préparée en conséquence. »

L'IFEF Yopougon- mairie ne propose aucun stage aux auditrices après leur formation. Il n'existe pas de réseau où les auditrices peuvent se perfectionner et se frotter aux éventuelles difficultés dans l'exercice de l'activité apprise à l'institut. Même si les cours sont souvent pratiques, les auditrices ont besoin d'étendre leurs compétences dans des situations réelles, en dehors des classes, en vue de la découverte des profondeurs et des exigences du métier et d'affiner leurs potentialités à même de les intégrer facilement sur le marché du travail plus tard. Cela pourrait mieux les outiller. L'absence de stage lors de la formation peut être observée comme un handicap à la professionnalisation chez ces apprenantes. Cette formation dans les IFEF demeure incomplète et ne peut faire découvrir toutes les facettes de la profession future.

❖ Origine des stages effectués par les auditrices à la sortie de la formation des IFEF

E 1 : « j'ai moi-même trouvé mon stage dans la pâtisserie. J'ai pu continuer après la formation et maintenant je travaille à mon propre compte en complétant la formation reçue au centre et les compléments découverts lors du stage ».

E 16 : « j'ai une connaissance qui a parlé de moi à sa camarade qui travaillait dans une école de couture, donc c'est comme ça que je suis allée là-bas en tant que stagiaire ».

E 15 : « quand j'ai fini ma formation à l'IFEF je savais un peu coudre, je me débrouillais seule dans les ateliers ou j'ai d'abord apprentie pendant 6 mois de stage je suis devenue très forte, aujourd'hui, je travaille pour moi-même et tout va bien » :

Après la formation, chaque auditrice est confrontée aux difficultés de stage pratique qu'elle doit chercher par elle-même, surtout pour celles qui n'ont pas le matériel de travail. Certaines ont, elles-mêmes trouvé leurs stages de perfectionnement par leurs propres moyens, à travers des connaissances ; pendant que d'autres y parviennent difficilement ou pas du tout. Elles sont encore obligées d'être des employées ou des apprentis auprès des personnes anciennes et outillées dans le métier, le temps d'acquérir des moyens pour s'installer à leur propre compte. Dans le cas contraire, elles sont encore livrées au chômage. L'absence des stages pratiques restreignent les réseaux d'intégration au marché de travail des ex-auditrices et

rend la formation peu fructueuse surtout pour les moins courageuses. Ainsi l'intégration sur le marché du travail se fait rarement et lentement en l'absence de soutien particulier.

❖ **Absence de stages post-formation et dégradation des compétences chez les ex - auditrices**

E 10 : « C'est dommage. Nous apprenons après nous oublions faute de moyens et manque d'accompagnement ».

E 15 : « Aujourd'hui, je suis réduite à une simple commerçante parce que je ne veux pas tendre la main pour manger. Mais j'espère toujours que je ferai le métier de mon cœur : la pâtisserie ».

E 19 : « en tout cas je n'ai pas regretté tout ce temps passé. Si on nous aidait un peu à aller apprendre auprès des particuliers sans payer, on pouvait mieux avoir les compétences qui nous donneraient les possibilités de travailler dans certains ateliers. »

E 2 : « je n'ai pas eu de stage. Car je devrais payer mon matériel de travail pour me perfectionner dans un atelier de couture et payer mon apprentissage pendant un an. Cela m'a fortement perturbée ; finalement j'ai perdu la main. Je ne fais rien. »

E 11 : « après la formation je n'ai plus de contact avec mon domaine de formation. Parce que je n'ai pas eu de moyens pour m'installer. C'est comme si je n'avais rien appris. »

E 20 : « je n'ai pas fait de stage oh. Je n'ai personne pour m'aider à trouver aussi, donc vraiment c'est compliqué ».

E 12 : « j'ai préféré faire le commerce car mes maigres moyens ne m'ont pas permis d'entreprendre ; je ne peux aussi attendre un travail que j'ai appris et pour lequel je ne suis pas sûre d'avoir un poste ».

L'absence de stage chez la majorité des ex-auditrices après la formation dans les IFEF réduit la valeur de la formation, à travers la dégradation des compétences développées pendant la période de transition ou d'attente d'un emploi. Les longues attentes obligent les ex-auditrices des IFEF à une reconversion dans des domaines d'activités non apprises donc loin de leur vocation. L'absence des stages pratiques dans les IFEF remettent en question les préconceptions des auditrices et modifient profondément leurs perspectives de vie, avec les compétences qui se dégradent au fur et à mesure.

Au total, après la formation dans les IFEF n'est pas souvent suivi d'un encadrement matériel. Les auditrices qui en sortent sont confrontées aux difficultés d'installation pour la réalisation de leur autonomisation. Elles sont également face à des problèmes de perfectionnement qui les obligent à travailler d'abord auprès des devanciers dans l'activité en vue de la consolidation de certains acquis mais aussi et surtout de la maîtrise des exigences du métier qu'on veut embrasser. En cas d'absence de ces apprentissages et de l'accompagnement, les compétences acquises se détériorent au fil du temps, dans l'attente d'un éventuel appui ou de travail. Ces difficultés à l'employabilité et à l'intégration sur le marché de travail, effrite la qualité de la formation avec certaines qui basculent dans l'inactivité ou dans l'oisiveté, si elles ne se reconvertissent pas dans une activité ne correspondant pas à leur domaine de formation. L'absence des dispositifs d'accompagnement dans les IFEF agit négativement sur l'insertion professionnelle des ex- auditrices.

3. Discussion et suggestions

Cette partie présente la discussion des résultats et des suggestions pour aider à l'insertion professionnelle des auditrices après leur formation dans les IFEF.

3.1. Discussion

3.1.1. Validation de l'objectif de recherche

L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de l'absence des dispositifs d'accompagnement sur l'insertion professionnelle des ex-auditrices des IFEF. L'analyse de contenu des entretiens individuels semi-directifs a mis en relation le déficit d'accompagnement matériel post-formation et l'accès à l'emploi chez les ex-auditrices de l'IFEF, puis l'absence des stages et l'intégration sur le marché du travail de ces dernières. Les résultats de l'analyse indiquent une insuffisance d'accompagnement matériel et une absence de stage de perfectionnement des ex-auditrices. Aussi, plusieurs parmi elles trouvent leurs lieux de perfectionnement elles-mêmes quand d'autres baignent dans l'oisiveté, ou changent de domaine de travail. Ce qui suscite des difficultés d'employabilité et d'insertion sur le marché du travail. Ainsi, l'absence des dispositifs d'accompagnement post-formation dans les IFEF retarde l'insertion professionnelle des ex-auditrices. L'objectif de recherche est atteint.

3.1.2. Confirmation des hypothèses

La première hypothèse de l'étude pose que le déficit d'accompagnement matériel retarde l'accès à l'emploi chez les ex-auditrices des IFEF. Elle se VÉRIFIE à l'aune de la théorie de l'insertion professionnelle de C. Laflamme (1984, p4) qui stipule que les facteurs d'insertion professionnelle sont des faits de socialisation quand ils relèvent du système d'enseignement et des faits d'organisation à travers l'accompagnement matériel quand ils sont en rapport avec le marché du travail et qui contribuent à leur installation dans le milieu de travail. Les résultats de l'analyse indiquent que l'accompagnement matériel n'est pas systématique dans les IFEF. Aussi l'inexistence d'infrastructures et du matériel de recyclage ou d'approfondissement des acquis conduit les ex-auditrices à se perfectionner auprès des particuliers moyennant des frais. Leur insertion se fait alors au ralenti. La transition des apprentissages au travail n'est pas facilitée. Ces résultats vont dans le sens du rapport de la Banque mondiale (2021) selon lequel les femmes bénéficiant d'un accompagnement matériel ont une insertion professionnelle plus rapide et durable contrairement à celles qui n'en ont pas. Au regard de ces résultats, cette première hypothèse est vérifiée.

La seconde hypothèse est que l'absence des stages de perfectionnement post-formation inhibe l'intégration des ex-auditrices des IFEF sur le marché du travail. Elle est examinée à l'aune de la théorie de l'employabilité de M. Fugte et al. (2004 : P 20) qui stipule que les stages offrent une opportunité unique d'acquérir des compétences pratiques, et des connaissances concrètes dans un environnement professionnel réel. Pour l'auteur, ils offrent des opportunités de réseautage et une validation des compétences, contribuant à renforcer la capacité des individus à obtenir et à réussir dans un emploi. En d'autres termes, les stages offrent plus de possibilités d'acquisition d'un emploi avec les réseaux qu'ils créent.

Les résultats des analyses révèlent que la majorité des ex-auditrices ayant effectué une formation dans les IFEF, ne parviennent pas se trouver un stage après formation ; il n'existe pas non plus un tel contrat dans les centres selon ces résultats. Chaque ex-auditrice doit pouvoir trouver un lieu de stage par elle-même ; Ainsi, celles qui ont pu avoir un stage parviennent à rentrer dans les réseaux et à développer rapidement des compétences en plus de celles acquises lors de la formation et peuvent même faire preuve de créativité, contrairement à celles qui n'ont pas eu de lieux de stages et chez qui certaines compétences pratiques font défaut ; ces dernières sont obligées de suivre des cours de perfectionnement chez les particuliers après un long temps de recherche, et moyennant des frais supplémentaires. Cela retarde leur intégration sur le marché du travail. Ces résultats indiquent aussi que plusieurs retournent souvent dans l'oisiveté, ou se reconvertissent dans une profession autre que celle de leur domaine de formation qui est plus accessible, si elles ne subissent les petits commerces dans les rues du quartier. Ces résultats

vont dans le sens de C. Béduwé et J.F. Giret (2004, p 60) qui présentent les stages comme un moyen d'acquisition des compétences complémentaires à celles obtenues en formation initiale. Ils vont aussi dans le sens des travaux de Granovetter (1973, p 1370) qui mentionnent que les stages permettent aux jeunes de développer leurs compétences, de se connecter aux réseaux sociaux et professionnels et parfois en vue de l'accès à un emploi à la fin des études. Ils corroborent aussi les travaux de L. Dixon, A. Jennings K. Orr et J. Tummons (2010, p 385) selon lesquels les stages constituent la pierre angulaire de la formation initiale et sont conçus pour fournir aux étudiants des expériences authentiques.

Au total ces deux hypothèses sont confirmées à l'aune des deux théories de référence.

Cependant la limite de cette étude est la centration sur les IFEF en zone urbaine ; d'autres études à d'autres niveaux d'études permettraient de percevoir l'importance sur la rythmicité des stages d'autres types d'accompagnement en vue des compétences professionnelles requises dès la fin de formation de l'individu apprenant.

Comment alors favoriser l'insertion professionnelle des ex-auditrices à leur sortie des IFEF ? Cette question conduit aux suggestions.

3.2. Suggestions

Elles sont adressées à l'Etat et aux promoteurs des cours d'alphabétisation

3.2.1. Au niveau de l'Etat

L'Etat doit :

- Créer des partenariats avec les grandes entreprises dans les régions pour faciliter la mise en stage des meilleures auditrices stages après la formation ou en fin de formation. L'intégration des stages dans le cursus de formation des IFEF pourrait donner une idée de la profession et une préparation conséquente pour les performances sur le terrain chez les auditrices, en vue d'une compétitivité sur le marché du travail.
- Encourager la pratique du social chez les entrepreneurs qui mettent à disposition du matériel et des infrastructures d'accompagnement des auditrices chaque année en leur décernant des prix d'encadrement.
- Créer des structures d'accueil au niveau des IFEF où les ex-auditrices pourront se performer en pratique dans leur domaine de formation, en faisant intervenir les professionnels.
- Mettre en place un programme de mentorat, pour des conseils de professionnels et le partage des expériences dans les IFEF.
- Offrir des formations complémentaires ou recyclage pour renforcer les compétences des ex-auditrices dans les IFEF après six mois de sortie pour donner la possibilité à celles qui ne pourraient pas avoir de lieu de stage de se recycler.
- Développer la culture ou l'esprit entrepreneurial chez les auditrices dans les curricula des IFEF pendant leur formation en les initiant à des relations de partenariats pendant la formation à travers une formation en mi-journée.

3.2.2. Au niveau des promoteurs et l'encadrement

Les promoteurs doivent :

- Organiser des ateliers tels que des journées de compétition dans les différents domaines d'apprentissage avec des prix
- Faciliter l'accès aux opportunités chez les auditrices en fin de formation et leur suivi des stages pour contribuer à la fixation et à la consolidation des expériences professionnelles des IFEF.
- Créer des partenariats IFEF/écoles professionnelles ou techniques pour faciliter les apprentissages hors centres de formation et les opportunités d'emplois.

- Créer des partenariats avec des entreprises locales pour faciliter les stages qui jouent un rôle essentiel dans le développement de l'employabilité en offrant une validation des compétences et de l'expérience, et contribuant à renforcer la capacité des ex-auditrices à obtenir et à réussir dans un emploi.

Conclusion

L'objectif de la présente étude était d'analyser l'impact de l'absence des dispositifs d'accompagnement sur l'insertion professionnelle des ex-auditrices de l'Institut de Formation et d'Education Féminine (IFEFF). L'hypothèse pose que le déficit des dispositifs d'accompagnement dans les IFEFF agit négativement sur l'insertion professionnelle des ex-auditrices. Elle s'est appuyée sur la théorie sur l'insertion professionnelle de C. Laflamme (1984, p4) et celle de l'employabilité de M. Fugate et al. (2004, p 20). L'enquête est réalisée en Côte d'Ivoire, spécifiquement dans l'IFEFF de Yopougon Mairie, à l'aide d'un entretien semi-dirigé, sur un échantillon en boule de neige de vingt-un ex-auditrices. Elle a consisté à rechercher l'existence d'accompagnement à travers l'identification des dispositifs d'encadrement et l'existence des Stages post-formation. L'examen des activités socioprofessionnelles a été effectué à partir des activités exercées selon les domaines de formation dans l'IFEFF chez les ex-auditrices avant d'observer leur statut socioprofessionnel. L'étude a mis en relation le déficit d'accompagnement matériel et l'accès à l'emploi chez les ex-auditrices des IFEFF, puis l'absence de stage post-formation et l'intégration de ces dernières sur le marché du travail. L'analyse de contenu des entretiens selon L. Bardin (2013) révèle l'inexistence d'accompagnement post-formation et une absence de stage pendant la formation. Plusieurs ex-auditrices s'insèrent difficilement sur le marché de l'emploi, et d'autres retournent à leur situation initiale de dépendance. Le déficit d'accompagnement matériel après la formation retarde l'accès à l'emploi chez les ex-auditrices des IFEFF et l'absence de stage post-formation inhibe l'intégration des ex-auditrices des IFEFF sur le marché du travail. Pour résoudre ces difficultés, l'Etat doit créer et/ou localiser des structures d'accueil où les ex-auditrices pourront exécuter leur stage de perfectionnement après la formation. Aussi, des partenariats avec des entreprises locales pour faciliter les stages et favoriser l'octroi du matériel dans les IFEFF chaque année, en vue d'offrir des opportunités d'emploi. La pertinence de cette étude réside dans sa contribution à une insertion harmonieuse des ex-auditrices des IFEFF dans le tissu professionnel en vue de leur autonomisation.

Références bibliographiques

- BANQUE MONDIALE, 2021, *Livre blanc sur l'éducation au sahel, La richesse d'aujourd'hui et de demain*, Nouakchott, Édition du sommet 2021.
- BARDIN Laurence, 2013, *L'analyse de contenu : analyse sémantique*, Paris, PUF.
- BEDUWE Catherine, GIRET Jean-François, 2004, « Le travail en cours d'études a-t-il une valeur professionnelle ? », *Toulouse, Economie et Statistique*, n° 378-379, p. 55-83.
- BOULAYOUNE Ali, 2012, « L'accompagnement : une mise en perspective », « vers l'accompagnement social de l'emploi », *Lorraine, informations sociales 2012*, 1(169), p.8-11.
- CHAMPY Philippe, ÉTEVE Christiane, 1998, *Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation*, 2^{ème} édition, Paris, Nathan.
- COSSETTE Ritha, 2013, *Éthique de la communication appliquée aux relations publiques*. Québec, presses universitaires.
- DE MONTMOLLIN Maurice, 1984, *L'Intelligence de la tâche ; éléments d'ergonomie cognitive*, Suisse, Peter Lang.

- DE ROBERTIS Cristina, 1994, *Le contrat en travail social fondements éthiques et opérationnalité*. Laval. Volume 43, numéro 3.
- DIXON Lix, JENNINGS Ann, ORR Kevin, TUMMONS, Jonathan, 2010, « Discours dominants de la formation initiale des enseignants et exigences du lieu de travail : une étude ethnographique de l'enseignement post-obligatoire anglais », *Journal of vocational education and training, Teesside University* 62 (4), p.381-393.
- DOFFOUCHI Tchimou Madeleine, 2000, *Les besoins de formation en vue d'une insertion professionnelle des auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine (IFEFF) de Côte d'Ivoire*, Université de Montréal. Mémoire de maîtrise ès Arts.
- DUBAR Claude, 2001, « La construction sociale de l'insertion professionnelle », *Lyon, Education et Sociétés*, 7(1), p 23–36.
- EVARAERE Christophe, 2001, « L'autonomie dans le travail : portée et limite », *Revue française de gestion : hommes et techniques*, 134, p.15-26.
- FUGATE Mel, KINICKI Angelo, ASHFORTH Blake, 2004, « L'employabilité : Une construction psychosociale, ses dimensions et ses applications », *Journal of Vocational behavior*, 65(1), p.14-38.
- GRANOVETTER Mark, 1973, « La force des liens faibles, le marché autrement : les réseaux dans l'économie », *Revue américaine de sociologie*, 78(6) p.1360-1380.
- HAIFA Meteh. LATRACH Mbrouka, BOUAJEB, 2015, « Contribution de l'éducation à la croissance économique des pays de l'OCDE : une analyse par les panels dynamiques », *International journal of innovation and scientific research*, 15(1), p.150-160.
- HETZEL Patrick, 2006, *De l'université à l'emploi*, Paris, La Documentation Française.
- HOUTIN Laurène, BRUN Clémence Akinyemi Alexis, 2022, *Etude de l'impact de l'outil d'aide à l'orientation professionnelle » Diagoriente » sur l'autonomisation dans la recherche de l'emploi des jeunes français*, Paris.
- HUGHES Katherine Moore David Thornton, BAILEY Thomas, (1999), *Apprentissage en milieu de travail et compétences académiques*, new york, sur IEE n° 15.
- KOFFI Kouakou Mathieu, 2017, « L'alphabétisation fonctionnelle comme une didactique particularisée », *Baobab*, p.125-137.
- LAFLAMME Claude, 1984, « Une contribution à un cadre théorique sur l'insertion professionnelle des jeunes », *Revue des sciences de l'éducation*, 2, p.202-221.
- LE BOTERF Guy, 1995, « De la compétence : essai sur un attracteur étrange » *Formation Emploi* Paris, Les Éditions d'organisation, 1994, N° 49, 176p.
- LUNEL Pierre, 2007, *Schéma national de l'orientation et de l'insertion professionnelle - Pour un nouveau pacte avec la jeunesse*. Paris, La Documentation Française.
- MAELA Paul, 2004, *L'accompagnement : une posture professionnelle spécifique*, Paris, Harmattan.
- PROGLIO Henri, Djellal Robert, Talneau Sophie, 2006, *L'insertion des jeunes sortis de l'enseignement supérieur*, Paris, Rapport du groupe de travail Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
- TREMBLAY Nicole Anne, 2003, *L'autoformation, Pour apprendre autrement*. Montréal, Presses universitaires.
- UNESCO, 2008, *Statistiques internationales sur l'alphabétisme : examen des concepts, de la méthodologie et des données actuelle*, Montréal, Institut de statistique de l'UNESCO.
- VERNIERES Michel, 1997, *Insertion professionnelle : analyse et débats*, Paris, Economica Laboratoire d'économie sociale (LES).
- VINCENS Jean, 1987, « Insertion professionnelle des jeunes(L') : à la recherche d'une définition conventionnelle ». *Formation Emploi*, 60, p. 21-36.
- ZARIFIAN Philippe 1999, *Objectif compétence. Pour une nouvelle logique*, Paris, Liaisons.

Transmission du pouvoir traditionnel chez les peuples dan : une étude pour conscientiser la nouvelle génération à l'importance de ce pouvoir

Bleu Gildas GONDO, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

E-mail : gondobleu@gmail.com

Résumé

« La transmission du pouvoir traditionnel chez les peuples dan : une étude pour conscientiser la nouvelle génération à l'importance de ce pouvoir » est une démarche pour la préservation de leur héritage culturel et social. Cette étude, couvrant l'aspect sociolinguistique, a pour objectif de sensibiliser la jeunesse à la signification primordiale de ses traditions ancestrales, en mettant en exergue les processus ainsi que les significations profondes associées à cette hiérarchie. En s'appropriant et en respectant ces pratiques, les jeunes générations seront mieux équipées pour appréhender leur histoire et continuer à transmettre ces valeurs fondamentales. Les informations reçues lors de notre enquête à la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels (CNRCT) de Man, s'accompagnent des prises de notes, des enregistrements (des voix) avec des dictaphones et des appareils pour faire des photos. Les détenteurs du pouvoir traditionnel se justifient par la présence d'un membre de la case sacrée, du Roi, les chefs de canton, de tribu et de village. La présence de ces détenteurs a favorisé un échange participatif. Lors de cet échange, les potentiels détenteurs de la tradition ont exposé sur le mécanisme de désignation et de succession, les attributs et les attributions, de même que les limites et la perte de ce pouvoir. Les analyses de l'enquête confirment sept catégories distinctes de pouvoir traditionnel, à savoir une classe apolitique et six classes de gouvernance.

Mots-clés : Classe, Dan, génération, pouvoir, tradition.

Transmission of traditional power among the dan people: a study to make the new generation aware of the importance of this power

Abstract

“La transmission du pouvoir traditionnel chez les peuples dan : une étude pour conscientiser la nouvelle génération à l'importance de ce pouvoir” is an initiative to preserve their cultural and social heritage. This study, covering the sociolinguistic aspect, aims to make young people aware of the primordial significance of their ancestral traditions, by highlighting the processes as well as the profound meanings associated with this hierarchy. By appropriating and respecting these practices, younger generations will be better equipped to grasp their history and continue to pass on these fundamental values. The information we received during our survey at the Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels (CNRCT) in Man was accompanied by note-taking, voice recordings with dictaphones and cameras. The holders of traditional power are justified by the presence of a member of the sacred hut, the King, and the canton, tribe and village chiefs. The presence of these holders encouraged a participatory exchange. During this exchange, the potential holders of the tradition explained the mechanism of designation and succession, the attributes and attributions, as well as the limits and loss of this power. The survey analyses confirmed seven distinct categories of traditional power, namely one apolitical class and six governance classes.

Keywords: Class, dan, generation, power, tradition.

Introduction

Un peuple qui renie ses traditions s'ampute de son passé et se condamne à l'amnésie. Tout peuple qui traverse le temps le fait avec sa tradition, car celle-ci est pour lui comme une carapace de tortue, toujours attachée fidèlement à la tortue jusqu'à sa mort. Et une tradition, si elle ne se transmet pas de génération en génération, elle se perd. La conservation de la transmission de la tradition à la nouvelle génération motive un intérêt particulier chez le Dan¹, un peuple qui réside dans les zones montagneuses de la Côte d'Ivoire et parle la langue dan, la langue dominante de cette région riche en diversité linguistique. Le Dan occupe les Départements de Man, de Biankouma, de Sipilou, de Bin-Houien et de Zouan-Houien. Le pays Dan est bordé au nord par le Maouka, à l'est par le Koyaka et au sud par le Wobé et le Guéré. La tradition du pouvoir hiérarchisé perdure depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, il convient d'observer une évolution de l'âge des personnes occupant ce pouvoir au sein de la hiérarchie sociale. Cette évolution marque l'apparition de nouvelles formes de catégorisation entraînant une déstructuration de la tradition et de la coutume Dan, où de nouvelles valeurs, fondées non plus sur les relations de lignage, mais plutôt sur la possession de biens matériels, sont prises en compte.

L'histoire atteste que le Dan a une tradition orale, car il n'a pas mis au point un système d'écriture pour marquer le passé de leur civilisation dans les temps reculés. Les traditions étaient transmises de manière orale, de génération en génération, parce que les griots en étaient les principaux vecteurs. Les us et coutumes ont joué de multiples rôles au sein de la société. Ils ont intensifié la cohésion sociale, encouragé l'unité par l'entremise des rituels et des cérémonies, et créé un sentiment commun d'appartenance et de soutien parmi les membres. Ces us et coutumes ont privilégié le transfert des valeurs et des principes sociaux à la nouvelle génération (jeunesse), et ont créé l'identité d'une société spécifique afin de garantir une éducation culturelle basée sur l'informel. Ces facteurs culturels cruciaux étaient étroitement apparentés au pouvoir traditionnel pour assurer le bien-être de la société et en particulier celui du Dan. Ainsi, chez les Dan, la tradition était au cœur de la vie quotidienne et ne se limitait pas à de simples rituels, mais représentait un maillon fondamental de l'identité et de la structure sociale du Dan.

La littérature disponible sur le pouvoir et ses modes de transmission représente un champ d'étude encore non exploré. Toutefois, de nombreuses recherches ont été menées sur la langue dan. Ainsi, les travaux de V. Vydrine (2008) et A. Erman (2008) divisent cette langue en deux dialectes principaux : le dan de l'est et le dan de l'ouest. En ce qui concerne le dan de l'est, il convient de mettre en avant les contributions de V. Vydrine (2008, 2011), de B. G. Gondo (2020, 2022, 2023, 2024) ainsi que celles de T. Bearth (1967). Pour le dan de l'ouest, il est également pertinent d'évoquer les travaux de M. Bolli (1973, 1976) et de M. A. Houmega (2009, 2013). À ce jour, aucune recherche n'aborde la question de la transmission du pouvoir traditionnel au sein des Dan. Par conséquent, il serait pertinent de réaliser une étude à ce sujet afin de garantir la pérennité de cette transmission traditionnelle.

Le thème « Transmission du pouvoir traditionnel chez les peuples Dan : une étude pour conscientiser la nouvelle génération à l'importance de ce pouvoir », s'inscrivant dans la perspective sociolinguistique, vise à sensibiliser la nouvelle génération au pouvoir traditionnel et à préserver cette tradition des Dan pour les perpétuer auprès de leurs descendants. Ce sujet soulève les interrogations suivantes : quelle est la hiérarchie du pouvoir traditionnel chez les Dan ? Comment ce pouvoir est-il transmis ? Toutes les strates sociales ont-elles accès à ce pouvoir aujourd'hui comme dans le passé ?

Pour étudier le pouvoir traditionnel d'une communauté, il est essentiel de s'imprégner de diverses théories pour mener à bien la recherche envisagée. Il est opportun de mentionner la théorie de la transmission culturelle T. H. Edward (1972), référencée par J. Rive et A. Roger

¹ Le peuple Dan ou le Dan.

(2014), qui traite des pratiques culturelles et traditionnelles ancrées dans les comportements et habitudes de la société Dan. La théorie de la socialisation de F. Dubet et D. Martuccelli (1996) est également pertinente. Concernant la perpétuation des traditions et de l'histoire du Dan à travers les générations, la théorie de la mémoire collective de M. Halbwachs (1950) est appropriée. En outre, l'importance des rituels, cérémonies et pratiques pour préserver la mémoire du Dan est mise en recourant à l'analyse de L. J. D. Wacquant (1991) basée sur les écrits de P. Connerton (1989). Pour saisir les variations et la persistance des traditions, il est crucial d'examiner leur évolution et leur adaptation dans des contextes modernes où la nouvelle génération s'éloigne des coutumes ancestrales. Pour mieux comprendre ce phénomène, il est judicieux de s'appuyer sur les travaux d'Anthony Giddens (1988) tels que cités par G. Delannoï (1995).

L'enquête réalisée à la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels (CNRCT) de Man, spécialement sur les us et coutumes, réunit les Chefs coutumiers des différents Départements de Man, Biankouma, Sipilou, Bin-Houien et Zouan-Houien. Au cours de l'enquête, il a été examiné que le Dan dispose d'un pouvoir traditionnel bien organisé de manière hiérarchique. Les personnes enquêtées sont le Roi de la région des dix-huit montagnes, son excellence Dan premier, connu sous le nom de Gué pascal et ses notables, les détenteurs de l'art oratoire. Dans l'extension de l'enquête, les personnes secondaires à consulter incluant les chefs de quelques villages du département ont contribué à l'enrichissement des données. Des jeunes ont été invités si bien qu'ils ont peu de connaissance sur la structure du pouvoir traditionnel. Pendant le déroulement de l'enquête participative, plusieurs outils sont employés tels que les appareils photo, un dictaphone pour l'enregistrement de la voix et des prises de notes au crayon dans les cahiers afin de conserver longtemps les notes prises sans être endommagées par les aléas climatiques.

Le pouvoir traditionnel est l'expression du pouvoir exercé par nos parents avant l'avènement de l'indépendance jusqu'à nos jours. Ce pouvoir est gardé par les personnes âgées ayant souvent un pouvoir surnaturel ou spirituel, ou celles ayant la capacité de gérer l'humanité. Ces personnes sont appelées Roi, Chef de tribus, chef de village et conseil des anciens. Les détenteurs du pouvoir régularisent les affaires sociales, politiques, économiques et culturelles de la communauté humaine. Cette étude orientée sur la description sociolinguistique sera fondée sur les noms des détenteurs pour désigner les strates du pouvoir traditionnel.

L'analyse du sujet se structure autour de quatre axes principaux : les us et coutumes, l'organigramme du pouvoir traditionnel, le processus de désignation et de succession, les attributs et attributions des détenteurs du pouvoir ainsi que les limites et la perte du pouvoir.

Les us et coutumes

Les traditions, souvent appelées « us et coutumes », constituent l'identité culturelle d'une communauté donnée. Elles prennent en compte une série de cérémonies, de croyances et de comportements qui se transmettent de génération en génération, ayant sa source depuis les temps anciens jusqu'aujourd'hui. Par exemple, chez les Dan, la tradition englobe un riche patrimoine d'héritage de coutumes se transmettant de génération en génération. Ce riche patrimoine se révèle sous plusieurs formes, à savoir l'organisation de cérémonies, de rites, un artisanat représentatif et les initiatives assurant la transmission et la préservation de cet héritage.

Cérémonies et rituels

Les cérémonies et les rituels, chez les Dan, englobent la naissance, le mariage, l'adoration, l'excision (jadis), la circoncision et les activités funéraires. Ces pratiques, qui font partie des traditions sociologiques, sont décrites selon leur structure linguistique, car elles emploient fréquemment des mots simples ou des expressions spécifiques.

Le mariage au pays Dan possède trois connotations, dont l'un du côté de l'homme et l'autre à l'avantage de la femme. D'abord, chez la femme, le terme mariage est désigné par

gwákpó « mariage chez la femme ». Ce terme sociologique admet ce découpage linguistique. Ainsi, gwá désigne « mariage » et kpó ayant un sens de « accoucher ». Ensuite, les termes dēsū et dēzādō confèrent aux hommes et désignent le « mariage chez l’homme ». Ainsi, dēsū est composé de dē « femme », sū « prendre ». Le terme dēzādō comprend deux mots : dē « femme », zādō « financer ». Par conséquent, dēzādō signifie « échanger une promesse de mariage »

Naissance : tout être humain naît et meurt. À la naissance, plusieurs rituels de cérémonies sont mis en œuvre. Ces rituels se déclinent en trois mots : názòsù, náj̀̀kpéj̀̀- sù et nágòlòsù. Le premier terme názòsù signifiant « présentation de l’enfant » est composé de trois items : ná « enfant », zò « montrer » et sù « suffixe nominalisateur ». Le second náj̀̀kpéj̀̀ véhicule le sens de « la sortie de l’enfant » et comprend deux items aussi : ná « enfant », j̀̀kpéj̀̀ « sortie ». Le dernier item nágòlòsù, marquant le « rasage de l’enfant » est formé de trois items : ná « enfant » gò « tête » et lòsù « le fait de raser ». Ces trois termes sont faits dans une ambiance de fête ouverte à tout le monde.

Adoration : chez les Dan, il existe plusieurs rituels d’adoration. Les termes liés à l’adoration exprimés en langue dan sont : jí-dǒkāl, gèè-dǒ-kāl, kóh-dǒ-kāl. la signification de ces trois termes est résumé comme suit :

- jí-dǒ-kāl, « adoration de l’eau », jí « eau » dǒ-kāl « adorer »
- gèè-dǒ-kāl, « adoration de masque », gèè « masque, dǒ-kāl « adorer »
- kóh-dǒ-kāl « adoration de masque de femme » kóh « masque de femme, dǒ-kāl « adorer »

Toutes ces adorations diffèrent l’une de l’autre. Ainsi, le jí-dǒ-kāl est une cérémonie qui se déroule en brousse en présence de toutes les personnes : enfants, jeunes, adultes et vieillards. Par contre, les deux dernières cérémonies se déroulent dans un endroit bien fermé et accessible à une catégorie de personnes. Le gèè-dǒ-kāl est une cérémonie réservée exclusivement aux adultes et aux vieillards de sexe masculin. Quant à la cérémonie de kóh-dǒ-kāl, elle est aussi réservée aux femmes matures.

La cérémonie d’excision (jadis) ou de **circconcision** représentent deux moments de festivité dans les temps anciens. Toutefois, l’avènement à l’indépendance fait abolir l’excision. En dan, le terme générique du côté des femmes et des garçons est gbáná « excisée ou circoncis ». S’il s’agit d’une femme excisée, elle est appelée gbáná-dēbō, par contre s’il s’agit d’un homme excisé, il est appelé gbáná-gòò.

Lorsque le préfixe générique kp̀̀l̀̀ s’ajoute au nom dēbō « femme », cela forme l’expression kp̀̀l̀̀-dēbō « femme non excisée » et de même pour kp̀̀l̀̀-gòò « homme circoncis ».

Funérailles : les funérailles dans la tradition du peuple dan constituent l’un des rituels les plus émouvants. Jadis, lorsqu’un décès, désigné par le terme gá, survenait dans un village, aucun habitant n’osait s’aventurer dans la brousse, de crainte d’être frappé ou de croiser l’esprit du défunt en chemin. Sur le plan linguistique, les termes dérivés de gá, signifiant « mort », incluent gádē « lieu de décès » et gátá « funérailles ». L’analyse linguistique des deux derniers termes révèle que gádē se compose de gá « mort » et de dē « lieu », tandis que gátá se décompose en gá « mort » et tá « sur ».

Arts et artisanats

Les activités artistiques et artisanales comprennent le masque, la danse et la confection d’habits traditionnels.

Masque : en sus du masque d’adoration, il existe deux autres catégories de masques chez les Dan : le masque de la réjouissance, dénommé tróókāgèè, et le masque de la voyance, appelé zóókāgèè. Sur le plan linguistique, ces appellations attribuées aux masques font l’objet d’une analyse approfondie. En effet, le terme tróókāgèè se compose de trois éléments : tróó « jeu »,

Les danses et les chants traditionnels étaient des moyens puissants de transmettre les histoires et les valeurs culturelles. Ils permettaient de renforcer l'identité communautaire et de célébrer les événements importants. Chez les Dan, les chants transmettent un message qui fortifie et enseigne la culture autochtone aux jeunes.

Les objets et les symboles : les objets artisanaux, les vêtements traditionnels et les symboles culturels étaient utilisés pour transmettre des valeurs et des croyances. Ils constituaient des rappels tangibles des traditions et des coutumes. Ces objets sont énumérés dans la section précédente.

La transmission moderne doit être réalisée en utilisant l'éducation, la documentation et la promotion à travers les médias.

Éducation : les us et coutumes doivent être intégrés dans le système éducatif du pays pour sensibiliser les jeunes générations sur cette tradition.

Documentation : les écrits sur les langues permettent d'archiver les pratiques culturelles de ce peuple à travers les histoires orales, les chants et les danses traditionnelles.

Utilisation des médias : les médias sociaux doivent utiliser les films et les documentaires pour diffuser et promouvoir les traditions culturelles. Par exemple, les médias pourraient diffuser des programmes en langue dan et des chansons folkloriques éducatives associées à cette langue.

Ces méthodes susmentionnées permettaient de préserver et de transmettre toutes ces pratiques traditionnelles au sein du peuple. Étant donné que les initiations orales risquent de disparaître avec l'arrivée du modernisme, il est judicieux de créer des manuels, des vidéos sur les réseaux sociaux pour conscientiser la nouvelle génération sur les traditions afin de les préserver.

L'évolution des sociétés africaines, marquée par les indépendances et les nouvelles formes d'accès au pouvoir, a conduit la nouvelle génération à une méconnaissance croissante des structures du pouvoir traditionnel. L'organisation de ce pouvoir, les modes de désignation des acteurs, les attributs et les attributions, ainsi que les limites et la perte de ce pouvoir sont souvent négligés, voire oubliés par cette génération. Afin de remédier à cette lacune, les sections suivantes visent à sensibiliser cette nouvelle génération à ces aspects essentiels de leur héritage culturel.

Organigramme du pouvoir traditionnel

Chaque communauté possède un patrimoine de traditions qui lui est propre. Afin de sauvegarder et de transmettre ces traditions aux générations futures, il est essentiel d'établir un pouvoir traditionnel. Ce pouvoir a pour mission d'assurer le bien-être de la population, de veiller à la préservation et à la pérennisation de ces traditions. Dans toutes les sociétés humaines, le pouvoir traditionnel s'organise selon une hiérarchie définie, allant du plus haut au plus bas niveau. Pour préserver et faire respecter les valeurs sociales, les Dan se sont dotés d'un système de pouvoir traditionnel structuré, comme présenté dans le tableau ci-dessous.

Désignation du pouvoir			
	En dan	Glose	En français
1	Guṇ-djǐ-mé	L'homme de la case sacrée	Les anciens de la case sacrée
2	Gblúúdā	Chef de guerre	Roi
3	Sēdā	Chef de la terre	Chef de canton
4	Sedā-sèè-ná	Petit chef de terre	Chef de tribu
5	dūuti	Chef du village	Chef de village
6	Kwéé-dā	Père du quartier	Chef de quartier
7	Kó-dí-dā	Père de la famille	Chef de famille

Ce classement dans le tableau s'étend de la classe supérieure à la classe inférieure, ou de celle des individus apolitiques à celle des personnes considérées comme les détenteurs de pouvoir. Les diverses appellations du pouvoir traditionnel chez les Dan font l'objet d'une analyse linguistique qui se limite à la décomposition de la structure des noms. Ainsi :

Le *Guṇ-djĩ-mé* se compose de *Guṇ*, signifiant « sacré », et de *djĩ-mé*, qui veut dire « surveillant ». Il dérive de *Gúṅ-kó*, qui se traduit par « maison sacrée » ou « case sacrée ».

Le *Gblúḍā* désigne un vainqueur de guerre qui règne en souverain absolu sur les territoires conquis. Il est équivalent à un Roi dans certaines régions du monde. Formé de *gbú* « guerre » et de *'dā* « père », il se traduit par le « père de la guerre ». De nos jours, ce titre est réservé à celui qui détient cette distinction. Chez les Dan, il est synonyme de Roi. Ainsi, au pays Dan, la personne qui reçoit cette distinction est appelée : *Gblúḍā*, soit Roi.

Le *Sédā*, selon sa composition linguistique sé « terre » et *dā* « père », fait recours au dignitaire d'un vaste territoire de terre. La fusion de ces deux mots renvoie au chef de canton.

Le terme *Sédā-séḡnā* est le subalterne de *Sédā*. Le suffixe *séḡnā* lui attribue l'appellation de « petit ». Ainsi, *Sédā-séḡnā* se traduit par le « chef de tribu », car la tribu a une classification inférieure au canton, selon les informateurs.

Le *dū̀tì* est un emprunt à la langue malinké, et véhicule le sens de « chef de village ».

Le *kwéḡ-dā* désigne le nom du « Chef de quartier. Selon le découpage linguistique, *kwéḡ* est un terme attribué à un ensemble d'individus se partageant le même patronyme. Par conséquent, il signifie la « grande famille ». Quant au terme *dā* « père », il est le père de cette grande famille. En réalité, c'est la personne la plus âgée.

Le *kó-dĩ-dā* est la personne capable de diriger une famille restreinte. Linguistiquement, le mot est composé de trois items, à savoir *kó* « maison », *dĩ* « bouche » et *dā* « père ». En paraphrasant, les trois donneraient « la bouche de la famille ». Toutefois, si les deux premiers mots se fusionnent en *kó-dĩ* signifiant « famille » et se combinent au dernier mot, le sens général désigne le « chef de famille ».

Après avoir présenté l'organigramme du pouvoir traditionnel et ses acteurs, en y incluant une analyse linguistique de la structuration de leurs titres, la section suivante s'attache à examiner le mode de désignation et les mécanismes de succession au pouvoir.

Mode de désignation et succession

La politique traditionnelle repose sur des structures et des pratiques ancestrales transmises de génération en génération. Elle est courante dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles. La désignation des dirigeants est souvent basée sur les coutumes et les traditions, reflétant les valeurs et les croyances de la communauté, et vise à préserver les valeurs traditionnelles de la société. Dans la société africaine, la désignation se fait généralement par héritage ou par le choix du plus sage dans la lignée du prédécesseur. La succession peut être planifiée, mais si elle ne l'est pas, elle peut se dérouler pacifiquement ou violemment. Traditionnellement, le mode de désignation et de succession au pouvoir chez les Dan s'opère pacifiquement. Il est illustré dans le tableau mentionné.

	Pouvoir		Mode de désignation	Mode de Succession
1	<i>Guṇ-djĩ-mé</i>	Les anciens de la case sacrée	Il n'a pas été désigné par quelqu'un. Il était déjà le détenteur de ce pouvoir ou il était un détenteur de masque auparavant.	Par lignage.
2	<i>Gblúḍā</i>	Roi	Il est le vainqueur de la guerre et s'impose par vainqueur.	Celui qui montre plus de bravoure à supporter et protéger la société contre tous les détracteurs et devastateur. (Pas forcément dans sa lignée)

3	Sēdā	Chef de canton	Il est désigné auparavant par les colons	Par lignage.
4	Sedā-sēē-nā	Chef de tribu	C'est le fondateur de la tribu	Par lignage.
5	dūuti	Chef de village	Le chef de village est choisi parmi les descendants de l'ancien chef, souvent c'est le fondateur du village.	Par lignage.
6	Kwēē-dā	Chef de quartier	Le plus âgé et sage du quartier.	Non lignage
7	Kó-dī-dā	Chef de famille	Le père de la famille.	Non lignage

Avec l'avènement de l'indépendance, d'importantes modifications ont été apportées dans la désignation des acteurs au sein du pouvoir traditionnel. Ainsi, les chefs de canton, de tribu et de village sont élus par la communauté villageoise ; le Roi est nommé par les autorités supérieures du pouvoir moderne ; le chef de quartier est désigné par le quartier et le chef de famille est traditionnellement le père de la famille.

L'accession au pouvoir traditionnel est un moment heureux qui s'accompagne d'une grande liesse populaire. Par conséquent, l'investiture des détenteurs, à savoir les chefs de canton, de tribu et de quartier marque un événement majeur ponctué par des rituels de purifications, de bénédictions et de prières, la prestation du serment et des festivités. La mise en place des détenteurs du pouvoir traditionnel, accompagnée des festivités, illustre la richesse de la culture dan et est aussi une voie éducatrice à transmettre de génération en génération pour des siècles et des siècles.

Chez les Dan, pendant l'intronisation au pouvoir, tous ces acteurs bénéficient des attributs et des attributions, faisant d'eux des personnes à distinguer facilement. La section ci-dessous met en relief tous ces éléments si capitaux.

Attributs et attributions

Les attributs sont un ensemble de compliments vestimentaires des acteurs du pouvoir pendant leur règne. Quant aux attributions, elles englobent l'ensemble des droits, des devoirs et des pouvoirs liés aux acteurs dans l'exercice de leur fonction. Ainsi, les attributs et les attributions attachées aux acteurs dans l'exercice de leur fonction se résument ci-dessous.

	Pouvoir	Attributs	Attributions
1	Guṇ-djī-mé	Habit : gblābéé Coiffe : gblòðfāá Canne : bjàgá Chaussure : gēflōō	Ils prennent et ajustent les décisions importantes dans la case sacrée où ils résident. Hors de ces cases, ils sont reconnus comme des érudits de la tradition.
2	Gblúudā	Habit : sōō-tà-béé Coiffe : gblòðfāá Canne : sààgá (épée) Chaussure : gēflōō	Règne en maître absolu jusqu'à la mort.
3	Sēdā	Habit : Gbàú Coiffe : gblòðfāá Canne : bjàgá Chaussure : gēflōō	Il règle les conflits et promeut la paix dans son canton. La population lui fait des propositions de chef de tribu, et valide cette proposition.
4	Sedā-sēē-nā	Habit : Gbàú Coiffe : gblòðfāá Canne : bjàgá Chaussure : sàbā dēē	Le chef de la tribu prend des décisions pour sa tribu en collaboration avec les chefs des villages affiliés et les anciens des maisons sacrées.

5	dũuti	Habit : Gbàú Coiffe : au choix Canne : bjàgá Chaussure : sàbá dēē	Le chef du village est le garant de la paix dans sa communauté. Il prend des décisions en concertation avec les notables et les anciens des maisons sacrées.
6	Kwéé-dā	Habit : Gbàú Coiffe : au choix Canne : néant Chaussure : sàbá dēē	Le chef de quartier assure la paix et la propreté dans son secteur. Il réfère les litiges qui excèdent sa juridiction au chef du village.
7	Kó-dí-dā	Habit : Gbàú Coiffe : au choix Canne : bjàgá Chaussure : sàbá dēē	Le chef de famille veille au bien-être de sa famille. Il soumet les décisions qui dépassent sa compétence au chef du quartier.

Les attributs figurant dans le tableau ci-dessus font l'objet d'une analyse linguistique basée sur la morphologie afin de comprendre mieux leur structure sémantique.

Gblábéé fait référence à la tenue des initiés. Ce terme est composé de gblá qui signifie « teinture » et de béé qui veut dire « chemise ». Gblòòfáá est un chapeau en forme de tabouret. Par décomposition, gblòò est un terme afférent au « tabouret » en langue dan. Quant à fáá, il désigne le chapeau. Le terme sàbá-dēē est appellation de « chaussure ordinaire » en dan parce que sàbá désigne « chaussure » et dēē « ordinaire ». Le terme gèflòò désigne « chaussure », mais une chaussure particulière destinée au Roi. Par décomposition, gè signifie « pied » et flòò pour le « sabot ». Le dernier terme bjàgá est un « chasse mouche » et se compose de bjà « course » et gá « dur ».

Chez le dan, le terme sōō-tà-béé signifie respectivement « cheval », « sur » et « chemise ». En un bloc, littéralement, il signifie le « boubou porté sur le cheval ». Cette tenue est attribuée aux guerriers.

Gbàú signifie simplement « boubou ».

En résumé, les acteurs du pouvoir traditionnel ont des attributs et des attributions dans l'exercice de leur fonction suprême. Les attributs et les attributions sont une voie éducatrice et conseillère pour les nouvelles générations de marcher dans les sillages que les anciens. La section suivante examine les limites et la perte du pouvoir des acteurs du pouvoir traditionnel.

Limite et perte du pouvoir

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions, les détenteurs du pouvoir traditionnel peuvent ou ne pas avoir un mandat à vie. Dans ce rôle de prestige, ils peuvent risquer de perdre leur pouvoir à cause de comportements spécifiques. Les attitudes qui limitent et entraînent la perte de pouvoir sont décrites dans le tableau suivant.

	Pouvoir		Limite du pouvoir	Perte du pouvoir
1	Gũṅ-djĩ-mé	Les anciens de la case sacrée	Ils exercent leur pouvoir à vie.	-adultère - crime -détournement. -ivrognerie
2	Gblúúdā	Roi	Pouvoir absolu	La mort
3	Sēdā	Chef de canton	Il exerce leur pouvoir à vie.	-adultère - crime -détournement. -ivrognerie
4	Sedā-sèè-ná	Chef de tribu	Il exerce leur pouvoir à vie.	-adultère - crime -détournement. -ivrognerie

5	dũuti	Chef de village	Il exerce leur pouvoir à vie.	-adultère - crime -détournement. -ivrognerie
6	Kwǣǣ-dā	Chef de quartier	Il exerce un pouvoir temporel	-adultère - crime -détournement. -ivrognerie
7	Kó-dĩ-dā	Chef de famille	Il exerce un pouvoir temporel	-adultère - crime -détournement. -ivrognerie

En dehors de la classe des « anciens de la case sacrée » et de celle du Roi, les autres détenteurs du pouvoir se voient appliquer les mêmes sentences dans l'exercice de leurs fonctions.

Conclusion

L'étude intitulée « Transmission du pouvoir traditionnel chez le Dan : une étude pour conscientiser la nouvelle génération à l'importance de ce pouvoir » confirme que la transmission du pouvoir traditionnel représente un processus hiérarchique et complexe. Ce pouvoir traditionnel chez le Dan comporte deux classes majeures : la classe apolitique et les classes de la gouvernance. Ces différentes classes se différencient l'une de l'autre grâce à leurs attributs dans l'exercice de leur fonction. Sur le plan éducatif, plusieurs éléments intègrent la transmission de génération en génération, à savoir la bénédiction des ancêtres, les rituels et les cérémonies.

Avec l'avènement de l'indépendance, la principale vision de cette étude est de pérenniser le processus du pouvoir traditionnel chez les Dan. Cette pérennisation de ce pouvoir ne se limite pas à la succession des acteurs, mais est un moyen de préserver les valeurs, les croyances et les traditions afin d'unir le groupe.

L'étude effectuée sur la transmission du pouvoir traditionnel au sein des Dan de la Côte d'Ivoire a permis de clarifier l'organigramme de cette autorité. Cet organigramme souligne la structure hiérarchisée du pouvoir traditionnel. La hiérarchie qui le compose garantit le bien-être de la population ainsi que la préservation des traditions. Étant donné que la hiérarchie du Dan, appartenant aux populations mandées et plus particulièrement au Mandé du Sud, est déjà établie, il serait pertinent d'élargir cette recherche à d'autres groupes faisant partie du Mandé.

Références bibliographiques

- AKINLABI Akinbiyi, AHOUA Firmin, GONDO Bleu Gildas, 2022, « On five-level ton contrasts: the case of dan-gblewo », *Stellenbosch Paper in linguistics Plus*, 62(2), p.35-50.
- BAKER, Mark C. & GONDO Bleu Gildas, 2020, « Possession and nominalization in Dan: Evidence for a general theory of categories », *Glossa: a journal of general linguistics*, 5(1): 39. P.–31. DOI: <https://doi.org/10.5334/gjgl.1018>.
- BEARTH, Thomas & Zemp, Hugo, 1967, « The phonology of Dan (Santa) ». *Journal of African Languages*, 6(1), p. 9-29.
- BOLLI, Margrit & Flik, Eva. 1973, *Phonological statement: Dan (Blossé)*, Abidjan: S.I.L.
- BOLLI, Margrit, 1976, *Étude prosodique du Dan (Bossé)*. S.I.L./I.L.A., No.1, Abidjan.
- CONNERTON, Paul, 1989, « How Societies Remember ». *Cambridge et al.: Cambridge University Press*. p. 2-17.
- DELANNOI, Gil, 1995, « Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité [compte-rendu] », *Revue française de sciences politique*, 45(5), p.882-885.
- DION Yayé Robert et GUÉ Sosthène Louamy, 2004, *La tribu dan : ses origines*, CICOMIS, Abidjan.
- DUBET François, MARTUCCELLI Danilo, 1996, « Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l'école », *Revue française de sociologie*, 37(4), p.511-535.

- EDWARD Twitchell Hall, 1972, « La dimension cachée. Essai », *revue géographie de l'est*, 12(1), p.144-145.
- ERMAN Anna et KAHOUYÉ Japhet Loh, 2008, *Dictionnaire dan-français (dan de l'ouest) avec un index français-dan*, Saint-Pétersbourg, Nestor-Istoria.
- FLIK, Eva, 1977, « Tone glides and registers in five Dan dialects ». *Linguistics*, 201, La Haye : Mouton, p.5-59.
- FOUCHER Vincent, SMITH Étienne, 2011, « Les aventures ambiguës du pouvoir traditionnel dans l'Afrique contemporaine, *Revue Internationale et stratégique*, 81, p30-43.
- GIDDENS, Anthony, 1988, « la Constitution de la société », *Bouchikhi hamid, Sociologie du travail*, 30(3), p.494-497.
- GONDO Bleu Gildas, 2022, « Terminologie médicale en dan : une contribution communicative entre peuples dan et professionnels de santé pour le développement social dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire », *Akofena : Revue scientifique des Sciences du Langage, Lettres, Langues & Communication*. Actes du 4eme colloque international de Kodjoboué-Bonoua du 06 au 07 Octobre, p. 55-68.
- GONDO Bleu Gildas, 2023, « Directionnalité dans la dérivation verbale en dan de l'est ». *International Journal of Current Research*, 15(11), p.26518-26526. DOI: <https://doi.org/10.24941/ijcr.46324.11.2023>.
- HALBWACHS Maurice, 1950, *La mémoire collective*, publié en 1950. Paris : Les Presses universitaires de France, 1967, Deuxième édition revue et augmentée.
- HOUMEGA, Munseu Alida, 2013, : « Procédé d'identification de dérivatifs en dan blossé », *CIRL*, 33, p. 9-23.
- HOUMEGA, Munseu Alida, 2009, *Le verbe blossé : Etude morpho-syntaxique et sémantique*, thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët Boigny.
- OUEDRAOGO Hubert M. G., 2006, « Décentralisation et pouvoirs traditionnels : le paradoxe des légitimités locales », *Monde en Développement*, 133, p.9-29.
- RIVE Jérôme, ROGER Alain, 2014, « XX. Edward T. Hall, « La communication interculturelle », *Les grands auteurs en Management international*, p.375-390.
- VYDRINE Valentin et KESSÉGBEU Mongnan Alphonse, 2008, *Dictionnaire dan-français (dan de l'Est) avec une esquisse de grammaire du dan de l'Est et un index français-dan*, Saint-Pétersbourg, Nestor-Istoria.
- VYDRINE Valentin, 2011, « Déclinaison nominale en dan-gwèètaa (groupe mandé-sud, Côte-d'Ivoire) », *Faits de Langues - Les Cahiers*, 38(2), p.233-258.
- WACQUANT Loic J. D. 1991, « Connerton Paul, How societies remember (compte rendu) », *Revue française de Sociologie*, 32(4), p.634-637.

Formation professionnelle continue des enseignants de l'EFTP au Burkina Faso en lien avec leurs besoins en formation : cas de la spécialité Électrotechnique

Wénégouda Olivia Solange ZAGARE, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail : wenegcongo@yahoo.fr

Di ZINGUE, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail : hadigobiodi@gmail.com

Ilboudo WENDYAM, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail : iwendyam@yahoo.fr

Résumé

La croissance de la population burkinabè, en majorité jeune et rurale, dégage un excédent de main d'œuvre. Cela fait de l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) un levier de création d'emplois, de réponses pertinentes aux problèmes des jeunes dans un contexte d'instabilité sociale et sécuritaire. En effet, parvenir à une éducation de qualité qui tient compte des réalités socio-culturelles suppose la mobilisation d'un personnel enseignant de qualité compétent et performant. Cependant, l'analyse du contexte des sous-secteurs de l'enseignement technique et de l'emploi au Burkina Faso montre qu'il existe un faible niveau d'offre d'Enseignement et Formation Technico-professionnelle, y compris une forte inadaptation entre le système éducatif et le marché de l'emploi. Dans la présente étude, il est analysé la formation professionnelle continue des enseignants d'électrotechnique au Burkina Faso en lien avec leurs besoins en formation. Pour cela, l'étude s'est appuyée non seulement sur des écrits de plusieurs auteurs burkinabè et d'ailleurs mais aussi sur notre expérience d'enseignant de l'EFTP afin de mieux appréhender le sujet à l'étude. Par ailleurs, il est présenté les théories de la didactique, de l'ingénierie de la formation et de l'andragogie qui nous inspirent dans notre analyse. Après les recherches de terrain, nous avons abouti à la conclusion que les formations continues pédagogiques/didactiques et dans les compétences disciplinaires dont bénéficient les enseignants d'électrotechnique est déficitaire.

Mots-clés : Formation professionnelle continue, besoins en formation, professeurs d'Électrotechnique, didactique.

Continuing professional development of TVET teachers in Burkina Faso in relation to their training needs: the case of the Electrical Engineering specialty

Abstract

The growth of the Burkinabe population, mostly young and rural, has led to a surplus of labour. This makes technical and vocational education and training (TVET) a lever for job creation, relevant responses to the problems of young people in a context of social and security instability. Indeed, achieving quality education that takes into account socio-cultural realities requires the mobilization of a competent and efficient quality teaching staff. However, an analysis of the context of the technical education and employment sub-sectors in Burkina Faso shows that there is a low level of provision of Technical-Vocational Education and Training, including a strong mismatch between the education system and the labour market. In this study, the continuing professional development of electrical engineering teachers in Burkina Faso is analysed in relation to their training needs. To do this, the study relied not only on the writings of several Burkinabe and other authors but also on our experience as TVET teachers in order to better understand the subject under study. In addition, the theories of didactics, training engineering and andragogy are presented, which inspire us in our analysis. After field research,

we have come to the conclusion that the in-service pedagogical/didactic training and disciplinary skills enjoyed by electrical engineering teachers is in deficit.

Keywords: Continuing professional training, training needs, teachers of electrical engineering, didactics.

Introduction

Les profondes mutations sociétales qui traversent les pays africains depuis quelques décennies imposent de nouvelles exigences en termes d'acquisitions permanentes de savoirs et de développement des compétences. À cette fin, la formation professionnelle continue dans ses dimensions plurielles apparaît comme le vecteur moteur pour combler les multiples attentes. Si l'idée que l'éducation et la formation étaient susceptibles de concerner l'homme toute sa vie a des traces très anciennes, la formation professionnelle continue des enseignants de l'EFTP serait en lien avec les besoins exprimés et connaîtrait au Burkina Faso une évolution remarquable.

Logée dans la filière « Génie électrique » de la section « Technique industrielle », l'Électrotechnique est une discipline qui étudie la production, le transport, le traitement, la transformation et l'utilisation de l'énergie électrique. Les enseignants titulaires du CAPET sont susceptibles de dispenser des cours de spécialité dans tous les cycles (CAP, BEP, BAC). Toutefois, des enseignants titulaires du CAET donnent souvent des cours en classe 1^{ère} et terminale faute des titulaires du CAPET. Au regard des difficultés rencontrées par certains enseignants, l'on a jugé nécessaire d'entreprendre cette étude afin de contribuer à la mise en œuvre efficace des cours dispensés par les enseignants d'Électrotechnique au Burkina Faso.

Selon le rapport de synthèse de la commission d'enquête parlementaire sur le système d'enseignement au Burkina Faso de juillet 2017, le système éducatif burkinabé demeure particulièrement généraliste, peu professionnalisant et surtout peu adapté aux besoins du marché de l'emploi et aux différents contextes socioculturels. Ainsi, pour venir à bout de ces nombreux défis, l'État burkinabé a entrepris la réforme globale du système éducatif depuis 2007. Cette réforme vise à mettre en place un système éducatif plus adapté, plus cohérent et plus fonctionnel, accessible à toutes les couches de la société burkinabé.

Par ailleurs, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO, 2003, 2004) estime que la qualité des enseignants, leurs enseignements et la formation professionnelle continue demeurent la clé de voûte d'une formation de qualité. Selon J. Béogo (2014, p. 1), « La formation continue apparaît comme un instrument privilégié d'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle reconnue, de spécialisation et de perfectionnement ». Pourtant, aujourd'hui, le système éducatif burkinabé est confronté à un nombre insuffisant d'enseignants et de qualité. Certains auteurs évoquent comme difficulté liée à la qualité des enseignants, la question même de l'organisation des formations continues. De ce fait, M. Sokhna (2006, p. 7) soutient que : « [...] une formation initiale et continue approfondie des professeurs [...] ne fait plus de doute, la mise en œuvre et l'organisation de dispositifs de formation adéquats sont restées très en deçà des attentes des enseignants et des chercheurs ». Pour sa part, B. Tenkodogo (2012) stipule que les rares formations dont bénéficient bon nombre d'enseignants ne répondent pas totalement aux besoins autochtones. Il a rappelé les formations professionnelles continues qu'il a reçues en tant qu'enseignant.

Ainsi, pour prétendre assurer des formations continues efficaces, il va falloir prendre en compte les besoins exprimés par les enseignants afin d'améliorer significativement leurs performances. Au niveau de l'enseignement Technique Industriel (TI), les enseignants ont des besoins en formation diverses liés à leur spécialité.

L'enseignement de la discipline « Électrotechnique » est aujourd'hui effectif dans le système éducatif burkinabé à travers l'instauration de la filière « Génie électrique ». Ce champ disciplinaire a un programme annuel dans lequel les leçons sont réparties par mois.

En outre, c'est à travers des formations continues ciblées que les enseignants développent des compétences. Malheureusement, l'on constate que les formations organisées au profit des enseignants des enseignants d'Électrotechnique ne tiennent pas toujours compte de leurs besoins spécifiques exprimés.

En effet, les formations organisées se déroulent généralement sous forme d'ateliers ou de séminaires, regroupant des enseignants de diverses spécialités. Dans ces conditions, les contenus de formations élaborés sont plutôt généraux pour tenir compte de l'hétérogénéité du public visé. Pourtant, ces groupes d'enseignants ont des besoins différents en fonction de leur spécialité. Si toutes ces particularités ne sont pas prises en compte, il y aura un écart entre « l'offre » et la « demande » de formation. En fait, l'EFTP comporte une très grande diversité de profils de son personnel enseignant en raison de la grande diversité des spécialités qui la composent. Pour preuve, selon le répertoire des spécialités élaboré par la direction de l'enseignement et la formation techniques et professionnels (DEFTP) en novembre 2022, l'EFTP totalise 28 filières, 106 spécialités et 519 métiers. Dès lors, le sujet en étude soulève la question principale suivante :

- En quoi une meilleure identification des besoins en formation des enseignants d'Électrotechnique permet-elle des formations professionnelles continues réussies au Burkina Faso ?

De cette question découlent deux questions secondaires ci-après :

- Qu'est ce qui explique les difficultés rencontrées par les enseignants d'Électrotechnique pour satisfaire au mieux leurs besoins en formations professionnelles continues ?
- Quelles pistes d'amélioration envisager pour satisfaire au mieux les besoins en formations professionnelles continues des enseignants d'Électrotechnique au Burkina Faso ?

Ce questionnement soulève l'hypothèse centrale et les hypothèses secondaires suivantes :

- Les formations professionnelles continues répondent à un déficit de besoins en formation des enseignants d'Électrotechnique au Burkina Faso.
- Les formations professionnelles continues répondent faiblement aux besoins en formation en pédagogique et en didactique des enseignants d'Électrotechnique.
- Les formations professionnelles continues répondent faiblement aux besoins en formation dans les compétences disciplinaires des enseignants d'électrotechnique.

Cette étude s'appuie sur des théories basées sur le socioconstructivisme, la pédagogie transformationnelle, la formation professionnelle continue, l'andragogie, la didactique et l'ingénierie de la formation.

Le socioconstructivisme, théorie développée par L. Vygotsky (1896-1934), traite de l'adéquation entre la satisfaction des besoins en formation et la réussite des formations continues. Selon cet auteur, ce développement passe par l'entremise de la médiation de l'adulte qu'il appelle la « zone proximale de développement ». Dans le cadre de cette théorie, les conditions de mise en activité des apprenants sont essentielles, car ce qui se joue dans les apprentissages ne se limite pas seulement à l'acquisition de connaissances nouvelles ou à la restructuration de connaissances existantes. Cette théorie se fonde également sur le développement de la capacité à apprendre, à comprendre, à analyser et à maîtriser les outils. Cela montre que les enseignants ont bien d'autres sources d'apprentissage que l'école. Ils apprennent également à travers les mises en interactivité (entre enseignants et entre enseignants et apprenants) au cours desquelles le savoir se construit. Ainsi, le socioconstructivisme a un rapport avec la présente étude en ce sens que les apprenants vivent au milieu des éléments du patrimoine culturel du terroir burkinabè. Bien qu'ils connaissent quelques-uns de ces éléments, l'enseignant doit aider les apprenants à découvrir la valeur de chacun. À ce titre, il pourra

comprendre les liens de parenté à plaisanterie entre les différentes personnes de son terroir et celles d'ailleurs.

À travers le socioconstructivisme, l'enseignant conduit les apprenants à un changement de comportement en faveur de la protection et de la valorisation de l'électrotechnique du terroir burkinabè. Ce changement de comportement nécessite alors une pédagogie transformationnelle.

La pédagogie transformationnelle est une théorie développée par J. Mezirow (1995) pour qui l'apprentissage transformateur vise à mettre à jour chez l'apprenant, le processus de recherche de sens des expériences vécues dans un rapport d'incompréhension entre soi, autrui et l'environnement. L'apprentissage transformateur est envisagé, ici, comme un des moyens pour soutenir les citoyens à prendre une part active dans le milieu dans lequel ils/elles vivent. Ce dispositif pédagogique questionne les valeurs, les croyances et les jugements des apprenants. Selon J. Mezirow (1995), le processus de conscientisation est un préalable aux changements qui sont basés sur la réflexion critique et le dialogue.

En éducation, la pédagogie transformationnelle est celle utilisée pour faire changer les convictions non voulues en celles que l'on souhaite inculquer à la jeune génération. En rapport avec notre thème, selon la Stratégie de Généralisation de la Formation Professionnelle (2014), la formation professionnelle est reconnue comme une voie normale et accélérée d'accès à un emploi ou à une occupation professionnelle. Elle fait acquérir les savoirs et les pratiques professionnelles requises d'un métier, par le jeu des compétences et aptitudes inférées. Afin de susciter l'intérêt pour l'EFTP, il conviendrait d'initier les enfants dès l'école primaire aux différents métiers. Il s'agirait de mettre en synergie l'enseignement général, l'enseignement et la formation techniques et professionnels et l'éducation non formelle dans le cursus de formation de l'enfant.

En conséquence, la pédagogie transformationnelle est celle qui va consister à déconstruire les arguments péjoratifs développés autour de l'EFTP. Ainsi, elle va permettre de donner de la valeur aux filières techniques et professionnelles comme l'électrotechnique du terroir burkinabè et à celui de l'Afrique toute entière afin d'emmener les enseignants à aimer leur discipline tout en la sauvegardant.

Comme théorie de la formation professionnelle continue, l'on s'intéresse à la formation comme vecteur de professionnalisation du métier d'enseignant de Ph. Perrenoud (1994). Selon cet auteur, la formation professionnelle continue est bénéfique aussi bien pour l'enseignant que pour l'institution. Ainsi, elle incite à l'enseignant d'accroître ses propres compétences et qualifications, donc sa maîtrise professionnelle, son plaisir et sa confiance en soi. Pour l'institution, elle favorise l'accroissement des compétences et des qualifications des collaborateurs, donc l'efficacité et l'efficience de l'organisation.

La formation professionnelle continue peut ainsi participer à la professionnalisation de l'enseignant comme suit :

- elle peut être entendue comme un processus de qualification évolutive vers une façon de plus en plus rigoureuse, efficace, consciencieuse, sérieuse de la pratique du métier ;
- elle peut signifier faire progressivement l'objet d'une formation de plus en plus spécifique, pédagogique, didactique, technique, professionnelle.

Le second sens de la professionnalisation de Ph. Perrenoud (1994) cadre le mieux avec cette étude car la formation professionnelle continue des enseignants d'électrotechnique englobe les aspects pédagogiques, didactiques et disciplinaires. Toutefois, aux dires de l'auteur, l'état de la professionnalisation d'un métier se juge aux compétences, à l'identité, aux représentations, aux cultures, aux responsabilités et à l'autonomie des praticiens. Selon lui, on ne peut décréter la professionnalisation, ni la réaliser du jour au lendemain. C'est donc un processus lent et complexe qui va au-delà des formations continues actuels se contentant de donner aux enseignants des réponses aux problèmes professionnels qu'ils rencontrent. Ces

formations continues devraient donc proposer aux enseignants en formation, les moyens de construire eux-mêmes les savoirs dont ils ont besoin.

L'andragogie est la formation des adultes. Définie par le public concerné et par opposition à la formation initiale, elle se confond avec la formation professionnelle continue ou la formation tout au long de la vie.

Ses caractéristiques sont entre autres :

- s'adresser à des personnes ayant déjà travaillé (des adultes) ;
- se passer hors des lieux de formation initiale (établissements scolaires et supérieurs) ;
- centrer sur l'apprenant et sur ses pratiques ;
- être ouverte sur les contextes professionnels des apprenants, etc.

Selon M. Knowles (1990), l'andragogie est l'art et la science de l'enseignement aux adultes. Comme pour tous les jeunes apprenants, les adultes ont besoin d'être respectés, traités comme des égaux avec le pouvoir d'émettre librement leurs opinions au cours d'une formation. La prise en compte des caractéristiques des adultes dans la formation des enseignants d'électrotechnique peut favoriser le renforcement de leurs capacités.

À la suite de l'introduction, le présent travail s'articule autour du cadre méthodologique, des résultats de l'étude suivis de la discussion des résultats de la recherche.

1. Cadre méthodologique

Cette partie de l'étude présente la méthode de recherche, le champ d'étude ainsi que la population et l'échantillon considéré. Elle expose également les instruments de collecte et les méthodes de traitement des données.

Pour la présente étude, la tendance est de découvrir les stratégies d'enseignement adoptées par les enseignants de l'EFTP en général et ceux de l'Électrotechnique en particulier. Pour ce faire, l'on a jugé utile d'utiliser la technique du questionnaire et l'entretien. L'approche mixte a été choisie du fait qu'elle combine des méthodes quantitatives et qualitatives. Le choix de la méthode quantitative vise à collecter des données quantitatives auprès d'un échantillon représentatif d'enseignants d'électrotechnique. Elle permet de recueillir l'avis des encadreurs pédagogiques sur la formation professionnelle continue des enseignants de cette discipline en adéquation avec leurs besoins en formation.

En principe, l'étude concerne toutes les régions du Burkina Faso. Mais les régions du Centre, du Nord et du Centre-Ouest ont été choisies car elles regroupent la majorité des enseignants d'Électrotechnique du Burkina Faso.

Cette étude s'intéresse aux professeurs d'électrotechnique des régions ci-dessus citées ayant bénéficié ou non d'une formation professionnelle initiale et/ou continue, y compris les encadreurs pédagogiques de technique industrielle, en particulier ceux de l'électrotechnique car c'est eux qui assurent la supervision pédagogique des enseignants. Les impératifs temporels ne nous permettent pas non plus de couvrir tous les professeurs d'électrotechnique des trois régions ciblées d'où la nécessité de procéder à un échantillonnage.

Ainsi, il est choisi l'échantillonnage non probabiliste établi par choix raisonné. C'est une technique dans laquelle la personne qui mène la recherche se fie à son jugement pour choisir les membres qui feront partie de l'étude. Pour ce faire, l'on a contacté une population de quarante (40) enseignants choisis de façon aléatoire et de cinq (05) encadreurs pédagogiques choisis de façon ciblée. Les échantillons, ainsi constitués, sont représentatifs compte tenu de la diversité des acteurs et de la démarche mixte adoptée.

Deux (02) instruments de collecte des données ont été utilisés : il s'agit de l'enquête par le questionnaire et du guide d'entretien. Le questionnaire qui est adressé aux enseignants a l'avantage de récolter l'information quantifiée et fiable. Il permet également de toucher un large public sans craindre la distance. Aussi, la nature impersonnelle du questionnaire et son contenu uniformisé assurent la fidélité et facilitent la comparaison des données. L'entretien semi-dirigé

ou semi-directif est soumis aux encadreurs. Cet outil a l'avantage de permettre une interaction verbale entre le chercheur et le participant. Il laisse la liberté à celui-ci de s'exprimer de long en large sur le sujet. L'échange se fait sur la base d'un guide d'entretien. Sur les 40 fiches ventilées, nous avons pu recouvrer 37 fiches. La situation de recouvrement des questionnaires est consignée dans le tableau 1.

Tableau 1: Situation du recouvrement des questionnaires

Régions /Établissements		Questionnaires prévus	Questionnaires recouverts	Taux de recouvrement
Centre/	LPRC	10	10	100%
	LPBB	10	9	90%
Nord /LPRNK		10	8	80 %
Centre-Ouest/LPMY		10	10	100%
Total		40	37	92,5 %

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Les quarante (40) fiches du questionnaire élaboré à l'adresse des enseignants ont été distribuées dans les trois (03) villes suivantes : Ouagadougou, Koudougou et Ouahigouya. Sur les 40 fiches remises aux enseignants, 37 ont été récupérées, soit 92,5 % de taux de recouvrement. Ce travail a été possible grâce à une collaboration des responsables d'établissements et des enseignants.

Nous avons mené des entretiens semi-dirigés avec cinq (05) encadreurs de technique industrielle option électrotechnique. Le taux de réalisation des entretiens est de 100% car nous avons mené tous les entretiens envisagés.

2. Résultats de l'étude

Les résultats de l'étude sont présentés selon les données recueillies à travers un questionnaire et celles issues d'un guide d'entretien.

2.1. Résultats du questionnaire

Le questionnaire a été adressé à des enseignants d'électrotechnique afin de récolter des informations en rapport avec les formations professionnelles continues reçues et les difficultés rencontrées dans l'enseignement-apprentissage de leur spécialité. Les résultats de l'étude issus du questionnaire sont présentés dans des tableaux synthétiques ou sous forme de graphiques accompagnés de commentaires : l'identification, la détermination des besoins en formation et la formation professionnelle continue des enseignants.

La répartition des enseignants en fonction de leur ancienneté est illustrée par le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2: Nombre d'enseignants selon l'ancienneté

Anciennetés	Fréquences	Pourcentages
0 à 5 ans	06	16%
6 à 11 ans	28	76%
12 à 17 ans	02	5%
18 ans et plus	01	3%
Total	37	100%

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Nous constatons que parmi les participants à cette enquête, les anciennetés de service les plus représentées sont celles comprises entre 6 et 11 ans avec 76% suivies de celles de 0 à 5 ans représentant 16%. Les anciennetés, comprises entre 12 et 17 ans, sont faiblement représentées

avec un taux de 5% et celles de 18 ans et plus ne symbolisent que 3%. Ces résultats nous indiquent que la plupart des participants à l'enquête sont relativement jeunes et ont un âge compris entre 6 à 11 ans.

En général, la jeunesse est considérée comme étant le fer de lance d'une société, mais dans le cas précis de l'enseignement, la jeunesse du personnel enseignant ne représente pas nécessairement une force. Elle traduit, en réalité, une expérience relativement récente des enseignants qui ont besoin de développer leurs compétences professionnelles par différentes formes de collaborations et de formations.

2.1.1. Répartition de l'échantillon selon le diplôme

Le diplôme détenu par les enquêtés est un paramètre que l'on a examiné afin de comprendre leurs niveaux d'études et de formation professionnelle. Les informations sur la distribution de l'échantillon de cette catégorie de participants selon le diplôme sont illustrées par la Figure 1.

Figure 1: Répartition de l'échantillon selon le diplôme

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Il ressort de l'analyse des résultats, que plus de la plupart des enseignants interrogés sont des professeurs certifiés des lycées et collèges qui ont suivi une formation professionnelle initiale et sont titulaires soit du CAET, soit du CAPET. Ce public représente un pourcentage cumulé de 78% contre 22% de ceux qui n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle initiale mais titulaires d'un diplôme académique (DUT, BTS, Licence). Le manque de formation professionnelle initiale de certains enseignants des lycées et collèges est sans aucun doute un obstacle à l'efficacité des enseignements surtout dans un contexte où l'on enregistre de moins en moins de formations continues.

2.1.2. Les besoins en formation pédagogique et didactique des enseignants

Les besoins en formation pédagogique et didactique recueillis au cours de l'enquête sont représentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Les besoins en formation pédagogique et didactique des enseignants

Domaines de formations		Nombre de réponses	Total partiel	%
	Exploitation des référentiels	13	61	33
	Appropriation des référentiels	04		
	Formulation des objectifs pédagogiques	08		
	Elaboration des fiches pédagogiques	12		
	Evaluation des apprentissages	09		
	Motivation des élèves	15		
La gestion de la classe	Conduite des enseignements	05	23	12
	Gestion des effectifs pléthoriques	18		

La pratique des études de cas	Élaboration des études de cas	04	10	5
	Réalisation des études de cas	06		
L'application des méthodes ou démarches pédagogiques	Pédagogie par objectifs (PPO)	03	50	27
	Approche par compétences (APC)	35		
	Pédagogie du projet	08		
	Constructivisme/socioconstructivisme	04		
L'exploitation du matériel didactique	Utilisation du tableau	03	22	11
	Utilisation des manuels scolaires	07		
	Utilisation des technologies de l'information et de la communication	12		
La conduite des TD et TP	Conduite des travaux dirigés (TD)	06	20	11
	Conduite des travaux pratiques (TP)	14		
Total			207	100

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Au niveau pédagogique et didactique, les besoins en formation exprimés par les enseignants sont multiples. Les plus exprimés sont d'ordre didactique et se résument à l'élaboration des contenus (39%), suivi de ceux d'ordre pédagogique basés sur l'application des méthodes pédagogiques (24%). Les enquêtés ont exprimé fortement des préoccupations allant dans le sens de la mise en œuvre des enseignements selon l'Approche par les compétences. D'autres besoins non moins importants exprimés par les enseignants interrogés se trouvent en seconde zone et constituent également des entraves à l'efficacité des enseignants.

2.1.3. Les besoins en formation des enseignants dans les compétences disciplinaires en l'électrotechnique

Les compétences disciplinaires ont également retenues notre attention. Les réponses recoltées sur les besoins en formation exprimés par les enseignants au niveau des compétences disciplinaires en Électrotechnique sont dépeints par la Figure 2.

Figure 2 : Les besoins en formation des enseignants dans les compétences disciplinaires

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

L'analyse des données de la Figure 2 présente plusieurs besoins en formation exprimés par les enseignants concernant les compétences disciplinaires. Les compétences les plus demandées sont : Sécurité et maintenance, mesures et essais. Elles sont suivies de celles en construction mécanique, en électrotechnique et le dimensionnement en énergie solaire. À

l'inverse, les compétences les moins sollicitées sont respectivement le câblage/installation et les principes de fonctionnement de l'énergie solaire.

2.1.4. Participation à une formation en pédagogie et en didactique

La formation des enseignants surtout ceux qui n'ont pas eu de formation professionnelle initiale est importante. C'est ce qui justifie d'ailleurs le fait que nous avons retenu ce paramètre. Les réponses des enseignants sur la participation à une formation en pédagogie et en didactique sont représentées dans la Figure 4.

Figure 3 : Participation à une formation en pédagogie et en didactique

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Les données statistiques de cette figure révèlent que plus de la moitié des enseignants enquêtés, soit 51%, n'ont pas participé à une formation professionnelle continue en pédagogique ou en didactique depuis le début de leur carrière contre 49% qui ont participé au moins à une formation professionnelle continue. Ce résultat illustre l'insuffisance des formations professionnelles continues qui reste pourtant l'un des cadres propices d'amélioration des enseignements. Les difficultés d'ordre pédagogique et didactique auxquelles certains enseignants sont confrontés pourraient s'expliquer par l'insuffisance des formations professionnelles continues. La Figure 4 suivante précise les types de formations professionnelles continues reçues par des enseignants.

Figure 4: Les types de formations reçues par les enseignants

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Ces données montrent que les visites de classes représentent l'essentiel des formations continues reçues par les enseignants. En effet, 56% des enseignants interrogés déclarent avoir reçu au moins une visite de classe, 39% affirment avoir participé à des séminaires de formation et 5% des enseignants disent avoir effectué un stage de perfectionnement.

En réalité, il faut distinguer les visites de certification des visites d'appui-conseil. Ce sont ces dernières qui sont mieux indiquées pour le perfectionnement des enseignants. Les séminaires de formation représentent des opportunités de formation des enseignants mais sont

rares. Quant aux stages de perfectionnement, ils demeurent un luxe en termes de formation car une infime partie des enseignants peut en bénéficier.

2.1.5. Formations des enseignants dans les compétences disciplinaires

Les formations qui visent les compétences disciplinaires sont efficaces pour le renforcement des acquis professionnels des enseignants. De ce fait, elles constituent un paramètre qui mérite d'être examiné.

Interrogés à travers une question fermée, les enseignants se sont exprimés par rapport à la formation professionnelle continue reçue dans leur spécialité. La Figure 5 présente la synthèse des réponses des enquêtés.

Figure 5: Participation des enseignants aux formations dans leur discipline

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Les données statistiques de la Figure 5 révèlent que 24 enseignants sur les 37 enquêtés soit 65% affirment avoir bénéficié d'une formation professionnelle continue en lien avec l'électrotechnique contre 35% qui n'ont jamais reçu une formation dans cette spécialité.

Les détails sur les modules dans lesquels les enseignants ont bénéficié de formations en Électrotechnique sont représentés par la Figure 6.

Figure 6 : Modules dans lesquels les enseignants ont reçu des formations

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Les résultats de la Figure 6 révèlent que le dimensionnement en énergie solaire est le module le plus concerné par les formations continues des enseignants d'électrotechnique. Ainsi, 100% des enseignants formés interrogés déclarent avoir reçu ce module lors d'une formation professionnelle continue. Cependant, les autres modules tels que « Mesures et essais », « Construction mécanique » sont moins concernés par les formations continues. Pourtant, selon les besoins exprimés en didactique, le dimensionnement en énergie solaire était seulement demandé par 27% des enseignants sondés alors que les modules les plus sollicités étaient « Sécurité et maintenance » (75%) suivis de « Mesures et essais » (46%) (confer Figure 2). Ces résultats montrent bien que les formations offertes aux enseignants ne tiennent pas forcément compte de leurs besoins réels exprimés.

2.1.6. Réalisation d'activités d'autoformation

La réalisation d'activités d'autoformation est un paramètre qui nous renseigne sur les initiatives prises par les enseignants afin d'assurer leur propre formation. Les réponses obtenues des enquêtés concernent essentiellement les initiatives allant dans le sens de la préparation des cours où la majeure partie des enseignants le font en utilisant prioritairement l'ordinateur et l'Internet. Par ailleurs, ils exploitent, des guides pédagogiques et des manuels scolaires et en dernier ressort des anciens cahiers d'élèves. S'il est vrai que les enseignants acquièrent un ordinateur par leurs propres moyens, ils sont tout de même confrontés à un manque de connexion Internet dans leur établissement afin de mener des recherches afin de bien préparer les cours. Les réponses des enseignants enquêtés attestent qu'aucun établissement ne dispose de connexion Internet au moment de l'enquête. Cela constitue, pour les enseignants, une difficulté majeure pour la préparation des cours.

2.1.7. Satisfaction relative aux formations continues reçues

La satisfaction des enseignants quant aux formations reçues est une autre dimension qu'il sied d'examiner. Les réponses recueillies renseignent sur le degré de satisfaction des enseignants ayant participé à des sessions de formations. La Figure 7 ci-après traduit les appréciations des enseignants par rapport aux formations reçues. Ces appréciations nous situent sur l'adéquation des formations reçues et les besoins exprimés soit en pédagogique, soit en didactique.

Figure 7: Appréciation des formations reçues

Source : Enquêtes de terrain, avril 2024

Cette figure montre que 5% des enseignants enquêtés estiment que les formations qu'ils ont reçues sont en parfaite adéquation avec leurs besoins en formation. Par contre, ce sont 64% des enseignants qui trouvent que leurs attentes en termes de formation pédagogique/didactique et dans les compétences disciplinaires sont moyennement satisfaites et 31% sont faiblement satisfaits des formations reçues.

Cela laisse entrevoir que les formations reçues sont peu conformes aux attentes des enseignants. La majorité des enquêtés trouvent donc qu'il y a un manque de formations organisées à leur intention.

Les résultats issus des enquêtes auprès des enseignants fournissent suffisamment d'informations pour apprécier la régularité et la qualité des formations reçues par les enseignants. Les difficultés d'ordre pédagogique et didactique rencontrées par les enseignants sont, pour la plupart, liées à un manque de formations continues. Quand bien même les formations continues existent, elles sont en déphasage avec les besoins exprimés par les enseignants.

2.2. Résultats des entretiens

Les encadreurs pédagogiques sont des experts du système éducatif burkinabè qui accompagnent les enseignants pour le renforcement de leurs compétences professionnelles. Ce sont eux qui organisent et assurent les formations. Pour ce faire, ils sont bien placés pour nous donner de plus amples informations sur le sujet investigué. Des entretiens que nous avons eus avec eux, il ressort que les enseignants rencontrent plusieurs difficultés. Selon les encadreurs pédagogiques interviewés, les enseignants rencontrent le plus souvent des difficultés dans l'exploitation des référentiels et du matériel didactique, la formulation des objectifs pédagogiques et des items d'évaluation des apprentissages, la motivation des élèves en classe, l'élaboration des éléments constitutifs du dossier pédagogique complet, la réalisation des travaux pratiques.

Il existe également des difficultés rencontrées par les enseignants en matière de compétences disciplinaires. Les encadreurs pédagogiques interrogés en relèvent plusieurs telles que la notion d'ensembles et de déclinaison solaire, le dimensionnement en énergie solaire, l'installation et le câblage, la sécurité et la maintenance, les mesures et essais, la construction mécanique.

Ces difficultés ci-dessus mentionnées par les encadreurs le sont également par les enseignants interrogés. Toujours, selon les encadreurs pédagogiques, les difficultés des enseignants varient en fonction de leur profil. Elles s'accroissent chez les enseignants recrutés et envoyés directement sur le terrain sans formation professionnelle initiale. « Certains d'entre eux ignorent même l'existence des fiches pédagogiques » dira un encadreur pédagogique. Ainsi dit, ces enseignants n'ont pas connaissance de la méthodologie et de la rigueur professionnelle qui s'impose dans l'élaboration et la conduite d'une intervention pédagogique par manque de formation. De même, la majorité des enseignants pour ne pas dire tous recrutés avec le Bac ou son équivalent rencontrent éventuellement plus de difficultés à enseigner certaines disciplines clés de la spécialité que ceux qui ont été recrutés avec un DUT/BTS ou une Licence.

Les encadreurs ont également déploré l'absence de formations continues organisées à l'intention des enseignants en rapport avec les contenus disciplinaires. Toutefois, à l'ENS, lors de la formation professionnelle initiale, les enseignants d'électrotechnique reçoivent des cours en énergie solaire, toute chose qui permet de rehausser le niveau et la qualité de leur formation.

2.3. Interprétation des résultats / vérification des hypothèses

Ce point du présent travail de recherche présente d'une part l'interprétation des résultats et d'autre part la vérification des hypothèses.

2.3.1. Interprétation des résultats

Le développement des capacités des enseignants passe par la formation professionnelle initiale. Pourtant, 22% des enseignants d'électrotechnique interrogés déclarent n'avoir pas bénéficié de formation professionnelle initiale. Cela constitue une source de difficultés qui impactent négativement la qualité des enseignements. Une formation professionnelle continue bien menée peut aider les enseignants à surmonter certaines difficultés telles que la formulation inappropriée des objectifs pédagogiques et des items d'évaluation des apprentissages, la motivation maladroite des élèves en classe.

Les résultats obtenus indiquent que plus de la moitié des enseignants d'électrotechnique sondés (51%) déclarent n'avoir jamais bénéficié de formations continues en pédagogie ou en

didactique et 35% n'ont pas bénéficié de formation professionnelle continue dans certains modules clés de leur spécialité tels que la construction mécanique, l'électrotechnique et le dimensionnement en énergie solaire. Cette situation expliquerait les difficultés que rencontrent les enseignants lors de l'élaboration des contenus à enseigner, de l'exploitation judicieuse des méthodes pédagogiques ou de la conduite éclairée des séances de TP. Ces difficultés sont accrues avec le manque de manuels scolaires dans certaines disciplines ainsi que l'absence de la connexion Internet dans la plupart des établissements de l'EFTP au Burkina Faso.

Par ailleurs, les enseignants ayant bénéficié de formations continues les apprécient diversement. Ainsi, nous notons que 31% des enseignants estiment qu'il y a une faible adéquation entre les formations qu'ils ont reçues et leurs besoins. En plus de l'insuffisance des formations destinées aux enseignants d'Électrotechnique, il y a lieu de mentionner que les formations reçues restent en deçà de leurs attentes.

Les encadreurs pédagogiques interviewés, pour leur part, soutiennent que pendant les supervisions pédagogiques, ils constatent que certains enseignants rencontrent effectivement des difficultés sur des aspects pédagogiques et disciplinaires dans la préparation et la conduite des enseignements. Cela se traduit souvent par des lacunes dans l'élaboration des cours, le non achèvement des programmes, les faibles taux de réussite aux examens de fin d'année. Selon ces encadreurs pédagogiques, la formation professionnelle continue est une la solution à la professionnalisation des enseignants d'électrotechnique à condition qu'elle soit bien planifiée pour être une réponse aux difficultés rencontrées. Ainsi, les différents besoins exprimés par les enquêtés au niveau pédagogique, didactique et disciplinaire doivent être satisfaits à travers des formations continues adéquates car une bonne école s'appuie sur de bons enseignants capables de mettre en pratique les développements pédagogiques les plus récents tant sur le plan du contenu de l'enseignement que de la méthodologie.

3. Discussion des résultats de la recherche

Cette discussion est menée autour des besoins en formation, de la formation professionnelle continue, des perspectives.

3.1. Des besoins en formation

Au niveau pédagogique et didactique, les besoins en formation des enseignants sont multiples. Les besoins les plus sollicités sont d'ordre didactique et se résument à l'élaboration des contenus (39%), suivis de ceux d'ordre pédagogique basés sur l'exploitation des méthodes pédagogiques (24%). Les enquêtés ont exprimé fortement des besoins allant dans le sens de la mise en œuvre de l'APC. D'autres besoins non moins importants exprimés par les enseignants interrogés se trouvent en seconde zone et constituent également des entraves à l'efficacité des enseignements. Pour prendre en charge les besoins exprimés par les enseignants, l'ingénieur-formateur, selon T. Ardouin (2006), va analyser, concevoir, réaliser et évaluer des actions, des dispositifs de formation par des méthodologies appropriées en tenant compte de l'environnement et des acteurs professionnels.

L'analyse des résultats présente plusieurs besoins exprimés par les enseignants concernant les compétences disciplinaires. Les compétences les plus demandées sont : Sécurité et maintenance, mesures et essais. Elles sont suivies de celles en construction mécanique, en électrotechnique et le dimensionnement en énergie solaire. Toutefois, les compétences les moins sollicitées sont respectivement le câblage/installation et les principes de fonctionnement de l'énergie solaire.

3.2. De la formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue des enseignants, socle de tout système éducatif, répond aux préoccupations des enseignants (I. Belem, 2015). Pour plus d'efficacité, elle doit répondre à de nombreuses exigences telles que l'offre de formation correspondant à la demande exprimée, le choix des thèmes de formation faisant l'objet d'une concertation entre les

organismes et les enseignants bénéficiaires de la formation et l'augmentation des durées de formation jugées insuffisantes par les bénéficiaires. Dans cette perspective, Ph. Perrenoud (1994) soutient que la formation professionnelle continue peut faire progressivement l'objet d'une formation de plus en plus spécifique, pédagogique, didactique, technique et professionnelle.

Suite aux analyses et interprétations faites des résultats de cette recherche, il ressort les formations continues n'arrivent pas à satisfaire convenablement les besoins explicites des enseignants d'électrotechnique en didactique et en pédagogie. Ces derniers rencontrent aussi des difficultés en compétences disciplinaires. En conséquence, l'on s'interroge sur l'adéquation formations continues/besoins en formation exprimés. C'est pourquoi J. Mezirow (1995) soutient que la sensibilisation est un préalable aux changements de comportements qui sont basés sur la réflexion critique et le dialogue.

Pour pallier les multiples difficultés rencontrées par les enseignants, les encadreurs pédagogiques suggèrent de mettre à la disposition des enseignants des manuels, de renforcer les compétences disciplinaires des enseignants à travers des formations continues adaptées à leurs besoins, d'améliorer la formation professionnelle initiale des enseignants en consacrant plus de temps à la formation didactique et disciplinaire, de rendre disponible les ressources financières afin d'étendre la supervision pédagogique à tous les enseignants.

3.3. Des perspectives

En termes de perspectives, il est important de redynamiser les conseils d'enseignements pour favoriser la formation par les pairs. Par ailleurs, il est important de former les enseignants à la réflexivité (J. P. Renard et L. Paquay, 2000) afin de leur fournir des outils pour l'analyse de leurs pratiques à travers des réunions pédagogiques, des observations de cours, des simulations, d'élaborer un planning de formation au profit de chaque spécialité de l'EFTP pour prendre en compte les besoins spécifiques des enseignants et de mettre en œuvre intégralement l'approche par les compétences. Il convient de relever que les enseignants peuvent devenir responsables et acteurs de leur propre apprentissage. En effet, aujourd'hui, le concept du « Lifelong learning », c'est-à-dire l'idée d'un apprentissage « tout au long de la vie » est largement admis du fait que les connaissances évoluent constamment. L'autoformation peut être facilitée si l'on met à la disposition des enseignants des manuels officiels actualisés, l'élaboration du « livre de l'enseignant » pour chaque discipline, la dotation aux enseignants d'outils informatiques et la disponibilisation de connexion internet dans les établissements pour faciliter les recherches et la préparation des cours.

Conclusion

Le renforcement des compétences des enseignants et la réussite de leurs missions ne peuvent être atteinte que si leurs formations tant initiales que continues sont adaptées aux besoins exprimés. L'amélioration de la qualité de la formation professionnelle continue permettra aux enseignants de faire face à l'évolution des savoirs, de se perfectionner et d'améliorer leurs compétences tout au long de leur carrière professionnelle (L. Paquay, 2000). Au regard des résultats obtenus, l'ensemble des acteurs ont souligné une insuffisance de la formation professionnelle continue des enseignants. Ainsi, l'on constate que certains enseignants rencontrent des difficultés en pédagogie et dans les contenus disciplinaires, ce qui constituent une entrave à l'efficacité des enseignements. Cette étude a permis de déterminer les besoins en formations en pédagogique/didactique et dans les compétences disciplinaires des enseignants d'électrotechnique, de faire le point sur la situation de la formation professionnelle continue réelle des enseignants. L'objectif recherché est de contribuer à l'amélioration des formations continues des enseignants d'électrotechnique en particulier et de façon générale celles des enseignants de technique industriel par l'analyse des besoins en formation des enseignants.

La mise en pratiques des recommandations formulées plus haut permettrons de diminuer l'écart entre l'offre et la demande en formation et de mettre en œuvre une politique éducative optimale car aussi bien que les enseignants doivent tendre vers la différenciation de leur enseignement par la prise en compte des besoins spécifiques des élèves, les programmes de formation professionnelle continue devraient également tendre vers cette différenciation de la formation des enseignants (R. A-S. Salman, 2014) de technique industrielle pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques des enseignants, par des formation à la carte.

Références bibliographiques

- KNOWLES Malcom, 1990, *L'apprenant adulte : Vers un nouvel art de la formation*, Paris, Les Éditions d'Organisation.
- RENARD Jean-Pierre et PAQUAY Léopold, 2000, *La formation professionnelle continue des enseignants : enjeux, innovation et réflexivité*, Bruxelles, De Boeck Université.
- PAQUAY Léopold, 2000, « Donner du sens à la formation professionnelle continue », in G. Charlier, J P. Renard, L. Paquay (eds), *La formation professionnelle continue des enseignants : enjeux, innovation et réflexivité*. Paris, De Boeck Université, p. 263-278.
- PERRENOUD Philippe, 1994, *La formation professionnelle continue comme vecteur de professionnalisation du métier de l'enseignant*, Université de Genève.
- BELEM Iliassa, 2015, *Formation professionnelle continue des enseignants du primaire dans les cadres formels au Burkina Faso : Quelles stratégies pour un meilleur réinvestissement en classe ?* Mémoire (IEPD), ENS/UK, Koudougou.
- BÉOGO Joseph, 2014, *Accès à la formation continue des enseignants du primaire au Burkina Faso et la contribution des universités : les déterminants de la démarche individuelle*. Thèse de Doctorat, Université Paris-Est, Paris.
- MEZIROW Jack, 1995, *Transformative Theory of Adult Learning*, New York, State University of New York Press.
- SALMAN Rustam Al-Shahi, 2014, *L'impact des programmes de formation continue sur les compétences professionnelles des enseignants dans le contexte éducatif syrien (cas de l'enseignement de base : de la première à la sixième classe)*. Université de Bourgogne, Bourgogne.
- SOKHNA Moustapha, 2006, *Formation continue à distance des professeurs de mathématiques du Sénégal : genèse instrumentale de ressources pédagogiques. Histoire et perspectives sur les mathématiques [math.HO]*. Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc.
- MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI, 2014, *Stratégie de Généralisation de la Formation Professionnelle*, Burkina Faso, Ouagadougou.
- TENKODOGO Barthélemy, 2012, *Formation professionnelle continue des enseignants et rapport à leurs besoins : Cas des professeurs de français de l'enseignement secondaire technique et professionnel de Ouagadougou*, Mémoire de Master professionnel, Université de Rouen, Rouen.
- VYGOTSKY Lev, 1896-1934, *Pensée et langage*, Paris, Éditions Sociales.

Épanouissement scolaire des élèves inscrits précoces du primaire à la 6^{ème} au Burkina Faso

Sidbéné-Wendé Brigitte SAWADOGO/ZONGO, Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)

E-mail : zongobrigitte2@gmail.com

Résumé

Au Burkina Faso, les enfants sont souvent scolarisés très tôt avant l'âge de six ans selon les données de la Direction Générale des Études Statistiques et Sectorielles (2021-2022, 2022-2023). Ils ont ainsi la possibilité de suivre une éducation primaire tout comme ceux qui sont inscrits à l'âge officiel. Ce phénomène de scolarisation précoce, de plus en plus récurrent dans le pays, incite à s'interroger sur l'épanouissement des bénéficiaires de cette forme de scolarisation. L'objectif de cette recherche est d'analyser l'évolution de l'épanouissement des élèves inscrits précocement au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur cursus scolaire, du primaire à la classe de 6^{ème}. Pour y arriver, l'on a privilégié l'usage d'une méthode mixte, transversale, en utilisant des échantillons différents d'élèves dans chaque niveau scolaire au lieu d'une recherche longitudinale. Par ailleurs, le recueil des données a été possible grâce à l'échelle de mesure du bien-être scolaire (questionnaire Be-scol) de Guimard et al. (2015) et des entretiens individuels. Cela a permis de comprendre que la majorité des scolarisés précoces ne sont pas épanouis à l'école, à la grande ignorance de leurs parents. Le test de Khi-deux a permis de savoir que ce non-épanouissement ne dépend ni de la classe fréquentée par les élèves, ni de leur sexe.

Mots-clés : Scolarisés précoces, Épanouissement scolaire, Cursus scolaire.

Academic fulfilment of early enrolled pupils from primary to 6th grade in Burkina Faso

Abstract

In Burkina Faso, children are often enrolled in school very early, before the age of six, according to data from the General Directorate of Statistical and Sectoral Studies (2021-2022, 2022-2023). This gives them the same opportunity to receive a primary education as those enrolled at the official age. This phenomenon of early schooling, which is becoming increasingly common in the country, raises questions about the development of the beneficiaries of this form of schooling. The aim of this research is to analyse the development of pupils enrolled early as they progress through the school system, from primary to the sixth form. To achieve this, we opted for a mixed, cross-sectional method, using different samples of pupils at each school level instead of longitudinal research. In addition, data collection was possible using the school well-being measurement scale (Be-scol questionnaire) of Guimard et al. (2015) and individual interviews. This made it possible to understand that the majority of precocious schoolchildren do not thrive at school, much to the ignorance of their parents. This made it possible to understand that the majority of precocious schoolchildren are not fulfilled at school, to the great ignorance of their parents. The Chi-square test showed that this lack of fulfilment did not depend on the class attended by the pupils or their gender.

Keywords : Early Schoolchildren, Academic fulfilment, School career.

Introduction

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 fait de l'éducation un des droits fondamentaux pour tout homme. Ce texte déclare, en effet, dans son article 26 que « toute personne a droit à l'éducation ». Cela commence dès la naissance avec l'éducation familiale. À ce niveau, elle précise que cette charge revient prioritairement aux parents qui ont le droit « de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants ». Dans le but de donner une éducation de qualité aux enfants, les systèmes éducatifs africains, comme partout ailleurs, sont toujours à la recherche de solutions. Au Burkina Faso, depuis les indépendances, différents programmes politiques ont été adoptés pour accompagner et améliorer tant qualitativement que quantitativement l'éducation. Les plus remarquables d'entre eux sont le Plan Décennal de Développement de l'Éducation de Base (PDDEB, 2001-2010), le Programme de Développement Stratégique de l'Éducation de Base (PDSEB 2012-2021) et le Plan Stratégique de Développement de l'Éducation de Base et de l'Enseignement Secondaire (PSDEBS, 2021-2025). Ces choix ont pour objectif commun de booster l'offre et l'efficacité éducatives en se basant sur les principes d'obligation scolaire et de gratuité de l'enseignement de base public. Cela a d'ailleurs permis d'accroître le nombre d'inscrits à l'école.

De nos jours même s'il existe toujours des disparités d'une localité à l'autre, « la demande dépasse l'offre éducative » (T. C. Kaboré et *al.*, 2022, p. 445). Les parents sont de plus en plus motivés à inscrire leurs enfants à l'école. Certains n'attendent pas que leur enfant ait six ans avant de demander son inscription au cours préparatoire première année. Pourtant, le système éducatif burkinabè est régi par une législation scolaire qui fixe l'âge de la première scolarité obligatoire. Il s'agit de la loi n°013-2007/AN portant loi d'orientation de l'éducation adoptée le 30 juillet 2007 qui précise en son article 4 que « l'éducation de base est gratuite pour tous les enfants de six à seize ans ». Tous les parents d'élèves ayant inscrit leurs enfants de moins de six ans au CP1 sont donc en porte-à-faux avec cette loi. Au regard du nombre croissant d'élèves de moins de six ans au CP1, l'on se propose d'analyser les contours de ce phénomène à travers le sujet : « Épanouissement scolaire des élèves inscrits précoces du primaire à la 6^{ème} au Burkina Faso ».

L'épanouissement renvoie selon E. Amant (2020, p.5) « à un sentiment de plénitude chez l'homme ». C'est un état positif d'esprit indispensable à la pleine réalisation de l'individu. M.-P. Loton Bidal (2023) souligne que, ce concept, à travers le bien-être « est une condition humaine indissociable de celle de la santé ». En effet, pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2013, p.2), « la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face au stress normal de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté ». Vu sous cet angle, la santé mentale est donc le fondement du bien-être d'un individu. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant l'avait déjà compris en faisant de l'épanouissement de l'enfant l'un des objectifs majeurs de l'éducation. Elle souligne, en son article 29a que « l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ». Un peu partout au niveau mondial, les parents et le corps enseignant doivent former la jeunesse en respectant surtout les étapes de sa croissance telles que décrit par Piaget (1947) dans les « stades de développement ».

Au niveau continental, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE) fut adoptée en juillet 1990 à Addis-Abeba lors d'une session ordinaire de l'Organisation de l'Unité Africaine. À cet effet, les États membres se sont engagés à prendre toutes les dispositions pour faciliter l'accès de tous les enfants africains à l'éducation afin de favoriser le développement harmonieux des capacités indispensables à son plein épanouissement.

Par ailleurs, ces différentes chartes et conventions internationales mettent en lumière le rôle crucial de l'éducation des enfants. Elles montrent également combien il est indispensable

qu'un accent particulier soit porté sur leur épanouissement. Cela est d'autant plus indispensable que de nos jours, en dépit de la législation régissant les systèmes éducatifs, il est devenu courant de voir des enfants très jeunes à l'école. En effet, au Burkina Faso, l'âge d'entrée à l'école primaire est fixé à six ans par l'article 4 de la loi 013 portant loi d'orientation de l'éducation. Cependant, ce texte n'est pas respecté par les parents d'élèves qui demandent l'inscription précoce de leurs enfants au CP1 malgré leur jeune âge. Selon la Direction Générale des Études Statistiques et Sectorielles (DGESS), il y avait respectivement 36 590 et 33 051 élèves inscrits au CP1 ayant moins de six ans pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Il arrive parfois que ces élèves s'en sortent dans leurs apprentissages comme c'est le cas de certains prodiges cités dans la littérature. Selon T. C. Kaboré et al. (2022) le plus gros Quotient Intellectuel actuellement (230) a obtenu son doctorat à 20 ans seulement et est Professeur depuis ses 21 ans à l'Université de Californie à Los Angeles aux États Unis. Il y a également « le cosmologue et astrophysicien Christopher Hirata avec un QI de 225 et le prodige sud-coréen Kim Ung-Yong dont le QI est de 220 qui pouvait déjà lire le coréen, l'anglais, l'allemand et le japonais à l'âge de 4 ans » C. T. Kaboré et al. (2022, p. 446). Au niveau national également, ces cas de surdouance intellectuelle se constatent chaque année surtout lors des examens scolaires. En effet, en 2022 et en 2024, les plus jeunes candidats au baccalauréat avaient 15 ans.

En outre, la littérature faisant état des capacités intellectuelles des plus jeunes élèves est légion. C'est le cas par exemple de l'étude de N.Z. J.-C Kouabena (2020) qui conclue que les enfants tôt scolarisés (4 ans) ont des difficultés dans presque toutes les disciplines étudiées au Cours Préparatoire, particulièrement en lectures et en mathématiques. Ces difficultés semblent se réduire pour les élèves inscrits à cinq ans selon T. C. Kaboré et al. (2022). Cependant, rares sont les recherches qui font cas de l'épanouissement de ces élèves et les parents continuent de croire que la scolarisation précoce est la meilleure option pour que leur enfant soit en avance scolaire. Certains se vantent parfois avec fierté que leur enfant arrive à franchir les niveaux scolaires malgré son jeune âge. Pourtant, la scolarisation est une étape cruciale dans la vie des enfants surtout si ceux-ci sont encore jeunes. C'est une période de séparation d'avec la famille si bien qu'elle doit être prise avec beaucoup de sérieux et de délicatesse. Ce que les parents ignorent, c'est que derrière cette inscription peut se cacher une situation de mal-être individuel pouvant être parfois source de difficultés d'apprentissage. Selon M.-P.Loton Bidal (2023, p.191), « l'enfant peut être anxieux, déprimé, phobique... Il peut développer des symptômes divers (troubles du sommeil, maux de ventre, vertiges...) parfois visible au domicile plus qu'à l'école, sans être en échec ou pas encore. Une symptomatologie qui disparaît pendant les vacances et réapparaît à l'épreuve du retour à l'école ». Puisque les élèves passent la majeure partie de leurs journées à l'école, s'interroger sur la manière dont ils se sentent au sein des murs de cette dernière paraît incontournable. En effet, selon P. Bavoux (2008) le « mal-être des élèves est fortement corrélé à leur vécu quotidien à l'école. Autrement dit, pour une large partie d'entre eux, l'école est la source de leur mal-être » (P. Bavoux, 2008, p. 3). Pour V. Scherrer et F. Preckel (2018), si pour la majorité des élèves les premières années de la scolarité sont marquées par des émotions positives et par une motivation importante, au fil du temps ces facteurs constitutifs du bien-être peuvent décliner chez certains élèves. Des recherches antérieures ont d'ailleurs révélé que les inscrits prématurés « entretiennent de bonnes relations avec leurs pairs et leurs enseignants tandis que ces taux diminuent en 6^{ème} » (S. B. Sawadogo/Zongo, 2025, p. 133). L'enthousiasme de la scolarisation se transforme petit à petit en tristesse pour certains élèves surtout si le climat relationnel scolaire n'est pas favorable ou si l'école n'arrive pas à répondre à leur besoin affectif. Selon P. Bavoux et V. Pugin (2013, p.7) « Les deux premières causes de mal-être des élèves sont le stress lié à la peur des contrôles ou d'être interrogé ou les insultes, bagarres et moqueries ».

Revenons à nos plus jeunes élèves, leur mal-être inquiète moins ou passe sous silence. Aucune étude, à notre connaissance, ne semble avoir été conduite sur l'épanouissement scolaire

des plus jeunes élèves inscrits dans les écoles élémentaires. Les données en milieu scolaire concernent essentiellement les élèves inscrits à l'âge légal. Il est donc primordial d'investiguer en profondeur cette thématique afin de permettre aux élèves de bien se sentir au sein de leur école.

Afin de saisir le problème posé dans cette recherche, l'on s'est fixé comme objectif général d'analyser l'évolution de l'épanouissement des élèves inscrits précocement au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur cursus scolaire, du primaire à la classe de 6^{ème}. Les élèves du primaire sont plus épanouis que ceux de la 6^{ème}. Autrement dit, le degré d'épanouissement des scolarisés précoces baisse des classes du primaire à la 6^{ème}. C'est l'hypothèse qui sous-tend cette étude dont il est maintenant important de présenter l'approche méthodologique.

1. Méthodologie de recherche

Cette recherche s'est déroulée à Bobo-Dioulasso, chef-lieu de la province du Houet dans les Hauts-Bassin. En effet, les statistiques de la DGESS montrent que la scolarisation précoce est un phénomène réel au Burkina Faso. Elle indique qu'entre 2022-2023, il y avait 33 051 élèves inscrits précocement au CP1. Pour pouvoir mener cette étude, l'on a utilisé une méthode mixte transversale. En effet, elle repose sur des données qualitatives et quantitatives ayant permis de récolter les données. En plus, à chaque niveau scolaire, l'on a choisi des échantillons d'élèves différents pour participer à l'enquête. Cela a permis d'avoir rapidement les informations au lieu d'une méthode longitudinale qui aurait duré des années. Les informations ont été collectées grâce à une recherche documentaire, des entretiens semi-dirigés et d'une échelle de mesure.

La collecte documentaire est surtout utilisée dans le but d'identifier les scolarisés précoces et de recueillir leurs moyennes. Pour ce faire, l'on a utilisé des fiches d'identification qui permettaient de relever les prénoms, la classe, l'âge et le sexe des scolarisés précoces. L'utilisation de l'entretien semi-dirigé dans cette étude a permis d'obtenir les opinions des parents d'élèves, les informations relatives à l'épanouissement des scolarisés précoces. Ces entretiens ont été anonymes et individuels. Ils ont été réalisés sur la base d'un guide d'entretien. Par ailleurs, lors de cet entretien, les enquêtés ont été invités à donner leurs opinions sur le comportement des élèves identifiés, leur expérience, les conditions dans lesquels les élèves travaillent.

L'échelle du bien-être scolaire (Be-scol) de P. Guimard et al. (2015) : cette échelle a été utilisée pour mesurer le bien-être scolaire des élèves. Elle comprend trente items répartis en six dimensions. Les réponses des élèves ont été réparties en quatre points regroupés comme suit : Score1 + Score2 = Non-épanoui et Score3 + Score4 = Épanoui.

Au total, 240 élèves du primaire dont 20 par classe et 20 de la 6^{ème} ont été retenus pour l'enquête. Parmi ces 260 élèves il y a 130 filles et 130 garçons. Pour ce qui concerne le primaire, l'on a opté de procéder par niveau afin de percevoir la dimension évolutive de l'épanouissement scolaire des scolarisés précoces.

2. Résultats de recherche

2.1. Réponses des élèves au questionnaire Be-scol

Les résultats présentés dans ce point sont une synthèse des réponses des élèves aux six dimensions de l'échelle. En effet, l'on a calculé les moyennes des réponses des élèves dans chaque score et les résultats sont présentés dans les tableaux et graphiques récapitulatifs suivants.

Tableau 1 : Scores des scolarisés précoces au questionnaire Be-scol

	Scores en milieu urbain				Scores en milieu rural			
	1	2	3	4	1	2	3	4
CP1	0%	75%	25%	0%	0%	100%	0%	0%
CP2	5%	60%	35%	0%	5%	90%	5%	0%
CE1	0%	85%	15%	0%	20%	80%	0%	0%
CE2	5%	75%	20%	0%	0%	85%	15%	0%
CM1	0%	90%	10%	0%	0%	90%	10%	0%
CM2	0%	95%	5%	0%	0%	90%	10%	0%
6 ^{ème}	18,75%	37,5%	31,25%	12,5%	25%	50%	25%	0%

Source : S. B. Sawadogo/Zongo (2025)

Les données de ce tableau sont un résumé de tous les résultats obtenus auprès des élèves enquêtés pour ce qui concerne toutes les variables du bien-être à l'école décrites par Guimard et al. (2015). Il révèle qu'au primaire :

- plus de la moitié des inscrits précoces ont un faible score (2) à tous les niveaux,
- les élèves de CM2 sont les plus nombreux (95%) à avoir obtenu le score 2 en milieu urbain tandis qu'en milieu rurale, ce sont ceux du CP1 qui détiennent ce score.
- Aucun élève n'a pu obtenir le meilleur score (4).

Comme souligné un peu plus haut, dans la clarification conceptuelle, l'épanouissement scolaire est appréhendé dans ce travail comme le sentiment de bien-être des élèves à l'école. De ce fait, les données du tableau indiquent que la majorité des inscrits précoces des écoles primaires urbaines ont des difficultés d'épanouissement à l'école.

Pour ce qui concerne les élèves de la 6^{ème}, les résultats semblent être pratiquement les mêmes, puisque que 37,5% et 50% des élèves urbains et ruraux ont un faible score (2).

La comparaison des données de ce tableau montre bien que les élèves du primaire et de la 6^{ème} se sentent mal à l'aise dans les deux milieux (urbain et rural). En effet, il y a 80% d'élèves urbains contre 89,17% du milieu rural qui ont eu « 2 », tous niveaux confondus, avec une différence de 9,17% en faveur du milieu rural. Pour ce qui est du score « 3 », il y a 18,33% d'élèves des écoles primaire urbaines contre 6,67% de celles rurales. L'écart est de 11,66% en faveur du milieu urbain. Cela signifie que les élèves urbains sont plus nombreux à se sentir bien à l'école. La situation semble plus alarmante en milieu rural. Au niveau du score « 1 » également, l'on constate qu'il y a 1,67% d'élèves urbains et 4,17% du rural qui ont un très faible niveau de bien-être.

Ces différents résultats ne permettent pas de déduire exactement dans quel milieu les inscrits précoces sont les plus épanouis. Pour le savoir, l'on a décidé de leur donner une interprétation en fonction des objectifs de l'étude. En rappel, Score 1 + Score 2 = Non-épanoui et Score 3 + Score 4 = Épanoui. Cela a permis de comparer le degré d'épanouissement des élèves en fonction du milieu et du sexe. Les résultats sont des nouvelles interprétations sont présentés dans les graphiques ci-dessous.

Figure 1 : Situation de l'épanouissement des scolarisés précoces vivant en milieu urbain

Source : S. B. Sawadogo/Zongo (2025)

L'analyse de cette figure révèle que la majorité des élèves inscrits avant l'âge de six ans à l'école ne sont pas épanouis au primaire et en 6^{ème}. En termes de pourcentage, ils sont respectivement 81,67% et 56,25% au primaire et en 6^{ème} à ne pas être épanouis. Aussi, l'on constate que le pourcentage de scolarisés précoces épanouis croit du primaire (18,33%) à la 6^{ème} (43,75%).

En comparant, l'évolution de l'épanouissement selon le sexe, on remarque que les filles sont plus épanouies en 6^{ème} qu'au primaire avec respectivement des taux de 42,86% et 31,82%. Une situation inverse s'observe chez les garçons. En effet, ces derniers sont plus épanouis au primaire (68,18%) qu'en 6^{ème} (57,14%). Si telle est la situation en milieu urbain, qu'en est-il en milieu rural ?

Figure 2 : Situation de l'épanouissement des inscrits précoces vivant en milieu rural

Source : S. B. Sawadogo/Zongo (2025)

Cette figure révèle que la majorité des inscrits précoces issus du milieu rural ne sont pas épanouis. Du primaire (6,67%) à la 6^{ème} (25%), l'on constate que le taux d'épanouissement évolue même s'il est très faible. L'écart est de 18,33%.

En conclusion, les deux figures révèlent que les élèves inscrits précocement ne sont pas épanouis en majorité. Aussi, en milieu urbain, il y a plus de scolarisés précoces épanouis (18,33%) qu'en milieu rural (6,67%). De plus, les taux d'épanouissement évoluent du primaire à la 6^{ème} dans les deux milieux.

Par ailleurs, compte tenu du fait que le primaire regroupe plusieurs classes, l'on a cherché à connaître l'évolution de ce phénomène dans ces différentes classes. Pour ce faire, les courbes suivantes nous ont été d'une grande aide.

Figure 3 : Évolution de l'épanouissement scolaire en fonction de la classe et du milieu

Source : S. B. Sawadogo/Zongo, 2025

De façon globale, les élèves issus des écoles urbaines, qu'ils soient du primaire ou de la 6^{ème}, sont les plus nombreux à être épanouis. Ils représentent 76,31% contre 23,69% en milieu rural. Par ailleurs, l'observation du graphique ci-dessus permet de constater que :

- La courbe du milieu rural révèle une situation en zigzag du CP1 au CE1 puis monte au CE2 pour redescendre jusqu'à la 6^{ème}. Cela signifie que les inscrits précoces sont plus épanouis au CE2 mais cela diminue au fur et à mesure que l'inscrit précoce quitte le CE2 à la 6^{ème}. Mais dans les petites classes allant du CP1 au CE2 il est difficile de dire si l'épanouissement est ascendant ou descendant puisque l'évolution à ce niveau se fait de façon discontinue.
- La courbe du milieu urbain est montante du CP1 au CP2 avec une légère montée au CE2. Elle descend ensuite jusqu'au CM2 puis remonte en 6^{ème}. Autrement dit, le niveau d'épanouissement des élèves scolarisés précocement dans les écoles urbaines diminue au fur et à mesure qu'ils avancent du CP2 au CM2.

En conclusion, l'analyse de cette figure révèle qu'au primaire, le degré d'épanouissement des élèves scolarisés avant six ans diminue à partir de la classe de CE2 au CM2 dans les milieux urbain et rural. L'enquête révèle également qu'environ $\frac{1}{4}$ (14,62%) des élèves inscrits précoces urbains et ruraux sont épanouis à l'école. Nous venons donc de présenter l'évolution du degré d'épanouissement de ces élèves. Qu'en est-il des $\frac{3}{4}$ (en réalité 85,38%) d'élèves restant ? L'enquête a montré que ces nombreux élèves ne sont pas épanouis. Compte tenu du taux important d'élèves non-épanouis, l'on a cherché à voir si ce mal-être des élèves n'est pas évolutif d'une classe à l'autre. Les résultats sont visibles dans la figure suivante.

Figure 4: Évolution du non-épanouissement en fonction de la classe et du milieu

Source : S. B. Sawadogo/Zongo, 2025

Le graphique ci-dessus présente l'évolution du score des élèves scolarisés précoces non-épanouis au primaire urbain et rural. Cette catégorie comprend 222 élèves soit 85,38% de l'ensemble des élèves de l'échantillon. Parmi ces 222 élèves, nous avons 48,2% d'élèves issus des écoles urbaines et 51,8% des écoles rurales.

À première vue la courbe du milieu urbain semble évoluer de façon discontinue contrairement à celle du milieu rural. Cependant, à regarder de près, on remarque que cette discontinuité en milieu urbain est plus visible dans les classes de CP1 au CE1. Dans les autres

classes c'est-à-dire du CE2 au CM2, on constate une légère montée de cette courbe qui redescend en 6^{ème}. Ce qui veut dire que parmi ces inscrits précoces à l'école non-épanouis, les élèves de la 6^{ème} sont les moins nombreux à ne pas être épanouis (seulement 8,41%). Cela confirme les résultats de la figure 3 qui avaient déjà montré que les scolarisés précoces urbains étaient plus épanouis en 6^{ème} qu'au CM2.

Pour ce qui est de la courbe du milieu rural, nous constatons une situation légèrement descendante au CP2 et au CE2 par rapport au CP1 et au CE1. Le plus remarquable est la montée vertigineuse de la courbe en classe de 6^{ème}. Cela permet de dire que les scolarisés précoces des écoles rurales sont plus nombreux à ne pas être épanouis en 6^{ème} (26,1%). Pour comprendre le lien qui existe entre l'épanouissement et la classe, l'on a soumis ces deux variables au test de Khi-deux présenté dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Test du Khi-deux sur l'épanouissement et la classe des inscrits précoces

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	4,643	2	,098
Rapport de vraisemblance	6,684	2	,035
Association linéaire par linéaire	,142	1	,706
Nombre d'observations valides	260		

Source : S. B. Sawadogo/Zongo, 2025

Conformément aux résultats ci-dessus, nous constatons que : $P\text{-value} = 0,114 > \alpha = 0,05$ avec 2 degrés de liberté. Cela signifie qu'il n'existe pas d'association significative entre l'épanouissement et la classe des élèves. Ainsi, au seuil de 5%, les élèves inscrits précocement sont épanouis de la même manière de la classe de CP1 à la classe de 6^{ème}. Autrement dit, l'épanouissement scolaire ne dépend pas de la classe fréquentée par l'élève. Après ces premières analyses issues des réponses des élèves, nous avons aussi cherché à connaître les avis des enseignants à travers un entretien.

Tableau 3 : Test de Khi-deux sur l'épanouissement et le sexe des scolarisés précoces

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	4,343	2	,114
Rapport de vraisemblance	4,409	2	,110
Association linéaire par linéaire	3,995	1	,046
Nombre d'observations valides	260		

Source : S. B. Sawadogo/Zongo, 2025

En se référant à la valeur de P-value, l'on constate qu'elle est supérieure au seuil : $P\text{-value} = 0,114 > \alpha = 0,05$. Au regard donc de ces résultats, l'on arrive à la conclusion selon laquelle il n'existe pas d'association significative entre l'épanouissement et le sexe des élèves au seuil de 5%. Autrement dit l'épanouissement scolaire des élèves scolarisés avant six ans ne dépend pas de leur genre.

2.2. Données issues de l'entretien

Les parents d'élèves enquêtés ont souligné ne rien remarqué concernant l'épanouissement de leurs enfants. Selon eux, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont demandé à être inscrits à l'école et ils ont exécuté pour éviter qu'ils ne pleurent à chaque fois que leurs autres enfants vont à l'école.

Concernant les enseignants, certains ont affirmé avoir eu des difficultés au début avec leurs plus jeunes élèves. Une enseignante confie ceci : « *au début, quand x venait à l'école, il ne parlait pas. Quand je parle, il se tait, ne dit rien.* » La plupart du temps, « *la timidité cesse et ça va* », dit une autre. À ces propos, l'on comprend que dès le début de leur scolarité, certains inscrits précoces sont timides et au fil des temps, cette timidité s'estompe.

Pour d'autres par contre, ce fut le contraire à leur niveau puisque certains de leurs élèves scolarisés à moins de six ans étaient hyperactifs et le sont toujours même si l'ampleur a diminué. Ces enfants pleurent souvent pour un rien.

Après avoir écouté les enseignants faire le récit du comportement de leurs jeunes élèves, l'on a compris toute la difficulté qu'il y a à enseigner les inscrits précoces. Nous leur avons demandé pourquoi ils acceptent de recevoir des enfants de moins de six ans dans leurs classes ? Un enseignant nous fait savoir : « *ils (les parents) viennent nous supplier de prendre leurs enfants et il y en a même qui pleurent, surtout les femmes. Ils disent qu'il n'y a personne à la maison et ils ne veulent pas laisser l'enfant seul. Nous sommes aussi des parents* » dit une enseignante. « *Au début, nous les acceptons comme auditeurs libres, on ne les classe pas, mais après s'ils ont de bonnes moyennes, on les laisse passer sauf si son parent nous dit de le laisser reprendre la classe du fait de son âge et/ou de sa moyenne* » confie un autre. À en croire les enseignants le choix de la scolarisation précoce viendrait des parents d'élèves et de la cherté des frais au préscolaire.

3. Discussion

La majorité des scolarisés précoces des écoles primaires urbaines et rurales ne sont pas épanouis selon les figures 1 et 2. Cela avait déjà été prédit par Pollard L. et P. Lee (2003) pour qui les recherches sur le bien-être psychologique ont plus tendance à mesurer des effets négatifs. Ces figures montrent également que les taux d'épanouissement évoluent du primaire à la 6^{ème} dans les deux milieux. De façon détaillée, la figure 3 indique que le niveau d'épanouissement des élèves scolarisés précoces diminue du CE2 au CM2 dans les milieux urbain et rural. Contre toute attente, les élèves de la 6^{ème} vivant en milieu urbain sont plus épanouis avec une hausse de 7,66% par rapport aux élèves du CM2. Par ailleurs, en confrontant ces résultats aux propos des enseignants, l'on se rend compte qu'ils sont contradictoires. En effet, les parents d'élèves avec qui l'on s'est entretenu avaient souligné que c'est au début de leur scolarité que les scolarisés précoces ont des difficultés d'épanouissement. Ces difficultés s'estompent au fil des années quand l'enfant s'habitue à l'école, à ses camarades et aux enseignants. Les parents quant à eux avaient même banni toute idée de mal-être de leurs enfants à l'école prétextant que ce sont les enfants eux-mêmes qui avaient demandé à ce qu'ils les inscrivent. Ces propos des enseignants et des parents d'élèves sont contradictoires aux réponses des élèves.

La figure 1 avait montré que la majorité des scolarisés précoces n'était pas épanouis à l'école. Cela n'est pas lié à la classe des élèves selon le test de Khi (tableau 2). Celui-ci montre qu'il n'y a pas de relation significative entre l'épanouissement scolaire des élèves et la classe qu'ils fréquentent. Cette conclusion semble être contradictoire chez les élèves inscrits « normalement » à l'école selon T. Gaudonville et al. (2017). En effet, dans une étude longitudinale sur les mêmes élèves pris du CM2 en 6^{ème}, ces auteurs avaient abouti aux conclusions selon lesquelles le score global des élèves diminue quand ils arrivent en 6^{ème}. Les auteurs de l'échelle eux-mêmes (P. Guimard et al. 2015) avaient conclu lors de la validation de l'échelle que l'âge de la scolarisation constitue un facteur important pour le bien-être scolaire. Ils ont également observé des variations d'épanouissement à l'école primaire et au collège sans pour autant tenir compte de l'âge de scolarisation obligatoire. Ces auteurs soulignent donc que ce dernier résultat ne peut être réduit à une question d'âge et avaient suggéré une étude longitudinale pour prendre en compte cette variable âge. Selon P. Bavoux et V. Pugin, (2013), un tiers des élèves issus de milieu défavorisé est en souffrance à l'école.

Conclusion

Cette étude portant sur « Épanouissement scolaire des élèves inscrits précoces du primaire à la 6^{ème} au Burkina Faso » a permis de comprendre plus ou moins les tenants et aboutissants de ce phénomène. Elle a montré que la scolarisation précoce est une réalité au Burkina Faso et que les bénéficiaires ne sont pas épanouis à l'école. Leur mal-être est passé souvent inaperçu car même leurs parents n'étaient pas informés. Les enseignants, eux, l'ont remarqué au début de la scolarité de ces élèves. Certains élèves pleurent dès leur arrivée à l'école disent-ils. Cette recherche tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences à court, moyen ou long terme de cette forme de scolarisation. Même si elle a montré que le degré d'épanouissement n'est pas lié à la classe, il ne faut tout de même pas perdre de vue le fait que tous les inscrits précoces, peu importe la classe ne sont pas épanouis. Derrière des prouesses intellectuelles dont font preuve certains scolarisés précoces, il y a souvent des mal-être inavoués. Malheureusement, au Burkina Faso, les enseignants ne sont pas suffisamment formés en psychologie pour pouvoir prendre en charge ces jeunes élèves. Il serait donc intéressant d'améliorer considérablement la qualité de la formation des enseignants pour qu'ils puissent mieux encadrer les élèves, surtout les inscrits précoces. Une étude longitudinale permettrait également de mieux apprécier la situation de l'évolution du degré d'épanouissement en fonction du niveau. En plus notre étude s'est limitée à l'analyse de l'évolution de l'épanouissement scolaire des inscrits précoces. Des recherches futures pourraient aussi s'intéresser au lien entre l'épanouissement et les rendements scolaires.

Références bibliographiques

- AMANT Émilie, 2020, « L'épanouissement professionnel comme un tremplin au développement personnel », *Gestion et management*, <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03151046v1>. Consulté le 04 avril 2025.
- BAVOUX Pascal, 2008, « Baromètre annuel du rapport à l'école des enfants de quartiers populaires », *Trajectoires Groupe Reflex*, http://repid.com/IMG/pdf/Barometre_AFEV_2008.pdf. Consulté le 12 janvier 2025.
- BAVOUX Pascal, & PUGIN Valérie, 2013, « Baromètre annuel du rapport à l'école des enfants de quartiers populaires », *Trajectoires Groupe Reflex*, https://dl.afev.org/pdf/JRES/Afev-Trajectoires_Barometre_JRES2013_VF.pdf. Consulté le 04 avril 2025.
- Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE, 1990) Addis-Abeba (Ethiopie).
- Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant-UNICEF (1989). <https://www.unicef.fr/wp-content/uploads/2022/07/convention-des-droits-de-lenfant.pdf>. Consulté le 7 février 2025.
- GAUDONVILLE Tiphaine, FERRIERE Séverine, GUIMARD Philippe, FLORIN Agnès & BACRO Fabien, 2017, « Le bien-être à l'école et au collège selon les élèves et les chefs d'établissement : des représentations différenciées », *Revue Recherches et éducations*, n°17. <https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.3642>. Consulté le 3 février 2025.
- GUIMARD Philippe, BACRO Fabien, FERRIERE Séverine, FLORIN Agnès, GAUDONVILLE Tiphaine, & HUE Thanh Ngo, 2015, « Le bien-être des élèves à l'école et au collège. Validation d'une échelle multidimensionnelle, analyses descriptives et différentielles », *Revue Éducation & formations*, 88(89), p.163-184. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01562198>. Consulté le 22 décembre 2024.
- KABORE Tanga Casimir, KOUTOU Windemi Fatoumata Inès et YAMEOGO Passolegendé Samuel, 2022, « Analyse de la scolarisation précoce sur les résultats scolaires du CP1 au Burkina Faso », *Revue de l'ACAREF*, 5(11), p. 443-454.
- KOUABENA N'Zian Jean-Claver, 2020, « Scolarisation précoce et rendement scolaire des apprenants dans les classes préparatoires du primaire : cas de la commune de Port-Bouët (Côte d'Ivoire) », *Revue Ziglôbitha*, Spécial n°01, p. 153-168.

- Loi n°013-2007/AN du 30 juillet portant la loi orientation de l'éducation du Burkina Faso. Récupéré sur <http://www.dep.mena.gov.bf>. Consulté le 4 décembre 2024.
- LOTON BIDAL Marie-Pierre, 2023, « Le bien-être à l'école, une question de santé nécessaire pour s'épanouir », *Revue Phronesis*, 12(2) et 3, p. 184-208. <https://doi.org/10.7202/1097144ar>
- MENA/PLN, 2022 et 2024, *Résultats des examens scolaires de 2019*. URL : <https://www.laborpresse.net/statistiques-des-resultats-dexamens-scolaires-c-e-p-b-e-p-c-b-a-cb-e-p-et-c-ap-2020-au-burkina-faso/>. Consulté le 17 mars 2025.
- Organisation Mondiale de la Santé, 2013, *Plan d'action global pour la santé mentale 2013-2020*. Genève : organisation mondiale de la santé. Repéré à <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/361818/9789240056923-fre.pdf>. Consulté le 11 novembre 2024.
- POLLARD Elizabeth, & LEE Patrice, 2003, 'Child well-being : A systematic review of the literature', *Social indicators research*, 61(1), p.59-78. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1021284215801>.
- SCHERRER Vsevolod & PRECKEL Franzis, 2018, « Développement des variables motivationnelles et de l'estime de soi au cours de la carrière scolaire : une méta-analyse d'études longitudinales », *Revue de recherche en éducation*, 89(2), p. 211-258. <https://doi.org/10.3102/0034654318819127>.
- SAWADOGO/ZONGO Sidbéné-wendé Brigitte, 2025, « Scolarisation précoce et climat relationnel de l'environnement scolaire des élèves urbains du primaire et de la 6ème du Burkina Faso », *Revue Hybrides (RALSH)*, numéro spécial 1.

Dispositif d'enseignement à distance à l'UCAD en temps de crise universitaire : entre choix institutionnel d'un objet frontière et réticence des acteurs

Babacar BITEYE, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

E-mail : babacar9.biteye@ucad.edu.sn

Résumé

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), la meilleure université en Afrique francophone selon le classement edurank 2022, est restée fermée entre juin 2023 et février 2024 dans un contexte de crise universitaire. Sans doute, les conséquences de la fermeture de l'établissement se répercutent sur les plans pédagogiques et scientifiques. Pour les atténuer, l'autorité académique propose la généralisation de l'enseignement à distance afin d'assurer la continuité de l'enseignement-apprentissage. Cette mesure s'est malheureusement heurtée à la réticence de certains acteurs qui restent sceptiques au changement de paradigme pédagogique. Comment les enseignants et les étudiants reçoivent-ils l'offre pédagogique distancielle préconisée ? Quelles sont les avantages du dispositif d'enseignement à distance en tant que médiateur d'espace de rencontre pédagogique et didactique ? Quelles en sont limites ? Le dispositif est-il adapté aux études poursuivies dans les différents cycles universitaires et aux enseignements proposés par toutes facultés, écoles et instituts ? Cette contribution tente de répondre à ces questions en mettant en exergue le contexte décrit. L'approche méthodologique empirique qui facilite un recueil de données quantitatives par questionnaires auprès des enseignants-chercheurs et des étudiants est privilégiée dans cette étude. La recherche entreprise aboutit à des résultats axés sur la réception de cet objet frontière par les acteurs (enseignants-chercheurs et étudiants), les avantages et limites de l'enseignement à distance et son (in)adaptabilité aux enseignements selon les cycles (licence, master ou doctorat) ou les facultés.

Mots-clés : objet frontière ; dispositif ; enseignement à distance ; réticence, acteurs.

Distance learning at UCAD in times of university crisis between institutional choice of a frontier object and reluctance on the part of stakeholders

Abstract

Cheikh Anta Diop University in Dakar (UCAD), the best university in French-speaking Africa according to the edurank 2022 ranking, remained closed between June 2023 and February 2024 amid a university crisis. The consequences of the closure have undoubtedly had an impact on teaching and research. To mitigate these consequences, the academic authorities proposed the widespread use of distance learning to ensure the continuity of teaching and learning. Unfortunately, this measure has come up against the reluctance of certain stakeholders who remain sceptical about the change in pedagogical paradigm. How are teachers and students receiving the recommended distance learning offer? What are the advantages of distance learning as a mediator between teaching and learning? What are its limitations? Is the system adapted to the studies undertaken in the various university cycles and to the courses offered by all faculties, schools and institutes? This contribution attempts to answer these questions by highlighting the context described. The empirical methodological approach used in this study involves collecting quantitative data from lecturers and students by means of questionnaires. The research undertaken leads to results focusing on the reception of this frontier object by the actors (teacher-researchers and students), its advantages and limits in distance teaching and its (in)adaptability to teaching according to the cycles (bachelor's, master's or doctorate) or faculties.

Key words: frontier object; system; distance learning; reluctance, stakeholders.

Introduction

Ces dernières années, le recours aux Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) a profondément transformé les pratiques enseignantes et apprenantes. En enseignement supérieur, elles sont utilisées comme « outils ou supports de formation » (N. A, Gueye, 2021, p. 115) et représentent également un « espace de formation » (L. Ria, 2015, p.13) qui pourrait apporter de la vitalité aux activités pédagogiques.

Sans doute, les dispositifs d'enseignement à distance apparaissent comme une alternative pouvant apporter des solutions aux problèmes structurels de l'enseignement supérieur tels que la gestion de la massification des effectifs d'étudiants, les perspectives d'innovations pédagogiques, de changements en éducation/formation et la prise en compte de la spécificité individuelle des apprenants.

Considéré comme « un objet frontière » dans la mesure où les enseignants et les apprenants collaborent, coopèrent et communiquent autour de cet « objet commun », un espace partagé d'enseignement-apprentissage, les dispositifs d'enseignement à distance alimentent une réflexion scientifique pertinente et actuelle sur l'enseignement-apprentissage à l'ère du numérique. Dès lors, la crise universitaire qui sévissait à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en juin 2023 et la décision de l'autorité académique consistant à remplacer l'enseignement présentiel en enseignement distanciel en vue d'assurer la continuité pédagogique suscitent des interrogations et des réticences chez certains acteurs enseignants et apprenants. Si les dispositifs d'enseignement à distance à l'université se caractérisent par l'organisation de la pratique enseignante et celle apprenante en mode distanciel, ils restent un terrain scientifique fertile pour explorer le choix institutionnel de mise en œuvre de cet objet frontière et analyser les raisons qui sous-tendent la réticence de certains acteurs.

Le développement qui suit est articulé autour de quatre sections. La section 1 présente le contexte et la problématique. La section 2 aborde le cadre conceptuel et théorique de l'étude. Quant à la section 3, elle décrit la méthodologie mise en œuvre, là où la section 4 présente et analyse les résultats obtenus.

Depuis les années 90, le Sénégal s'est engagé dans un processus de réalisation de l'éducation pour tous et partout (Unesco, 1990). Cet engagement de l'État s'inscrit dans une perspective de s'aligner aux orientations politiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (Unesco) en matière d'éducation, laquelle exhortait les nations du monde à intensifier leurs efforts pour la réalisation des besoins d'apprentissage de base pour tous. C'est en ce sens que B. Biteye (2017, p.26) estime que « *L'EPT devient désormais un droit fondamental inscrit dans des instruments internationaux notamment la déclaration universelle des droits de l'homme et la convention relative aux droits de l'enfant, à savoir le droit à l'éducation auxquels les gouvernements du monde entier ont souscrit* ».

L'accès à l'éducation pour tous nécessite la création des écoles, collèges et lycées de proximité pour élargir la carte scolaire, voire universitaire. Évidemment, la multiplication des établissements d'enseignement entraîne un recrutement massif d'enseignants pour satisfaire la demande en personnel enseignant. Dès lors, « *les années 2000 sont marquées par de nouveaux défis dans le système éducatif sénégalais : l'entrée massive d'enseignants contractuels, vacataires et volontaires regroupés sous l'expression de « corps émergent* ». Ce recrutement massif d'enseignants sans formation professionnelle initiale préalable s'inscrit dans la perspective de combler le manque d'enseignants dans le système » (B. Biteye, 2017, p.66). Cette orientation politique en matière d'éducation résout le problème de l'accès à l'éducation et ouvre, en même temps, des défis relatifs à la qualité de l'éducation dans tous les ordres d'enseignement.

Dans l'enseignement supérieur, la massification des effectifs d'étudiants demeure une réalité et une problématique majeure dans l'écosystème universitaire, en dépit de l'existence de

huit universités publiques sénégalaises : l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ; l'université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) ; l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) ; l'université Iba Der Thiam (UIDT) ; l'université Alioune Diop de Bambey (UADB) ; l'université Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niassé (USSEIN) ; l'université Amadou Makhtar Mbow (UAM) et l'université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), l'ex Université Virtuelle du Sénégal (UVS).

L'augmentation des effectifs des apprenants universitaires a engendré une innovation des modalités de formation. L'enseignement en présentiel est désormais épaulé par ce que B. Biteye (2024, p.221) appelle « *le distanciel pédagogique* », c'est-à-dire une modalité d'enseignement/formation à distance. Ce changement de paradigme favorise, au sein du système universitaire, la cohabitation de deux modalités de formation : enseignement en présentiel et celui en distanciel. Le changement de paradigme de formation en enseignement supérieur « *inscrit la formation à distance dans l'évolution logique des pratiques de formation* » (B. Biteye, N.M. Ndiaye et O. Thiam, 2021, p. 43).

Ainsi, la formation de type à distance devient également une option stratégique pour répondre aux défis liés à la qualité et à l'équité dans un contexte de massification des effectifs d'étudiants mais aussi de fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD durant huit (08) mois, entre le 1^{er} juin 2023 et le 26 février 2024, au lendemain des émeutes du juin 2023. Pour trouver une solution idoine à cette crise universitaire, l'autorité académique préconise la généralisation de l'enseignement à distance afin d'assurer la continuité de l'enseignement-apprentissage. Toutefois, cette mesure s'est malheureusement heurtée à la réticence de certains acteurs.

Pour rappel, au Sénégal, l'écosystème universitaire connaît la formation à distance bien avant ces événements sociopolitiques survenus à Dakar en juin 2023. La FAD y existe depuis bien des décennies. Les « nouveaux espaces et outils » (L. Ria, 2015, p.13) d'enseignement-apprentissage ont émergé dans le système universitaire sénégalais pour apporter des solutions sur-mesure aux problèmes ponctuels qui gangrènent l'enseignement-apprentissage. Entre autres, il s'agit de la gestion de la massification des effectifs, du développement de l'enseignement-apprentissage en contexte de crise (pandémie de covid-19, la fermeture de l'UCAD au lendemain des émeutes de juin 2023, etc.).

Par ailleurs, rappelons que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane sont considérées comme « *les pionniers de cette innovation technopédagogique* » (B. Biteye, N. M. Ndiaye & O. Thiam, 2021, p.54). Ces établissements donnent la preuve que les structures d'enseignement supérieur du XXI^e siècle ne peuvent reléguer au second plan les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE). Les dispositifs d'enseignement à distance, considérés dans le cadre de cette étude comme un objet frontière, demeurent une donnée instrumentale et technopédagogique qui peuvent faire face à des problèmes structurels que l'enseignement en présentiel aurait du mal à résoudre.

C'est en ce sens que les réflexions et débat sur la consolidation de cette innovation pédagogique ont été agités. À cet égard, des perspectives d'implémentation de la vidéoformation sont en vue dans la formation des enseignants à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation (P. M. Diop & O. Thiam, 2019).

Les dispositifs innovants d'enseignement-apprentissage occupent désormais une place de choix dans le monde de l'enseignement et de la formation. Ils s'imposent comme une nouvelle donnée technopédagogique qui permet d'apporter des solutions à des problèmes structurels auxquels l'enseignement supérieur fait face dans un contexte de massification des effectifs d'apprenants. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une des plus anciennes universités en Afrique francophone, n'a pas manqué de saisir cette opportunité offerte par les artefacts numériques pour ne pas faillir à « *sa mission qui est de doter les apprenants de savoirs, de*

savoir-faire et de savoir-être opérationnels leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans le développement socioéconomique du pays » (B. Biteye, N. M. Ndiaye et O. Thiam, 2021, p.40).

Au Sénégal, l'enseignement supérieur semble faire face à deux systèmes de contraintes ambivalentes identifiés par A. Y. Niang (2023) : *d'une part, obéir aux injonctions des autorités éducatives, en procédant impérativement à la numérisation en formation continue et, d'autre part, intégrer dans leurs pratiques, les défis de la sobriété numérique*. À la lumière des propos de cet auteur, l'on estime que l'alignement des établissements d'enseignements avec les instructions officielles en matière d'innovation technopédagogique dans les pratiques enseignantes et apprenantes rime avec un certain nombre de défis à surmonter. Ceux-ci peuvent être liés, d'une part, à l'instrumentalisation de l'outil et, d'autre part, à l'instrumentation. Selon P. Rabardel (1995), le premier renvoie au mouvement du sujet vers l'objet (sélection/choix, mobilisation et transformation de l'artefact) tandis que le second est relatif au sujet lui-même (émergence et évolution des schèmes d'utilisation).

Ainsi, les pratiques pédagogiques innovantes, dans le système universitaire, semblent gagner une place de plus en plus importante. Les enseignements-apprentissages y sont caractérisés par une hybridation des activités pédagogiques et l'enseignement bimodal, une possibilité qui permet d'offrir un enseignement simultanément à des apprenants en présence en classe et à des apprenants à distance par la visioconférence. Ces innovations et changements en formation permettent à l'UCAD d'entrer pleinement à l'ère du numérique

Soulignons que le contexte de la covid-19 a poussé les autorités académiques à rendre les dispositifs d'enseignement à distance plus performants. Des réflexions approfondies et débats menés sur ces innovations et changements pédagogiques aboutissent à la consolidation des modalités d'enseignement existantes à savoir le présentiel et distanciel pédagogique. De ce fait, le dispositif d'enseignement à distance, est compris comme un « *objet frontière* » (S. L. Star et J. Griesemer, 1989) dans la mesure il demeure un espace, un support de communication et de collaboration entre acteurs (enseignants et apprenants).

En dernière instance, la crise universitaire de juin 2023, favorisant le remplacement de l'enseignement en présentiel par celui en distanciel pour assurer la continuité pédagogique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'enseignement de cet établissement. Si l'enseignement distanciel suscite une lueur d'espoir chez certains acteurs, notamment auprès des enseignants et des apprenants de l'université, d'autres par contre, restent sceptiques et réticents par rapport à ce changement de paradigme pédagogique. Alors des interrogations d'ordre pédagogique, instrumental et logistique surgissent. Comment les enseignants et les étudiants reçoivent-ils l'offre pédagogique distancielle ? Quelles sont les avantages du dispositif d'enseignement à distance en tant que médiateur d'espace de rencontre pédagogique et didactique ? Quelles en sont limites ? Le dispositif est-il adapté aux études poursuivies dans les différents cycles universitaires et aux enseignements proposés dans les facultés, écoles et instituts ?

La situation de la recherche dans son contexte et l'élaboration de la problématique de recherche aboutissent à la mobilisation d'une approche théorique de référence qui permet d'identifier des outils théoriques aux fins de faciliter le travail d'élucidation.

1. Ancrage théorique pour comprendre et analyser le dispositif d'enseignement à distance en tant qu'objet frontière

Toute recherche qui prétend se hisser au niveau scientifique doit être menée à la lumière d'un cadre théorique de référence explicite qui offre des outils conceptuels et théoriques rendant intelligible le travail d'explication et d'analyse.

1.1. Clarification conceptuelle

L'éclairage conceptuel précise le sens donné aux concepts utilisés. Il s'agit de « dispositif d'enseignement à distance » et de « objet frontière ».

- Dispositif d'enseignement à distance

Le dispositif renvoie à un ensemble de moyens mis en œuvre pour atteindre un but précis. En sciences de l'Éducation, un dispositif est défini comme « *un travail d'ingénierie a priori, mixte d'objets physiques ou sémiotiques organisés pour atteindre un but explicite* » (M. Weisser, 2010, p.291). En proposant une telle définition, l'auteur problématise la relation entre dispositif didactiques ou bien pédagogiques et situation d'apprentissage. Ainsi, enseignant, apprenant-apprentissage et ressources pédagogiques demeurent au cœur des dispositifs de formation qu'elle soit en mode présentiel ou distanciel.

Dans cette perspective, un dispositif d'enseignement à distance fait penser à un travail d'ingénierie de formation à distance, allant de la conception d'une situation d'enseignement-apprentissage distancielle à l'évaluation des apprentissages effectués en passant par l'intervention pédagogique prévue à cet effet. Il englobe à la fois « *les supports d'apprentissage qui sont proposés à l'apprenant, les modalités d'encadrement prévues et les moyens qui permettent d'assurer la présentation du matériel, mais aussi de soutenir les échanges entre les différents acteurs de la formation* » (C. Depover et J. J. Quintin, 2011, p. 17).

En somme, un dispositif d'enseignement à distance est une organisation de moyens pédagogiques et didactiques en mode distanciel parfois hybride au service d'une action finalisée d'enseignement-apprentissage. Avec le développement de ces dits dispositifs, des mutations profondes s'opèrent dans le monde éducatif. Celles-ci révèlent à la fois des potentialités techno-pédagogiques et didactiques innovantes et de nombreuses limites et défis liées à l'innovation (techno)pédagogique.

- Objet frontière

Dans le langage courant, un objet est quelque chose sur et avec lequel des individus agissent. Son existence découle de « l'action et non d'un sens préfabriqué de la matière ou de sa qualité de chose » (S. L. Star, 2010). En effet, le concept d'« *objet-frontière* » est apparu pour la première fois dans une étude de Suzan Leigh Star (1989). Plus tard, le concept a été étendu en informatique et en sciences de l'éducation.

Le dispositif d'enseignement à distance, un espace et ou artefact partagé d'enseignement-apprentissage où les acteurs enseignants et apprenants collaborent, coopèrent et communiquent autour de cet « objet commun », est ici considéré comme « un objet frontière ». Il est défini comme un « *objet suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins et aux nécessités spécifiques des différents acteurs qui l'utilisent* » (S. L. Star et J. Griesemer, 1989, p. 14). Dans cette perspective, il revêt de multiples caractéristiques (abstrait ou concret, matériel ou conceptuel). L'objet-frontière est aussi caractérisé par sa flexibilité chez les acteurs enseignants et étudiants et son adaptabilité en contexte de crise et fermeture de l'institution.

De nos jours, l'intérêt de ce concept d'objet-frontière réside dans le fait qu'il permet de mieux comprendre et analyser les impératifs de négociation et d'organisation entre des acteurs différents travaillant sur et à partir des dispositifs communs. Il s'agit notamment d'enseignants et d'apprenants ayant des représentations spécifiques. L'ancrage théorique suivant offre des outils d'analyse des dispositifs de formation en mode distanciel.

1.2. Outils théoriques pour comprendre et analyser le dispositif d'enseignement à distance en tant qu'objet frontière

Il s'agit de décliner le soubassement théorique qui offrira des outils nécessaires au travail d'élucidation de la problématique de l'objet frontière de l'enseignement à distance. La déclinaison du fondement théorique et épistémologique de l'étude témoigne d'un conformisme à un itinéraire scientifique. De fait, l'entrée par la théorie de l'activité (P. B. Brandt-Pomarès,

2013 ; B. Biteye, 2017) nous paraît pertinent car, elle permet de placer au centre de nos analyses l'action effective des acteurs enseignants et apprenants dans le dispositif étudié.

- Organisation et caractéristiques d'un dispositif d'enseignement à distance considéré comme un objet frontière

Un processus d'enseignement-apprentissage à distance se déroule dans un environnement dédié, appelé généralement « une plateforme ». Le terme « plateforme » renvoie à un espace en ligne dont les fonctionnalités permettent de créer des sections distinctes, d'attribuer des rôles aux participants, mais aussi de donner la possibilité aux parties prenantes de communiquer de façon synchrone ou asynchrone.

En ce sens, l'enseignement à distance, facilité par les technologies numériques, telles que les logiciels de vidéoconférence, les forums de discussion, se caractérise essentiellement par le déroulement des activités en dehors d'une salle de classe physique. Les enseignants sont ainsi séparés de leurs étudiants dans le temps et la distance.

Par ailleurs, l'objet frontière de l'enseignement à distance se distingue par les principales caractéristiques suivantes identifiées par B. Biteye (2017, p. 156) : « la flexibilité et l'accessibilité de l'offre de formation ». La flexibilisation renvoie aux nouvelles possibilités de (se) former surmontant les obstacles liés à la distance (géographique, professionnelle ou autres). Quant à l'accessibilité, elle fait référence aux situations d'enseignement-apprentissages qui puissent tenir compte des contraintes individuelles des étudiants (contraintes spatiales, temporelles, technologique, etc.) qui bloquent l'accès à la formation.

La description du mode d'organisation et de fonctionnement d'un dispositif d'enseignement à distance et sa caractérisation permettent de mieux comprendre et analyser cet objet frontière. Dans cette perspective, la référence à la théorie de l'activité offre la possibilité d'identifier trois axes charnières (sujet, objet et artefact) facilitant le décryptage du dispositif étudié.

- Les pôles de l'activité dans un dispositif d'enseignement à distance

Issue des travaux des Psychologues russes dont les plus célèbres sont Lev Vygotski et Alexis Léontiev, la théorie de l'activité (T.A) prend ses sources dans l'école russe de psychologie du développement. Elle postule que l'apprentissage avant d'être le fait d'individus isolés serait d'abord un phénomène social puisqu'il se déroule dans des contextes culturellement déterminés, imprimant leurs marques spécifiques aux individus dans leurs comportements les plus quotidiens. L'activité humaine s'y organise et s'y déploie au moyen des outils dont disposent les individus. Ces outils peuvent être le langage ou tout autre artefact présent dans le milieu où ils évoluent.

Pour analyser l'activité qu'elle soit d'apprentissage ou de formation, Y. Engeström (1987, p. 78) prolongeant les travaux de Lev Vygotski, articule, à travers un triangle de base, les trois pôles suivants « sujet-objet-artefact ». L'explication de ces pôles éclaire sur la fonction que chaque élément remplit dans le fonctionnement du dispositif d'enseignement à distance :

- Sujet : individu ou groupe d'individus sur le (s) quel (s) porte l'analyse (enseignants et étudiant) ;
- Objet : il renvoie à la transformation visée par l'activité (tâche à réaliser, objectif fixé chez les acteurs identifiés) ;
- Artefact : il sert à médiatiser l'activité des sujets ; il est ici matériel (plateforme de formation) et non symbolique.

En constante évolution, la théorie de l'activité est toujours d'actualité dans les recherches en Sciences de l'Éducation. Elle est susceptible de nourrir encore les recherches, notamment dans le domaine de la formation à distance en enseignement supérieur car, l'activité de formation est envisagée, dans le contexte décrit plus haut, comme un processus médiatisé par l'objet frontière de l'enseignement à distance. La théorie de l'activité permet également de

mieux appréhender l'action effective des enseignants et des étudiants en situation d'enseignement-apprentissage. Le travail de terrain, qui constitue une suite logique de la construction théorique, a permis de collecter des informations utiles à la recherche.

2. Méthodologie de recherche

Le travail scientifique entrepris nécessite une collecte d'informations utiles auprès des acteurs. C'est ainsi que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est choisie comme le cadre empirique de cette étude. Ce choix du terrain a facilité un recueil de données quantitatives par questionnaires auprès des enseignants-chercheurs et des étudiants. L'on décrit, justifie l'approche méthodologique choisie avant d'évoquer les outils de collecte et de traitement des données.

2.1. Description et justification de l'approche méthodologique

L'approche méthodologique mise en œuvre est axée sur un travail empirique qui consiste à recueillir le point de vue des acteurs sociaux en question. Par l'expression 'approche méthodologique', l'on entend la façon de s'y prendre pour décrypter la problématique de la réception de l'objet frontière de l'enseignement à distance chez les acteurs enseignants et apprenants.

Le choix porté sur cette approche se justifie par la place prépondérante qu'elle accorde à la subjectivité et au sens que ces acteurs donnent au dispositif d'enseignement à distance en tant qu'objet frontière. Le travail de terrain mené est sous-tendu par une volonté de produire des informations correctes et objectives qui puissent refléter le point de vue des individus concernés par l'étude.

2.2. Recueil et traitement des données

Il s'agit de décrire le processus de recueil et les techniques de traitement des données. Ces informations sont essentielles pour le lecteur car, elles lui donnent des renseignements sur le dispositif méthodologique mis en œuvre.

La collecte des données s'est faite à l'aide de deux questionnaires : un questionnaire adressé aux enseignants universitaires et un autre destiné aux étudiants. Les thématiques développés dans les deux questionnaires sont identiques aux deux catégories d'acteurs. Elles portent sur l'identification des acteurs de l'enquête ; la réception de l'objet de l'EAD par les acteurs ; les avantages et limites de l'enseignement à distance et sur l'(in)adaptabilité de l'objet frontière de l'EAD aux enseignements selon le cycle et les facultés.

Pour éliminer toutes les possibilités de biais, les questionnaires informaient, à l'en tête, les participants sur l'objet de l'étude et sur le caractère anonyme et confidentiel de leur participation et de leurs réponses.

En ce qui concerne le traitement des données, l'on a eu recours à deux outils. Le premier représente Microsoft Excel qui est un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office développé et distribué par l'éditeur Microsoft. Il a permis de réaliser les calculs numériques, certaines représentations graphiques d'analyse de données. Le second outil constitue le traitement thématique, inspiré de la technique de l'analyse de contenus (L. Bardin, 2013). Cette technique d'analyse est utile et adaptée aux données qualitatives que les questions ouvertes ont permis de récolter. La partie suivante fait état de la présentation et de l'analyse des données recueillies.

3. Présentation et analyse des résultats

L'étude a permis de trouver des résultats relatifs, d'une part, à l'identification des participants et à la réception de l'objet frontière et, d'autre part, aux avantages et limites de l'enseignement à distance et à l'(in)adaptabilité de l'objet frontière par rapport aux différent(e)s cycles et facultés universitaires.

3.1. Identification des acteurs de l'enquête

Cette section permet de décrire les acteurs (enseignants et étudiants) qui ont participé à cette étude. Elle offre en même temps un éclairage sur les variables qui ont facilité cette description des participants. En effet, quatre-vingt-un (81) individus ont répondu aux questionnaires administrés dont soixante-dix (70) étudiants et onze (11) enseignants. Les variables sur lesquelles porte notre analyse sont le sexe, l'âge, la faculté, la discipline (enseignée) et le cycle.

Le tableau qui suit présente la synthèse des informations recueillies ayant facilité la description des participants.

Tableau 1 : informations relatives à la description des participants

	Sexe	Age	Facultés
Étudiants	M : 86,6% F : 13,4%	[18-23 ans [: 57,4%	Médecine : 69,1% Lettres : 22,1%
Enseignants	M : 81,6% F : 18,2%	[40-50 ans [: 45,5% [50 et plus ans[: 45,5%	Sciences : 63,6% Instituts et écoles : 36,4%

Source : B. Biteye, 2024

Ce tableau synoptique offre une vue d'ensemble sur les variables qui ont facilité la description des participants de l'étude. Il apparaît clairement que les hommes aussi bien du côté des étudiants que celui des enseignants sont largement majoritaires avec un pourcentage de plus de 80%. S'agissant de l'âge, la tranche d'âge des étudiants compris entre 18 et 23 ans enregistre le pourcentage le plus élevé avec 57,4% tandis que les professeurs interrogés sont âgés de 40 ans et plus (90%). Les facultés de Médecine, de Pharmacie et d'Odontostomatologie (69,1%), de lettres et sciences humaines (22,1%), de sciences et techniques (63,9%) et les instituts et écoles (36,4%) sont les plus représentatives.

Les pourcentages enregistrés aussi bien du côté des étudiants que des professeurs témoignent un engagement fort des acteurs pour participer à cette étude portant sur le dispositif d'enseignement à distance à l'UCAD en temps de crise universitaire. Les différents points de vue des acteurs sur le dispositif donnent une idée sur la façon dont ils le reçoivent.

3.2. Réception de l'objet frontière de l'EAD par les acteurs

L'étude met également l'accent sur la façon dont les acteurs (professeurs et étudiants) reçoivent l'objet frontière de l'enseignement à distance en temps de crise universitaire, marquée par la fermeture de l'université et la suspension de toutes les activités pédagogiques. L'analyse des informations obtenues à l'aide des outils de collecte révèlent deux grands types de réception de l'objet frontière de l'EAD : la réception positive et la réception négative.

Pour la plupart des étudiants, pendant la fermeture de l'UCAD, l'enseignement à distance proposé, malgré qu'il soit « une simple insertion de supports de cours sur des plateformes » (49,3% des répondants) constitue « une meilleure solution pour sauver l'année universitaire » (49,3%). Les professeurs interrogés corroborent cette vision en estimant que l'EAD « permet la continuité de l'enseignement-apprentissage » (63,6%). Quand on leur pose la question suivante : l'enseignement à distance peut-il remplacer l'enseignement en présentiel à l'UCAD ? Les étudiants, de même que les professeurs, répondent négativement à plus de 72%. Le figure 1 suivante illustre bien ce point de vue.

Figure 1 : l'enseignement à distance peut-il remplacer celui en présentiel à l'UCAD ?

Source : B. Biteye, 2024.

Le travail de recherche mené permis de réfléchir aussi sur les conditions technologiques de l'enseignement à distance à l'UCAD et l'environnement social dans lequel baignent les acteurs (professeurs et étudiants) en contexte d'enseignement/apprentissage à distance. Ainsi, selon 82,4% des étudiants, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les conditions technologiques de l'enseignement à distance ne sont pas favorables à la réalisation des activités d'apprentissage à distance. Du côté de l'enseignement, les professeurs partagent le même point de vue avec un pourcentage de 54,5%. Cette situation montre que, malgré le choix institutionnel de basculer vers l'enseignement à distance pour sauver l'année académique dans un contexte de crise universitaire, les principaux acteurs restent réticents à un changement de paradigme d'enseignement/apprentissage. La réticence des apprenants s'explique, pensent-ils, par le fait que l'environnement social dans lequel la plupart d'entre eux évoluent ne leur permet pas de suivre efficacement un enseignement à distance (73,5%).

En dernière instance, aux plans pédagogiques et scientifiques, les répercussions de la fermeture de l'UCAD touchent « la baisse de niveau des étudiants » (85,3%) et le « chevauchement des années universitaires » (72,1%) selon les étudiants. Pour les professeurs, à cela s'ajoute « la réduction du quantum horaire » (63,6%). L'objet frontière de l'EAD revêt des avantages et des limites.

3.3. Avantages et limites de l'enseignement à distance

L'analyse des informations recueillies a permis d'identifier des avantages et limites de l'enseignement à distance dans le contexte décrit précédemment. À l'UCAD, l'enseignement distanciel connaît des points forts et faibles chez les professeurs et les étudiants.

S'agissant des avantages, il a été noté du côté professeurs quatre éléments majeurs à savoir une flexibilité dans l'organisation de l'enseignement (90,9%), la résolution du problème de la massification des effectifs d'étudiant à l'UCAD (63,6%), du déficit de personnel enseignants (63,6%) et le développement de compétences technologiques (72,7%).

La recherche montre aussi des points positifs de l'EAD du point de vue des étudiants. Il s'agit entre autres, de l'autonomie des apprenants dans l'organisation de l'activité d'apprentissage (44,6%), du développement de compétences essentielles en gestion du temps (55,4%) et de la recherche d'un équilibre entre travail étudiant et étude (61,5%). Toutefois, des limites ne manquent pas de surgir. Elles sont largement relatives au manque de motivation, à la solitude, à l'abandon et au problème logistique. La figure suivante en est une illustration.

Figure 2 : limites de l'enseignement à distance selon les étudiants

Source : B. Biteye, 2024.

Les limites identifiées sont identiques chez les deux catégories d'acteurs (professeurs et étudiants). Il semble intéressant de questionner l'(in)adaptabilité du dispositif aux différents types d'enseignement ou de cycles.

3.4. (In) adaptabilité de l'objet frontière de l'EAD selon les cycles ou facultés

Ce dernier élément de résultats examine l'(in)adaptabilité de l'objet frontière par rapport aux différent(e)s cycles et facultés universitaires. L'analyse des données recueillies auprès des étudiants et professeurs révèlent des informations pertinentes.

Pour la première catégorie d'acteurs (étudiants), le dispositif d'EAD proposé est peu adapté (72,1%). En ce sens, l'enseignement à distance est plus adapté aux étudiants de niveau supérieur (doctorat avec un pourcentage de 67,6%. Contrairement aux étudiants, les professeurs estiment que l'(in)adaptabilité de l'objet frontière de l'EAD est presque identique aux étudiants quel que soit le cycle considéré. Ce point de vue est confirmé par les statistiques qui ressortent du travail empirique : licence (30%), master (30%) et doctorat (40%).

S'agissant de son (in)adaptabilité, l'enseignement à distance est plus adapté aux enseignements des facultés des Lettres et Sciences Humaines (52,3%) que celles de Sciences et de Médecine. Cette situation s'expliquerait, entre autres, par le fait que dans les facultés de Sciences et de Médecine, il est difficile de réaliser certains travaux dirigés et pratiques entièrement à distance.

Enfin, à la question de savoir 'Si vous aviez le choix, quel dispositif d'enseignement suivriez-vous ?', la majeure partie des personnes interrogées choisissent l'enseignement hybride qui mêle à la fois des activités présentielle et distancielles. La figure ci-dessous donne une représentation graphique plus éclairante.

Figure 3 : choix entre dispositif d'enseignement en présentiel ou celui à distance

4.7. Si vous aviez le choix, quel dispositif d'enseignement suivriez-vous ?
68 réponses

Source : B. Biteye, 2024.

4. Discussion

En définitive, depuis la pandémie de covid-19, l'enseignement à distance, connu aussi sous le nom de formation en ligne ou e-learning, connaît un essor remarquable partout dans le monde, y compris à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), grâce aux progrès technologiques. Ce nouveau paradigme de formation se caractérise essentiellement par l'organisation des enseignement-apprentissages à distance à travers une plateforme dédiée (B. Biteye, N. M. Ndiaye et O. Thiam, 2021). À l'UCAD, la majeure partie des facultés, écoles ou instituts disposent désormais de plateformes de formation à distance qui offrent alors aux étudiants la possibilité de suivre des cours à leur propre rythme, de bénéficier d'une flexibilité d'horaires et d'accéder à des ressources nécessaires à l'apprentissage. Dès lors, discuter les résultats issus de cette recherche empiriques portant sur l'offre de l'objet frontière de l'EAD dans cet établissement d'enseignement supérieur donnerait une idée précise sur les représentations que les acteurs notamment professeurs et étudiants ont de cette modalité d'enseignement.

L'étude aboutit à des éléments de résultats articulés autour de trois axes : la réception de l'objet frontière, les avantages et limites de l'enseignement à distance et l'(in) adaptabilité de l'objet frontière de l'EAD selon les cycles et facultés.

L'analyse des informations obtenues révèle deux grands types de réception de l'objet frontière de l'EAD : la réception positive et la réception négative. En ce sens, il est important de souligner que, pendant la fermeture de l'UCAD, le recours à l'enseignement à distance constitue « une meilleure solution pour sauver l'année universitaire » (49,3%). La réticence de certains étudiants s'explique par le fait que l'environnement social dans lequel la plupart d'entre eux évolue ne leur permet pas de suivre efficacement un enseignement à distance.

Il ressort également de l'étude des avantages et limites de ce nouveau paradigme d'enseignement-apprentissage. Ces avantages sont, entre autres, la flexibilité dans l'organisation de l'enseignement, la résolution du problème de la massification des effectifs d'étudiant dans cet établissement, du déficit de personnel enseignants et le développement de compétences technologiques. Ces résultats rentrent dans le cadre de ce que A. Y. Niang et B. Biteye (2024) évoquent sur la diversification des approches pédagogique et l'enrichissement de l'expérience estudiantine dans les formations en ligne. Pour ces auteurs : « *les plateformes d'apprentissage en ligne (LMS), les cours en ligne ouverts et massifs (MOOC), les simulations virtuelles et les outils collaboratifs permettent de diversifier les approches et d'enrichir l'expérience étudiante* » (A. Y. Niang et B. Biteye, 2024, p.201). En ce qui concerne les limites, elles sont relatives au manque de motivation dû à l'autonomie des apprenants, au risque d'abandon et aux problèmes logistiques.

La recherche ouvre enfin une discussion sur l'(in) adaptabilité de l'objet frontière de l'EAD par rapport aux cycles et/ou facultés. En ce qui concerne le cycle, résultats montrent que le dispositif d'EAD proposé est peu adapté aux étudiants du premier cycle (licence) car, ils seraient peu familiers avec ce type d'enseignement. Par rapport aux facultés, l'enseignement à distance est plus adapté aux enseignements des facultés des Lettres et Sciences Humaines (52,3%) que celles de Sciences et de Médecine. Cette situation s'expliquerait, entre autres, par le fait que dans les facultés de Sciences et de Médecine, il est difficile de réaliser certains travaux dirigés et pratiques entièrement à distance.

Conclusion

En définitive, cette étude empirique offre la possibilité d'analyser le dispositif d'enseignement à distance à l'UCAD en temps de crise universitaire entre choix institutionnel d'un objet frontière et réticence des acteurs. Pour ce faire, l'étude articule le contexte et la problématique étudiée afin de cerner l'objet frontière de l'enseignement à distance. La description des éléments marquants du contexte aboutit à l'élaboration de la problématique. Ce

décryptage de la question étudié est facilité par un ancrage théorique, privilégiant l'entrée par l'activité, qui a permis de placer, au centre de nos analyses, l'action effective des acteurs enseignants et apprenants. Le travail empirique effectué, axé essentiellement sur un recueil de données quantitatives, aboutit à des résultats essentiels. Il s'agit de l'identification des acteurs, leur réception de l'objet frontière, les avantages et limites du dispositif mais aussi l'(in)adaptabilité de l'objet frontière de l'EAD au regard des cycles et facultés de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En dernière instance, aux plans pédagogiques et scientifiques, les répercussions de la fermeture de l'UCAD concernent la baisse de niveau des étudiants, le chevauchement des années universitaires et la réduction du quantum horaire. L'approfondissement de ces résultats nécessite un travail empirique ultérieur en élargissant la population interrogée.

Références bibliographiques

- BARDIN Laurence, 2013, *L'analyse de contenu*, Paris, Presses Universitaires de France.
- BITEYE Babacar, 2017, *Formation à distance et professionnalisation des professeurs contractuels des établissements d'enseignement moyen et secondaire général au Sénégal*. Thèse de doctorat en Sciences de l'Éducation, Université d'Aix-Marseille.
- BITEYE Babacar, NDIAYE Ndèye Massata et THIAM Ousseynou, 2021, « Les pratiques et les défis de l'évaluation des apprentissages en formation à distance au Sénégal : le cas de la FASTEF et de l'UVS », in LAFLEUR France, NOLLA Jean-Marc et SAMSON Ghislain, 2021, *Évaluation des apprentissages en formation à distance. Enjeux, modalités et opportunités de formation en enseignement supérieur*, Québec, Presses Universitaires du Québec, p. 39-55.
- BRANDT-POMARES Pascale, 2013, *Les technologies de l'information et de la communication en didactique de l'éducation technologique Analyse des instruments de l'activité enseignante*. HDR, Aix-Marseille Université. Consulté à l'adresse <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00983565>
- DEPOVER Christian & QUINTIN Jean-Jacques, 2011, *Tutorat et modèles de formation à distance*, in *Le tutorat en formation à distance*. Bruxelles : de Boeck
- DIOP Papa Mamour et THIAM Ousseynou, 2019, *Usage de la vidéo dans la formation des enseignants. Etat de l'art et perspective d'implémentation au Sénégal*, Dakar, L'Harmattan.
- ENGESTRÖM, Yrjo, 1987, *Learning by expanding: an activity-theoretical approach to developmental research*. Orienta-Konsultit Oy, Helsinki.
- GUEYE Ndèye Astou, 2021, « Enseignement du français et innovations pédagogiques ». In Ousseynou Thiam, Bara Ndiaye, Emanuel Dit Magou Faye, Mamadou Dramé & Mbaye Sène (Dir), *Innover pour mieux enseigner*. Actes du congrès des enseignants de français d'Afrique et de l'Océan Indien, organisé par ASPF du 24 au 27 juin 2019 à Dakar, p. 113-124.
- NIANG Amadou Yoro et BITEYE Babacar, 2024, « Réinvestissement des courants et méthodes pédagogiques dans la pratique des enseignants universitaires en contexte numérique : obstacles, avantages et défis ». *Revue LAKISA*, 8, p.191-203.
- NIANG Amadou Yoro, 2023, « La pratique de la réflexivité, un moyen de satisfaire aux nouvelles exigences liées à la sobriété numérique en formation continue des enseignants ». *Distances et médiations des savoirs* [En ligne], 43 | 2023, consulté le 13 janvier 2025. URL : <http://journals.openedition.org/dms/9313> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/dms.9313>
- RABARDEL Pierre, 1995, *Les hommes et les technologies : approche cognitive des instruments contemporains*, Paris, A. Colin.

- RIA Luc, 2015, *Former les enseignants au XXIe siècle. Etablissement formateur et vidéoformation*, Bruxelles, éd. De boeck.
- STAR Susan Leigh, 2010, « Ceci n'est pas un objet-frontière. Réflexions sur l'origine d'un concept ». *Revue d'anthropologie des connaissances*, 4(1), p.18-35.
- STAR Susan Leigh, GRIESEMER James, 1989, « Institutionnal ecology, 'Translations', and Boundary objects: amateurs and professionals on Berkeley's museum of vertebrate zoologie », *Social Studies of Science*, 19(3), p.387-420.
- UNESCO, 1990, *Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux : une vision pour les années 90*. Document de référence, conférence mondiale sur l'éducation pour tous, 5-9 mars 1990, Jomtien (Thaïlande), Paris, WCEFA.
- WEISSER Marc, 2010, « Dispositif didactique ? Dispositif pédagogique ? Situations d'apprentissage ! » *Revue Question vives en Education et Formation*, 4(13), p. 291-303
<https://doi.org/10.4000/questionsvives.271>

Attitude passive des étudiants face à la prise de parole en situation de classe : un obstacle à l'apprentissage ?

Hamado TOUGRI, Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)

E-mail : tougrihamado@yahoo.fr

Résumé

Cet article porte sur l'attitude passive des étudiants de 1^{re} année dans les amphithéâtres à l'Université Joseph Ki-Zerbo. Cette situation n'est pas sans impact sur la qualité de l'enseignement-apprentissage. Elle pose véritablement problème puisque la participation à l'animation des séances d'enseignement augmente la qualité de l'apprentissage, favorise l'acquisition des connaissances et des compétences chez les apprenants. Cette attitude passive, susceptible de créer à la longue de « l'amotivation » chez les étudiants ne constitue-t-elle pas un obstacle à leur apprentissage en situation de classe ? La méthodologie de recherche choisie est qualitative. Elle est basée essentiellement sur la recherche documentaire au sens de S. Waller et C. Masse (1999). L'étude montre l'impossibilité de co-construction des connaissances en situation et propose des alternatives didactiques (la pédagogie des grands groupes, la révision à la hausse du volume horaire des Techniques d'Expression et de Communication) et adidactiques (la construction d'infrastructures d'accueil et le renforcement des ressources humaines) afin de faciliter la participation effective des apprenants aux cours dans les amphithéâtres.

Mots-clés : Attitude, Motivation, Apprentissage, Massification, Enseignement supérieur.

Students' passive attitudes to speaking in classroom situations: an obstacle to learning?

Abstract

This article focuses on the passive attitude of 1st year students in lecture halls at Joseph Ki-Zerbo University. This situation is not without impact on the quality of teaching-learning. It poses a real problem since participation in the facilitation of teaching sessions increases the quality of learning and promotes the acquisition of knowledge and skills among learners. Doesn't this passive attitude, likely to create "amotivation" among students in the long run, constitute an obstacle to their learning in a classroom situation? The research methodology chosen is qualitative. It is essentially based on documentary research in the sense of S. Waller and C. Masse (1999). The study shows the impossibility of co-constructing knowledge in a situation and proposes didactic (large group pedagogy, the upward revision of the hourly volume of Expression and Communication Technics) and didactic (construction of reception infrastructure and strengthening of human resources) alternatives in order to facilitate the effective participation of learners in courses in lecture halls.

Keywords : Attitude, Motivation, Learning, Massification, Higher education.

Introduction

L'acquisition de compétences communicatives orales est fondamentale dans le processus d'enseignement-apprentissage. Cependant, des études ont montré que les étudiants de 1^{re} année rencontrent des difficultés à exprimer correctement leurs idées oralement en français dans l'enseignement supérieur au Burkina Faso (H. Tougri, 2022). Ces difficultés d'expression se

rèvent plus importantes lorsqu'il s'agit pour les étudiants de prendre la parole devant un auditoire (la classe par exemple) pour extérioriser leurs pensées. Le constat courant qui en résulte est que nombre d'étudiants participent peu ou pas à l'animation du cours pendant les séances d'enseignement-apprentissage. Certains étudiants ont des appréhensions face à la prise de parole. De plus, les effectifs sont tels que (plus de mille parfois) l'enseignant se trouve dans l'impossibilité de faire parler l'ensemble de la classe. Pourtant, la participation aux échanges et aux interactions, le partage d'idées et d'expériences dans la classe sont des moyens d'acquisition de connaissances, voire de compétences communicatives orales qui peuvent s'avérer utiles à l'apprenant dans la vie courante et dans la vie professionnelle. Ce sont également des facteurs d'approfondissement des connaissances dans les disciplines enseignées, notamment par le truchement des questions-réponses et des essais-erreurs, toutes choses qui peuvent aider l'apprenant à mieux assimiler le cours et de trouver des issues satisfaisantes lors des évaluations sommatives. C'est au regard de toutes ces raisons qu'il nous a paru intéressant d'aborder la question à travers la présente réflexion.

Par ailleurs, il y a peu d'études consacrées à la didactique universitaire. La littérature existante dans ce domaine est essentiellement orientée vers des plaidoiries pour une prise en compte effective de la didactique dans le milieu universitaire (J-C. Bationo, 2017 ; M. Romainville, 2004 ; Annot, 2014) ; l'intégration des TIC dans les pratiques enseignantes (T. Karsenti, 1997 ; T. Karsenti et al. 2001) ; l'évaluation des enseignements et l'innovation pédagogique face aux réticences de certains enseignants et enseignants-chercheurs (De Ketele, 2010).

La présente recherche prolonge la réflexion sur la didactique universitaire. Elle pose le problème de l'attitude passive des étudiants en situation de classe dans les universités. Cette situation n'est pas sans incidence sur les apprentissages et c'est ce que l'étude tente de démontrer. L'objectif principal est de comprendre les raisons qui expliquent l'attitude passive des étudiants face à la prise de parole et leurs implications dans l'apprentissage en situation de classe. Les questions qui alimentent la réflexion dans ce travail sont les suivantes : Quels sont les facteurs explicatifs de l'attitude passive des étudiants à l'égard de la prise de parole dans les classes et amphithéâtres ? Quelle est la conséquence de cette situation sur l'apprentissage ? Quelles solutions préconisées pour une participation effective des apprenants aux séances d'enseignement-apprentissage dans les universités ?

L'étude formule l'hypothèse selon laquelle, l'attitude passive de certains étudiants face à la prise de parole est un obstacle à leur apprentissage en situation de classe. Pour vérifier l'hypothèse, l'étude adopte une approche méthodologique essentiellement qualitative. Cette approche consiste pour le chercheur à collecter des informations à partir de contenus textuels via une librairie en ligne dénommée *Youscribe*¹. Ces informations sont ensuite analysées afin d'effectuer une revue systématique (Dagenais et al., 2013 cité par M. T. Ouattara, 2024) exploitable pour mener l'étude. La procédure consiste d'abord à s'imprégner du contenu d'un ouvrage, d'un document, ensuite de procéder à un traitement intellectuel de l'information qui y est véhiculée et enfin, d'extraire du sens afin de l'exploiter pour les besoins de la recherche (S. Waller et C. Masse, 1999). L'analyse porte sur des documents traitant de la question des attitudes, de la prise de parole, de l'apprentissage, de la motivation ainsi que des liens d'imbrication possibles entre ces différents concepts. Après une présentation du contexte, l'étude propose un développement articulé autour des facteurs explicatifs de l'attitude passive des étudiants, notamment l'influence des grands groupes, la peur de prise de parole chez les étudiants. Elle met en relation les attitudes passives et l'absence de motivation chez les étudiants en montrant leur impact sur l'apprentissage en situation de classe. L'étude propose

¹ Pour accéder à la librairie, il faut au préalable un abonnement qui donne ensuite la possibilité de consulter les ouvrages à travers le lien suivant : <https://www.youscribe.com/Account/Home>. Précisons que l'abonnement donne l'accès à tous les ouvrages édités chez L'Harmattan.

des pistes de solutions et ouvre des perspectives didactiques et adidactiques pour aider à mieux comprendre, voire à résoudre le problème.

1. Contexte de l'étude

Au Burkina Faso, le système éducatif national après avoir subi plusieurs réformes est régi depuis près de deux décennies par la loi d'orientation n°013-2007 promulguée le 5 septembre 2007 par l'Assemblée Nationale. Cette loi accorde une place de choix à l'enseignement supérieur, car l'État y compte pour assurer la formation de niveau supérieur de l'élite intellectuelle pour servir les différents secteurs socio-économiques et culturels du pays. C'est sans doute l'une des raisons qui expliquent le fait que l'enseignement supérieur est un droit pour l'ensemble des bacheliers du Burkina Faso sans aucune mesure de restriction. L'État burkinabè a l'obligation d'inscrire en 1^{re} année tous les élèves détenteurs du diplôme de baccalauréat. Dans le même temps, les ressources financières injectées dans la construction des infrastructures d'accueil sont très limitées si bien que l'on assiste depuis lors à une surcharge des classes avec des effectifs très élevés en 1^{re} année. « Les étudiants se retrouvent par milliers dans des amphis prévus pour ne contenir au plus que la moitié ou le tiers de ces effectifs » (P. M. Konsebo et S. Sylla, 2015, p. 1).

Les effectifs élevés dans les classes présentent des incidences sur l'enseignement-apprentissage et l'évaluation. Ils créent de sérieuses difficultés aux acteurs en présence dans les universités. Les enseignants sont dans l'obligation de changer leurs pratiques traditionnelles d'enseignement et d'évaluation pour se conformer aux exigences des grands groupes. Les étudiants ont du mal à suivre convenablement les cours et à interagir comme ils le souhaitent avec l'enseignant. L'administration des universités se retrouve sans cesse entrain de résoudre le problème de chevauchement des années universitaires dû au retard sur les délibérations. Dans certaines filières à l'Université Joseph Ki-Zerbo, par exemple en Lettres Modernes et en anglais, il n'est pas rare de trouver deux à trois promotions de bacheliers dans une seule et même classe. Ainsi, les enseignants souffrent pour assurer leurs charges d'enseignement et c'est dans ces conditions très pénibles que les étudiants reçoivent les cours. L'on remarque que ces derniers se noient dans leurs effectifs dans les géants amphithéâtres et il n'est pas exclu que certains soient capables de passer toute l'année académique sans prendre la parole une seule fois pour participer à l'animation du cours.

2. Les facteurs explicatifs de l'attitude passive des étudiants

Qu'est ce qui peut amener un apprenant à rester muet, silencieux, passif, sans réagir verbalement lors des séances d'enseignement en situation de classe ? Bien évidemment, il est clair que la question évoque implicitement la notion de motivation en contexte scolaire. À quoi cette interrogation renvoie-t-elle si on la replace en contexte universitaire et en situation d'effectifs très élevés dans les amphithéâtres ? Plusieurs facteurs peuvent être identifiés pour tenter d'expliquer l'attitude passive des étudiants. Sans prétendre être exhaustif, l'on se propose de répartir ces facteurs en deux catégories :

- les facteurs externes (renvoient à tout ce qui est observable. Ces facteurs peuvent provenir de l'environnement physique immédiat de l'étudiant notamment la configuration des salles de cours, la présence du professeur et le nombre élevé des apprenants dans la salle, etc.) ;
- les facteurs internes (concernent ce qui est invisible ou abstrait. Ces facteurs relèvent du domaine cognitif, notamment la peur de prendre la parole, la peur de présenter ses lacunes en grammaire, en prononciation, la méconnaissance des réponses aux questions qui sont posées, etc.).

2.1. L'influence des grands groupes

L'environnement interne des universités contraste significativement avec celui de l'enseignement secondaire si bien que la plupart des étudiants sont déboussolés, tantôt ahuris et souvent même perdus quand ils accèdent pour la première fois aux salles de cours et amphithéâtres. Ils quittent d'un milieu où ils n'excédaient pas la centaine par classe et tombent subitement sur de gigantesques infrastructures universitaires pouvant recevoir plus de mille personnes. Au secondaire, ils se connaissaient pratiquement tous ce qui facilitait les échanges, les interactions au moment des séances d'enseignement et d'apprentissage. Le phénomène des grands effectifs n'est pas sans influence sur les attitudes des étudiants. En effet, il n'est pas aisé pour un étudiant de prendre la parole devant un auditoire aussi nombreux pour communiquer ses idées et participer à l'animation du cours. Cette aptitude est laissée à une minorité qui s'accapare des prises de parole en tout temps aux dépens de la grande majorité muette². La passivité de certains étudiants dans les amphithéâtres est quelques fois liée à l'effet des grands groupes. C'est l'un des facteurs explicatifs de l'attitude passive et non-verbale des étudiants en salle pendant le cours. De plus, il est difficile, sinon impossible pour l'enseignant de faire parler l'ensemble des étudiants de la classe au regard du volume horaire du cours et des effectifs pléthoriques (cf. le contexte de l'étude) si bien que certains étudiants deviennent des suiveurs en permanence et finissent par baisser la cote en motivation et adoptent à la longue une attitude passive durant les séances d'enseignement dans les classes.

2.2. La peur de prendre la parole

Tous les individus ne sont pas équitables face à la prise de parole en public. Là où certains s'en sortent aisément, d'autres rencontrent d'énormes difficultés pour y parvenir. Prendre la parole devant ses camarades en grand nombre est une épreuve pour nombre d'étudiants qui préfèrent garder le silence pendant les séances d'enseignement et d'apprentissage. Certains sont conscients de leurs insuffisances dans l'expression orale française et ont peur de les dévoiler en présence de leurs camarades sous peine de recevoir en retour des railleries et des moqueries. Ils choisissent de rester dans le silence total et cela peut diminuer le degré ou l'intensité de leur motivation à suivre le cours. L'étude de H. Tougri (2022) sur les difficultés des étudiants de 1^{re} année à exprimer correctement leurs idées oralement en français accuse l'inhabitude de prises de parole des étudiants, la pauvreté lexicale, la peur de faire des fautes comme étant des facteurs explicatifs desdites difficultés. L'auteur a enquêté par questionnaire un échantillon total de 204 étudiants répartis entre l'Université Joseph Ki-Zerbo (164 étudiants représentant 80,4% de l'échantillon total) et l'Université de Dédougou (40 étudiants représentant 19,6% de l'échantillon total) et interviewé cinq (05) enseignants spécialistes de l'expression et/ou de la communication. Il est ressorti de l'étude que (H. Tougri, 2022, p. 196) :

Ils (les étudiants) pensent que ceux qui arrivent à parler publiquement sans difficultés sont plus forts et ils ont peur d'être humiliés. Il y en a qui sont complexés car ils savent qu'ils ont du mal à prendre la parole et il y en a qui sont prêts à se lancer malgré tout. Le fait de dire qu'ils sont inférieurs à ceux qui arrivent à prendre la parole en public ne les incite pas à s'essayer, du coup ça limite leur apprentissage. (Enseignant-chercheur n°4).

Pour cet enseignant-chercheur interviewé, les représentations des étudiants de la prise de parole sont assez fortes au point de les rendre complexés vis-à-vis de leurs pairs. Cette représentation constitue un blocage à l'apprentissage de la communication orale devant un auditoire.

Prendre la parole dans les classes et amphithéâtres pour exprimer oralement leurs idées en français est une épreuve redoutable pour la plupart des étudiants. Certains d'entre eux préfèrent rester silencieux alors qu'ils ont des préoccupations intéressantes à partager avec le

² En classe du primaire, Claquin et al. (2013) parlent de statut d'élèves grands parleurs et d'élèves petits parleurs.

professeur et avec l'ensemble de leurs pairs. C'est au sortir des classes que certains accostent le professeur pour comprendre certains éléments du cours. H. Tougri (2022, p. 237) retrace les propos d'un interviewé désigné sous le code « Enseignant-chercheur n°4 » en ces termes :

Ce sont les mêmes qui sont toujours actifs, prompts à intervenir en prenant la parole pour exprimer leurs idées. Il y a moins de la moitié de la classe qui participe et l'autre est silencieuse. Quelquefois, c'est après le cours, hors des classes, que certains accostent l'enseignant pour poser certaines préoccupations. Ils ne les expriment pas dans la classe devant leurs camarades étudiants (Enseignant-chercheur n°4).

3. L'interrelation entre « attitude passive » et « absence de motivation » et son impact sur l'apprentissage

Pour mieux comprendre le lien entre l'attitude passive des étudiants, l'absence de motivation et l'impact éventuel sur l'apprentissage, il faut se référer aux sources, aux éléments déclencheurs, aux facteurs explicatifs de la motivation au sens de Viau (1994 cité par M. Chekour et al. 2015). Généralement, les auteurs s'accordent pour répartir les sources de provenance de la motivation en trois niveaux : niveau cognitif, niveau affectif et niveau psychologique (M. Chekour et al. 2015).

Viau (1994 cité par M. Chekour et al. 2015) propose quatre types de facteurs intervenant dans la dynamique motivationnelle des élèves. Il s'agit des facteurs relatifs à la classe, les facteurs relatifs à l'école, les facteurs relatifs à la société et les facteurs relatifs à la vie de l'élève. La figure suivante illustre les quatre types de facteurs de Viau dans un schéma conçu par l'auteur lui-même.

Figure 1 : Les facteurs qui influent la dynamique motivationnelle de l'élève

Source : R. Viau (1994)

Si l'on admet que la motivation est dynamique et que ce dynamisme dépend de facteurs extérieurs à l'individu (Viau cité par M. Chekour et al. 2015) et que parmi ces facteurs il y a ceux qui sont relatifs à la classe (cf. figure ci-dessus), il est possible de dire que l'attitude passive des étudiants (qui pourrait s'expliquer en partie par l'effet des grands groupes, donc la classe) est un facteur extérieur qui influence la dynamique motivationnelle de ceux-ci dans

l'apprentissage. Par ailleurs, Viau identifie cinq (05) facteurs relatifs à la classe ayant une influence sur la dynamique motivationnelle. Il s'agit de :

1. les activités pédagogiques proposées en classe, et la perception de la valeur que l'étudiant y donne ;
2. les modes d'évaluation utilisés par l'enseignant axés plus sur le progrès que sur la performance ;
3. le genre de relation que l'enseignant entretiendra avec ces étudiants ;
4. les systèmes de récompenses et de sanctions utilisées pour susciter la motivation des étudiants ;
5. le climat de travail et de collaboration qui règne en classe (Viau, 1994 cité par M. Chekour et al. 2015).

En rapport avec le cinquième facteur, l'on peut dire que le climat de travail et de collaboration dans un amphithéâtre où il y a plus de mille étudiants face à un seul enseignant n'est pas aussi reluisant. De plus, la collaboration ne peut se faire avec l'ensemble des apprenants. Cet état de fait est un facteur explicatif de l'attitude passive des étudiants et par conséquent, pourrait susciter de « l'amotivation » définie par Viau (1994 cité par M. Chekour et al. 2015) comme étant l'absence de motivation autodéterminée chez l'individu. Cette absence de motivation pourrait à son tour créer un impact négatif sur l'apprentissage chez les étudiants.

Aussi, des travaux de recherche sur la motivation confirment qu'il existe effectivement une relation réciproque entre la motivation et la réussite du processus d'enseignement-apprentissage. D. Martin et al. (2001 cités par P. Vianin, 2006) soutiennent que l'absence ou la faiblesse de la motivation constituent un véritable obstacle pour la réussite du processus d'enseignement-apprentissage. G. Chappaz (1992, p. 40) quant à lui atteste du lien entre la réussite et le degré de motivation et affirme que « les pourcentages de réussite augmentent avec la force de la motivation ». La conclusion de la recherche exploratoire de P. Métrailler (2005 cité par P. Vianin, 2006) est la plus illustrative. Elle postule que : plus les notes sont élevées, plus les résultats de la motivation « intrinsèque » sont élevés, et plus les notes sont basses, plus les résultats de l'« amotivation » (l'absence de motivation) sont élevés.

4. L'attitude passive des étudiants en classe, un obstacle à l'apprentissage ?

À la question de savoir si l'attitude passive des étudiants dans les amphithéâtres et salles de cours à l'université est un obstacle à l'apprentissage, il est possible d'y répondre par l'affirmative, au regard du raisonnement qui vient d'être développé. Oui, l'attitude passive des étudiants enclenchés par un facteur extérieur (la classe) est un obstacle à l'apprentissage en situation de classe. Néanmoins, précisons qu'il existe plusieurs types d'apprentissage dans le milieu universitaire. Les étudiants apprennent en dehors de la classe en révisant leurs leçons ou en fréquentant les bibliothèques. Ils sont capables également d'apprendre seul de manière autonome en l'absence d'un expert. Aussi, l'étude n'affirme pas que l'attitude passive des étudiants soit une cause de leur échec, car une telle affirmation nécessite plus d'investigations.³ Ce n'est pas l'objet de la présente réflexion même si des recherches ont montré que certains phénomènes scolaires, notamment, l'absentéisme, l'abandon scolaire, l'obtention de mauvaises notes ont pour principale explication le manque de motivation (lire par exemple, Parkerson, Schiller, Lomax et Walberg, 1984 cités par T. Karsenti, 1997).

En considérant qu'à partir des résultats des apprenants, il est possible de distinguer les plus motivés et les moins motivés (Métrailler, 2005 cité par P. Vianin, 2006) cela signifie que la motivation est un indicateur qui permet de prendre la mesure du degré d'apprentissage. Par

³ Il faut nécessairement récolter les points de vue des étudiants et analyser les notes qu'ils obtiennent dans les différents modules d'enseignement avant de tirer des conclusions. Aussi, l'absence de motivation à elle seule ne suffit pas pour expliquer l'échec dans l'apprentissage scolaire. Il y a bien d'autres paramètres, notamment l'engagement à accomplir les tâches et la persévérance tel un athlète qui veut se maintenir au haut niveau de sa discipline.

conséquent, l'attitude passive des étudiants qui peut être considérée comme une absence de motivation est un obstacle à leur apprentissage. Parlant de la motivation dans l'apprentissage scolaire chez l'étudiant, T. Karsenti (1997, p. 458) disait que « si sa motivation scolaire est forte et accrue, l'étudiant peut alors espérer une plus grande réussite scolaire, une réalisation plus efficace de l'apprentissage ». L'auteur estime d'ailleurs que parmi les facteurs qui influencent la réussite des étudiants à l'université, la motivation prend la tête du classement.

5. Perspectives

L'un des objectifs majeurs de la recherche qualitative est de comprendre et d'expliquer les phénomènes et les faits pour ensuite ouvrir des perspectives, des pistes de réflexion et d'actions en vue d'y trouver des solutions. L'étude a expliqué que l'attitude passive des étudiants en situation de classe à l'Université Joseph Ki-Zerbo est un obstacle à leur apprentissage. Cette situation peut paraître insuffisante pour expliquer l'échec du cursus universitaire des étudiants certes, mais il est gênant pour tout enseignant d'être dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de faire participer verbalement une bonne partie des apprenants à l'animation des séances d'enseignement. Quelles solutions ou quelles perspectives peut-on envisager afin de faciliter la participation effective des apprenants aux cours dans les amphithéâtres malgré leur nombre très élevé ? L'étude propose des alternatives sur le plan didactique et d'autres qui ne sont pas liées au processus didactique qu'il est convenu de désigner ici sous l'appellation d'alternatives « adidactiques ».

5.1. Perspectives didactiques

Les perspectives didactiques sont celles qui proviennent directement du processus d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation. Comment faire pour impacter le système didactique de sorte à soulager les enseignants dans leurs pratiques et en même temps créer des conditions favorables d'apprentissage pour les étudiants ? Le problème crucial à l'origine des difficultés que traversent les universités en Afrique au Sud du Sahara et plus particulièrement à l'Université Joseph Ki-Zerbo est la massification. Quelle solution ou quelle perspective pour gérer au mieux cette massification ? Sur la question, la solution employée dans l'enseignement primaire pour aider les enseignants à faire face aux grands groupes dans les classes pourrait s'appliquer dans l'enseignement supérieur. Il s'agit, par exemple, de mettre en pratique la pédagogie des grands groupes qui consiste d'abord à diviser l'effectif des classes en sous-groupes avec chacun à sa tête un meneur, un leader choisi parmi les élèves les plus éveillés (P. M. Konsebo et S. Sylla, 2015). Ensuite, sous la supervision du leader, les membres du sous-groupe mémorisent et récitent des leçons (français, Histoire-Géographie, Sciences, etc.) et réalisent des séances de lecture. Les leaders ont pour tâches de suivre, contrôler et corriger les erreurs de prononciation et d'articulation des mots de leurs pairs au moment de la lecture en l'absence de l'enseignant.

En application en contexte universitaire, la procédure pourrait consister à répartir les grands effectifs d'étudiants en sous-groupes d'au plus cent étudiants⁴ et d'y dérouler le même programme d'études. Les chefs de ces sous-groupes pourraient être choisis parmi les étudiants les plus dynamiques et les plus motivés dans l'apprentissage, ceux qui participent le plus à l'animation des cours dans les classes et amphithéâtres. Dans ces conditions, la gestion de l'effectif devient plus fluide, plus digeste et maîtrisable d'autant plus que l'enseignant sera aidé dans ses tâches par les chefs des sous-groupes désignés à cet effet. Concrètement, il appartient aux chefs des sous-groupes de vérifier l'acquisition de connaissances de leurs pairs et de procéder au besoin à des remédiations. En nombre inférieur ou égal à la centaine dans la classe,

⁴ L'idéal serait de faire des sous-groupes de 40 à 50 étudiants pour renforcer la fluidité de la gestion, mais vu l'effectif total des étudiants, l'on va se retrouver avec beaucoup de sous-groupes et cela posera le problème d'infrastructures (salles de classe) déjà insuffisant pour le déroulement normal des volumes horaires statutaires des enseignants. Cela engendrera également le besoin de plus d'enseignants ou de moniteurs.

les étudiants seront plus responsables de leur formation et ils pourront co-construire leurs connaissances. Il s'agit ici de la mise en application des principes du socioconstructivisme néopiagétien de l'apprentissage où l'interaction sociale est importante et où l'apprenant doit être placé dans un contexte qui lui permet de construire sa connaissance (T. Karsenti, L. Savoie-Zajc, & F. Larose, 2001). Cette approche socioconstructiviste en éducation conçoit l'enseignant « comme un facilitateur de l'apprentissage et non pas un transmetteur d'un contenu prédéterminé. Les étudiants y sont encouragés à travailler en équipes, à apprendre par les interactions sociales » (T. Karsenti, L. Savoie-Zajc, & F. Larose, 2001, p. 93), toutes choses qui les rendent plus actifs et donc, plus motivés dans le processus d'apprentissage.

Aussi, il serait intéressant d'augmenter le volume horaire des Travaux Dirigés du module sur les « Techniques d'expression et de communication orale » qui est une discipline transversale enseignée dans la quasi-totalité des filières de formation à l'université. Cette discipline a pour objectifs de montrer aux étudiants les techniques de prise de parole en public et sa réussite par la gestion des stress, la gestion des paramètres de la communication orale (corps, voix, langage) la présence scénique, l'utilisation de la gestuelle, etc. Cette pratique aura l'avantage de faire rompre l'inhabitude de prise de parole constatée chez les étudiants de 1^{re} année (H. Tougri, 2022) et de les préparer à échanger avec aisance lors du déroulement des séances d'enseignement dans les classes. Il serait aussi intéressant de reconduire le même module tout au long du cursus de la licence en s'assurant du respect strict de la progression des apprentissages.

5.2. Perspectives « adidactiques »

Les facteurs « adidactiques » concernent les facteurs qui ne touchent pas le processus didactique, notamment l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. Il s'agit de l'accroissement des capacités d'accueil et du renforcement des ressources humaines. L'application de la pédagogie des grands groupes nécessite pour sa mise en œuvre la construction de bâtiments pédagogiques en nombre suffisant et le recrutement de moniteurs de niveau bac + 5 pour aider à l'encadrement des étudiants dans les sous-groupes. Les moniteurs et les chefs de groupes travailleront en étroite collaboration et un feed-back pourrait être fait régulièrement à l'enseignant responsable du cours. En effet, les universités rencontraient déjà de grandes difficultés pour absorber les effectifs des étudiants en raison de la massification intervenue dans la seconde moitié du XX^e siècle (S. Loua, 2016). L'application de la pédagogie des grands groupes risque de compliquer davantage la situation en nécessitant la mise à disposition supplémentaire de salles de classe.

Conclusion

Les étudiants manifestent une attitude passive dans les amphithéâtres et salles de cours pendant les séances d'enseignement à l'Université Joseph Ki-Zerbo. Cette attitude qui n'est pas sans incidence dans l'acquisition des connaissances pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. L'étude met en exergue deux types de facteurs, notamment les facteurs externes et les facteurs internes. Les grands groupes dans les processus d'enseignement-apprentissage constituent un facteur externe qui explique l'attitude passive des étudiants en ce sens qu'ils suscitent la peur de prise de parole chez eux. La peur de prendre la parole en classe est un facteur interne qui contribue à rendre les étudiants passifs lors des séances d'enseignement. L'effet des grands groupes et la peur de prendre la parole en classe chez les étudiants créent en eux une attitude passive qui suscite à son tour de l'amotivation, amotivation qui constitue un obstacle à l'apprentissage.

Pour arriver à expliquer cette situation, l'étude a emprunté une méthodologie de recherche qualitative à visée explicative. Elle est parvenue à indiquer la corrélation entre l'attitude passive des étudiants en situation de classe et leur motivation. Elle précise que l'attitude passive des étudiants est source de démotivation (ou encore crée de l'amotivation) et constitue de ce fait,

un obstacle à l'apprentissage en situation de classe. Ce qui permet de confirmer la validité de l'hypothèse de recherche.

Toutefois, l'étude précise que l'attitude passive des étudiants qui se manifeste par la non prise de parole pour participer à l'animation du cours n'est pas forcément un facteur d'échec de leur parcours universitaire mais constitue plutôt un obstacle à l'apprentissage. D'autres types d'apprentissage, notamment la fréquentation des bibliothèques, la mémorisation des cours peuvent permettre l'obtention de bonnes notes au moment des évaluations sommatives et permettre la réussite du cursus. L'étude ouvre des perspectives de réflexion et propose des alternatives didactiques (la pédagogie des grands groupes en contexte universitaire, l'augmentation du volume horaire du module sur les Techniques d'expression-communication et sa reconduite à tous les niveaux de la licence) et des alternatives adidactiques (augmentation des capacités d'accueil par la construction des salles de cours et le renforcement des ressources humaines par le recrutement de moniteurs pour appuyer les enseignants dans leurs pratiques) en vue d'améliorer la participation des étudiants aux séances d'enseignement dans les classes et faciliter l'acquisition des connaissances.

Références bibliographiques

- ASSEMBLÉE NATIONALE, 2007, Loi n°13-2007/an portant loi d'orientation de l'éducation : Assemblée Nationale du Burkina Faso. <https://bop.bf/wp-content/uploads/la-loi-013-2007-AN-portant-loi-dorientation-de-l%C3%A9ducation.pdf> (consulté le 27 février 2025).
- CHARNIER Jean-Emile, CROCHÉ Sarah et LECLERCQ Bruno, 2012, *Contrôler la qualité de l'enseignement supérieur*, Paris, L'Harmattan.
- CHEKOUR Mohammed, CHAALI Raja, LAAFOU Mohammed et JANATI-IDRISSI Rachid, 2015, Impact des théories de la motivation sur l'apprentissage dans le contexte scolaire, *Epi.Net*, 173, consulté le 18 mars 2025 sur <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/>
- BARBEAU Denise, 1993, « La motivation scolaire », *Pédagogie Collégiale*, 7(1), p. 20-27.
- DELÉCRAZ Jérôme, 2016, *Apprentissage Cognitif : types d'apprentissage, guide éducatif*. Consulté le 03 mars 2025 sur <https://yourbrain.health/fr/apprentissage-cognitif/>
- SERUPIA SEMUHOZA Etienne, 2009, *Théories de la motivation au travail*, Paris, L'Harmattan.
- MOUSSOURI Evangéline, 2010, *Pratiques didactiques et représentations : un outil pour la conception d'une formation destinée aux enseignants des langues secondes/d'origine. Recherches en didactique des langues et des cultures (n°3) 7-2*. Consulté le 30 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/rdlc/2153> ; DOI : 10.4000/rdlc.2153
- FUMIYA, Ishikawa, 2009, *Impact des motivations sur le développement de la L2 en interaction didactique : représentations en français langue étrangère. Lidil (n°40) 50-68*. Consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/lidil/2919> ; DOI : 10.4000/lidil.2919
- MOUMOULA Issa Abdou et DRABO Moumouni, 2018, « Représentations des mathématiques et apprentissages chez des élèves du secondaire au Burkina Faso », *revue Wiiré*, 7, p. 15-39.
- KARSENTI, Thierry, 1997, « Comment le recours aux TIC en pédagogie universitaire peut favoriser la motivation des étudiants : le cas d'un cours médiatisé sur le Web », *Cahiers de la recherche en éducation*, 4(3), p.455–484. <https://doi.org/10.7202/1017306ar>
- KARSENTI Thierry, SAVOIE-ZAJC Lorraine et LAROSE Françoise, 2001, « Les futurs enseignants confrontés aux TIC : changements dans l'attitude, la motivation et les

- pratiques pédagogiques », *Éducation et francophonie*, 29(1), p. 86–124.
<https://doi.org/10.7202/1079569ar>
- KONSEBO Paul Marie et SYLLA Sekhna, 2015, *Pédagogie des grands groupes : Module d'autoformation pour les formateurs de formateurs du Burkina Faso*. <https://bop.bf/wp-content/uploads/Module-autoformation-p%C3%A9dagogie-des-grands-groupes.pdf>
- LOUA, Seydou, 2016, *Quelle efficacité pour l'enseignement supérieur au Mali ?* Paris, L'Harmattan.
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES du Burkina Faso, 2020, *Curricula de l'enseignement secondaire général : le Français : Direction de la recherche en éducation formelle*.
- OUELLET André, 1978, « Analyse du concept attitude : du concept théorique au concept opératoire », *Revue des sciences de l'éducation*, 4(3), p. 365–374.
<https://doi.org/10.7202/900085ar>
- OUATTARA Mohamed Tidiane, 2024, « Techno-pédagogie et systèmes éducatifs africains : quels modèles choisir ? », *RASEF (Numéro spécial, 2)*, p. 82-90.
- PASTRÉ Pierre, 2007, « Quelques réflexions sur l'organisation de l'activité enseignante », *Recherche et formation*, 56, p. 81-93.
- SERUIA SEMUHOZA Etienne, 2009, *Théories de la motivation au travail*, Paris, L'Harmattan.
- TOUGRI Hamado, 2022, *Approche didactique de l'expression-communication orale en Français Langue Seconde dans l'enseignement supérieur au Burkina Faso : Etat des lieux et perspectives de recherche*, Thèse de doctorat inédite, Université Norbert ZONGO de Koudougou. Koudougou.
- VAN CAMPENHOUDT Luc et QUIVY Raymond, 2011, *Manuel de recherche en sciences sociales*, 4^e Ed. Paris, Dunod.
- VIANIN Pierre, 2023, *La motivation scolaire : comment susciter le désir d'apprendre*, Paris, De Boeck Supérieur.
- VIAU Rolland, 1994, *La Motivation en contexte scolaire*, Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique.
- WALLER Suzanne et MASSE Claudine, 1999, *L'analyse documentaire : une approche méthodologique*. ADBS Édition.

The Effect of Cultural Nativisation on Dioula Speakers Learning Vocabulary in English as a Foreign Language

Lassina SOMA, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)

E-mail : somalassina2018@gmail.com

Abstract

This classroom action research is a case-study. It attempts to find out the role of local culture in the learning of English as a foreign language. More specifically, the study struggles demonstrate the contribution of learners' own culture in the understanding of vocabulary in EFL literary texts. A questionnaire, a language test and a classroom observation protocol served for the data collection instruments. A demonstration lesson was used as a pedagogical material. The participants are Dioula speakers learning English as foreign language. These learners are students of Arts option at the 'Lycée Départemental de Toussiana', in Burkina Faso. Toussiana is Dioula speaking locality. The sample is chosen purposively using non-probability technique. A preliminary work on the students' socio-linguistic background was conducted in order to obtain a sample of 38 participants out of 120 following an alphabetical list. They are composed of native Dioula speakers and non-native Dioula speakers who are, then, divided into two groups: nativized group (19) and a non-nativized group (19). The data are analysed qualitatively and quantitatively and the Statistical Package in Social Services (SPSS), version 26.0 (2024) is deployed to process the quantitative data. The results indicated that the nativized group outperformed the non-nativized group. These findings imply that if students learn vocabulary in English as foreign language relying on their own culture, they can easily grasp word meanings in that language.

Key words: Culture, EFL, first language, literary text, nativisation, vocabulary.

L'effet de la nativisation culturelle sur des locuteurs dioula apprenant le vocabulaire en anglais comme langue étrangère

Résumé

Cette recherche-action est une étude de cas. Elle vise à déterminer le rôle de la culture locale dans l'apprentissage de l'anglais comme langue étrangère. Plus précisément, l'étude vise à démontrer la contribution de la culture locale à la compréhension du vocabulaire dans les textes littéraires en anglais comme langue étrangère. Un questionnaire, un test de langue et un protocole d'observation en classe ont servi d'instruments de collecte de données. Une leçon de démonstration a servi de support pédagogique. Les participants sont des locuteurs Dioula apprenant l'anglais comme langue étrangère. Ces apprenants sont des élèves de la série littéraire du Lycée Départemental de Toussiana, au Burkina Faso. Toussiana est une localité Dioulaphone. L'échantillon est choisi intentionnellement à l'aide d'une technique non-probabiliste. Un travail préliminaire sur des informations sociolinguistiques des élèves a été mené afin d'obtenir un échantillon de 38 participants sur 120 selon une liste alphabétique. Ils sont composés de locuteurs dioula natifs et de locuteurs dioula non natifs, répartis en deux groupes: un groupe de locuteurs 'nativisés' (19) et un groupe de locuteurs 'non-nativisés' (19). Les données sont analysées qualitativement et quantitativement, et le logiciel SPSS (Statistical Package for Social Services), version 26.0 (2024) est utilisé pour traiter les données quantitatives. Les résultats indiquent que le groupe de locuteurs 'nativisés' a obtenu de meilleurs résultats que le groupe de 'non-nativisés'. Ces résultats suggèrent que les apprenants peuvent facilement saisir le sens des mots en anglais comme langue étrangère s'ils se basent sur leur propre culture pour apprendre le vocabulaire de cette langue.

Mots clés : Culture, EFL, langue maternelle, nativisation, texte littéraire, vocabulaire.

Introduction

The belief that learners must know more about English culture to communicate successfully with native speakers led language educators to fail to identify the two types of foreign language learning: foreign language learning in a native speaking environment and foreign language learning in a non-native speaking environment. In the first case, the learners leave their home country to learn the language in a native setting. There, the majority of the interlocutors are native speakers. In the second case, the learners stay in their home countries to learn the language where the majority of their interlocutors are non-native speakers. Failure to distinguish these types of foreign language resulted in adopting controversial foreign language teaching policies.

Since the advent of English, whether second or foreign language, its teaching has been English culture-oriented. That is to say, English language teaching emphasises on foreign culture to the detriment of local culture. The paradox is that English is learnt in an environment dominated by the local culture. Besides, in countries, like Burkina Faso, the EFL learners' interlocutors are mostly non-native speakers. What seems to be ignored is the quasi-impossibility to teach English culture as warned by Alptekin (2002) because English has more non-native speakers than native ones. The serious problem with English culture-oriented approach is the overlapping word meanings according to local culture and English culture which cause failure during the leaning of English as a foreign language (Kambou and Soma, 2020). Most often, students learn vocabulary which does not fit their communication needs regarding the culture of the learning environment. Consequently, the present study attempts to explore the approach of cultural nativisation applied to vocabulary learning through reading literary texts. It is a way to find out the effect of students' socio-cultural environment on their understanding of word meanings in EFL literary texts. Vocabulary can be implicitly taught through reading comprehension (Mohammadzadeh *et al.*, 2016) which implies the exploitation of literary texts. Since students cannot learn all vocabulary notions in class as observed by Ostovar and Malekpur (2015), they can autonomously increase their vocabulary knowledge by reading literary texts.

1. Research objectives and questions

As the purpose of this study is to find out whether the learners' culture contributes to the understanding of English vocabulary, the research objectives are:

1. To demonstrate that the students perform English vocabulary better referring to their culture to derive EFL word meanings.
2. To discover the participants' reactions when learning EFL vocabulary referring to local culture.
3. To identify the strengths and weaknesses of learning EFL vocabulary referring to the local culture.

The three (3) research objectives above generated the following research questions:

1. To what extent do the students perform English vocabulary better referring to their culture to derive EFL word meanings?
2. How do the participants react when learning EFL vocabulary referring to local culture?
3. What are the strengths and weaknesses of learning EFL vocabulary referring to local culture?

2. Theoretical and Conceptual Frameworks

The theory of cultural nativization adapted from Pulido (2004) applied to vocabulary learning is used in this study. Nativization theory was first used by Chihara, Sakurai, and Oller (1989), according to Tavakoli, Shirinbakhsh and Rezazadeh (2012). Chihara *et al.*'s (1989) study was later followed by Al-Fallay (1994), according to Jalilifar and Assi (2008). The authors (Chihara, Sakurai, and Oller, 1989) assume that "very simple things like nouns referring to persons and places carry with them some fairly subtle semantic and pragmatic information".

Researches on nativization theory are undertaken by Johnson (1981), Alptekin (2002), Alptekin (2003), Alptekin (2006), Jalilifar and Assi (2008), Rashidi and Soureshjani (2011), Gatabonton and Tucker (2013), Davoudi and Ramezan (2014), Fikray and Habil (2019), Tavakoli, Shirinbakhsh and Rezazagheh (n.d.), Pulido (2004), Demir (2012), Kurnaz (2016) later refer to the theory as cultural nativization.

At this stage of the research, cultural nativization is defined as sociological, semantic and pragmatic adaptation of the textual and contextual cues of the original text into the learner's own culture, while keeping its linguistic and rhetorical content essentially intact (Alptekin, 2006). Cultural nativization consists in making use of the elements of visible culture and invisible culture by considering nativized texts, which proposes the adaptation of cultural elements in an authentic text into the foreign language learner's own culture. In the case of this study, the word meanings in an EFL text are adapted to the meaning of the equivalent ones in the learners' first culture.

Claiming that a language cannot be dissociated from its culture (Wardhaugh, 1998) is questionable because interference in target language is correct according to the norms of the source language. Besides, considering the quasi-impossibility to teach English culture (Alptekin, 2002) and interference which does not necessarily block meaning understanding cultural nativisation applied to vocabulary can be an alternative to improve students' language learning. As noted by Richards (2006), in communication emphasis should be laid on what is said (i.e. message) and not how it is said (i.e. correct use of language).

As applied to this study, cultural nativization of vocabulary holds that Dioula speakers should be expected to easily derive the meanings of culturally-nativized words in EFL. The argument in support of this expectation is that students would be familiar with values and modes of thinking adapted to their socio-cultural environment.

3. Literature Review

3.1. Foreign Culture-oriented Studies

Koletnik's (2012) study reveals that the approach of translation promotes vocabulary acquisition and supports lexical teaching if exercises are varied, carefully selected for the use of language in authentic situations. Yet, Koletnik (2012) in his study failed to know that authentic situations are related to the cultural context of language use and the learning environment.

Alemi's (2011) suggestion that the teachers consider cultural competence in the selection of appropriate texts from the literature implies that culture plays a role in the learning of a foreign language. The findings that the cultural content of a foreign language textbook promotes culture (Gomez, 2015) and that literary texts really affect the students' cultural awareness in a positive way (Oktan and Kaymakamoglu, 2017) are seemingly useful to textbook designers.

Harandi and Fatemipour's (2016) quasi-experimental study reveals that using culture-bound texts improves EFL learners' reading comprehension ability. Likewise, Oktan and Kaymakamoglu (2017), Harandi and Fatemipour's (2016) findings fall short to provide insight into the issue of source language culture and vocabulary knowledge.

The results of an experimental study Rashidi and Soureshjani (2011) revealed that teaching culture elements of target language can have a remarkable impact on the performance of language learners on reading comprehension. The study also showed that culture teaching has a great role in improving the motivation level of language learners. Similarly, the results of a study by Davoudi and Ramezan (2014) showed that familiarity with culture of target language facilitates reading comprehension significantly. These results fall short to demonstrate that learners would perform poorly relying on their own culture since this aspect was not under the scope of the studies.

A culture class, according to the findings by Kovacs (2017) raises cultural awareness, changes attitudes towards native and target societies and expands vocabulary knowledge significantly. Studies oriented to target language culture failed to investigate the role first language culture in communication. Kambou and Soma (2020) indicated that interference due to overlapping word meanings between first language and foreign language cause lexico-semantic errors.

The analysis of the meaning of the Danish word *hygge* by Mouton (2012) indicated how the culture-specific semantic configuration of the word provides a window on Danish sociality and social values. A similar study by Moisejeva (2010) who undertook a semantic analysis of the English word *right* and its equivalents expressions in Italian revealed that there are numerous ways to express one and the same concept in different cultures. These various ways being dependent on local culture are evidence that the word meaning according to the English culture would not meet the learners' communicative needs.

3.2. Local Culture-oriented Studies

A large body of studies on the approach of nativization and reading comprehension can be found in Chihara, Sakurai, and Oller (1989), Jalilifar and Assi (2008), Al-Fallay (1994), Alptekin (2002, 2003, 2006), and Tavakoli, Shirinbakhsh and Rezazageh (2012). The few studies which dealt with cultural nativization and vocabulary learning laid emphasis on the nativization of the names of political personalities, names of places, and great historical events as culture elements from the learning environment (Pulido, 2004; Demir, 2012; and Kurnaz, 2016). The findings of these studies support the assumption that 'nativizing' foreign story promotes better vocabulary memorisation.

Kurnaz (2016), in a quasi-experimental study, indicated that cultural familiarity based on nativized stories helps vocabulary learning. Even though the study does not show to what extent cultural familiarity helps vocabulary learning, these results establish a link between culture and vocabulary learning. The findings of the present study can fill in the gap in Kurnaz (2016) as culture is under its scope.

Torghabeh and Salavati (2015) investigated domestication and foreignization strategies in the process of translating two novels. The results confirmed that both strategies (domestication and foreignization) are used to translate the two English novels. The author fell short to demonstrate the extent to which domestication strategy which relates to cultural nativisation was applied in the translation of the two novels.

There is a gap in Soma (2014) who investigated students' understanding of word meanings in English as a foreign language referring to learners' culture though the findings are indicative. They indicated that students can succeed in learning vocabulary in English if the teaching takes into account the learners' culture. The results of this study, assessing vocabulary in context, are therefore supposed to fill that gap.

Ellis *et al.* (2015) showed that language interacts with cultural identity during semantic processing. This finding implies that true, culturally relevant information from the learning environment is integrated with more ease when it is presented in first language than in target language, even though translation equivalents are supposed to convey identical information in target language. This finding is also significant as far as the issue of learners' culture and semantic knowledge is concerned.

The intercultural differences which, according to Soltani (2016), should be highlighted and valued positively are evidence that source language culture must not be discarded during foreign teaching/learning. The significant out-performance during the translation of culture specific items based on source language-oriented strategies (80%) compared to target language-oriented strategies (20%) revealed by Mirzaei (2015) is also another evidence.

Tavakoli *et al.* (n.d.) examined the effect of cultural background knowledge on reading comprehension at inference and literal levels which was gained through reading an American

short story that depicted either culturally familiar (nativized) or culturally unfamiliar (original) versions of the story. The results revealed significant effect of cultural familiarity on inference and literal reading comprehension as well as negative attitude of Persian EFL learners toward nativized stories.

Pulido (2004) examines the effects of cultural background knowledge on immediate incidental vocabulary gain through reading brief narratives that depicted either culturally familiar or culturally unfamiliar versions of everyday scenarios. The results revealed significant effects of cultural familiarity whereby vocabulary gains were greater after participants read within the culturally familiar versions of the scenarios. No significant effects were obtained for the variables of group or of L2 passage sight vocabulary, although a significant positive correlation was obtained on one passage.

Similarly, the results of a study by Jalilifar and Assi (2008) on the role of cultural nativization in reading comprehension of target language short stories illustrated that cultural nativization had a facilitative effect on the comprehension of the stories. Surprisingly, this effect was not only at the literal but also at the inferential level of comprehension. The findings of the study bear implications for EFL teachers and material designers.

4. Research Methods

The present applied research is conducted in the 'Lycée Départemental de Toussiana', Région des Hauts-Bassins in Burkina Faso. It is a classroom action research designed as a case-study. It adopted qualitative and quantitative methods. Thirty-eighty (38) secondary high school (SHS) participants are involved in this study. They are obtained after the analysis of preliminary data gathered on their socio-linguistic background. These participants frequently speak Dioula at home and outside the home. As students of the Arts option, they have spent at least 5 years in the learning of English as a foreign language. Their ages range between 17 and 28 years old. These participants (38) are purposively chosen using non-probability technique. They are then divided into a group of Dioula native speakers (19) and a group of non-native speakers (19). They supposedly meet the study requirements as they know more about the notion of culture. Besides, being students of the Arts option, they are very familiar with the activities of reading comprehension as the main tasks in the research instruments. Four EFL teachers are also involved in this study. One conducted the demonstration lesson and the other three ones were observers.

Thus, two texts are selected, shortened and adapted to meet the study requirements. The first one is entitled *Sanata's Wedding* extracted from *Livre de lecture 5^e année* by Institut Pédagogique du Burkina (2012) and the other one is entitled *Daniel and Chantal's Wedding* extracted from *Secret d'alcove* by Ignace Hien (1989). These texts are, then, faithfully translated from French into English. Some of the words in these two texts were nativized, i.e. their meanings were adapted to Dioula culture.

These two texts are used to construct the most important research instruments which are a language test and a classroom observation protocol. The language test is constructed in two versions: the nativized version for the nativized group and the non-nativized version for the non-nativized group. Each version of the language test was composed of guided commentary and translation. The instructions in both the nativized version and non-nativized version of the language test were the same. One reason for using a language test is that, likewise a journal (Whalley, 1995), a language test is truthful record of learners' actual performance during the process of language learning.

The classroom observation protocol is also constructed in two versions: one version for the nativized group and one for the non-nativized group. It is composed of four (4) major parts: the setting, the lesson and materials, the observation and the conclusions. Two pedagogical materials are used in this study: a text for reading comprehension and a demonstration lesson

plan. These two materials are for the nativized group. The lesson plan goes from the pre-reading stage, the while-reading stage, and the post-reading stage.

Ten students were selected to test the reliability and validity of the language test. Areas of difficulties or confusions helped improve the final versions of this instrument. The demonstration lesson plan was examined by a pedagogic advisor whose comments and suggestions were taken into account to improve this material to ensure its reliability and validity.

The data were collected in May 2022 corresponding to the school year 2021-2022. The data collection lasted two consecutive days. On the first day, the nativized group attended the demonstration lesson. The classroom observation was used simultaneously during that demonstration lesson. On the second day, both nativized and non-nativized group took the language test under the teachers' supervision to prevent them from sharing their answers with their neighbours.

Qualitative and quantitative methods are deployed to analyse the data. The language test is graded and the students' score are analysed quantitatively using comparative statistics. SPSS (Statistical Package for Social Services) software version 26.0 (2024) is deployed for the matter.

To validate the results, the following statements were considered: a) if the mean score of the nativized group overweighs that of the non-nativized group, then participants perform English vocabulary better by deriving word meanings relying on local culture; b) if the observations after the demonstration lesson congruently indicate good performance from the nativized group, then participants positively reacted about learning EFL vocabulary referring to local culture.

5. Results and Discussions

5.1. Participants' performances (Language test)

Table 1: Results of participants' global performance

Nativized group					Non-nativized group				
Number	Maximum	Maximum	Mean	Standard Deviation	Number	Maximum	Maximum	Mean	Standard Deviation
19	2	17.50	9.1184	3.32851	19	2.75	11.75	6.5921	2.36615

Source: Field data, 2022

Based on the results in Table 1, the nativized group with 9.1184 as mean score outperformed the non-nativized group with a mean score of 6.5921. These results indicate that cultural nativisation positively affected the understanding of word meaning in the literary text. These findings corroborate with those by Mirzaei (2015) who showed a significant out-performance during the translation of culture specific items based on source language-oriented strategies (80%) compared to target language-oriented strategies (20%). These findings are also line with those by Pulido (2004) who indicated that cultural familiarity significantly affect vocabulary gains and those by Kurnaz (2016) whose quasi-experimental study indicated that cultural familiarity based on nativized stories helps vocabulary learning.

5.2. Participants' performances (Classroom observations)

Table 2: Overall Structure of the Lesson

Question items	Observer 1	Observer 2	Observer 3
1. Did the session exactly follow the lesson plan?	Yes	Yes	Yes
2. Were there any adaptations?	No	No	No
3. What comments or suggestions do you have about the overall structure of the session?	No comment	No comment	No comment

Source: Field data, 2022

The congruent answers from the three observers in Table 2 above indicate that the demonstration lesson was taught as planned by the researcher. Therefore, the data that are collected and that are being analysed are valid and reliable.

Table 3: Objectives of the Lesson

Question items	Observer 1	Observer 2	Observer 3
1. How do you estimate the number of words whose meaning could be predicted by the students?	More than 3 words	More than 3 words	More than 3 words
2. How many good answers did the students get on the true or false statements?	More than 3 good answers	More than 3 good answers	More than 3 good answers
3. How many good answers did the students get of the form-based questions did the student, according to the text?	Less than 3 good answers	Less than 3 good answers	Less than 3 good answers
4. How do you estimate the number of students who got the good answers in the form-based questions?	Less than 10 students	Less than 10 students	Less than 10 students
5. How do you estimate the number of students' correct sentences with words that illustrate cultural elements in the Dioula community?	More than 5 sentences	5 sentences	More than 5 sentences

Source: Field data, 2022

In table 3, except for observer 2 with an answer of question 5 which is slightly different, the other two observers' answers corroborate. Despite this slight difference, these observations pertain students' success in finding out the right meanings of the words by reading the text. Performance below average is pointed out by the three observers as far as questions 3 and 4 are concerned. This low performance is possibly due to time constraints as content-based questions are often time-consuming and also too demanding.

Table 4: Students' reactions about the content of the Lesson

Question items	Observer 1	Observer 2	Observer 3
1. Did the students appear to understand the meaning of ' marrying woman ' as used in the text?	Yes	Yes	Yes
2. Did the students appear to understand the meaning of ' son of a king ' as used in the text?	Yes	Yes	Yes
3. Did the students appear to understand the meaning of ' marrying man ' as used in the text?	Yes	Yes	Yes
4. Did the students appear to understand the meaning of ' daughter of a king ' as used in the text?	Yes	Yes	Yes
5. Did the students appear to understand the meaning of ' home ' as used in the text?	Yes	Yes	Yes
6. Could the students find the group of words corresponding to ' partner of a king ', in the text?	Yes	No	No

7. Could the students find the group of words referring to ‘ a girl on the day of her marriage ceremony ’, in the text?	Yes	Yes	Yes
8. Could the students find the group of words referring to ‘ male child of a king ’, in the text?	No	Yes	No
9. Could the students find the group of words referring to ‘ a man on the day of his marriage ceremony ’, in the text?	No	No	No
10. Could the students find the group of words referring to ‘ a female child of a king ’, in the text?	No	Yes	No
11. Could the students find the group of words corresponding to ‘ places where activities are undertaken ’, in the text?	Yes	No	No

Source: Field data, 2022

It is visible in Table 4 that there is congruence in the observations made on six questions (1, 2, 3, 4, 5 and 7). Not only does this congruence indicate the participants' good performance but it also denotes their positive reactions about deriving EFL word meaning referring to their local culture. One observer commented that they use these kinds of words in their daily life. Respectively, for each of questions 6, 8, 10 and 11, observer indicates good performance but the other two observers slightly point out bad performance. Incongruence in these observations makes it difficult to conclude whether the participants reacted positively about nativized vocabulary learning at this level. However, they are denoting areas of difficulties to derive word meanings referring to local culture. Only the observations made on question 9 are congruent denoting the participants' negative reactions about learning EFL word meanings relying on the local culture. In sum, with six congruent observations out of eleven which is more than average, one can conclude that the participants on the whole reacted positively about deriving EFL word meaning referring to the local culture while reading the literary texts. These positive reactions about cultural nativisation are strengthened by Jalilifar and Assi (2008) whose study illustrated that cultural nativization had a facilitative effect during the reading comprehension.

Table 5: Strong and Weak points on Learning words Relying on Cultural Nativization

Question items	Observer 1	Observer 2	Observer 3
1. Strong Points	By learning these words, the pupils will be familiar with their use.	The new words that they have learnt were adapted to their daily life.	Pupils will be familiar with the words, use them easily in the right context.
2. Weak Points	By learning these words, the pupils will have difficulties to know about the culture of the foreign people. e.g. marrying = bride	They can forget the simple word if they keep it in their minds.	This will not allow the students to know much about the other culture, especially the English culture.

Source: Field data, 2022

Table 5 displays strong and weak points on cultural nativisation. The strong points, likewise Tavakoli et al.'s (n.d.) findings denote positive effect of cultural familiarity on word meaning inferencing and literal reading comprehension. They also denote students' capacity to adapt their language needs to the learning environment for their daily communication. Claims like ‘the pupils will be familiar with the words’, use them easily in the right context’ according to Observer 3, show that cultural nativisation reduce EFL students' failure deriving from the overlap in word meanings between local culture and that of native speakers as indicated by

Kambou and Soma (2020). The weak points, as Tavakoli *et al.*'s (n.d.) findings, highlight the participants' negative attitudes toward nativized versions of the texts. They also denote some limits of cultural nativisation as the learners do not have access to word meaning according to foreign culture. These limits are not so serious. They denote pedagogical implications with new paradigms as far as the issue of culture and foreign language teaching are concerned. Without any pretention to dissociate a language from its culture, foreign language teaching must first adopt local culture-oriented approach before opening the gate to foreign culture through foreign culture-oriented approach. This step-by-step approach can develop good intercultural communication and culture tolerance.

Conclusion

This study attempted to explore the approach of cultural nativisation applied to vocabulary learning through reading literary texts. It intended to demonstrate that students' local culture can contribute to improve their performance in English and facilitate communication. The analysis of the results revealed that the participants performed EFL vocabulary better by referring to their own culture when learning word meanings. The results also indicated that they would enjoy learning EFL word meaning by relying on their own culture as their good performance denoted positive reactions. The study also pointed out some strong and weak points as far as the cultural nativisation is concerned. The most important in these results is that they show the new paradigms to adopt for the teaching of foreign language in an environment dominated by the learners' own culture. These results imply the adoption of a step-by-step approach for the teaching of foreign language to develop good intercultural communication and culture tolerance. Yet, the study needs a replication through a longitudinal experimental approach.

References

- ALEMI M., 2011, "The Use of Literary Works in an EFL Class", *Finland Academy Publisher*, 1(2) 177-180. doi:10.4304/tpls.1.2.177-180 on March 25th 2020.
- ASADBEIGI P., MEHRDAD A. G., and AHMADI D., 2016, "Investigating the Effect of Teaching Culture Through Movies on EFL Learners' WTC (Willingness to Communicate)", *Modern Journal of Language Teaching Methods*, 6(4) 342-357. https://mjltm.org/browse.php?a_id=245&sid=1&slc_lang=fa on May 18th 2020.
- DAVOUDI M., and RAMEZAN H., 2014, "The Effects of Cultural Familiarity on Reading Comprehension of Iranian EFL Learners", *International Journal on Studies in English Language and Literature* 2(8), p.58-71.
- DEMIR Y., 2012, "The Effect of Background Knowledge and Cultural Nativization on Reading Comprehension and Vocabulary Inference", *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*, 2(4), p.188-198.
- ELLIS C., KUIPERS J. R., THIERRY, G., LOVETT, V., TURNBULL O., and JONES M. W. 1, 2015, "Language and Culture Modulate Online Semantic Processing. *SCAN*, 10, 1392-1396. doi:10.1093/scan/nsv028 on May 18th 2020.
- ERTEN I. H., and RAZI S., 2009, "The effects of Cultural Familiarity on Reading Comprehension", *Reading in a Foreign Language*. 21(1), p.60-77.
- GATBONTON E. C., and TUCKER G. R., 2013, "Cultural Orientation and the study of Foreign Literature", *TESOL Quarterly*, 5(2), p.137-143.
- GÓMEZ R. L. F., 2015, "The cultural content in EFL textbooks and What Teachers Need to about it", *Issues in Teachers' Professional Development*, 17(2), p.167-187. <http://dx.doi.org/10.15446/profile.v17n2.44272> on July 20th 2017 at 3.41 p.m.
- HARANDI H., and FATEMIPOUR H., 2016, "Teaching Culture-Bound Texts: A Technique o Enhance EFL Learners' Reading Comprehension Ability" *Modern Journal of Language*

- Teaching Methods*, 6(4), p.575-586. https://mjltm.org/browse.php?a_id=245&sid=1&slc_lang=fa on May 18th 2020.
- JALILIFAR A. R. and ASSI R., 2008, "The Role of Cultural Nativization in Comprehension of Short Stories in EFL Reading Contexts", *The International Journal of Language Society and Culture*, 26, p. 62-79.
- DJIHOUESSI B. C., & CRUZ M., 2014, « Choix des langues de scolarisation en contexte multiculturel: cas de l'Afrique francophone » *Université d'Abomey-Calavi*, 00(0). <http://publication.lecames.org/index.php/lit/article/viewFile/139/96> on January 7th 2021.
- KAMBOU K. M., and SOMA L., 2020, "Local Culture and EF Vocabulary Learning", *Asemka*, N° 10, p. 184-206.
- KOLETNIK M., 2012, "Expanding through Translation: An Eclectic Approach", *DUTSJ*, 7(1) 2-12. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/236954170_Learning_Vocabulary_through_Translation on July 9th 2020.
- KOVACS G., 2017, "Culture in Language Teaching: A course design for teacher trainees", *Philologica*, 9(3) 73-86. DOI: 10.1515/ausp-2017-0030 on February 28th 2020.
- KURNAZ Y., 2016, "Cultural Familiarity in Vocabulary Learning through Literary Texts: Short Story Reading", *Journal of Narrative and Language Studies*, 4(7), p.40-49. <https://www.nalans.com/index.php/nalans/issue/archive> on May 18th 2020.
- MARMOL G. A., 2012, "Systematic Introduction of Vocabulary and its Effect on Acquisition: Primary Education Students of English as a Foreign Language", *Porta Linguarum N° 18*, 149-159. https://www.researchgate.net/publication/269094919_Systematic_Introduction_of_Vocabulary_and_its_Effect_on_Acquisition_Primary_Education_Students_of_English_as_a_Foreign_Language/link/547f38950cf2d2200e9ebd58/download on July 9th 2020.
- MIRZAEI A. G., 2015, "Translating Culture Specific Items in The Baboon whose Buffon was Dead", *The Iranian EFL Journal*, 11(1), p.470-486. <http://www.Iranian-efl-journal.com> on March 8th 2020.
- MOHAMMADZADEH N., POURMOHAMMADI M., and BABAIE H., 2016, "The Impact of Extensive Versus Intensive Reading on Iranian Intermediate EFL Learners' Knowledge of Semantic Prosody". *Modern Journal of Language Teaching Methods*, 6(4), p.199-207. https://mjltm.org/browse.php?a_id=245&sid=1&slc_lang=fa
- MOISEJEVA N., 2010, *The Semantic Analysis of the English Cultural Key Word Right and its Equivalents in Italian. Vertimo Studijos, Vol. 3*, 93-108. http://www.vertimostudijos.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/01/Vertimo_studijos_3.94-109.pdf on August 2nd 2019.
- MOUTON D. G., 2012, *Cultural Semantics and Social Cognition: A Case Study on the Danish Universe of Meaning*. Berlin: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Gottingen. <https://doi.org/10.1515/9783110294651> on May 18th 2020.
- OKTAN D., & KAYMAKAMOĞLU S. E., 2017, "Using Literary Texts in EFL Classrooms: Cultural Awareness and Vocabulary Enrichment", *International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education*, 6(4) pp.70-85. <http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/view/771> on August 2nd 2019.
- OSTOVAR N. S. A., and MALEKPUR A., 2015, "Vocabulary Learning Strategies from the Bottom-Up: A Grounded Theory. *The Reading Matrix: An International Online Journal*, 15(2), p.235-251. <https://www.academia.edu/16308387> on March 8th 2020.
- PULIDO D., 2004, "The Effect of Cultural Familiarity on Incidental Vocabulary Acquisition Through Reading, *The Reading Matrix*, 4(2), p.20-53.
- RASHIDI N., and SOURESHJANI K. H., 2011, "The effect of teaching culturally-based texts on the Persian English as a foreign language (EFL) learners' motivation and reading performance. *Journal of Languages and Culture*, 2(8), p.141-147.
- RICHARDS J. C., 2006, *Communicative Language Teaching Today*. Cambridge University

- Press.
- SOLTANI A., 2016, “Culture as the Cinderella of Foreign Language Curriculum in Iran: EFL Students and Teachers’ Intercultural Sensitivity Levels”, *Modern Journal of Language Teaching Methods*, 6(4) 309-319. https://mjltm.org/browse.php?a_id=245&sid=1&slc_lang=fa on May 18th 2020.
- SOMA L., 2014, *Local Culture and Foreign Language Vocabulary Teaching/Learning in the Secondary Schools of Ouagadougou with Reference to Lower-sixth Formers*, Mémoire de Maîtrise, Département d’Etudes Anglophone, Université de Ouagadougou.
- TAVAKOLI M., Shirinbakhsh S., and Rezazadeh, 2012, “The Effect of Cultural Adaptation on EFL Reading Comprehension: The Role of Narrative Nativization and Foreign Language Attitude”, *The Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 8(4), p.145-157.
- TORGHABEH R. A., and SALAVATI S., 2015, “Literature and Translation Studies: Domestication and Foreignization Strategies in dealing with Culture-Specific-Items in the Translations of Two English Novels”, *The Iranian EFL Journal*, 11(1) 470-486. <http://www.Iranian-efl-journal.com> on March 8th 2020.
- WARDHAUGH R., 1998, *An introduction to Sociolinguistics*. Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.
- WHALLEY T. R., 1995, *Toward a Theory of Culture Learning: A Study Based on Journals Written by Japanese and Canadian Young Adults in Exchange Programs*. Tokyo: Simon Frazer University.

Facteurs du décrochage des auditeurs de la filière sciences de l'éducation au centre de formation continue de l'Université Alassane OUATTARA de Bouaké

Martin Armand SADIA, Université Alassane OUATTARA de Bouaké (côte d'Ivoire)

E-mail : sdiamartino@yahoo.fr

Assita MILLOGO, Université Alassane OUATTARA de Bouaké (côte d'Ivoire)

E-mail : millogoassita5@gmail.com

Résumé

Cette étude se propose d'analyser les facteurs de décrochage chez des auditeurs du Centre de Formation Continue (CFC) du point de vue de la dyade « auditeurs » et « Administration ». L'ancrage théorique est constitué de la théorie des obstacles de J. W. C. Johnstone et R. J. Rivera (1965). Cette étude est réalisée au Centre de Formation Continue (CFC), situé au campus 2, de l'Université Alassane OUATTARA. La population concernée est composée principalement des auditeurs décrocheurs, ayant étudié dans cette institution, de 2016 à 2019 et de 2020 à 2024. La technique est l'échantillonnage de commodité utilisé pour la sélection des auditeurs, tandis que pour le personnel du centre, c'est l'échantillonnage de volontaire. Les données ont été collectées grâce aux techniques de la recherche documentaire, l'entretien semi dirigé et du questionnaire de satisfaction. Les principaux résultats révèlent que le décrochage est lié à des facteurs personnels, financiers, institutionnels et familiaux.

Mots-clés : Auditeurs adultes, facteurs de décrochage, Formation continue, Manque de moyens, UAO.

Factors in the dropout of auditors in the education sciences stream at the continuing education center of the Alassane ouattara University in Bouaké

Abstract

This study analyzes dropout factors among students at the auditors at the Centre de Formation Continue (CFC) from the point of view of the "auditor" and "administration" dyad. The theoretical anchor is J. W. C. Johnstone and R. J. Rivera (1965). This study was carried out at the Centre de Formation Continue (CFC), located at Campus 2, Alassane OUATTARA University. The population concerned is made up mainly of auditors having studied at this institution from 2016 to 2019 and from 2020 to 2024. The technique used is convenience sampling for the selection of selection of auditors, while for the center's staff, it's voluntary volunteer sampling. The data were collected using documentary research techniques semi-structured interviews and satisfaction questionnaires. The main results show that that dropping out is linked to personal, financial, institutional and family factors.

Key words: Adult auditors, Dropout factors, Continuing education training, Lack of resources, UAO .

Introduction

Au lendemain des indépendances, les États africains ont bien perçu l'importance de la formation continue des enseignants en investissant dans la création des Écoles normales d'instituteurs (ENI) et les Écoles normales supérieures (ENS). Pour être admis dans ces établissements, il fallait être titulaire d'un BEPC, d'un baccalauréat ou, mieux, d'une licence (S. Ballong, 2018).

En Côte d'Ivoire, en plus de ces deux institutions de formation, l'État a créé l'institut pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP), Institut National Supérieur des Arts, et de l'Action Culturelle (INSAAC) et l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS). En plus de la formation initiale destinée à résorber la question du chômage des jeunes, ces écoles sont des espaces avérés pour le renforcement des capacités et la formation professionnelle continue. La section 5 de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, relative à la formation professionnelle et par le décret n°95-92 du 1^{er} février 1995, portant organisation de la formation professionnelle des candidats fonctionnaires, des fonctionnaires et agents relevant des ministères, établissements publics nationaux et collectivités locales, viennent confirmer cette volonté constante de l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des prestations des enseignants. En outre, dans ces établissements, l'organigramme de fonctionnement prévoit un service de la formation continue. Toutefois, bien que les statistiques sur la formation continue professionnelle des adultes en Côte d'Ivoire restent parcellaires, la pratique permet tout de même de constater que la participation de cette frange de la population aux programmes de formation continue semble timide.

A l'université Alassane Ouattara de Bouaké, la mise en œuvre de cette vision de formation continue s'est matérialisée très tôt par la création d'un service, puis d'une direction de la formation continue. En 2013, face à la demande très forte liée à un besoin de formation en matière d'éducation, la filière des sciences de l'éducation a été ouverte avec un effectif de 45 auditeurs. Sur cette cohorte, 29 (un taux d'achèvement est de 64,44 %) ont pu aller en Master 2 et 16 (soit un taux d'abandon de 35,55 %). La deuxième cohorte a débuté à l'an 2014-2015 était composée de 13 auditeurs, dont seulement 03 (23,07 %) ont pu atteindre le Master 2 et les 10 autres (76,92 %) ont abandonné. En 2019, le taux de décrochage en sciences de l'éducation est de 31,03 %.

Malgré l'évolution du décrochage qui est passé de 26,66 % en 2017 à 31,03% en 2019, il n'existe pas d'étude ciblant spécifiquement les adultes en formation continue. En effet, sur 54 mémoires produits par les étudiants en sciences de l'éducation, de 2016 à 2019, aucun n'a porté ni sur l'offre de formation en sciences de l'éducation, ni sur les auditeurs. Dans la littérature scientifique, l'on note que L. Fortin, D. Marcotte, É. Royer et P. Potvin (2000) se sont intéressés aux facteurs discriminants face à l'école sur les plans personnel, familial et scolaire entre les troubles de comportement intériorisés, extériorisés et concomitants chez des élèves du secondaire. Potvin, P., Deslandes, R., Beaulieu, P. Marcotte, D., Fortin, L., Royer, E., & Leclerc, D. (1999), quant à eux, mettent en corrélation les facteurs de risque d'abandon scolaire, style parental et participation parentale au suivi scolaire. A l'analyse, ces travaux ne concernent que les apprenants jeunes en formation initiale ; excluant du coup, les populations adultes en formation continue universitaire.

Dès lors, il se pose la question suivante : pourquoi des auditeurs qui ont délibérément résolu de poursuivre des études universitaires décrochent-ils avant l'achèvement de leur cycle de formation au CFC ?

Selon la théorie des obstacles de Selon J. W. C. Johnstone et R. J. Rivera (1965), les obstacles en matière d'enseignement/apprentissage sont de deux ordres : les obstacles externes, ou situationnels, et les obstacles internes, ou dispositionnels. Les obstacles externes représentent les " influences plus ou moins extérieures à l'individu, ou du moins hors de son contrôle " (p. 214), par exemple le coût du programme. Les barrières internes ou dispositionnelles sont des barrières qui reflètent les attitudes ou les mentalités personnelles, qui renvoient au jugement que les individus se font de l'école ou du système de formation. La prise en compte de ces aspects de la théorie des obstacles inspire les questions suivantes : quels sont les facteurs personnels du décrochage chez des auditeurs de la filière Sciences de l'éducation du CFC ? Quels sont les facteurs socio-familiaux du décrochage en sciences de l'éducation à Bouaké ? Quels sont les facteurs institutionnels du décrochage en sciences de l'éducation à

Bouaké ? Comment ces facteurs interagissent-ils pour contribuer au décrochage chez des auditeurs ?

L'objectif de cette étude est d'analyser les facteurs de décrochage chez des auditeurs du Centre de Formation Continue (CFC) du point de vue de la dyade « auditeurs » et « Administration ».

1. Approche méthodologique

1.1. Terrain de l'étude

Le champ géographique de cette étude est le Centre de Formation Continue (CFC). Selon l'article 37 du décret n° 2012-984 du 10 Octobre 2012 Déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Université de Bouaké dénommée Université Alassane OUATTARA, le CFC est la seule école dont dispose cette institution universitaire. Son siège se localise au campus deux de l'Université Alassane OUATTARA situé sur l'axe Bouaké Béoumi, à 200 mètres du Camp pénal. Le bâtiment qui l'abrite se localise précisément entre l'Amphi A et les salles de classe du « petit Lycée ».

Le CFC renferme une unité de formation intensive qui forme selon un processus de diplomation de type Licence Master Doctorat (LMD). Parmi les filières se trouvent les sciences de l'éducation lancées depuis 2013 et dont la population est intéressée dans cette contribution.

1.2. Population d'étude, échantillon et échantillonnage

La population concernée par cette étude est composée exclusivement d'anciens auditeurs décrocheurs. La base de sondage est constituée de la liste des étudiants identifiés comme décrocheurs par l'administration de la scolarité du CFC. A cet effet, la méthode d'échantillonnage non probabiliste est retenue, dans la mesure où cette étude se réclame du paradigme interprétatif. La technique est l'échantillonnage de commodité pour les auditeurs décrocheurs. En effet, dans cette technique, les sujets sont choisis en raison de leur accessibilité et de la proximité du chercheur. Ils sont choisis uniquement pour des raisons pratiques, parce que le chercheur n'a pas estimé utile de choisir des sujets représentatifs de la population globale. Ainsi, dans l'impossibilité de joindre l'ensemble des auditeurs décrocheurs, cette technique permet de n'interroger que ceux qui sont disponibles. Il s'agit de 08 individus. Pour ce qui est des agents de l'Administration du centre de formation continue, c'est l'échantillonnage de volontaire qui a été utilisé. Ainsi, ce sont 4 acteurs de ce service qui ont accepté de participer à l'étude. Au total, la taille de l'échantillon de cette étude est de 12 sujets.

Les prémisses de cette étude ont été posées dans la période de 2016 à 2019. Les données ont été actualisées par une étude complémentaire conduite en juin 2024 et qui couvre la période de 2020 à 2024.

1.3. Techniques et outils de collecte de données

Les techniques de recherche sont les moyens dont dispose le chercheur en vue de collecter les informations utiles à son étude. Cette recherche s'est appuyée sur la recherche documentaire, l'entretien clinique et le questionnaire de satisfaction.

1.3.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire constitue une composante essentielle et importante des procédés d'investigation utilisée dans le cadre d'une recherche. Ainsi, l'on a eu recours à la documentation écrite. Elle a consisté à parcourir, les procès-verbaux de fin de semestre, de fin d'année afin d'accéder aux informations relatives aux différents taux de décrochage. En outre, la recherche documentaire s'est intéressée à l'état des connaissances sur l'objet d'étude. A ce niveau, une fiche de lecture a été élaborée pour chaque article et ouvrage scientifique lus. Les mentions essentielles sur la fiche sont : le nom de l'auteur, le titre de l'article ou de l'œuvre, le nombre de pages, l'approche méthodologique et les résultats obtenus.

1.3.2. Entretien clinique

L'entretien porte sur les déclarations de l'interviewé, rendant ainsi la subjectivité, objective. L'entretien clinique, qui permet de collecter des informations sur l'histoire de vie, est caractérisé par l'écoute empathique. Cette technique a été utilisée dans une visée de recherche. Le guide d'entretien semi-dirigé a été élaboré pour faciliter l'expression du sujet, lui permettre de révéler, les événements familiaux qui l'ont conduit au décrochage. A. Blanchet et A. Gotman (2015) conseillent l'usage des *verbatim* pour non seulement favoriser la compréhension de l'univers de vie des sujets, mais aussi comme preuve de la présence du chercheur sur le terrain.

Deux guides d'entretien semi dirigé ont été conçus. L'un a été administré aux auditeurs décrochés et l'autre à l'administration du CFC. Le guide destiné aux auditeurs décrochés se structure autour de trois axes principaux :

- Identification (Caractéristiques sociodémographiques)
- Vie d'auditeur au CFC
- Facteurs de décrochage

En ce qui concerne le guide à l'attention de l'administration du CFC, il comporte également trois parties. La première est relative à l'identification. La deuxième, quant à elle, traite de la gestion de la filière des sciences de l'éducation. La dernière partie porte sur les facteurs de décrochage. Ces deux guides contiennent une question d'évocation et une autre de caractérisation.

1.3.3. Questionnaire de satisfaction

Pour comprendre le décrochage du point de vue de la satisfaction des auditeurs décrochés, l'on a adapté la grille d'évaluation de la satisfaction de Wikicrea (29 Mars 2021). Il s'agit d'un questionnaire dont la structure présente deux parties distinctes. La première composée de deux questions renseigne sur les conditions dans lesquelles le sujet a pris contact avec la formation en sciences de l'éducation. La pertinence de ces informations réside en ce qu'elles renseignent sur le degré de motivation intrinsèque. Quant à la grille d'appréciation de la formation, elle se présente sur une échelle de type Lykert avec 5 items, allant de **Très bien** qui équivaut à 5 à **Très mauvais** (1point) ; en passant respectivement par **Bien** (4 points), **Moyen** (3 points) et enfin **Mauvais** (2points).

La consigne est la suivante : Pour chacune des caractéristiques ou descriptions suivantes, indiquez à quel point chacune est vraie pour vous en cochant le chiffre approprié. Cette épreuve qui permet d'identifier les facteurs institutionnels du décrochage a été déjà utilisé par nous-mêmes dans le cadre des évaluations de session de formation sur le VIH chez minorités sexuelles en Côte d'Ivoire.

1.3.4. Administration du matériel

Les sujets enquêtés durant cette étude ont reçu le questionnaire de façon individuelle les uns à leurs bureaux, les autres dans la cour et dans les environs de l'institut pendant les heures de pause. Certains l'ont renseigné immédiatement, pendant que pour d'autres, cela a nécessité un peu plus de temps. Dans la majorité, le remplissage du questionnaire s'est fait en notre présence après seulement quelques consignes et davantage d'explications pour quelques-uns.

Dans un premier temps, il a fallu collecter des informations sociodémographiques et professionnelles qui visent l'identification des sujets enquêtés. Dans un second temps, il a été question d'évocation ou il revenait aux sujets d'énumérer les sept (7) premiers mots ou expressions qui leur viennent immédiatement lorsqu'on fait référence difficultés liées à la formation continue en sciences de l'éducation au CFC. Enfin, pour la dernière phase, il était question de la hiérarchisation des évocations.

1.4. Conditions sociales de l'étude

Il s'agit de mettre en évidence la validation des instruments et les difficultés rencontrées.

1.4.1. Validation sociale des instruments

Les questionnaires et guides d'entretien ont été soumis à une opération de validation afin de respecter les étapes de validation de la conception d'un instrument. Deux niveaux de validation du contenu ont été retenus : une pré-validation du contenu afin de valider la clarté et la pertinence des énoncés par des juges-experts et une validation sur un petit échantillon.

1.4.1.1. Pré-validation des instruments

Les deux guides d'entretien, les questionnaires d'évocation et de caractérisation ont été soumis à deux autres enseignant-chercheurs ont été sollicités pour se prononcer sur ces outils. Les observations des uns et des autres ont conduit à extraire certaines questions qui ne vont pas dans le sens des objectifs de l'étude. A titre d'exemple, l'item relatif à la situation des parents des auditeurs, jugé non pertinent a été simplement retiré.

Le deuxième niveau de validation est l'enquête exploratoire.

1.4.1.2. Validation par enquête exploratoire

Les guides d'entretien évalués par les experts ont été testés sur une partie de la population. En effet, l'on a expérimenté le guide de l'entretien auprès de deux auditeurs décrocheurs. Ceci a permis une validation de contenu du guide avec quelques ajustements mineurs liés à la clarification de certains énoncés.

1.5. Méthodes d'analyse de données

La méthode d'analyse de contenu en tant que méthode d'analyse systématique des messages a été mobilisée. Plus précisément, l'analyse est catégorielle avec un accent sur la récurrence des thèmes dans les verbatims des décrocheurs identifiés (L. Bardin, 1980, p.150). Ces thèmes sont exprimés en fréquence et en pourcentage afin de mettre l'accent sur leur importance dans le discours des décrocheurs.

2. Résultats

Les deux catégories d'acteurs interrogés dans le cadre de cette étude, ont évoqué plusieurs facteurs. Les résultats ci-présents présenteront respectivement les facteurs de décrochage du point de vue des auditeurs et ensuite selon les agents de l'administration du CFC consultés.

2.1. Facteurs du décrochage évoqués par les auditeurs

Au niveau des auditeurs trois grandes catégories de facteurs se dégagent des productions discursives enregistrées. Ce sont les facteurs personnels, familiaux et administratifs.

2.1.1. Facteurs personnels du décrochage

Les facteurs dits personnels sont ceux relatifs à l'âge, aux conditions sanitaires, à la trésorerie personnelle défaillante (endettement) et à l'admission à un concours professionnel. C'est ce qui ressort des propos d'E1 quand il affirme : « avec mon âge (57 ans), j'ai besoin d'assez de temps pour me reposer. En plus, je dois aider mes enfants à réussir avant ma retraite. Pour cette raison je priorise mes enfants dans mes dépenses ». Pour E4, c'est plutôt la pression familiale : « après le décès de mon père, j'ai subitement été responsabilisé de toutes les charges familiales. Mon salaire étant absorbé par les dépenses, j'ai été contraint à mettre fin à mes études ». Dans le cas d'E2, c'est la réussite à un concours professionnel et l'entrée à l'École Normale Supérieure d'Abidjan, qui ont favorisé le décrochage.

Le tableau ci-après rend compte de la catégorisation des différents facteurs évoqués, ainsi que les fréquences d'apparition telle que relevée dans les discours des interviewés.

Tableau 1 : Facteurs personnels

Facteurs évoqués	Fréquence	Pourcentage
Poids de l'âge	02	14,28%
Indisponibilité	03	21,42%
Problèmes financiers	01	07,14%
Problème de santé	05	35,71%
Admission à un concours	02	14,28%
Dossier incomplet	01	07,14%
TOTAL	14	99,97%

Source : M. A. Sadia et A. Milogo, 2019 et 2024.

Le premier commentaire qui se dégage de ce tableau c'est la différence de fréquence d'apparition des facteurs dits personnels. Ainsi, le facteur dominant est relatif au problème de santé (35,71%). Ce problème de santé concerne l'auditeur décrocheur lui-même et/ou l'un des membres de sa famille, notamment les enfants. Il est suivi de l'indisponibilité (21,42%) qui se rattache aux exigences de l'âge, à savoir le besoin de repos et l'incapacité à résister au stress et à la pression des études. Dans le lot des facteurs personnels, il apparaît que les problèmes financiers et l'admission au concours sont selon leur fréquence, les facteurs les moins importants avec 07,14% chacun. Qu'en est-il des facteurs familiaux ?

Selon E4 (interviewé le) : « *J'ai pris la décision d'arrêter mes études parce que mes jumelles étaient toutes les deux malades. L'une d'elle devait subir une intervention chirurgicale. Mes finances ne me permettaient pas de faire face à cette opération et payer ma scolarité. En outre, mon concubin étant sous prêt, mon salaire était en fait la ressource qui nous restait pour survivre* ».

2.1.2. Facteurs socio-familiaux du décrochage

Le tableau suivant présente les différents facteurs familiaux évoqués par les enquêtés décrocheurs.

Tableau 2 : Facteurs familiaux

Facteurs évoqués	Fréquence	Pourcentage
Pression financière familiale	5	45,45%
Décès d'un parent	02	18,18%
Maladie (problème de santé)	01	9,09%
Gestion des enfants	01	9,09 %
Autres problèmes familiaux non explicitement évoqués	02	18,18 %
TOTAL	11	100%

Source : M.A. Sadia et A. Milogo, 2019 et 2024.

Il ressort de ce tableau que le facteur dominant de décrochage est relatif aux pressions financières familiales (45,45%). Ces pressions familiales s'expriment en termes de « *charges scolaires et éducatives des enfants* », « *d'organisation de funérailles* », « *maladies des enfants et des parents* ». Au niveau des autres problèmes familiaux non explicitement évoqués, il y a la présence d'un nombre important de protégés dont la prise en charge entraîne des frais supplémentaires, source d'endettement inopportun.

2.1.3. Facteurs institutionnels du décrochage

Le tableau ci-après rend compte des facteurs administratifs du décrochage. Dans l'ensemble, les auditeurs ont évoqué entre autres « *le chevauchement entre les programmes de cours et leurs programmes professionnels* ». Pour eux, cette discordance est plus accentuée quand il s'agit de la programmation des examens. L'un des enquêtés révèle son cas : « *le CFC a programmé les examens de fin d'année alors que je devais aller au secrétariat du Bac. Quand j'ai négocié un report, l'on m'a rétorqué ceci : la vie c'est un choix. Ce n'est pas à cause de*

toi seule qu'on va changer notre programme » (E, interviewé le). Emboitant le pas au premier, un autre auditeur révèle : « comment pouvez comprendre qu'on programme les cours vendredi toute la journée et sur quatre (04) semaines consécutives sachant bien que nous sommes des professionnels devant rendre compte à notre hiérarchie » (E, interviewé le). Enfin, des auditeurs ont remis en cause la qualité de l'organisation environnementale des cours : « on nous infantilise en nous mettant dans des salles mal aérées avec de petits table-bancs. Les toilettes ne sont pas du tout fréquentables. Et, quand ils viennent encaisser, ils se montrent arrogants et on te parle comme à un gamin devant tous tes condisciples dont certains sont tes subalternes. C'est infantilisant et méprisant tout simplement » (E interviewé le).

Les fréquences d'apparition de ces facteurs sont présentées dans ce tableau.

Tableau 3 : Facteurs administratifs du décrochage

Facteurs évoqués	Fréquence	Pourcentage
Facteurs administratifs liés à l'organisation de la formation		
Mauvaise qualité de la relation administration/auditeurs	02	11,11%
Programmes très contraignants	05	27,77%
Coût de formation trop élevé	05	27,77%
Absence de débouchés immédiats	01	5,55%
Mauvaise condition de travail	03	16,66%
Facteurs administratifs liés à l'activité professionnelle des auditeurs		
Trop forte pression de la hiérarchie	02	11,11%
TOTAL	18	100%

Source : M.A. Sadia et A. Milogo, 2019 et 2024.

Les deux facteurs prééminents sont « Programmes très contraignants » (27,77%) et Coût de formation trop élevé (27,77%). La mauvaise qualité des conditions environnementales d'apprentissage vient en troisième position avec (16,66%).

Dans le cadre de cette enquête et surtout dans un souci d'équilibre de l'information, l'on a interrogé deux agents de l'administration.

2.2. Facteurs du décrochage évoqués par l'administration

Les points relevés par l'administration dans l'explication des facteurs de décrochage portent sur la présence « *d'irrégularité dans la maquette de formation* », à savoir une répétition de certaines matières qui donne l'impression d'une monotonie aux auditeurs. En outre, ils relèvent « *le faible niveau des apprenants dont le profil de recrutement est parfois en déphasage avec le profils requis pour une formation intensive en sciences de l'éducation* ». Ce hiatus entraîne « *des difficultés d'assimilation des contenus* » et partant « *les échecs aux examens* ». Par ailleurs, il a été noté que des auditeurs ont plaidé pour une réduction de la scolarité dont le « *Coût de la formation est jugé onéreux* ». De tous ces facteurs, les agents de l'administration estiment que « *le manque de volonté* » est le plus important.

Le tableau ci-dessous présente les fréquences d'apparition des facteurs évoqués.

Tableau 4 : Facteurs de décrochage évoqués par l'administration

Facteurs évoqués	Fréquence	Pourcentage
Niveau faible des auditeurs (Ecart entre la formation initiale et les exigences des sciences de l'éducation)	02	12,25%
Coût de la formation jugé onéreux	02	12,25%
Dysfonctionnements dans la maquette	01	6,25%
Chevauchement des programmes du CFC et ceux des auditeurs	03	18,75%
Lieu de fonction des auditeurs parfois éloignés du CFC	01	6,25%
Responsabilités professionnelles des auditeurs	01	6,25%

Manque de volonté	04	25,00%
Admission à un concours	01	6,25%
TOTAL	16	100%

Source : M.A. Sadia et A. Milogo, 2019 et 2024

Les facteurs qui émergent des propos des agents laissent apparaître en première position le « *Manque de volonté* » (25,00%), le « *Chevauchement des programmes du CFC et ceux des auditeurs* » (18,75%), « *Niveau faible des auditeurs* » et « *Coût de la formation jugé onéreux* » (12,25% chacun).

Les différents facteurs identifiés ont été confrontés afin de mettre en exergue les facteurs communs à la dyade d'acteurs.

2.3. Points de convergence entre auditeurs et administration

Tableau 5 : similitude entre les facteurs évoqués par les acteurs interrogés

Coût de la formation jugé onéreux	53%
Chevauchement des programmes du CFC et ceux des auditeurs	35%
Responsabilités professionnelles des auditeurs	10%
Admission à un concours	02%

Source : M.A. Sadia et A. Milogo, 2019 et 2024

Le croisement des données montre que le facteur dominant est relatif au coût de la formation. Ce coût est jugé par les acteurs en référence à leur pouvoir d'achat. L'enquête E3 : « *Il faut que les responsables du CFC comprennent que nous ne sommes que des instituteurs. Nous n'avons pour la plupart que nos salaires. Quand on doit se déplacer pour venir prendre des cours, il y a eu plus de la scolarité des frais de séjours qui interviennent. Dieu seul sait comment on jongle pour boucler le mois après un séminaire* ».

Au regard de ces difficultés les acteurs ont fait des propositions qui sont ci-dessous :

2.4. Solutions proposées par les acteurs

Les facteurs ayant été déterminés par les membres de la dyade, la recherche de solutions doit s'inscrire dans cette dynamique. Ainsi, cette liste est une synthèse de toutes les solutions préconisées :

- Faire une programmation consensuelle des enseignements et surtout des examens ;
- Les auditeurs attendent de l'administration un traitement digne des adultes et responsables de services ;
- Envisager la formation en ligne ou à distance pour réduire les déplacements et les désagréments liés aux différents regroupements ;
- Adapter les tables bancs à la taille des auditeurs ;
- Mettre à la disposition des auditeurs des toilettes propres ;
- Réduire la pression et les humiliations liées à la scolarité ;
- Aérer les programmes de formation qui sont à ce jour trop denses.

3. Discussion

L'objectif de cette étude est d'analyser les facteurs de décrochage chez des auditeurs du Centre de Formation Continue (CFC) du point de vue des auditeurs et de l'administration. De façon spécifique, il s'agit de faire émerger le point de vue de chaque acteur de dyade administration et auditeurs sur les facteurs du décrochage scolaire et d'identifier les solutions que chaque groupe d'acteurs de la dyade propose pour réduire le décrochage. Les principaux résultats révèlent que le décrochage est lié à des facteurs personnels, financiers, administratifs et familiaux.

Les résultats de cette étude vont dans le même sens que ceux de certaines études antérieures. D'abord pour ce qui est des facteurs du décrochage, l'on peut affirmer les résultats

de cette recherche corroborent les travaux de S.C. Wolter et D. Messer (2009) qui ont montré qu'avec un soutien financier, on peut inciter à participer à la formation continue. Les résultats vont également dans le même sens que ceux de N. Lavoie, J-Y. Levesque et D. Lapointe (2007), qui affirment que les conditions matérielles, la nature et les conditions de travail, le vécu et les impératifs familiaux, l'utilisation du temps, l'âge comptent au nombre des obstacles à la formation des adultes. En plus, S. Boisvert (2018, p14-15) soutient que le fait de bénéficier du soutien de l'employeur et d'occuper un emploi offrant des conditions de travail augmenterait la faisabilité d'un retour à l'école (par ex. Un emploi requérant moins d'heure de travail et d'horaire flexible). Ce qui corrobore les facteurs personnels liés aux contraintes professionnelles évoquées par les auditeurs du CFC. Dans cette même veine, les travaux de B. Gossiaux et P. Pommier (2013) ont montré à partir de l'enquête sur la formation des adultes (AES pour adult Education Survery) de 2012, qu'en France, les responsabilités familiales sont l'obstacle le plus cité par les individus (34% des cas), la prise en charge des enfants par la collectivité (J. Moschion, 2012 ; O. Thévenon, 2009) et les ruptures d'union (C. Bonnet et al., 2010) ont un impact important sur les trajectoires professionnelles des individus et sont susceptibles d'influencer sur les perspectives de formation.

Ensuite, en ce qui concerne les solutions proposées par les acteurs qui sont entre autres la programmation consensuelle des enseignements et surtout des examens, l'adaptation des table-bancs à la taille des auditeurs et réduire la pression et les humiliations liées à la scolarité, ces résultats corroborent également d'autres études empiriques sur cette thématique de formation des adultes. Le rapport Benin (Pan Afr Med J, 2014, p. 284) établit également que le mobilier scolaire et la posture assise en classe sont souvent impliqués dans l'apparition de douleurs rachidiennes, influant la qualité des tâches réalisées par les apprenants adultes. Et les résultats de cette étude suggèrent de prendre en compte l'évolution des mesures anthropométriques des apprenants dans la confection des table-bancs, afin de promouvoir de bonnes postures assises en classe et de réduire le risque de trouble du rachis. Toutes ces études viennent mettre en évidence, le traitement, le vécu lié aux conditions matérielles et pédagogiques d'apprentissage susceptibles d'induire le décrochage des apprenants adultes comme dans le cas de cette étude, avec les décrocheurs du CFC.

Enfin, la théorie de la théorie des obstacles, de Selon J. W. C. Johnstone et R.J. Rivera (1965), les obstacles en matière d'enseignement/apprentissage sont de deux ordres : les obstacles externes, ou situationnels, et les obstacles internes, ou dispositionnels. Les résultats de cette étude s'analysent aisément à l'aune de cette théorie, en ce sens que certains facteurs énumérés par les acteurs sont propres à ceux-ci et d'autres liés aux conditions de formation (facteurs exogènes).

En définitive, cette théorie permet de comprendre et d'analyser les facteurs liés aux obstacles à la formation continue au CFC. Ces obstacles peuvent être regroupés en trois catégories, à savoir, les attentes avant la formation (motivation personnelle), l'influence de l'environnement sociale, à travers les facteurs familiaux et les facteurs institutionnels du processus de décrochage.

Les principales limites de cette étude sont d'ordre méthodologique. La première est relative au nombre réduit de participants interrogés. Ce choix est fondé sur le principe de la disponibilité ou de l'indisponibilité des acteurs susceptibles de transmettre la bonne information. Cette limite emporte implicitement la non-atteinte de la saturation qui, en recherche qualitative, permet tout de même la généralisation. Toutefois, l'orientation de cette recherche requerrait une perspective d'échantillonnage de type qualitatif. A ce titre, l'échantillon ne prétend pas être représentatif et ne permet donc pas de tirer des conclusions globales. Comme le fait remarquer J-P. Deslauriers (1991), le nombre de sujets dépend entre autres des besoins de la recherche, du jugement du chercheur et surtout de la saturation des catégories. Aussi, « en recherche qualitative, le but de l'échantillonnage est de produire le maximum d'informations :

qu'il soit petit ou grand importe peu pourvu qu'il produise de nouveaux faits » (J-P. Deslauriers, 1991, p.58). Les échantillons qualitatifs sont généralement restreints, constitués de façon plutôt intentionnelle ou raisonnée que de manière aléatoire. L'échantillon n'est donc pas une partie représentative de l'ensemble didactique dans son intégralité, mais d'une de ses parties. La généralisation étant de ce fait difficile, voire impossible (Y.S. Lincoln et E.G. Guba, 1985; J-P. Deslauriers, 1991). Elle fait appel à la transférabilité en recherche qualitative/interprétative qui est la capacité pour des conclusions d'une recherche de faire sens ailleurs, s'étendre à d'autres contextes. La transférabilité se fonde ici sur la capacité du concept à faire consensus auprès d'autres chercheurs au regard de certains critères. Une deuxième limite fait référence à l'organisation thématique de l'outil administré. En effet, cet effort de regroupement des items du guide d'entretien peut présenter des failles, notamment en ce qui concerne une condition fondamentale : l'exclusion mutuelle où chaque énoncé du questionnaire ne doit être affecté qu'à un seul thème. L'on estime que cette difficulté, ce souci d'objectivité a été contrebalancé durant la phase de pré validation et de validation.

Conclusion

L'objet de la présente étude était d'identifier les facteurs du décrochage chez des auditeurs de la formation continue en Sciences de l'Éducation de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, et de préconiser des solutions à cette préoccupation. Les facteurs les plus significatifs, selon résultats, sont les facteurs personnels, familiaux et institutionnels, conformément à la plupart des facteurs relevés par de nombreuses études sur la thématique du décrochage dans la formation continue.

D'abord pour les facteurs personnels prépondérants concernent le poids de l'âge des auditeurs, leur indisponibilité liée aux contraintes professionnelles et les problèmes de santé. Ensuite, pour les problèmes familiaux, les enquêtés évoquent les contraintes financières familiales et le décès de membre de la famille en plus d'autres difficultés liées à la famille non explicitement évoquées. Enfin pour ce qui est des facteurs administratifs, il s'agit entre autres des programmes de formation trop intenses et contraignants, la mauvaise qualité de la relation administration/auditeurs accompagnée de la pression financière exercée sur les auditeurs avec des coûts jugés trop élevés par ceux-ci, et les mauvaises conditions de travail.

Une approche de solution sous forme de point de convergence entre auditeurs et administration révèle qu'il importe de faire une programmation plus consensuelle et « aérée » des enseignements surtout des examens. Il faudrait également adopter un traitement digne des adultes et responsables de services, adapter des table-bancs à la taille des auditeurs et mettre à leur disposition des toilettes propres. Il importe de modérer la pression et les humiliations liées aux frais de scolarité à l'endroit des auditeurs.

En définitive, la formation continue des adultes, professionnels en éducation constitue un enjeu majeur pour le système éducatif, émaillé de violence, de grèves, troubles d'apprentissage et de harcèlements de tout ordre entre acteurs. En tout état de cause, la formation continue devrait permettre de garantir des perspectives professionnelles souhaitées, mais bien plus, elle doit offrir des instruments pour la gestion des aspects pédagogiques et comportementaux des apprenants ; en vue de leur procurer des milieux d'apprentissage qui permettent le développement de leur potentiel. C'est pourquoi, il importe pour l'Université Alassane OUATTARA de favoriser la formation des formateurs pour garantir non seulement une éducation de qualité à la jeune génération, mais aussi d'offrir des pistes de réflexions scientifiques aux problèmes éducatifs que « touchent du doigts » au quotidien la plupart de ces auditeurs en formation continue.

Références bibliographiques

- BALLONG Stéphane, 01 février 2018, *Formation : l'Afrique subsaharienne, une mauvaise élève ?* <https://www.jeuneafrique.com> › mag › soci..., Mise à jour le 01 février 2018 à 10h37.
- BLANCHET Alain & GOTMAN Anne, 2007, Série « L'enquête et ses méthodes » : L'entretien (2e éd. refondue), Paris, Armand Colin.
- BONNET Carole, SOLAZ Anne et ALGAVA Elisabeth, 2010, « Les changements professionnels en France autour de la séparation conjugale », *Population* (édition française), 65(2), (Avril-Juin 2010), p. 273-308, Publié par : Institut National d'Etudes Démographiques.
- Décret n°95-92 du 1^{er} février 1995, portant organisation de la formation professionnelle des candidats fonctionnaires, des fonctionnaires et agents relevant des ministères, établissements publics nationaux et collectivités locales.
- DESLAU RIERES Jean-Pierre, 1991, « Recherche qualitative, guide pratique », Montréal, McGraw-Hill, SERVICE SOCIAL, 40(2).
- DOLORES Messer, STEFAN C. Wolter, février 2009, « Formation continue et bons d'éducation Résultats d'une expérience de terrain », Rapport, Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, Aarau, p.1-15, <https://syneval.ch> › database › pdf · Fichier PDF.
- FORTIN Laurier, MARCOTTE Diane, ROYER Égide et POTVIN Pierre, 2000, « Les facteurs discriminants sur les plans personnel, familial et scolaire entre les troubles de comportement intériorisés, extériorisés et concomitants chez des élèves de première secondaire », *Revue des sciences de l'éducation*, 26(1), p.197-218.
- JOHNSTONE John Wallace Claire et RIVERA Ramon John, 1965, *Volontaires pour l'apprentissage : une étude des activités éducatives des adultes américains*, Chicago, Aldine.
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, relative à la formation professionnelle, section 5.
- GOSSIAUX Bastien and POMMIER Patrick, 2013, « La formation des adultes. Un accès plus fréquent pour les jeunes, les salariés des grandes entreprises et les plus diplômés », <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:179311422> .
- LAVOIE Natalie, LEVESQUE Jean-Yves et LAPOINTE Dominic, « Mieux comprendre les obstacles qui entravent le retour en formation des adultes peu scolarisés », *Savoirs 2007/1* n°13, p. 63-78.
- LINCOLN S. Yvonna, GUBA G. Egon, 1985, *Enquête naturaliste*, SAGE, 416p.
- Moschion Julie, 2012, « Concilier vie familiale et vie professionnelle. L'effet de la Préscolarisation », *Revue économique*, 63(2), p. 187-214.
- POTVIN Pierre, DESLANDES, Rollande, BEAULIEU Paula, MARCOTTE Diane, FORTIN Laurier, ROYER Égide et LECLERC Danielle, 1999, « Risque d'abandon scolaire, style parental et participation parentale au suivi scolaire », *Revue canadienne de l'éducation*, 24(4), p. 441-453.
- TERRIOT Katia, VIGNOLI Emmanuelle et LANNEGRAND Lyda, 2025, « Décrochage scolaire et universitaire Introduction », *L'orientation scolaire et professionnelle* [En ligne], 54/1 | 2025, mis en ligne le 20 mars 2025, consulté le 21 mars 2025. URL : <http://journals.openedition.org/osp/20077> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/13j67>.
- THEVENON Olivier, 2009, « L'augmentation de l'activité des femmes en Europe : progrès de la conciliation ou polarisation des comportements ? », *Population-F*, 64 (2), p.263-304.
- WIKICREA, 29 Mars 2021, « Questionnaire de satisfaction formation : un modèle gratuit », www.creerentreprise.fr/questionnaire-satisfaction-formation-modele.

Langage SMS et son impact sur la maîtrise du français écrit des étudiants tchadiens : Enjeux numériques et pédagogiques

Mbaindo DJIMRABEL, Université de N'Djaména (Tchad)

E-mail : dmbaindo@gmail.com

Kebkiba HINFIENE, Université de Pala (Tchad)

E-mail : hinfienekebkibakebkiba@gmail.com

Alhadji MAHAMAT, Université de Garoua (Cameroun)

E-mail : mahamatalh@yahoo.fr

Abraham DAGUÉ, Analyse, Conception et Recherche en Santé et Ingénierie de la Formation consulting, Cabinet d'Études (Tchad)

E-mail : abradague@gmail.com

Résumé

L'expansion des technologies numériques a profondément influencé les pratiques d'écriture des étudiants tchadiens, comme par l'usage fréquent du langage SMS (Short Message Service). Ce phénomène soulève des interrogations quant à son impact sur la maîtrise du français écrit, affectant la structuration grammaticale et orthographique des productions académiques. Cette étude vise à analyser les dynamiques linguistiques induites par le langage SMS. Elle entend identifier ses effets sur l'écriture académique et les défis pédagogiques qu'il pose. La problématique repose sur les questions suivantes : Le langage SMS altère-t-il la maîtrise du français écrit chez les étudiants tchadiens ? Quels enjeux éducatifs cela engendret-il ? Pour y répondre, une approche qualitative a été privilégiée, pour laquelle l'enquête a été menée auprès de 34 étudiants de l'Université de Pala. La méthode des entretiens semi-directifs et l'analyse des productions écrites ont permis d'évaluer les tendances et les difficultés rencontrées. Les résultats montrent que l'usage du langage SMS entraîne une simplification excessive de l'orthographe et de la syntaxe, avec des fautes récurrentes observées dans les dissertations et rapports universitaires. Néanmoins, certains étudiants développent une double compétence linguistique, leur permettant d'adapter leur écriture selon le contexte. L'étude souligne l'importance de renforcer les stratégies pédagogiques, tels que par la sensibilisation à la distinction des registres linguistiques, l'intégration des outils numériques et l'accompagnement des enseignants pour préserver la qualité du français académique.

Mots-clés : Langage SMS ; Maîtrise du français ; Étudiants tchadiens ; Numérique ; Pédagogie ; compétences linguistiques.

SMS Language and Its Impact on Chadian Students' Mastery of Written French: Digital and Pedagogical Challenges

Abstract

The expansion of digital technologies has profoundly influenced the writing practices of Chadian students, particularly through the frequent use of SMS language. This phenomenon raises questions about its impact on the mastery of written French, affecting the grammatical and orthographic structuring of academic productions. This study aims to analyze the linguistic dynamics induced by SMS language, identifying its effects on academic writing and the pedagogical challenges it poses. The research problem is based on the following question: Does SMS language alter the mastery of written French among Chadian students? What educational issues does this entail? To address this question, a qualitative approach was chosen, conducted

with 34 students from the University of Pala. The semi-structured interview method and analysis of written productions made it possible to assess trends and difficulties encountered. The results show that the use of SMS language leads to excessive simplification of spelling and syntax, with recurrent errors observed in dissertations and university reports. However, some students develop a dual linguistic competence, enabling them to adapt their writing according to context. The study highlights the importance of strengthening pedagogical strategies, particularly through raising awareness of linguistic register distinctions, integrating digital tools, and supporting teachers to preserve the quality of academic French.

Keywords: SMS Language; Mastery of French; Chadian Students; Digital; Pedagogy; Linguistic Competence.

Introduction

Le développement rapide des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au Tchad, comme dans de nombreux autres pays africains, a considérablement modifié les pratiques de communication, grâce à la démocratisation des téléphones mobiles et à l'essor de l'accès à Internet (A. Dagué 2024, 2025). Les jeunes tchadiens, notamment les étudiants, sont des utilisateurs réguliers des SMS et des diverses plateformes numériques, où ils ont développé un langage écrit informel caractérisé par des abréviations, des modifications syntaxiques et une simplification orthographique.

Toutefois, cette réalité suscite des interrogations quant à ses répercussions sur la maîtrise du français écrit, qui demeure la langue académique et officielle du pays. De nombreux enseignants, linguistes et parents observent une détérioration progressive des compétences en orthographe et en syntaxe, ainsi qu'un relâchement des normes grammaticales chez les étudiants (C. Fairon et J-R. Klein 2006; C. Fairon, J-R. Klein, et S. Paumier 2006). Ce phénomène, largement documenté dans plusieurs pays francophones, soulève des questions quant aux méthodes pédagogiques actuelles et à l'intégration du numérique dans l'apprentissage du français écrit.

Le langage SMS, souvent appelé langage texto, s'est imposé comme un mode de communication privilégié dans les échanges numériques, comme à travers les messages textes et les applications de messagerie instantanée (O. Dembelé et Y. Diakité 2023). Il se caractérise par l'emploi fréquent d'abréviations et d'adaptations orthographiques destinées à optimiser la rapidité et la concision de l'écriture. Dans un contexte marqué par l'essor des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), tels qu'Internet et la téléphonie mobile, le SMS est devenu un outil central dans les interactions quotidiennes. Cette évolution linguistique a engendré une forme d'écriture spécifique, reposant principalement sur la simplification des mots, l'abréviation et la phonétisation (A. Minne 2014).

Le langage SMS, caractérisé par des formes abrégées et une écriture phonétique, a fait l'objet de plusieurs études portant sur ses effets sur les compétences linguistiques des jeunes. Selon C. Fairon et J-R. Klein, et S. Paumier (2006), la culture mobile influence profondément les pratiques scripturales, notamment chez les adolescents européens et nord-américains. Leur analyse met en évidence une restructuration des normes orthographiques et une adaptation aux contraintes spécifiques du format SMS (limitation du nombre de caractères, nécessité de rapidité dans l'écriture) (G. Boenisch 2010).

Loin de constituer une simple altération de la langue, ce phénomène linguistique donne lieu à des débats quant à son impact réel. Danièle Manesse (P. Hostachy 2012; A. Leclair 2008), dans un entretien accordé au Figaro en 2008, souligne que les utilisateurs de SMS sont généralement conscients d'utiliser un registre distinct du français académique (D. Manesse et D. Cogis 2007). Selon elle, bien que le niveau d'orthographe ait considérablement baissé au fil

des années, ce constat ne saurait être attribué uniquement à l'essor du langage SMS. Elle pointe plutôt du doigt la disparition progressive des exercices de dictée en milieu scolaire, la diminution du temps consacré à la lecture et l'alourdissement des programmes pédagogiques.

En outre, certaines études suggèrent que la baisse du niveau d'orthographe ne découle pas directement de l'usage du langage SMS, mais plutôt d'un manque d'attention chez les étudiants lors de la rédaction de leurs copies académiques. Selon S. Aziz, S. Maria, M.-F. Aziz, et P. Avais (2013), les jeunes développent une double compétence linguistique, leur permettant de passer aisément d'un langage informel à une écriture académique en fonction du contexte. Les linguistes belges Louise-Amélie Cougnon et Richard Beaufort, auteurs de *Néologies et SMS* de 2011, rejettent l'idée que les textos nuiraient à la langue française (L-A. Cougnon 2010; H. Lhéréte 2022). Ils avancent que le langage SMS contribue, au contraire, à enrichir les compétences linguistiques en obligeant les utilisateurs à jouer avec les codes et à faire preuve d'imagination (H. Lhéréte 2022). S. Aziz, S. Maria, M.-F. Aziz, et P. Avais (2013) soutiennent que les étudiants sont capables de jongler entre le langage SMS et l'écriture académique plus normative, adaptant leur registre linguistique en fonction du contexte. Cette perspective est renforcée par L-A. Cougnon (2010) et R. Beaufort (2011), qui ont étudié plus de 50 000 textos et démontré que les jeunes ne perdent pas pour autant leur maîtrise du français écrit (H. Lhéréte 2022). H. Lhéréte (2022) explique que l'écriture SMS est en réalité complexe et créative, avec des stratégies linguistiques particulières, notamment des Abréviations : mili (militaire), pédago (pédagogie), l'école (l'école) ; Rébus typographiques : koiN'D (quoi de neuf à N'Djamena ?) et Néologismes familiers : biznaga (petit business informel), pass-kiff (passion intense). Ces nouvelles formes linguistiques traduisent une adaptation aux contraintes numériques, sans nécessairement nuire à l'apprentissage du français écrit.

Cependant, au Tchad, très peu d'études approfondies ont été menées sur l'impact du langage SMS sur l'apprentissage du français écrit. Les observations empiriques indiquent néanmoins une transformation des pratiques scripturales chez les étudiants, marquée par l'usage intensif des abréviations, de la phonétisation des mots et de la suppression de lettres. Ces changements remettent en question la structure traditionnelle du français académique et peuvent affecter la qualité des productions universitaires.

Face à ces enjeux, la présente étude vise à examiner l'impact du langage SMS sur la maîtrise du français écrit chez les étudiants tchadiens, tout en mettant en lumière les défis numériques et pédagogiques liés à cette évolution linguistique. L'interrogation porte essentiellement sur les points suivants : dans quelle mesure le langage SMS influence-t-il les compétences linguistiques des étudiants ? L'usage des formes abrégées et des simplifications orthographiques compromet-il la structuration grammaticale et syntaxique ? Comment les acteurs du monde éducatif peuvent-ils encadrer ces pratiques afin d'en minimiser les effets négatifs sur l'apprentissage du français écrit ?

L'objectif central de cette recherche est d'analyser l'impact du langage SMS sur la production écrite des étudiants et d'identifier des stratégies pédagogiques adaptées, conciliant les innovations numériques avec le respect des normes linguistiques académiques. Pour ce faire, nous examinerons dans un premier temps les caractéristiques du langage SMS et son évolution dans les échanges numériques. Ensuite, nous analyserons son impact sur la maîtrise du français écrit à partir de données empiriques recueillies auprès des étudiants tchadiens. Enfin, nous proposerons des recommandations pédagogiques permettant de renforcer l'apprentissage du français écrit à l'ère du numérique.

Le langage SMS, en raison de son usage massif parmi les jeunes tchadiens, suscite des interrogations sur son impact sur la maîtrise du français écrit. Dans un contexte où les technologies de l'information et de la communication transforment les modes de communication, les étudiants universitaires adoptent un style linguistique qui privilégie la rapidité et l'économie de caractères, entraînant des modifications syntaxiques et

orthographiques. Ce phénomène, s'inscrit dans une tendance mondiale. Observée notamment en Europe et en Amérique du Nord, il interpelle particulièrement le système éducatif tchadien quant aux effets réels de cette transformation linguistique sur les compétences académiques des étudiants.

L'utilisation du langage SMS, caractérisé par des abréviations, la simplification grammaticale et l'écriture phonétique, peut altérer la rigueur linguistique nécessaire à la production écrite académique. Des études comme celles de A. Minne (2014) montrent que cette tendance réduit la maîtrise des règles orthographiques traditionnelles. Elle constate que les étudiants utilisant fréquemment le langage SMS présentent une baisse de précision dans l'écriture des mots et un appauvrissement syntaxique dans leurs productions académiques (A. Minne, 2014). Le rapport entre l'écriture numérique et l'apprentissage du français écrit est examiné par (M. Moualkia (2021), qui montre que l'écrit numérique peut être un support d'apprentissage efficace s'il est bien encadré par des dispositifs pédagogiques adaptés.

Dans un cadre plus élargi, O. Dembelé et Y. Diakité (2023) mettent en avant l'évolution de la grammaire et de l'orthographe dans le langage SMS. Ils démontrent que cette forme d'écriture suit une logique d'optimisation linguistique qui privilégie l'efficacité au détriment des conventions académiques. De même, ils constatent que les jeunes développent une double compétence linguistique leur permettant d'alterner entre écriture informelle et académique, bien que cette capacité dépende fortement du contexte éducatif et du niveau d'enseignement reçu (O. Dembelé et Y. Diakité 2023).

Au Tchad, où le français joue un rôle clé dans l'enseignement supérieur, l'usage fréquent du langage SMS par les étudiants pose un défi aux enseignants qui doivent concilier les exigences académiques avec les évolutions numériques des modes de communication. La question fondamentale est de savoir si les étudiants tchadiens sont capables de faire la distinction entre écriture informelle et écriture académique, ou si les effets du langage SMS compromettent réellement leur maîtrise du français écrit. Ce phénomène soulève aussi la nécessité de réévaluer les méthodes pédagogiques et d'intégrer des stratégies innovantes pour accompagner les étudiants dans l'apprentissage du français à l'ère du numérique.

L'impact du langage SMS sur la maîtrise du français écrit ne se limite pas uniquement à des altérations grammaticales et orthographiques. Il touche également la construction de la pensée et l'aptitude des étudiants à structurer leurs idées dans un cadre académique. Les jeunes qui utilisent fréquemment ce type d'écriture adoptent souvent un style rédactionnel fragmenté, où la cohérence textuelle et la progression logique des idées peuvent être affectées. Selon A. Minne (2014), cette fragmentation entraîne une perte progressive des automatismes linguistiques, rendant difficile l'élaboration de phrases complexes et argumentées. Une telle difficulté pourrait nuire à la production de dissertations, de rapports de recherche ou de tout document académique nécessitant une structuration rigoureuse des idées.

Par ailleurs, l'usage prolongé du langage SMS risque d'induire une standardisation informelle de l'écriture chez les étudiants tchadiens, qui développent des habitudes linguistiques incompatibles avec les attentes académiques. M. Moualkia (2021) souligne que cette mutation appelle à une réflexion pédagogique sur les outils numériques à intégrer dans l'apprentissage du français écrit afin d'aider les étudiants à différencier les registres linguistiques. Plutôt que de considérer le langage SMS comme une menace absolue, certains chercheurs proposent une approche éducative adaptée, où les technologies de communication seraient utilisées comme leviers pédagogiques pour renforcer la compétence linguistique des étudiants tout en tenant compte de leurs nouvelles pratiques d'écriture.

Face à ces observations, cette étude a pour but de comprendre comment le langage SMS influence la structuration grammaticale et orthographique des étudiants tchadiens, tout en examinant les défis pédagogiques que cela pose aux enseignants. La question centrale qui guide cette recherche est la suivante : Le recours aux formes abrégées et aux simplifications

orthographiques nuit-il à la structuration grammaticale et syntaxique des étudiants, et comment les acteurs éducatifs peuvent-ils encadrer ces pratiques pour minimiser leurs effets négatifs ? Son objectif est d'analyser l'impact du langage SMS sur la production écrite des étudiants tchadiens, en mettant en évidence les dynamiques linguistiques en jeu et les éventuelles lacunes engendrées par cette forme d'écriture. Il s'agit également d'identifier des stratégies pédagogiques adaptées, conciliant les innovations numériques avec le respect des normes linguistiques académiques.

1. Méthodologie

Cette étude adopte une approche qualitative permettant une exploration approfondie des effets du langage SMS sur la maîtrise du français écrit chez les étudiants tchadiens. Contrairement aux méthodes quantitatives, qui se concentrent sur la généralisation des tendances à partir de statistiques, l'approche qualitative offre une compréhension nuancée et détaillée des phénomènes linguistiques en s'appuyant sur les témoignages et les productions écrites des étudiants. Le choix de cette approche est justifié par la nécessité de comprendre les mécanismes sous-jacents à la transformation de l'écriture académique chez les étudiants, en lien avec leur usage du langage SMS. Son but est ainsi de mettre en lumière les dynamiques linguistiques à l'œuvre et d'identifier des pistes pédagogiques adaptées à la réalité universitaire tchadienne.

L'étude a été menée auprès de trente-quatre étudiants de l'Université de Pala au Tchad, répartis entre 15 étudiantes, soit 44% de l'échantillon, et 19 étudiants, soit 56% de l'échantillon. Ces participants ont été sélectionnés selon une technique d'échantillonnage par commodité, une approche qui permet de choisir les individus en fonction de leur accessibilité et de leur disponibilité. Cette méthode est particulièrement adaptée aux recherches qualitatives, car elle permet d'interagir directement avec des étudiants issus de diverses filières, sans distinction. Cette diversité garantit une représentation plus large des pratiques linguistiques et éducatives, tout en facilitant la collecte de données dans un cadre universitaire. La recherche s'est appuyée sur deux techniques complémentaires, les entretiens individuels semi-directifs et l'analyse de productions écrites.

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des 34 étudiants afin de recueillir leurs expériences, perceptions et réflexions sur l'usage du langage SMS et ses effets sur leur maîtrise du français écrit. Cette méthode permet une flexibilité dans les échanges, en laissant aux étudiants la possibilité d'exprimer librement leurs pensées, tout en suivant un cadre structuré. Les questions posées lors des entretiens ont porté sur la fréquence et le contexte d'usage du langage SMS, leur perception des effets du langage SMS sur leur orthographe et leur grammaire, leur capacité à différencier l'écriture informelle de l'écriture académique ainsi que les difficultés rencontrées dans la production écrite universitaire. Les entretiens ont permis d'identifier les tendances générales, d'analyser les stratégies linguistiques employées par les étudiants et de comprendre les défis pédagogiques liés à l'évolution des pratiques d'écriture.

L'analyse des données obtenues à partir des entretiens a suivi une approche thématique par saturation, qui consiste à regrouper les réponses selon les thèmes dominants. Lorsque les mêmes idées reviennent de manière récurrente au fil des entretiens, il est possible d'identifier des tendances solides dans les perceptions et pratiques des étudiants. Cette approche permet d'affiner l'interprétation des données et d'extraire des éléments fondamentaux pour la réflexion pédagogique.

Parallèlement aux entretiens, les étudiants ont fourni des échantillons de leurs productions académiques, notamment des essais, des dissertations et des rapports, afin d'évaluer la présence ou l'absence de traits du langage SMS dans les textes formels, les types d'erreurs fréquemment observées, qu'elles soient orthographiques, grammaticales ou syntaxiques, ainsi que la cohérence et la structuration de leurs écrits. L'objectif est de comparer les habitudes

linguistiques numériques avec la qualité académique des productions écrites afin d'évaluer l'incidence réelle du langage SMS sur la maîtrise du français universitaire.

Les données qualitatives collectées sont interprétées à travers une approche analytique visant à dégager les enjeux linguistiques et pédagogiques liés au langage SMS et à identifier des recommandations pour l'encadrement éducatif. Une attention particulière est portée à la structuration des idées, la maîtrise des normes académiques et les stratégies de relecture et de correction employées par les étudiants. Cette approche méthodologique garantit une analyse approfondie et contextualisée des défis posés par le langage SMS dans l'apprentissage du français écrit chez les étudiants tchadiens.

2. Résultats

L'analyse des résultats repose sur les entretiens semi-directifs menés auprès de 34 étudiants de l'Université de Pala au Tchad, ainsi que sur l'étude des productions écrites des participants. Les observations permettent d'examiner les tendances d'écriture, les difficultés linguistiques rencontrées et l'impact du langage SMS sur la maîtrise du français académique.

Au niveau de l'utilisation du langage SMS, la majorité des répondants déclarent en faire un usage quotidien, principalement pour communiquer avec leurs amis et proches via les applications de messagerie instantanée. Les étudiants expliquent que le langage SMS leur permet de s'exprimer plus rapidement, d'autant plus qu'il s'adapte bien aux contraintes de caractères et aux outils numériques. Selon un étudiant (Fiche n°007) : « *Le langage SMS est presque devenu une habitude pour moi. Quand j'écris à mes amis, je n'ai pas besoin de faire attention à l'orthographe, tout le monde comprend.* » Un autre répondant (Fiche n°015) ajoute : « *Même dans les groupes universitaires sur WhatsApp, on écrit souvent en langage abrégé. Cela prend moins de temps et c'est plus pratique.* »

À l'issue de la question sur la distinction entre langage SMS et français académique, les répondants affirment être conscients de la différence entre les deux formes d'écriture, mais ils admettent avoir des difficultés à passer d'un registre à l'autre. Certains étudiants expriment une confusion entre l'usage académique et informel, ce qui entraîne des erreurs récurrentes dans leurs productions écrites. Un étudiant (Fiche n°003) témoigne : « *Le problème, c'est qu'on s'habitue tellement au langage SMS que parfois, sans le vouloir, on écrit de la même manière dans nos devoirs.* » Du point de vue des étudiants, l'orthographe est la dimension la plus affectée par l'usage du langage SMS. Beaucoup admettent omettre ou négliger certaines lettres muettes et simplifier des mots, ce qui entraîne des erreurs récurrentes dans leurs devoirs. Un étudiant (Fiche n°014) remarque : « *On a pris l'habitude d'écrire sans les lettres muettes comme 'tps' au lieu de 'temps', et parfois je fais la même erreur en classe.* »

Au regard de la question sur la distinction entre langage SMS et écriture académique, les étudiants affirment en général être capables de faire la différence, mais sous certaines conditions. Ils expliquent que lorsqu'ils sont sous pression ou lorsqu'ils rédigent rapidement, ils reproduisent involontairement des structures issues du langage SMS. Un étudiant (Fiche n°017) confie : « *Quand je prends le temps de me relire, je peux corriger mes fautes, mais quand j'écris sous pression, il y a des erreurs qui passent.* » Un autre (Fiche n°024) évoque : « *Je sais que le langage SMS n'est pas académique, mais quand j'écris sur ordinateur, il m'arrive de taper trop vite et de faire des fautes à cause des habitudes de messagerie.* »

À propos de la question sur les remarques des enseignants, près de 70 % des répondants déclarent avoir déjà reçu des critiques sur leur usage du langage SMS en contexte académique. Certains enseignants expriment leurs inquiétudes face à cette influence croissante. Un professeur de linguistique (Fiche n°028) rapporte : « *Dans les copies de certains étudiants, je retrouve des phrases mal construites, influencées par les phrases courtes et directes du langage SMS.* » Un étudiant en pédagogie (Fiche n°010) témoigne : « *Mon professeur m'a déjà dit que je devais faire attention aux abréviations involontaires dans mes devoirs.* » Du point de vue des

stratégies d'écriture, certains étudiants expliquent qu'ils essaient de limiter l'impact du langage SMS en prenant le temps de relire leurs textes et en utilisant des correcteurs automatiques. Un étudiant en lettres modernes (Fiche n°005) affirme : « *Avant de rendre un devoir, je relis toujours deux fois pour voir si je n'ai pas écrit un mot en langage SMS sans le vouloir.* » D'autres (Fiche n°019) suggèrent : « *Le fait de lire des livres ou des articles académiques m'aide à mieux écrire et à éviter les fautes dues au langage SMS.* »

Au vu des témoignages recueillis, les avis sont partagés sur la question de savoir si le langage SMS constitue une menace pour le français écrit ou une forme d'adaptation linguistique. Un étudiant (Fiche n°012) défend : « *Le langage SMS est une façon moderne de communiquer, ce n'est pas forcément un problème. Il faut juste savoir quand l'utiliser.* » L'usage excessif du langage SMS peut altérer la qualité de la production écrite académique, notamment en réduisant la maîtrise des structures grammaticales et orthographiques. Lorsque les étudiants s'habituent à simplifier les mots, à omettre des lettres muettes et à utiliser des abréviations non conventionnelles, ces mécanismes finissent par s'ancrer dans leurs habitudes scripturales, rendant difficile la transition vers une écriture académique plus normée.

Un autre facteur aggravant est la perte de rigueur syntaxique liée à l'usage du langage SMS. Les étudiants tendent à formuler des phrases courtes et directes, influencées par la communication rapide propre aux messages textuels. Cette simplification excessive impacte leur capacité à structurer des arguments de manière cohérente et détaillée dans des dissertations ou des travaux universitaires, où la logique et la progression des idées sont essentielles, comme l'indique cet étudiant (Fiche n°009) : « *Écrire tout le temps en abrégé, ça finit par influencer notre manière de rédiger nos dissertations.* » Cette réflexion traduit une réelle préoccupation pédagogique, car si les étudiants ne prennent pas conscience des impacts du langage SMS sur leur écriture formelle, ils risquent d'avoir des difficultés à produire des textes conformes aux attentes académiques. Pour minimiser ces effets, il est essentiel que les étudiants adoptent des stratégies de relecture et de correction afin de réapprendre à différencier les registres linguistiques et à appliquer correctement les normes du français académique. De leur côté, les enseignants doivent renforcer la sensibilisation et l'encadrement pédagogique pour aider les apprenants à préserver une écriture structurée et maîtrisée.

Au vu des réponses des étudiants, les avis restent partagés sur la question de savoir si le langage SMS constitue un frein ou un levier linguistique. Certains le considèrent comme un obstacle, soulignant les impacts négatifs sur l'orthographe et la syntaxe, tandis que d'autres y voient une forme d'adaptation linguistique qui peut être intégrée à l'apprentissage du français écrit. Un étudiant (Fiche n°008) affirme : « *Quand on utilise trop le langage SMS, on finit par perdre les bonnes habitudes. Il faut faire attention, surtout quand on écrit des devoirs ou des rapports.* » À l'inverse, un autre étudiant (Fiche n°022) défend une vision plus nuancée : « *Moi je pense que le langage SMS n'est pas un problème tant qu'on sait quand l'utiliser. On peut être à l'aise avec les deux formes d'écriture.* » Ces observations suggèrent une différenciation nécessaire entre écriture informelle et académique, un aspect essentiel à prendre en compte dans l'encadrement pédagogique.

Du point de vue des stratégies d'écriture, les étudiants interrogés reconnaissent l'importance de la relecture et de la correction pour éviter les erreurs liées au langage SMS dans leurs productions académiques. Cependant, beaucoup admettent ne pas consacrer suffisamment de temps à la révision de leurs textes, ce qui entraîne des fautes récurrentes. Un étudiant (Fiche n°004) témoigne : « *Je sais que je dois relire mes devoirs, mais souvent, par manque de temps, je ne le fais pas assez et ça me pénalise.* » Ces observations montrent que renforcer l'accompagnement pédagogique sur les stratégies de correction peut aider à limiter l'impact du langage SMS sur la production académique. À propos des suggestions pédagogiques, les étudiants ont formulé plusieurs recommandations destinées à aider les enseignants à mieux encadrer l'usage du langage SMS et préserver la maîtrise du français écrit. Un étudiant (Fiche

n°011) propose : « *Il faudrait que les enseignants insistent davantage sur l'importance d'écrire correctement, même en dehors des cours.* » Un autre étudiant (Fiche n°029) suggère une approche plus numérique : « *Intégrer les outils numériques dans les cours de français pourrait être une bonne idée pour aider à faire la distinction entre langage SMS et écriture académique.* » Ces recommandations illustrent la nécessité d'une approche éducative adaptée, qui prend en compte les habitudes d'écriture des étudiants tout en renforçant la rigueur académique.

Du point de vue de l'intégration des TIC dans l'apprentissage du français, les étudiants se montrent favorables à une approche numérique. Ils estiment que les outils modernes pourraient favoriser une meilleure maîtrise du français écrit, tout en tenant compte de l'évolution des pratiques d'écriture. Un étudiant (Fiche n°013) exprime une position claire : « *Aujourd'hui, on apprend beaucoup avec les outils numériques, alors pourquoi ne pas les utiliser aussi pour améliorer notre écriture ?* » Cette dernière section montre l'intérêt de combiner innovation technologique et pédagogie linguistique, afin de proposer des solutions modernes pour préserver la qualité de l'apprentissage du français écrit à l'ère du numérique.

En somme, l'analyse des entretiens révèle une influence significative du langage SMS sur les pratiques d'écriture des étudiants tchadiens, en particulier sur l'orthographe, la structuration syntaxique et la distinction entre registres linguistiques. Bien que certains étudiants affirment pouvoir différencier l'écriture académique du langage SMS, des erreurs récurrentes témoignent d'une influence persistante. Les recommandations formulées par les répondants mettent en lumière la nécessité d'un accompagnement pédagogique renforcé, avec une sensibilisation accrue aux stratégies de relecture, un encadrement sur la distinction des registres linguistiques et l'intégration des outils numériques dans l'enseignement du français écrit. Ces résultats offrent une base solide pour orienter les pratiques pédagogiques, en veillant à adapter les méthodes d'enseignement aux réalités numériques tout en préservant l'exigence académique du français écrit.

3. Discussion

L'analyse des données issues des entretiens et de l'examen des productions écrites a permis de révéler l'impact significatif du langage SMS sur la maîtrise du français écrit chez les étudiants tchadiens. Les résultats mettent en évidence plusieurs enjeux linguistiques et pédagogiques, en l'occurrence la transformation des habitudes scripturales, la persistance d'erreurs orthographiques et grammaticales, ainsi que la difficulté des étudiants à différencier l'écriture académique du langage informel. Cette discussion vise à contextualiser et interpréter ces résultats en les confrontant aux études existantes, tout en proposant des pistes de réflexion sur les défis éducatifs et les stratégies d'encadrement à adopter pour limiter les effets du langage SMS sur l'apprentissage du français écrit.

L'un des constats majeurs de l'étude est que l'usage du langage SMS est profondément ancré dans les habitudes linguistiques des étudiants tchadiens, influençant leur manière de structurer leurs écrits académiques. La facilité offerte par les textos et les applications de messagerie les pousse à utiliser des abréviations, des simplifications orthographiques et des modifications syntaxiques, qui finissent parfois par se transposer dans leurs travaux universitaires. Ces résultats sont cohérents avec les travaux de A. Minne (2014), qui démontrent que les formes d'écriture numérique tendent à simplifier le langage au détriment des normes grammaticales et orthographiques. Cette tendance est particulièrement visible chez les étudiants qui utilisent massivement les textos dans leur quotidien, ce qui affecte leur capacité à produire des écrits académiques structurés et conformes aux règles du français. Un étudiant interrogé (Fiche n°014) explique : « *À force d'écrire rapidement en SMS, j'ai pris l'habitude de ne pas mettre certaines lettres muettes et parfois je fais la même erreur dans mes contrôles continus.* » Cette influence durable soulève une question importante pour l'apprentissage du français :

comment aider les étudiants à faire la distinction entre langage informel et langage académique, et à rétablir les automatismes linguistiques conformes aux exigences universitaires ?

Un autre aspect préoccupant est la fragilisation des compétences orthographiques et grammaticales chez les étudiants qui utilisent fréquemment le langage SMS. L'omission des lettres muettes, l'écriture phonétique et les phrases courtes issues des textos affectent leur capacité à rédiger correctement et à respecter les normes syntaxiques. Les travaux de O. Dembelé et Y. Diakité (2023) montrent que l'évolution du langage SMS a entraîné des modifications dans la grammaire et l'orthographe, avec une simplification parfois excessive des structures linguistiques. Cette tendance est également observée chez les étudiants tchadiens, qui, dans plusieurs productions écrites analysées, ont montré des difficultés à utiliser une syntaxe fluide et cohérente. Un étudiant interrogé (Fiche n°031) témoigne : « *Dans mes devoirs, je me rends compte que j'oublie souvent des lettres ou que je simplifie trop les mots. Parfois, je supprime même des ponctuations sans le remarquer.* » Un autre étudiant (Fiche n°018) confirme cette tendance : « *Quand j'écris rapidement, j'ai tendance à reproduire les habitudes des textos, surtout en omettant les accents ou en tronquant les mots.* » Ces résultats illustrent l'incidence du langage SMS sur la structuration du français académique ; ils soulignent la nécessité d'un accompagnement pédagogique adapté pour aider les étudiants à renforcer leurs compétences linguistiques.

Face à ces défis linguistiques, plusieurs étudiants et enseignants interrogés suggèrent la mise en place de stratégies pédagogiques adaptées pour mieux encadrer l'usage du langage SMS et renforcer l'apprentissage du français écrit. Les recommandations formulées rejoignent celles de M. Moualkia (2021), qui propose une intégration des outils numériques dans l'enseignement du français afin d'aider les étudiants à distinguer les registres linguistiques. La sensibilisation des étudiants à la relecture, à la correction et à l'approfondissement de leurs connaissances grammaticales apparaît comme une piste essentielle pour améliorer leur maîtrise du français écrit. Un étudiant en lettres modernes (Fiche n°005) affirme : « *J'essaie toujours de me relire avant de rendre un devoir, mais parfois il y a des erreurs qui échappent à ma vigilance.* » Ces recommandations montrent l'importance d'un accompagnement éducatif renforcé, combinant tradition linguistique et innovation numérique, pour aider les étudiants à structurer correctement leurs écrits académiques.

Si le langage SMS présente des défis pédagogiques, certains chercheurs estiment qu'il ne constitue pas uniquement une menace pour le français écrit, mais qu'il peut aussi être un outil d'adaptation linguistique favorisant la créativité et la flexibilité des étudiants. Les études de L-A. Cougnon (2010) et H. Lhéréte (2022) montrent que les jeunes développent une double compétence linguistique, leur permettant de jongler entre langage SMS et écriture académique. Ils apprennent à adapter leur communication selon le contexte et développent une capacité d'innovation linguistique qui peut être mise à profit dans certaines pratiques éducatives. Un étudiant (Fiche n°012) exprime : « *Le langage SMS est juste une manière moderne de communiquer. Il ne doit pas être interdit, mais il faut apprendre à bien l'utiliser.* » Ces résultats suggèrent qu'au lieu de rejeter totalement l'usage du langage SMS, il pourrait être intégré à des approches pédagogiques innovantes permettant aux étudiants de renforcer leurs compétences en français tout en restant en phase avec les pratiques numériques actuelles.

En somme, l'analyse des résultats confirme que le langage SMS influence profondément les pratiques linguistiques des étudiants tchadiens, impactant leur maîtrise du français académique. Si certains étudiants parviennent à faire la distinction entre langage informel et académique, d'autres rencontrent des difficultés à préserver les normes orthographiques et grammaticales dans leurs productions universitaires. Cette influence appelle à une réflexion pédagogique approfondie, où les enseignants doivent sensibiliser les étudiants aux risques d'une écriture trop simplifiée, tout en proposant des stratégies d'adaptation pour préserver la qualité du français écrit. Plutôt que d'interdire l'usage du langage SMS, il semble plus pertinent

d'adopter une approche équilibrée, où l'on encourage les étudiants à affiner leurs compétences linguistiques tout en leur permettant de tirer parti des outils numériques et des nouvelles formes d'expression écrite.

Conclusion

L'étude menée sur l'impact du langage SMS sur la maîtrise du français écrit chez les étudiants tchadiens a mis en évidence une transformation notable des habitudes linguistiques. L'usage quotidien des textos et des applications de messagerie instantanée a conduit à une simplification orthographique, à une modification de la syntaxe, ainsi qu'à une structuration plus fragmentée des idées. Si certains étudiants parviennent à différencier langage SMS et écriture académique, d'autres intègrent involontairement ces nouvelles formes dans leurs devoirs, ce qui peut affecter la qualité de leurs productions universitaires.

Les résultats montrent que l'une des principales difficultés réside dans l'orthographe et la grammaire, où l'omission des lettres muettes et la transcription phonétique des mots sont fréquentes. L'absence de relecture et de correction aggrave ce phénomène, rendant les erreurs plus persistantes dans les copies académiques. Toutefois, l'étude souligne aussi une double compétence linguistique chez certains étudiants, qui savent jongler entre les registres linguistiques en fonction du contexte.

Face à ces défis, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour améliorer l'enseignement du français tout en tenant compte des évolutions numériques. Il est essentiel de renforcer les pratiques de relecture et de correction pour aider les étudiants à mieux structurer leurs écrits. L'intégration des outils numériques éducatifs, notamment des logiciels de correction interactive, peut favoriser une meilleure maîtrise orthographique. Une sensibilisation accrue des étudiants à la distinction entre écriture informelle et académique est nécessaire, en mettant en place des exercices comparatifs et des ateliers pédagogiques visant à rééquilibrer les compétences linguistiques.

Références bibliographiques

- AZIZ Shazia, SHAMIM Maria, AZIZ Muhammad Faisal et AVAIS Priya, 2013, « The Impact of TextingSMS Language on Academic Writing of Students- What Do We Need to Panic About? », *Linguistics and Translation*, 55, p.12884-12890.
- BEAUFORT Richard, 2011, « De La Collecte de SMS à La Normalisation Des SMS : Études Linguistiques et Algorithmes à États Finis » Academia.
- COUGNON Louise-Amélie, 2010, « Orthographe et langue dans les SMS : Conclusions à partir de quatre corpus francophones ». *Éla. Études de linguistique appliquée*, 160(4), p.397-410. doi: 10.3917/ela.160.0397.
- DAGUE Abraham, 2024, *Réforme éducative et TIC : Innover pour l'avenir du Tchad*. Editions Universitaires Européennes. République of Moldava.
- DAGUE Abraham, 2025, *Éducation et Numérique au Tchad Pourquoi les TIC sont-elles absentes dans nos écoles ?* Éditions Unions Européennes. édité par S. Frunza. République de Moldavie.
- DEMBELE Oumar SK et DIAKITÉ Youssouf, 2023, « L'évolution de la grammaire et de l'orthographe dans le langage SMS ». *Revue Acares*, 223-40.
- FAIRON Cédric, KLEIN Jean René, PAUMIER Sébastien, 2006, *Le langage sms. Étude d'un corpus informatisé à partir de l'enquête « Faites don de vos sms à la science »*, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain.
- FAIRON Cédric et KLEIN Jean-René, 2006, « Le langage SMS: révélateur d'1 compétence ». Academia. Consulté 5 mai 2025

- (https://www.academia.edu/492214/Le_langage_SMS_r%C3%A9v%C3%A9lateur_d1comp%C3%A9tence).
- FAIRON Cédric, KLEIN Jean-René et PAUMIER Sébastien, 2006, « Le langage SMS, révélateur d'1compétence? » p. 33-42 in *Le français m'a tuer*, édité par ? UCL, Presses Universitaires de Louvain.
- HOSTACHY Pascal, 2012, « *L'écriture SMS est-elle réellement un danger pour l'orthographe ?* » Le Projet Voltaire. Consulté 5 mai 2025 (<https://www.projet-voltaire.fr/culture-generale/l-ecriture-sms-est-elle-reellement-un-danger-pour-l-orthographe/>).
- LECLAIR Agnès, 2008, « *Quand le langage SMS envahit les copies du bac* ». Lefigaro. Consulté 5 mai 2025 (<https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/05/17/01016-20080517ARTFIG00653-quand-le-langage-sms-envahit-les-copies-du-bac.php>).
- LHERETE Héloïse, 2022, « Et si les SMS enrichissaient la langue ? » p. 223-24 in *Le Langage*. Éditions Sciences Humaines.
- MANESSE Danièle et COGIS Danièle, 2007, *Orthographe : à qui la faute ?* ESF éditeur.
- MINNE Aude, 2014, « *L'impact de l'utilisation du langage SMS sur l'orthographe* ». Portail HAL dumas/dumas-01502964
- MOUALKIA Marwa, 2021, *L'écriture numérique : un support pour l'enseignement de l'écrit en première année licence français à l'université de Guelma*. Working Paper.

Assessing the Use of Learner-Centered Pedagogy (LCP) in the Teaching and Learning of English as a Foreign Language: A Case Study of Selected Public Secondary Schools in Togo

Koffitsè Ekélékana Isidore GUELLY, Université de Lomé (Togo)

E-mail : isiguelly@gmail.com

Abstract

The traditional way of designing courses called Teacher-Centered Pedagogy (TCP) is a conventional teaching methodology in which the teacher remains at the center of instruction in the teaching-learning process. In this approach, the main focus is on inputs and the teacher decides on the content that he/she intends to teach, how to teach this content and assess the content. However, with the wealth of knowledge acquired about learning over the last decades, this traditional approach has been challenged with a modern one—Learner-Centered Pedagogy (LCP)— with a main focus on outputs to facilitate learning so as to achieve learning objectives through a variety of activities with effective interactive relations between learners and teachers. In this regard, Togo, like many countries worldwide, has recently made a transition from the Teacher-Centered to the Learner-Centered Pedagogy even if the concept is still poorly understood, making the new system complex to implement effectively due to different factors and more intricate when it comes to applying it to learning in general and specifically to the teaching-learning of English as a foreign language in Togo's public secondary schools. Through a mixed-method approach comprising a literature review and a structured questionnaire distributed to English teachers across selected public secondary schools in Togo, the research identifies significant challenges impeding the effective adoption of the Learner-Centered Pedagogy (LCP). The findings reveal obstacles such as large class sizes, lack of appropriate teacher training, inadequate learning resources, and constrained teaching time. To address these limitations, the study advocates for a hybrid pedagogical model that combines elements of both Teacher-Centered and Learner-Centered Pedagogies to enhance educational outcomes and English language proficiency among learners.

Keywords: English, Learner-Centered Pedagogy, Teacher, Teacher-Centered Pedagogy, Togo.

Évaluation de l'utilisation de la pédagogie centrée sur l'apprenant (PCA) dans l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais langue étrangère : une étude de cas de certaines écoles secondaires publiques au Togo

Résumé

La méthode traditionnelle de conception des cours, appelée Pédagogie Centrée sur l'Enseignant (PCE), est une approche pédagogique conventionnelle dans laquelle l'enseignant occupe une place centrale dans le processus d'enseignement-apprentissage. Dans cette approche, l'accent principal est mis sur les apports puisque l'enseignant(e) décide du contenu qu'il/elle souhaite enseigner, de la manière d'enseigner ce contenu et de l'évaluer. Cependant, grâce aux nombreuses avancées dans la compréhension du processus de l'apprentissage au cours des dernières décennies, cette approche traditionnelle a été remise en question au profit d'une méthode moderne—la Pédagogie Centrée sur l'Apprenant (PCA). Cette dernière met principalement l'accent sur les résultats dans le but de faciliter l'apprentissage et d'atteindre les objectifs pédagogiques par le biais d'activités variées et d'interactions efficaces entre apprenant et enseignant. À cet égard, le Togo, à l'instar de nombreux pays à travers le monde, a récemment amorcé une transition de la PCE vers celle de la PCA. Cependant, ce concept reste encore mal

compris, rendant son implémentation complexe, et ce, pour diverses raisons. Cette complexité s'amplifie lorsqu'il s'agit de son application dans l'apprentissage en général, et plus spécifiquement dans l'enseignement-apprentissage de l'anglais comme langue étrangère dans les écoles publiques secondaires du Togo. À travers une approche méthodologique mixte combinant une revue de littérature et un questionnaire élaboré et distribué aux enseignants d'anglais dans des écoles secondaires sélectionnées au Togo, cette étude met en évidence les défis majeurs qui entravent l'adoption efficace de la Pédagogie Centrée sur l'Apprenant (PCA). Les résultats mettent en évidence des entraves majeures, notamment le surpeuplement des classes, le manque de formation adéquate des enseignants, le déficit en ressources pédagogiques adaptées ainsi que la restriction du temps consacré à l'enseignement. Pour surmonter ces difficultés, l'étude préconise un modèle pédagogique hybride intégrant des éléments des approches centrées sur l'enseignant et sur l'apprenant, afin d'améliorer les résultats éducatifs et la maîtrise de l'anglais chez les élèves.

Mots-clés : Anglais, Pédagogie Centrée sur l'Apprenant, enseignant, Pédagogie Centrée sur l'Enseignant, Togo.

Introduction

Educational reforms are not new in Togo. Efforts to improve the quality of teaching-learning have been attempted just after independence with Ordinance no. 75-016 of May 6, 1975 on education reform. Since then, the continuous improvement of the quality of education has always been at the heart of the Togolese government's priorities with its commitment to developing effective educational strategies. A case in point is the curricular reform initiated in 2002, which has brought real changes to the Togolese education system. The highlight of these curricular reforms is the Learner-Centered Pedagogy (LCP) which has been adopted to replace the Teacher-Centered Pedagogy due to the global endorsement and campaign for this teaching approach. The paradigm shift from Teacher-Centered to Learner-Centered Pedagogy has a worldwide advocacy for its practice at all levels of education (Michael F. Mascolo, 2009). However, although the LCP has been widely taken for granted as common sense about effective teaching, this notion must be questioned in terms of its practicality for achieving specific objectives in specific contexts, depending on geographical location. In Togo, even though some public secondary schools are gradually deploying a Learner-Centered Pedagogy with new assessment contents, in a general sense, this approach is not without its share of challenges in terms of effectiveness and actual implementation in the classroom. And if, from a general standpoint, this institutional reform is fraught with difficulties, it is all the more so when it comes to implementing it in the teaching-learning of English as a foreign language, because teaching and learning English in Togo is waning in terms of developing all students' mastery of oral and written expressions, enabling them to converse, read with ease and write with accuracy and rigor.

The current study, carried out in 2025 on the basis of experiments in some public schools in Togo, the capital of Togo, has three sections. It takes a critical look at the characteristics of the Learner-Centered approach. Additionally, it explores some factors challenging the implementation of the Learner-Centered Pedagogy, especially when it comes to the teaching-learning of English. Furthermore, it suggests transitional alternatives to education stakeholders and policymakers for a more rewarding education.

1. Problem Statement

The objective of this paper is to assess the use of Learner-Centered Pedagogy in the teaching of English and investigate the major challenges that teachers encounter when applying

this pedagogy in the teaching of English in Togolese public secondary schools before suggesting alternative solutions to make education more conclusive with a focus on a hybrid model that combines both the Learner-Centered and the Teacher-Centered Pedagogies.

1.2. Theoretical Framework

The research is sustained by the theory of Constructivism, the Case study design as well as the quantitative methods in order to explore the topic under consideration.

The Constructivism theory posits that humans create knowledge through the interaction between their experiences and ideas. Jean Piaget, one of the first theoreticians of constructivism, plays a key role in the history of Constructivism. Piaget's work on educational psychology focuses on how "humans create meaning when their experiences and ideas interact" (S. P. Chand, 2024, p. 276). This theory proposes that learners should be actively involved in their own learning process, and encourages them to explore, question, and draw their own conclusions. It is worth using this theory because, in principle, constructivists adhere to Learner-Centered Pedagogy.

As part of the study, a Case study design, which is one of the most widely used and accepted means of qualitative research methods in the social sciences (Bloomberg & Volpe, 2012) and the quantitative research approach—the processes of collecting, analyzing, interpreting, and writing the results of a study—are equally deployed to carry out this study.

1.3. Research Methodology

The methodology adopted for this study is based on both literature review and field survey. The literature review has consisted in collecting data from literary sources, various peer-reviewed journal articles while the field research has consisted in collecting data through a field survey. For this purpose, a questionnaire template containing twenty-one (21) questions was drawn up and distributed at random to seven (07) government secondary school English teachers from five (05) different schools in Togo.

2. Findings and Discussion

The results of the research are presented below to better explain the multifaceted challenges in applying the LCP in regard to teaching English as a foreign language in some government secondary schools in Togo.

2.1. Characteristics of the Learner-Centered Pedagogy

Teaching is a process of handing down knowledge from generation to generation. Technically, there are two general approaches to teaching at various educational levels. These are the Teacher-Centered approach and the Learner-Centered approach. For long, the Teacher-Centered approach, also referred to as the traditional teaching model, has been implemented in the training of students. In this approach, the teacher decides on the content of his/her teaching; he/she plans how to teach the said content while the student takes a more passive role, because the responsibility of learning is not forced on him/her. As a matter of fact, he/she has less opportunity to develop his/her crucial-thinking skills. He/she loses control over his/her own learning because the teacher makes all the decisions about the curriculum, and the different forms of evaluation while collaboration, an essential and valuable skill in school and in life, is discouraged. However, over the last decades, this traditional model has been replaced by a modern one, the Learner-Centered approach, thanks to a clear determination on the part of policymakers to break free both with the traditional method and with the continuity with the colonial past through innovations and a rethought of this teaching approach.

However, in the newly promoted approach to teaching, learners actively construct their own knowledge and as a result, the responsibility for learning is put on them. This viewpoint is shared by N. Tzenios (2022, p. 916) who thinks that learners are encouraged to "reflect on their learning and how they learn it. In this approach, teachers use casual conversation to ask students

what they are learning and challenge learners’ assumptions about learning.” Rather than imposing content on the students, teachers create the conditions for students to discover and actively construct knowledge and to foster critical thinking and problem-solving skills in the learners. They “provide the most suitable teaching methodologies” for them (R. K. Shah, 2020, p. 45). This approach to learning focuses on “the role of the learner in an active learning process to ensure quality of instruction by encouraging the attitude of inquiry among the learners.” (F. Vavrus, M. Thomas and L. Bartlett, 2011, p. 10).

The Learner-Centered Pedagogy equally demands a different way of assessing the students who should be able to demonstrate their ability to understand concepts and to critically analyze problems by themselves. Within this descriptive model, students are called upon to take on more responsibility for their own learning which becomes a more shared experience between the teacher and the students, and between the students themselves as this approach posits that students can learn from each other while the teacher can also learn from the students. F. Vavrus, M. Thomas and L. Bartlett (2011, p. 12) side with this view and admit that in the Learner-Centered Pedagogy “knowledge can be co-constructed by teachers and students”. Here, it is crystal-clear that the teacher is not the provider of knowledge, but rather a facilitator of learning.

2.2. Factors Challenging the Actual Implementation of the Student-centered Pedagogy in Public Secondary Schools in Togo

It is true that the teaching of English using Learner-Centered techniques is rewarding to learners in the sense that it considers students to be responsible co-creators of their own learning. Through this approach, students learn new things, use new skills and critical thinking and are equipped with problem-solving skills. The Learner-Centered Pedagogy seems especially suited to teaching a foreign language. It “promotes inductive learning, and, consequently, learners are not taught grammatical or other types of rules directly, but are left to discover or induce rules from their experience of using the second language.” (A. S. Calvo, 2007, p. 192). However, despite its widely acknowledged significant benefits on the international stage, there are factors that hinder its effective use in public secondary schools in Togo.

To reach out to this conclusion, a questionnaire template has been sent at random to some English teachers from selected government secondary schools. The questionnaire identified four (04) main factors-inadequate learning resources, inadequate time on the teaching timetable, the large class size, teachers’ lack of competence and capacity building, —as challenges to English language teachers in the implementation of the Learner-Centered Pedagogy in their classrooms.

In fact, the idea behind the questionnaire is to explore the challenges of implementing Learner-Centered Pedagogy when it comes to teaching English in public Junior secondary schools in Togo. The data collected from teachers at Totsi, Legbassito, Sanguera and Collège Protestant, Lomé Tokoin and Amakpapé give us important insights into the challenges.

Table 1: Assessment of Teacher Selection and Training Resources in Various Schools

Name of the School	Number of Teachers Selected	Teachers’ Training	Form	Class Size	Training Equipment
Totsi	2	Lack of training and capacity building	Form 2 ; Form 3	88 ; 116	Inadequate teaching-learning resources, outdated textbooks, lack of interactive materials

Legbassito	2	Lack of training and capacity building	Form 1 ; Form 2 ; Form 3 ; Form 4	120 ; 92 ; 76 ; 75	Outdated textbooks and lack of interactive materials
Sanguera	1	Lack of training and capacity building	Form 1 ; Form 3 ; Form 4	280 ; 110 ; 172	Inadequate teaching-learning resources
Collège Protestant, Lomé Tokoin	1	Lack of training and capacity building	Form 2 ; Form 4	40 ; 46	Limited teaching-learning resources
Amakpapé	1	Lack of training and capacity building	Form 3 ; Form 4	70 ; 86	Insufficient training resources

Source: Field Data from School Assessments (2025)

The findings from the questionnaire filled out reveal that the use of Learner-Centered Pedagogy is not really implemented in the classrooms and that the Teacher-Centered Pedagogy still dominates the average classroom. This finding is corroborated by Susan J. Lea et al., (2003, p.322) who maintain that “many institutions or educators claim to be putting student-centred learning into practice, but in reality, they are not.” It can be inferred from here that although there have been many attempts to switch away from the traditional teaching method—Teacher-Centered Pedagogy—across many sub-Saharan African countries, these attempts have been fruitless.

The respondents explained that the large class sizes observed in most of the government secondary schools in Togo can seriously affect the effective implementation of the Learner-Centered Pedagogy to teaching English as a foreign language. The following are excerpts from them.

An English teacher 1 from Totsi secondary school thinks that a large class is not conducive to cater to individual differences and for better teaching outcomes. According to him/her, it is a barrier to Learner-Centered Pedagogies in classrooms, especially to learning English because the learning of a foreign language must be based on the needs of individual students. F. Shamim & H. Coleman (2018, p 8) side with this reality and write that “it seems reasonable to assume that teaching will become less effective as the number of learners in a class increases.”

An English teacher from Amakpapé secondary school also raised the issue of overcrowded classrooms and argues that effective teaching-learning of a foreign language becomes difficult in an overcrowded classroom. Based on his/her experience, he/she explained that the large class size is an obstacle to organizing learners into small groups for a positive learning outcome. Large class size does not allow the teacher to give one-on-one or small-group instruction on a regular basis and it can limit the flexibility required for Learner-Centered activities such as listening, speaking (conversation), reading, group work, etc.

An English teacher 1 from Légbassito secondary school was also of the view that large class sizes hamper the effective implementation of Learner-Centered Pedagogy in the classroom, especially when teaching English. He/she explained, on the basis of the size of the classes he/she teaches,— Form 1 : 120; Form 2 : 92 and Form 3 : 76—that the large class sizes prevent them from walking through the rows of classrooms and consequently, some students use it as an opportunity to have fun and carry out other extracurricular activities.

The same goes for English teacher 2 from Totsi secondary school who informs that the large number of students in his/her classroom has prevented him/her from adopting a Learner-Centered Pedagogy during his/her English class even though this approach has been

institutionalized in Togo. Consequently, he/she, as well as many of his/her colleagues, have kept their classrooms Teacher-Centered.

Another important factor affecting the effective implementation of the Learner-Centered Pedagogy is the teacher's lack of training. The findings from the questionnaire showed that teachers' lack of competence and capacity building also inhibits them from adopting an effective Learner-Centered Pedagogy in their classrooms. In fact, teachers, especially teachers of English need to be competent in applying LCP so they can select effective teaching strategies that create a positive environment for their learners. Their "professional development is a key factor to successful integration of student-centered teaching approach into classroom teaching." (K. K. Jabbour, 2013, p. 93). Similar observation emerged in S. Enock M. and C. E. Msonde (2019, p. 142). For these scholars, "In many cases, teachers are left alone to experience top-down initiatives without having clear ideas on how best to practice LCI [LCP], particularly, in overcrowded classrooms which dominate many of the public schools in developing countries".

The data collected in the framework of the study show that five (05) over seven (07) teachers of English declare that they are not equipped enough to use the Learner-Centered Pedagogy in the classrooms while the remaining ones think that they do not simply know anything about the approach. The analysis of the answers indicates that this approach is fraught with challenges. The lack of sufficient training on the subject matter in Togo as well as other countries is reported by UNESCO. The report reads:

Although some countries, including Botswana, Kenya, Tanzania, and Zambia, reported that two thirds or more of their teachers have had two years of initial training, there are others, such as Mauritania and Togo, where more than half of the teachers have had less than one year on initial training (UNESCO, 2010).

Togo, as well as another country has been singled out in the above report which states that the majority of the teachers in Togo never had any consistent professional development training on how to integrate the Learner-Centered teaching approach into their classroom activities. The few of them who have undergone some sort of training only have initial training and are not sufficiently equipped.

The following are some evidences from the various teachers who filled out the survey questionnaire. As to whether teachers are sufficiently equipped to adopt the Learner-Centered Pedagogy in the teaching of English, respondents from Totsi (01), Collège Protestant Lomé Tokoin (01) and Legbassito (02) and Sanguera (01) secondary schools simply wrote no. For them an effective Learner-Centered Pedagogy requires a consistent and ongoing training and support, which many of them do not receive, while the second respondent from Totsi (01) and the one from Amakpapé (01) think that they do not simply know.

The results displayed above are symptomatic of the teachers' inability to practice and to be actively involved in the Learner-Centered teaching for the benefit of the students. Without proper training, teachers cannot effectively implement the Learner-Centered Pedagogy because the "teacher professional development is significant in enhancing teacher performance and learning outcomes. It [...] updates teachers' subject content knowledge in the light of recent advances. It also enables teachers [...] to develop and apply new strategies in implementing the school curriculum and other aspects of teaching practice" (A. Rugambwa, W. A. L. Anangisye, M. J. Mwaikokesya, 2022, p. 128).

Another contributing factor preventing teachers from applying an effective Learner-Centered Pedagogy in English classrooms is the unavailability of adequate teaching-learning resources.

In fact, resources play a vital role in the teaching-learning process and these resources can be viewed as textbooks, digital tools, activities and other instructional materials that support active learning, collaboration, personalized instruction and interactive environment to assist learners to meet their expectations. In fact, the essence of Learner-Centered education lies in

providing engaging learning experiences. However, without adequate resources, it is like trying to build a house without the proper tools. Tamakloe, Amedahe and Atta (2005) in I. M. Inusah (2020, p. 96) seem to concur with this assertion when they write that “teaching learning resources is a material which the teacher uses to facilitate the learning, understanding and acquisition of knowledge, concept, principles or skills by his learners”.

In this regard, English teacher 1 from Totsi secondary school reports that the lack of adequate teaching-learning resources equally constitutes one of the main challenges in implementing Learner-Centered Pedagogy in teaching English as a foreign language. According to him/her, “the existing resources are inadequate and encourage teaching approaches that do not rely consistently on teaching-learning resources.”

English teacher 1 from Legbassito and English teacher 2 from Totsi secondary school were also supportive of the view that inadequate teaching-learning resources impede the implementation of Learner-Centered Pedagogy. They were highly critical of the unavailability of the resources in the following terms: “We are often left with outdated textbooks and a lack of interactive materials. These are crucial for creating an environment where students can explore, inquire, and collaborate. We cannot continue to train our students this way because teaching English is very demanding in terms of resources”

A further consideration that thwarts the effective use of the Learner-Centered Pedagogy is inadequate time on the teaching timetable. The results of our survey showed that no English teacher has more than an hour—55 minutes to be specific—to teach his/her subject per session. This proves that despite the institutionalization of this new teaching approach, which requires extended periods for learning, group discussions, and activities that may not fit into rigid schedule blocks, the traditional timetables, which often allocate fixed and short periods for each subject, are still maintained.

The survey also revealed that most teachers of English who were questioned through the online form were of the opinion that short class periods do not allow students to fully engage with the material, ask questions, have conversation and explore topics in depth. In a real sense, all English teachers that filled out the online form elaborated that insufficient time in the teaching schedule hinders the effective adoption of the Learner-Centered Pedagogy.

Here as well, English teacher 2 from Totsi secondary school elaborates that “inadequate time on the teaching schedule obstructs the successful implementation of learner-centered pedagogy and as a result, the time-related challenge must be addressed by rethinking the structure of the school day, incorporate longer class periods, and provide dedicated time for teacher collaboration and professional development” if a minimum proficient fluency level is expected from young English learners.

The English teacher from Sanguera secondary school also highlighted time as a challenge. He/she notes that “the most significant hindrance to applying Learner-Centered Pedagogy is the time needed to design and implement activities in the classroom.”

English teacher 2 from Legbassito secondary school does not think otherwise. He/she also identified time as a barrier to applying Learner-Centered Pedagogy because according to him/her “English involves multiple skills that need dedicated time to develop through practice and exposure and teachers need time to assess progress and provide constructive feedback to the learners. However, limited time in the timetable considerably hinders them to provide personalized feedback and conduct formative assessments, which are crucial for adjusting instruction to meet learners’ needs.”

From the analysis of the data collected, it is clear that despite the fact that the Learner-Centered Pedagogy offers numerous benefits for student engagement and learning of English, several factors, when it comes to considering the educational context in Togo, hinder the effective implementation of such a teaching subject. These challenges often necessitate exploring transitional alternatives to integrate both Learner-Centered and Teacher-Centered

Pedagogies. By considering a hybrid model, teachers can leverage the strengths of both methods to create a more balanced and flexible learning environment that addresses the diverse needs of the students.

3. Exploring Transitional Alternatives for a Better Education Outcome

The Learner-Centered approach to education, despite its being promoted around the world as the preferred model for education, has seemed not to be fully appropriate to teaching in secondary schools in a resource-constrained environment like Togo, especially when it comes to teaching English as a foreign language. The challenges faced by this sector have seriously worked against the proper and effective implementation of this new approach with inconclusive results. Consequently, a call for a re-innovation of Learner-Centered Pedagogy in Togo's secondary schools is needed. Developing nations like Togo, where conditions are not met for the systematic implementation of the Learner-Centered Pedagogy, must apply a teaching approach that best suits their realities, especially in the teaching of English as a foreign language because "learner-centredness does not imply that teachers should abandon the classroom to the learners" David Nunan (1991) in Arsenio Sánchez Calvo (2007, p. 194). This new invented teaching method must combine both the Learner-Centered and Teacher-Centered methods which are essential for effective education, because both methods can be more conclusive and fruitful in Togo where conditions are not yet met, because "[t]here is no single best way to teach. Some learning objectives are better understood using teacher-centered approaches." (S. E. Msonde & C. E. Msonde, 2019, p. 143). Combining both approaches to teaching will surely improve student proficiency and learning in terms of fluency, critical thinking, the mastering of the complexities of English grammar, vocabulary, and nuanced expressions, depending on prevailing classroom realities.

4. Conclusion and Recommendations

Though Togo, through reforms, has been committed to enhancing the quality of education and to bringing about a paradigm shift from the Teacher-Centered Pedagogy to the Learner-Centered Pedagogy for some years now, at secondary school level it must be noted that much remains to be done to see the light at the end of the tunnel. In a real sense, the effective implementation of this approach is only theoretical and when it comes to the reality, it remains a mirage, given the major challenges facing public schools in Togo.

To overcome these challenges, it would be necessary to adopt a gradual training strategy that incorporates a hybrid method blending the Learner-Centered Pedagogy and the Teacher-Centered Pedagogy. This combination can leverage the strengths of both methodologies in order to create a more balanced and adaptable educational framework, especially in the teaching-learning of English as a foreign language in Togo.

Based on the findings, it is recommended that if Togo wishes to effectively implement the Learner-Centered Pedagogy, teaching-learning strategies must improve school infrastructure, provide proper teacher training to familiarize them with the methods specific to the Learner-Centered Pedagogy, reduce class sizes, provide useful training resources by equipping both students and teachers with appropriate educational materials and mobilize local and international resources to support these reforms.

The Ministry responsible for Secondary Education in collaboration with regional education policymakers, through a strong political commitment, must also make sure that the Learner-Centered Pedagogy is associated with the Teacher-Centered Pedagogy in order not to jeopardize the training and future of learners in the name of an educational model for which our country is not yet ready because learning English is demanding in several respects.

References

- AL-MEKHLAFI Abdo, 2012, “From Firm Ground to Shifting Sands: Issues in Adopting Learner-Centred ESL/EFL Pedagogy”, *The English Teacher*, XLI (1), pp. 71-89.
- BLOOMBERG Linda Dale, & Volpe, Marie, 2012, *Completing your Qualitative Dissertation: A Road Map from Beginning to End*, Thousand Oaks, SAGE Publications, Inc.
- CALVO Arsenio Sánchez, 2007, “A Learner-Centred Approach to the Teaching of English As an L2”, *ES*, 28 (8), p.189-196.
- CHAND Satish Prakash , 2024, “Constructivism in Education: Exploring the Contributions of Piaget, Vygotsky, and Bruner”, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 12 (7), p.274-278.
- INUSAH Ibrahim Mohammed, 2020, “Frequently Used Teaching Learning Resources in Teaching Geography Lessons in Social Studies in Colleges of Education, Ghana”, *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 7-(1), pp. 96-101.
- JABBOUR Khayrazad Kari, 2013, “Issues that Restrain Teachers from Adapting Student-Centered Instruction in Lebanese School”, *Tejuelo*, 17, pp. 85-96.
- MASCOLO Michael F., 2009, “Beyond Student Centered and Teacher Centered Pedagogy: Teaching and Learning as Guided Participation”, *Pedagogy and Human Sciences*. 1 (1), pp. 3-27.
- MSONDE Enock Sydney & Msonde Enock Charles, 2019, “Re-Innovation of Learner-Centered Pedagogy in Tanzania’s Secondary Schools”, *The Journal of Education*, 199(2), pp. 142-154.
- RUGAMBWA Allen, Anangisye William A. L. & Mwaikokesya Mpoki J., 2022, “The Contribution of School-Based Teacher Professional Development to Learner-Centred Pedagogical Practices in Secondary Schools in Tanzania”, *Papers in Education and Development*, 40 (1), p.128-146.
- SAARSAR Priyamvada, 2018, “Exploring the Constructivist Approach in Education: Theory, Practice, and Implications”, *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 5-(2), p.-716-725.
- SHAH Rajendra Kumar, 2020, “Concepts of Learner-Centered Teaching”, *Shanlax International Journal of Education*, 8 *(3), p. 45–60.
- SHAMIM Fauzia & Coleman Hywel, 2018, “Large-sized Classes : Teaching English as an International Language”, in John I. Liontas, (Ed.), *Teaching English as an International Language* (pp.1-14), New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
- SUSAN J. Lea, Stephenson, David and Troy, Juliette, 2003, “Higher Education Students’ Attitudes to Student Centred Learning: Beyond ‘Educational bulimia’”, *Studies in Higher Education*, 28-(3), p. 321–334.
- TZENIOS Nikolaos, 2022, “Learner-Centered Teaching”, *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 4-(12), p. 916-919.
- UNESCO, 2010, *EFA Global Monitoring Report, 2010, Reaching the Marginalized*, UNESCO, Paris.
- VAVRUS Frances, Thomas, Matthew, & Bartlett, Lesley, 2011, *Ensuring Quality by Attending to Inquiry: Learner-centered Pedagogy in Sub-Saharan Africa*, UNESCO-IICBA Addis Ababa, Ethiopie.

Profil des enseignants et observations pédagogiques en éducation à la santé

Guy MOUSSAVOU, Université Marien Ngouabi (Congo)

E-mail : guy.moussavou@gmail.com

Laure Stella GHOMA LINGUISSI, Université Marien Ngouabi (Congo)

E-mail : linguissi@gmail.com

Résumé

Cette étude s'intéresse aux profils pédagogiques des enseignants impliqués dans l'enseignement de la santé, ainsi qu'à leurs pratiques en classe. À partir d'observations directes dans des établissements scolaires et d'une analyse qualitative, trois profils types ont été dégagés : le technicien structuré mais peu contextualisant, l'enseignant didacticien avec ouverture participative et le praticien en difficulté sur l'ancrage santé. Ces profils révèlent des écarts significatifs dans la manière dont les enseignants traduisent les contenus de santé dans leurs pratiques pédagogiques. L'étude met en lumière l'importance de la formation initiale et continue, ainsi que de la posture professionnelle, pour une éducation à la santé efficace et contextualisée. Elle propose des pistes pour renforcer la professionnalisation des enseignants et mieux intégrer les dimensions préventives et comportementales dans les apprentissages.

Mots-clés : Éducation à la santé, pratiques pédagogiques, profils d'enseignants, compétences psychosociales, contexte scolaire.

Teacher profile and pedagogical observations in health education

Abstract

Health education in schools is a fundamental lever for promoting responsible behavior among young people. This study looks at the pedagogical profiles of teachers involved in health education, and their classroom practices. Based on direct observations in schools and a qualitative analysis, three typical profiles were identified: the structured technician with little contextualization, the didactic teacher with participative openness, and the practitioner with health-related difficulties. These profiles reveal significant differences in the way teachers translate health content into their teaching practices. The study highlights the importance of initial and in-service training, as well as professional posture, for effective, contextualized health education. It suggests ways in which teachers can become more professional and better integrate preventive and behavioral aspects into learning.

Keywords: Health education, teaching practices, teacher profiles, psychosocial skills, school context.

Introduction

L'éducation à la santé occupe aujourd'hui une place essentielle dans les systèmes éducatifs, en raison de son rôle déterminant dans la promotion de comportements sains et la prévention des maladies dès le plus jeune âge. Intégrée dans les curricula scolaires, l'éducation à la santé vise à développer chez les élèves des compétences psychosociales, cognitives et comportementales leur permettant de faire des choix éclairés en matière de santé (D. Jourdan, 2011). Cependant, malgré son importance, la mise en œuvre effective de l'éducation à la santé à l'école demeure inégale, en grande partie parce qu'elle repose fortement sur les enseignants. Ceux-ci sont à la fois vecteurs de savoirs, modèles de comportement et facilitateurs du dialogue autour des enjeux sanitaires (O. Momot et al., 2023). Le profil des enseignants – en termes de

formation, d'expérience, de posture professionnelle et de maîtrise des méthodes pédagogiques – apparaît ainsi comme un levier central mais encore peu exploré dans la réussite de cette éducation (F. Ouitre, 2021; S. Haiat et al., 2023). Or, plusieurs travaux soulignent les difficultés rencontrées par les enseignants à intégrer pleinement les objectifs de santé dans leurs pratiques quotidiennes, oscillant souvent entre une logique transmissive et une éducation plus participative. De plus, les contenus ne sont pas toujours adaptés à la réalité des élèves, ce qui limite leur engagement et l'impact des messages. Dans ce contexte, se pose la problématique suivante : Quels sont les profils pédagogiques des enseignants impliqués dans l'éducation à la santé à l'école primaire, et en quoi leurs pratiques influencent-elles l'efficacité de cette éducation ?

Répondre à cette question suppose d'interroger les compétences, les attitudes et les stratégies mises en œuvre par les enseignants, ainsi que les besoins en formation qui en découlent. Cela permettra de mieux comprendre les conditions nécessaires à une éducation à la santé cohérente, dynamique et ancrée dans la réalité des élèves.

L'objectif de cet article est donc de dresser un état des lieux des profils des enseignants impliqués dans l'éducation à la santé et d'analyser leurs pratiques pédagogiques observées en milieu scolaire. Il s'agit également d'identifier les leviers d'amélioration possibles, afin de renforcer la professionnalisation et la pertinence de l'enseignement de la santé à l'école.

1. Méthodologie

Une méthodologie qualitative, a été mis en œuvre, fondée sur l'analyse croisée de grilles d'observation appliquées à cinq séances d'éducation à la santé, menées dans des établissements variés, comprenant deux écoles primaires et un collège. Ces séances ont été observées à différents niveaux : CP, CE2, CM1, 6e et 3e. L'outil semi-directif utilisé pour l'observation était structuré autour de trois critères principaux :

1. Structuration de la séance : Ce critère évalue l'organisation du déroulé des séances, incluant l'introduction, le développement et la conclusion. Il examine également la clarté des objectifs pédagogiques ainsi que la maîtrise du temps, essentielle pour un enseignement efficace ;
2. Interaction enseignant-élèves : Ce critère se concentre sur le dynamisme de la classe, l'utilisation de méthodes actives telles que les jeux de rôle, les débats et les questionnements. La qualité de l'écoute entre l'enseignant et les élèves est également analysée, car elle joue un rôle crucial dans l'engagement des élèves ;
3. Intégration des enjeux de santé : Ce troisième critère porte sur la capacité à expliciter les liens entre les contenus disciplinaires, notamment en SVT, et les problématiques de santé. Il s'agit également de contextualiser les apprentissages au niveau local et de mobiliser les compétences psychosociales des élèves.

Les données récoltées lors de ces cinq observations ont été codifiées de manière thématique, permettant ainsi de repérer les régularités et les écarts de pratiques. Un double codage inter-juges a ensuite été effectué pour valider ces regroupements. Cette démarche inductive a conduit à l'identification de trois profils pédagogiques principaux, illustrant la diversité des postures enseignantes face à l'éducation à la santé. Ces profils reflètent non seulement les différentes approches méthodologiques, mais également les conceptions variées de l'éducation à la santé au sein des classes observées.

La classification des profils a été réalisée selon une méthode d'analyse qualitative par regroupement thématique. Les données recueillies lors des observations et entretiens ont été codées à l'aide d'une grille d'analyse inspirée des travaux de (V. Braun & V. Clarke, 2006). Ces codes ont permis de repérer des régularités, des écarts et des représentations communes, aboutissant à une typologie empirique. Cette méthode inductive repose sur une lecture croisée des données et une validation inter-juges pour assurer la fiabilité des regroupements.

2. Résultats

2.1. Présentation des profils pédagogiques et leur identification à partir des observations de terrain

L'analyse croisée des grilles d'observation de trois séances d'enseignement de l'éducation à la santé dans différents établissements (publics et privés) a permis de dégager trois profils pédagogiques représentatifs des pratiques actuellement observées dans le contexte étudié. Ces profils se distinguent par leur approche de l'enseignement, leur mobilisation des ressources didactiques et leur degré d'intégration des dimensions sanitaires dans les contenus scientifiques.

Le profil de l'enseignant structuré mais non contextualisant

Ce premier profil regroupe les enseignants dont les séances sont rigoureusement structurées (introduction, développement, conclusion) et organisées dans un temps maîtrisé. Ils présentent des contenus scientifiquement exacts et adaptés au niveau des élèves. Les enseignants présentent des informations précises et bien organisées, garantissant une compréhension claire des concepts. Bien qu'ils abordent des sujets scientifiques, ils établissent rarement des liens explicites entre les contenus des sciences de la vie et de la terre et les problématiques de santé publique. Cela limite la pertinence des notions enseignées dans le contexte réel des élèves. De même, l'environnement de classe reste peu propice à l'interaction, et les méthodes participatives sont limitées, ce qui entraîne un engagement réduit des élèves. Ce profil a été observé, entre autres, dans les séances sur les types de dents (CM1) et sur les minéraux dans les aliments (3e). Ceci met en lumière l'importance d'intégrer davantage de contextualisation et de méthodes participatives pour enrichir l'apprentissage des élèves.

Le profil de l'enseignant technicien avec ouverture didactique

Ce profil se caractérise par une bonne maîtrise des contenus scientifiques et une utilisation variée de supports pédagogiques tels que le livre, accompagnée de démarches plus participatives. Les enseignants adoptent des démarches plus participatives, intégrant certaines méthodes actives comme le questionnement et les expériences pratiques. Ils possèdent une solide connaissance des sujets abordés, ce qui leur permet de transmettre des informations précises et pertinentes. Bien qu'ils utilisent des approches interactives, l'intégration des méthodes actives n'est pas systématique et pourrait être renforcée. Les enseignants n'intègrent que partiellement les enjeux sanitaires ou les comportements de prévention. Les liens entre SVT et santé sont souvent implicites, et l'ancrage dans les réalités locales reste faible. Ce profil a été identifié dans les séances sur les causes de la sexualité précoce (CE2), où l'enseignant a su sensibiliser les élèves à certains comportements à risque, sans pour autant exploiter pleinement le potentiel d'interaction et de contextualisation.

Pour le cours de la classe CE2, l'enseignant a su sensibiliser les élèves à certains comportements à risque, mais n'a pas pleinement exploité le potentiel d'interaction et de contextualisation. Ce profil souligne l'importance d'améliorer l'intégration des enjeux sanitaires et de renforcer l'ancrage local pour enrichir l'apprentissage des élèves.

Le profil de l'enseignant en difficulté sur l'ancrage santé

Ce profil correspond notamment aux enseignants observés en 6e (Observation 2) et en 4e (Observation 5). Bien que les contenus transmis soient scientifiquement valides, les pratiques pédagogiques observées peinent à intégrer la finalité éducative en matière de santé. Dans ces deux classes, Les séances se déroulent majoritairement de manière descendante, avec une faible interaction entre l'enseignant et les élèves, ce qui traduit un faible engagement des élèves. Les réalités sanitaires locales et les comportements à risque sont peu ou pas abordés. Cette lacune entrave la pertinence des enseignements par rapport aux enjeux vécus par les élèves. Les enseignants peinent à mettre en place des démarches pédagogiques actives, ce qui nuit à l'adoption d'une approche axée sur la prévention et la promotion de la santé. L'absence d'une approche centrée sur les compétences psychosociales limite la capacité des élèves à intégrer les

connaissances dans leur vie quotidienne. L'approche pédagogique reste très académique, centrée sur le savoir pur, au détriment d'une éducation à la santé contextualisée et participative. Ce profil met en évidence la nécessité de former les enseignants à des démarches plus interactives et ancrées dans la prévention et la promotion de la santé. Les enseignants n'ont pas su exploiter pleinement les opportunités d'interaction et de contextualisation.

3. Discussion

3.1. Analyse comparative des profils pédagogiques observés

L'analyse croisée des trois observations d'enseignement de l'éducation à la santé met en évidence trois profils pédagogiques distincts, illustrant la diversité des pratiques et des postures professionnelles face à l'enseignement de la santé en milieu scolaire.

L'enseignant structuré mais non contextualisant

Ce profil, représenté dans les observations 1 et 3, se caractérise par une maîtrise du contenu disciplinaire et une organisation rigoureuse de la séance, comme l'a évoqué B. Rey (2009) à propos de l'importance de la structuration et de la gestion du temps dans l'enseignement (B. Rey, 2009). Cependant, on note une faible intégration des liens entre les sciences de la vie et de la terre et la santé, ainsi qu'une absence de contextualisation locale, un point également souligné par Y. Lenoir (2020) qui insistent sur la nécessité de relier les savoirs aux contextes réels des élèves (Y. Lenoir, 2020). De plus, l'interaction avec les élèves sur les aspects liés aux comportements de santé reste quasi inexistante, ce que déplore L. Ndong (1996) en insistant sur l'importance de l'implication active des apprenants (L. Ndong, 2011). L'approche demeure essentiellement descendante, axée sur la transmission du savoir, comme l'ont analysé P. Perrenoud (1997) dans ses travaux sur les pratiques pédagogiques traditionnelles, cité par R. L. Coté (1998).

Le technicien avec ouverture didactique

Le profil observé lors de la deuxième séance illustre une volonté manifeste d'impliquer les élèves, notamment par l'utilisation de supports pédagogiques variés et une interaction dynamique. Cette approche favorise une véritable sensibilisation à certains enjeux de santé, tels que les comportements à risque ou la vie sexuelle précoce, conformément aux recommandations des travaux de J. Green et al. (1996) qui soulignent l'importance de l'engagement actif des élèves dans les questions de santé (J. Green et al., 1996). Cependant, comme le montrent les recherches de A. Hasni et al. (2016), cet ancrage disciplinaire reste souvent faible, avec une difficulté à établir des passerelles explicites entre les contenus scientifiques en sciences de la vie et de la terre et les messages de santé publique (A. Hasni et al., 2016). Ce profil oscille donc entre une approche participative, valorisée par les didacticiens, et un manque de structuration scientifique rigoureuse, ce qui peut limiter l'efficacité pédagogique (A. Drouin-Hans, 2009). Une étude antérieure menée par Y. Lenoir & P. Mayen, (2012) sur des enseignants de SVT a révélé que l'utilisation de supports variés sans une articulation claire entre savoirs scientifiques et enjeux sociaux pouvait engendrer une compréhension fragmentée chez les élèves (Y. Lenoir & P. Mayen, 2012).

Le praticien hybride en construction

Ce profil, qui émerge dans les trois observations, combine partiellement les caractéristiques des profils précédents. Il se distingue par une rigueur scientifique certaine et des efforts notables d'interaction avec les élèves, ce qui rejoint les observations de Legendre (2005) sur la compétence professionnelle en enseignement (R. Legendre, 2005). Toutefois, comme l'indique Develay (1996), ces efforts se font souvent au détriment d'un véritable ancrage éducatif en santé, c'est-à-dire la capacité à inscrire les apprentissages dans une logique de prévention, de citoyenneté et de transformation des comportements (M. Develay, 2012). Cette difficulté est également mise en évidence par les travaux de Jourdan et al. (2002), qui

soulignent que les enseignants en formation rencontrent des obstacles à intégrer de manière cohérente les dimensions éducatives et sanitaires dans leurs pratiques, hésitant entre une approche transmissive des savoirs et une véritable éducation à la santé (D. Jourdan et al., 2002). L'éducation à la santé à l'école a évolué, mais elle rencontre encore des difficultés d'intégration dans les pratiques enseignantes (Guet-Silvain, 2012). Ce profil hybride en construction témoigne donc d'une phase de transition professionnelle, où la maîtrise scientifique se conjugue avec une prise de conscience progressive des enjeux éducatifs et sociaux.

3.2. Impact des profils sur les observations en classe

L'analyse des trois profils pédagogiques observés — l'enseignant structuré mais non contextualisant, l'enseignant technicien avec ouverture didactique, et l'enseignant en difficulté sur l'ancrage santé — met en lumière leur impact sur les pratiques en classe et l'engagement des élèves.

Enseignant structuré mais non contextualisant (CM1, 3e)

L'enseignant structuré offre une clarté des contenus qui facilite la compréhension des concepts chez les élèves de CM1 et de 3e. Cette rigueur organisationnelle est conforme aux recommandations de R. Legendre (2005) sur la structuration des séances (R. Legendre, 2005). Cependant, selon la théorie du constructivisme V. Laval (2019) qui souligne l'importance de l'apprentissage actif et de la contextualisation, le manque d'ancrage local et d'interaction limite la motivation et l'engagement des élèves (V. Laval, 2019). Comme l'a montré une étude de J-P. Astolfi et M. Develay (1989) sur l'enseignement des sciences, une approche trop descendante conduit souvent à une participation passive, rendant difficile l'application des connaissances à des situations réelles (J-P. Astolfi & M. Develay, 1989). Par exemple, dans une recherche menée par Lenoir et Hasni (2010), les élèves exposés à un enseignement non contextualisé avaient plus de difficultés à transférer les savoirs scientifiques à leur quotidien, ce qui diminuait leur intérêt pour la matière.

Enseignant technicien avec ouverture didactique (CE2, 3e)

Ce profil se distingue par l'utilisation variée de supports pédagogiques dans les classes de CE2 et de 3e, enrichissant les séances et suscitant l'intérêt des élèves. L'intégration de méthodes actives favorise une plus grande participation, en accord avec la théorie de l'apprentissage expérientiel de D. Kolb (1984), qui insiste sur le rôle central de l'expérience concrète dans le processus d'apprentissage (D. Kolb, 1984). Cette approche est soutenue par les travaux de Tardif et al. (2017), qui montrent que l'utilisation de supports diversifiés favorise l'engagement cognitif et émotionnel des élèves. Bien que des liens soient établis avec les enjeux de santé, leur intégration reste partielle, limitant la réflexion critique des élèves sur ces problématiques. Une étude de Hasni et Lenoir (2015) souligne que sans une contextualisation approfondie, les élèves peinent à développer une compréhension critique des messages de santé publique. Une contextualisation plus profonde pourrait ainsi renforcer l'engagement et la pertinence des enseignements.

Enseignant en difficulté sur l'ancrage santé (6e, 4e)

Ce profil présente une approche très académique dans les classes de 6e et 4e, où les séances sont perçues comme ennuyeuses par les élèves. Selon la théorie de l'apprentissage social de Bandura (1977), l'absence de participation active et d'interaction nuit au développement des compétences psychosociales des élèves, notamment en matière de comportements de santé (A. Bandura, 1977). En ne reliant pas les contenus à la réalité des élèves, l'enseignant limite la valeur perçue de l'apprentissage. Wyss et al. (2023) soulignent que ce type d'approche pédagogique peut générer une démotivation notable chez les élèves et limiter le transfert des connaissances dans leur vie quotidienne. Lorsque les élèves ne perçoivent pas la pertinence des apprentissages pour leur propre vécu, l'impact éducatif et préventif en matière de santé s'en trouve affaibli (Wyss et al., 2023).

4. Profils pédagogiques observés : points forts et axes d'amélioration

4.1. Enseignant structuré mais non contextualisant (CM1, 3e)

L'enseignant structuré présente une clarté des contenus qui facilite la compréhension des concepts. La structuration rigoureuse des leçons permet aux élèves de suivre un cheminement logique, ce qui est essentiel pour acquérir des connaissances solides. Selon la théorie du constructivisme (J. Piaget, 1964), cette approche favorise la construction de connaissances en offrant un cadre clair pour l'apprentissage.

Cependant, le manque de contextualisation et d'interaction limite la motivation des élèves. Pour répondre aux besoins d'un apprentissage plus intégré, il est important d'établir des liens explicites entre les contenus scientifiques et les problématiques de santé publique. La théorie de l'apprentissage actif de D. Kolb, (1984) souligne l'importance de l'engagement des élèves dans leur apprentissage. Intégrer des méthodes participatives pourrait enrichir l'expérience d'apprentissage et favoriser un environnement plus dynamique (D. Kolb, 1984).

4.2. Enseignant technicien avec ouverture didactique (CE2, 3e)

Ce profil se distingue par l'utilisation variée de supports pédagogiques, tels que schémas, vidéos et expériences, qui enrichissent significativement l'expérience d'apprentissage. L'intégration de méthodes actives favorise une plus grande participation des élèves, en accord avec la théorie de l'apprentissage expérientiel de D. Kolb (1984), qui insiste sur le rôle central des expériences concrètes dans le processus d'apprentissage (D. Kolb, 1984). Cette approche est également soutenue par les travaux de Tardif et al. (2017), qui montrent que la diversification des supports pédagogiques stimule l'engagement cognitif et émotionnel des élèves.

Malgré ces atouts, l'intégration des enjeux sanitaires reste partielle. Pour renforcer la pertinence des leçons, il serait bénéfique d'élargir les discussions afin d'inclure davantage de thèmes liés à la santé et aux comportements de prévention, comme le suggèrent Hasni et al., (2016) dans leurs recherches sur l'éducation à la santé en milieu scolaire (A. Hasni et al., 2016). En outre, une contextualisation locale des contenus permettrait d'ancrer l'apprentissage dans la réalité des élèves, rendant les leçons plus significatives et motivantes. Cette idée rejoint les principes de Bruner (1996), qui souligne l'importance de relier les savoirs à l'environnement culturel et social des apprenants pour favoriser une appropriation durable des connaissances (J. Bruner, 1996). Une étude précédente menée par Lenoir et Hasni (2016) a montré que les enseignants qui contextualisent leurs enseignements dans le vécu des élèves obtiennent une meilleure mobilisation des savoirs et une participation accrue (A. Hasni et al., 2016).

4.3. Enseignant en difficulté sur l'ancrage santé (6e, 4e)

Ce profil présente des connaissances scientifiques solides, avec des contenus validés et appropriés pour les niveaux concernés. Cela constitue une base essentielle pour l'apprentissage des sciences. Cependant, l'approche très académique et la faible interaction nuisent à l'engagement des élèves. Selon la théorie de l'apprentissage social de A. Bandura (1977), l'interaction et la participation active sont cruciales pour le développement des compétences psychosociales, notamment en matière de santé (A. Bandura, 1977). En ne reliant pas les contenus à la réalité des élèves, l'enseignant limite la valeur perçue de l'apprentissage, ce qui peut conduire à une démotivation importante (Wyss et al., 2023). Il est donc essentiel d'aborder les comportements à risque et les enjeux sanitaires locaux pour rendre les contenus plus pertinents et engageants. Intégrer des activités favorisant le développement de ces compétences psychosociales enrichirait considérablement le cadre d'apprentissage (Hasni & Lenoir, 2015).

L'analyse des données issues des observations de terrain révèle une grande diversité dans les pratiques pédagogiques liées à l'éducation à la santé à l'école primaire et au collège. Les résultats mettent en lumière des profils enseignants aux approches contrastées, allant d'une

pédagogie transmissive à une approche plus participative et contextualisée. Ces constats peuvent être interprétés à la lumière de plusieurs théories de l'apprentissage.

Dans les premières observations (Observation n°1 et n°3), l'enseignement repose principalement sur la transmission descendante de connaissances. Les enseignants suivent un déroulé structuré (introduction, développement, conclusion), mais sans intégrer de lien explicite entre les notions abordées (par exemple, les dents ou les minéraux) et les comportements de santé. Cette approche est représentative de la théorie béhavioriste (B. F. Skinner, 1953), où l'apprentissage est conçu comme une réponse à des stimuli externes. L'enseignant joue le rôle d'émetteur de savoirs, tandis que l'élève est récepteur passif. L'absence d'interactions, de reformulations et d'ancrages dans des situations authentiques limite le développement de compétences en matière de santé, notamment en sensibilisation ou en prise de décision (J-P. Astolfi & M. Develay, 1989).

À l'inverse, l'Observation n°2 met en évidence une posture plus interactive et réflexive. L'enseignant y adopte une pédagogie active, favorisant la discussion, les échanges d'idées et les liens entre le contenu et les réalités vécues par les élèves (ex. : causes de la vie sexuelle précoce). Cette approche est cohérente avec la théorie socio-constructiviste de (L.S. Vygotsky, 1978), selon laquelle l'apprentissage est un processus social qui se construit par l'interaction avec autrui et le contexte. L'implication active des élèves, la prise en compte de leurs représentations et la contextualisation des contenus favorisent l'appropriation des savoirs en lien avec leur quotidien. Cette posture pédagogique renforce l'autonomisation des élèves et le développement d'une pensée critique en matière de santé (Lenoir & Hasni, 2010).

Le climat de classe, largement défaillant dans les trois observations (faible interaction, manque d'écoute, absence de dialogue), interpelle au regard de la théorie humaniste de C. Rogers (1969), cité par E. Marc (2014), qui place l'élève au centre du processus éducatif et insiste sur la nécessité d'un environnement affectivement sécurisant pour favoriser l'apprentissage. Le manque d'encouragement à l'expression personnelle, l'absence de correction des idées reçues et le peu d'efforts pour établir des liens entre les savoirs scolaires et les enjeux de santé publique limitent l'engagement cognitif et émotionnel des apprenants. Cela freine l'émergence d'un savoir utile et transférable dans la vie quotidienne (E. Marc, 2014).

Peu d'enseignants proposent des situations concrètes de mise en pratique des notions de santé ou d'études de cas. Cette réalité entrave l'intégration des savoirs dans l'expérience vécue. La théorie de l'apprentissage expérientiel de D. A. Kolb (1984), insiste pourtant sur l'importance de « faire pour comprendre » : l'apprentissage est plus profond et durable lorsqu'il résulte d'un cycle combinant expérience concrète, réflexion, conceptualisation et expérimentation active. L'absence de cette démarche limite ici la capacité des élèves à appliquer les connaissances acquises dans leur quotidien, notamment en termes de prévention et de comportements favorables à la santé (D. Kolb, 1984). Les observations révèlent une difficulté constante à articuler les contenus disciplinaires des sciences de la vie et de la terre avec les objectifs éducatifs de santé. Ce cloisonnement peut s'expliquer par une formation initiale encore insuffisante des enseignants sur les finalités éducatives de l'éducation à la sexualité. Une approche intégrative, fondée sur la transdisciplinarité et la mobilisation des compétences psychosociales, est pourtant recommandée dans les référentiels internationaux (OMS, 2019) pour une éducation à la santé efficace.

Recommandation pédagogique

Les résultats suggèrent une insuffisante professionnalisation de l'éducation à la santé dans la formation initiale et continue des enseignants, en particulier dans leur capacité à articuler les savoirs scientifiques aux enjeux de santé publique et aux réalités vécues par les élèves. Il est recommandé d'élaborer et de mettre en œuvre des modules de formation spécifiques, intégrés dans les dispositifs de développement professionnel, autour des axes suivants :

- Renforcement des compétences pédagogiques en éducation à la santé, incluant la didactique des comportements de santé et l'approche participative centrée sur l'élève ;
- Capacitation des enseignants à contextualiser les messages de santé, en s'appuyant sur les problématiques locales et les réalités socio-éducatives du territoire ;
- Intégration systématique des liens entre science de la vie et de la terre et santé publique, à travers des ressources pédagogiques concrètes (études de cas, témoignages, projets interdisciplinaires).

Ces mesures visent à faire émerger un nouveau profil d'enseignant-médiateur en santé, capable non seulement de transmettre des savoirs, mais aussi de former des citoyens éclairés et responsables.

Conclusion

Ces trois profils pédagogiques révèlent des niveaux variables de professionnalisation dans l'enseignement de la santé. Le profil structuré mais peu contextualisant nécessite un renforcement des compétences en pédagogie active et en contextualisation. Le technicien avec ouverture didactique gagnerait à développer une meilleure intégration des enjeux sanitaires dans ses pratiques. Enfin, l'enseignant en difficulté montre l'urgence d'un accompagnement pédagogique renforcé pour assurer une éducation à la santé significative et pertinente.

L'analyse des profils pédagogiques révèle aussi des disparités marquées dans la manière d'aborder l'éducation à la santé en milieu scolaire. Si certains enseignants maîtrisent les contenus scientifiques, l'ancrage dans les réalités sanitaires locales et les compétences psychosociales reste souvent insuffisant. Ces limites traduisent un besoin urgent de professionnalisation, tant au niveau de la formation initiale que continue. Le développement de méthodes actives, l'intégration explicite des enjeux de santé, et la valorisation du rôle éducatif de l'enseignant en matière de prévention doivent être au cœur des politiques éducatives. Ainsi, il sera possible d'assurer une éducation à la santé plus efficace, équitable et transformatrice pour les élèves.

Références bibliographiques

- ASTOLFI Jean Pierre et DEVELAY Michel, 1989, *La Didactique des sciences*, Presses universitaires de France.
- BANDURA Albert, 1977, *Social learning theory*, Prentice-Hall, 247, p. 247.
- BOANCA Ioana et STARCK Sylvain, 2019, *Les compétences transversales : Un référent pertinent pour la formation ?* Recherches en éducation, 37.
- BRAUN Virginia, & CLARKE Victoria, 2006, "Using thematic analysis in psychology", *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), p. 77-101.
- BRUNER Jérôme, 1996, *The culture of education*, Harvard University Press.
- PERRENOUD Philippe, 1997, *Construire des compétences dès l'école*, Paris, ESF éditeur.
- COTE R. L. (1998). Apprendre. Formation expérientielle stratégique. Presses de l'Université du Québec.
- DEVELAY Michel, 2012, *Donner du sens à l'école*, 7e ed. ESF.
- DROUIN-HANS Anne-Marie, 2009, ASTOLFI Jean-Pierre. *La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d'apprendre*, Paris : ESF.
- GREEN Jackie, TONES Keith, MANDERSCHIED Jean-Claude, 1996, *Efficacité et utilité de l'éducation à la santé à l'école*, Revue française de pédagogie, 114(1), p. 103–120.
- GUIET-SILVAIN Jeanne, 2012, "L'éducation à la santé à l'école aujourd'hui : Quelle évolution ? Spirale", *Revue de recherches en éducation*, 50(1), p. 153–166.
- HASNI Abdelkrim, ROY Patrick, DUMAIS Nancy, 2016, "The Teaching and Learning of Diffusion and Osmosis : What Can We Learn from Analysis of Classroom Practices ? A Case Study", *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 12(6).

- HAIAT Séverine, ESPINOSA Gaëlle et CHARRON Annie, 2023, *La relation enseignant-élèves au cœur de la réussite éducative*, Éducation et Socialisation, 67.
- JOURDAN Didier, 2010, *Éducation à la santé. Quelle formation pour les enseignants ?* INPES.
- JOURDAN Didier, 2011, *L'éducation à la santé à l'école : Une responsabilité partagée*, ESF. INPES.
- JOURDAN Didier, PIEC Isabelle, AUBLET-CUVELIER Bruno, BERGER Dominique, LEJEUNE Marie-Line, LAQUET-RIFFAUD Anne, GENEIX Christian et GLANDDIER Phyllis Yvonne, 2002, *Éducation à la santé à l'école : Pratiques et représentations des enseignants du primaire*, Santé Publique, Vol. 14(4), p. 403–423.
- KOLB David, 1984, *Experiential Learning : Experience As The Source Of Learning And Development*, In Journal of Business Ethics (Vol. 1).
- LANTHEAUME Françoise et SIMONIAN Stéphane, 2012, *La transformation de la professionnalité des enseignants : Quel rôle du prescrit ?* Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, Vol. 45(3), p. 17–38.
- LAVAL Virginie, 2019, *Chapitre 2. La théorie de Jean Piaget (1896-1980)*, In Psychologie du développement—4e éd.: Vol. 4e éd. Dunod. p. 27–67.
- LEGENDRE Renald, 2005, *Dictionnaire actuel de l'éducation*, (3e ed.), Guérin.
- LENOIR Yves. (2020). *L'interdisciplinarité dans l'enseignement primaire : Pour des processus d'enseignement-apprentissage intégrateurs*. Tréma, 54.
- LENOIR Yves, & MAYEN Patrick, 2012, "La Didactique professionnelle en formation à l'enseignement : Défis et perspectives", *Travail et Apprentissages*, 10(2), p. 160.
- MAGOGEAT Quentin, 2024, *L'engagement des enseignants dans des dispositifs pédagogiques : Une traduction entre prise de risques et paris adjacents*, Recherches en Éducation, 56.
- MARC Edmond, 2014, "La psychologie humaniste", *Les fondements des psychothérapies*, Dunod, p. 118–130
- MOMOT Olena, NOVIK Serhii, SHOSTAK Yevheniia et ZHDANOVA-NEDILKO Olena, 2023, *L'éducation à la santé et la formation personnelle du futur enseignant* (C. Étienne & R. Étienne, Trans.). Éducation et Socialisation, 70.
- NDONG Laurence, 2011, *Didactique des sciences et formation des enseignants de sciences de la vie et de la Terre*, RDST, 3, p. 179–208.
- NUTBEAM Don, 2000, "Health literacy as a public health goal : A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century", *Health Promotion International*, 15(3), p. 259–267.
- OMS, 2019, *Recommandations de l'OMS relatives à la santé et aux droits des adolescents en matière de sexualité et de reproduction*.
- OUITRE Florian, 2021, *Enjeux et vivacité des questions relatives à l'éducation à la santé : Quelles manifestations dans la conscience disciplinaire d'enseignants débutants en EPS ?* Carrefours de l'éducation, n° 52(2), p. 53–75.
- PIAGET Jean, 1964, "Cognitive development in children : Piaget development and learning", *Journal of Research in Science Teaching*, 2(3), p. 176–186.
- REY Bernard, 2009, « Compétence » et « compétence professionnelle » : *Autour des mots*, Recherche & Formation, 60, p. 103–116.
- SKINNER Burrhus Frederic, 1953, *Science and human behavior*, Macmillan, p. 461.
- VYGOTSKY Lev Semionovitch 1978, *Mind in society. The development of higher psychological processes*, Cambridge Jarvard University Press.
- WYSS Anouchka, GVOZDIC Katarina, GENTAZ Édouard et SANDER Emmanuel, 2023, "Favoriser le transfert d'apprentissage", *Comment favoriser les apprentissages scolaires*, Dunod, p. 145–180.

Les difficultés des jeunes diplômés Togolais à s'insérer sur le marché du travail

Sohou ALEZA, Université de Lomé (Togo)

E-mail : sohoualeza@yahoo.fr

Komivi AKAKPO, Université de Lomé (Togo)

E-mail : komiviakakpo9@gmail.com

Résumé

L'état actuel du marché du travail au Togo semble structurellement fermé aux jeunes diplômés sortants des universités et écoles de formation technique et professionnelle. Ce travail vise, entre autres objectifs, mettre en évidence les entraves factuelles et systémiques sur le parcours des jeunes diplômés à la course pour gagner un plein emploi rémunérateur. Le Togo se caractérise à plusieurs endroits géographiques par un fort taux de chômage et de sous-emploi. Cela préoccupe les acteurs publics, qui ont procédé à la mise en place des structures entrepreneuriales pour préparer les jeunes au marché de l'emploi privé, parapublic et public. Les exemples de l'ANPE, ANVT et le FAIEJ poussent au renforcement des capacités de production, aux stages pratiques et à l'accumulation d'expériences professionnelles des jeunes diplômés en vue du gain du premier emploi satisfaisant. Si la vision de ces organes reste d'aider les produits du système éducatif à acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour s'engager sur le marché du travail et dans les projets auto-entrepreneuriaux, le caractère de volontariat et de bénévolat n'incite pas les jeunes diplômés à un engagement motivant pour rejoindre les structures publiques passerelles vers le monde du travail plus rémunérateur. L'observation empirique, les méthodes de recherche quantitative et qualitative en plus de la revue de la littérature révèlent que la plupart des jeunes diplômés s'orientent vers le marché de l'emploi informel. Les difficultés des jeunes à s'insérer engendrent l'informatisation du marché du travail, le sous-emploi massif et la pauvreté galopante et des disparités sociales dans le pays.
Mots-clés : Engagement, marché, travail, diplômés, Togo.

The difficulties of young Togolese graduates in entering the job market

Abstract

The current state of the labour market in Togo appears to be structurally closed to young graduates from universities, technical and vocational training schools. The aim of the present study is to highlight the factual and systemic obstacles to young graduates in their race to find full and gainful employment. The rate of unemployment and underemployment is high in many parts of the country. As result, the public authorities have set up entrepreneurial structures to prepare young people for the private, semi-public and public employment markets. For instance ANPE, ANVT and FAIEJ are encouraging young graduates to build their production capacity, undertake practical training and build professional experience in order to finding their first satisfactory job. While the vision of these bodies is to help the products of the education system to acquire the professional skills needed to face the labour market and self-entrepreneurial projects, the voluntary and benevolent nature of the work does not encourage young graduates to make a motivating commitment to join the public structures that are gateways to the more remunerative labour market. Empirical observation, quantitative and qualitative research methods and literature review reveal that the majority of young graduates recourse to the informal labour sector. The difficulties that young people have in finding employment lead to the informalization of the labour market, massive underemployment and rampant poverty, with their effects on inequalities and social disparities in the country.

Key words: Commitment, market, work, graduates, Togo.

Introduction

L'éducation occupe une place importante dans l'épanouissement des individus, depuis l'avènement des « Lumières modernes » (A. A-M. Kouakou, 2024). Celle-ci, en plus d'être une instance de formation de la personnalité, demeure également dans la dynamique des sociétés démocratiques, un moyen efficace de réduction des inégalités entre les classes sociales, grâce aux opportunités d'emploi qu'elle offre aux diplômés. Bien que l'éducation obsède plusieurs Africains, la problématique de l'insertion socio-professionnelle des gradués universitaires reste un souci partagé par tous les pays. Les diplômés des universités publiques sont particulièrement exposés de plus en plus à cette situation (A. Djimi, 2023). Au Togo, les diplômés de l'enseignement supérieur semblent être exclus du marché du travail.

D'après l'Organisation internationale du Travail (OIT), le marché du travail se définit comme un espace où les travailleurs (individus offrant leurs compétences et leur temps) et les employeurs (les entreprises ou l'État, par exemple, demandant des travailleurs) se rencontrent dans le but de réaliser un échange : le travail contre une rémunération. Le marché du travail englobe des emplois qui respectent les droits des travailleurs, offrent des conditions de travail sûres et saines, et permettent un salaire équitable, avec des possibilités de développement personnel et professionnel (OIT, 2022).

Malgré les efforts des pouvoirs publics dans la promotion de l'emploi au Togo, les statistiques dans ce domaine font état d'un taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle. Au Togo, l'OCDE (2016) estime que le chômage et le sous-emploi touchent davantage les diplômés de l'enseignement supérieur. D'après son étude, le taux de chômage des jeunes diplômés varie en fonction du niveau d'éducation. Il est de 9 % pour les diplômés du primaire, de 13 % pour les diplômés du secondaire et atteint un niveau inquiétant de 32 % pour les diplômés de l'enseignement supérieur public. À part l'enquête de l'OCDE, le document de référence de la politique nationale de l'emploi (PNE, 2012) alerte sur les difficultés d'insertion des jeunes au fur et à mesure qu'ils atteignent des niveaux d'éducation ou de formation plus élevés. Les diplômés de l'enseignement professionnel et du supérieur se retrouvent plus au chômage que les jeunes moins formés. En plus les premiers se retrouvent à plus de 25% dans les activités informelles où ils n'avaient pas besoin d'atteindre ce stade de formation supérieure pour y exercer encore que les analphabètes remplissent « adéquatement » à 95% les tâches informelles. Après plusieurs années consacrées aux études, les sortants du système éducatif se retrouvent hors des circuits formels de production malgré les mécanismes de promotion de l'emploi des jeunes mis en place par les pouvoirs publics. L'augmentation du chômage, du sous-emploi, de la pauvreté ambiante et du recours de plusieurs jeunes à l'informel caractérise le marché de l'emploi togolais. Les secteurs d'activités précaires, autrefois réservés aux individus du niveau académique inférieur, sont désormais envahis par les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Le déclassement social et les inégalités socio-économiques marquent les populations togolaises.

En effet, l'état actuel du marché du travail au Togo semble structurellement fermé aux jeunes diplômés sortants des universités et écoles de formation technique et professionnelle. Ainsi, les discours et déclarations sur l'insertion professionnelle des diplômés ne cessent de prendre de l'ampleur au cours de ces dernières années. L'accès au marché de l'emploi est particulièrement difficile pour les jeunes hautement diplômés. Le pays se caractérise à plusieurs endroits géographiques par un fort taux de chômage et de sous-emploi. Au Togo comme dans les autres États africains, l'insertion professionnelle des diplômés constitue une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics et les familles. En effet la plupart des jeunes sortent des structures de formation avec leurs diplômes, mais éprouvent des difficultés pour accéder à un emploi. Selon K. E. Sénayah et al. (2019), si l'on considère 1000 étudiants diplômés des universités publiques du Togo, à peine 100 ont accès à un emploi bien rémunéré en adéquation

avec leur formation. Dans ses recherches, S. Aléza (2021) montre que le taux du chômage et de sous-emploi est de plus de 40% au Togo. C'est-à-dire qu'un peu moins d'un actif sur deux n'a pas d'emploi légitime ou encore que sur 1000 actifs dans le pays, 400 personnes s'affichent au registre des demandeurs d'emploi réels. Les jeunes diplômés du tertiaire obtiennent très tardivement leur premier emploi après la fin de leurs études universitaires (OCDE, 2016). Nombreux des diplômés exercent dans les domaines dont les revenus sont des gains de subsistance, le plus souvent inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (J. Rossier et al, 2021), ce qui les maintient dans une forte dépendance vis-à-vis des adultes actifs et reproduit le cycle des inégalités socio-économiques.

Afin de juguler l'employabilité des diplômés, les pouvoirs publics ont procédé à la mise en place des structures de promotion de l'emploi des jeunes, notamment l'Agence Nationale pour l'Emploi (l'ANPE), l'Agence Nationale de Volontariat au Togo (ANVT), le Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ), etc., pour préparer les jeunes au marché de l'emploi privé, parapublic et public. Mais plus d'une décennie après l'institution des mécanismes de promotion de l'emploi des jeunes, la courbe de chômage et du sous-emploi ne s'inverse pas. Depuis 2011, le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur s'accroît au Togo. D'après les résultats des enquêtes de QUIBB 2011 et 2015 et de l'ERI-ESI 2017, les taux de chômage des sortants du sous-secteur de l'enseignement supérieur sont respectivement de 11%, 12,8% et de 14,5% (INSEED 2011, 2015, 2017). D'autres sources mentionnent que ces taux sont minimalisés. Les résultats d'une étude de l'OCDE (2016) réalisée juste une année avant l'enquête ERI-ESI 2017, indiquent que « 30% des diplômés de l'enseignement supérieur au Togo sont sans emploi, tandis qu'un quart de la population rencontre des difficultés à effectuer une transition de l'éducation vers un emploi satisfaisant » (OCDE, citée par P. Kazimna, 2023, p.197). Et dans une autre recherche scientifique, K. A. Atitsogbé et al. (2016, p.2) révèlent que « les difficultés d'insertion professionnelle avec un taux de chômage chez les jeunes diplômés estimé entre 80 et 90 % ». Le 3^e rapport de l'étude sur la transition des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) vers la vie active, présenté en octobre 2024 par l'équipe technique nationale, révèle un problème alarmant de sous-emploi qui affecte une grande majorité des diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle. Ces données témoignent que les sortants de l'enseignement supérieur et des écoles de formation technique et professionnelle peinent toujours à effectuer une transition rapide vers le marché du travail formel. N. Ndjobo et al, cité par J. Bomda (2023, p.134) mentionnent que « de nombreux diplômés du supérieur sont confrontés à la vulnérabilité professionnelle. Aussi, choisissent-ils, très souvent, de travailler dans les segments du marché de travail qui valorisent le moins leurs nombreuses années d'études ».

Plusieurs d'autres recherches scientifiques et études réalisées au Togo révèlent des taux du sous-emploi très alarmants. Un secteur où « l'emploi est, en pratique, non soumis à la législation nationale du travail, à la taxation de revenu, à la protection sociale où les travailleurs n'ont pas droit à certains avantages, à savoir le préavis de renvoi, l'indemnité de licenciement, les congés payés ou les congés maladie, etc. (A. K. Atitsogbé, al, 2022, p.23). D'après ces auteurs, le marché du travail au Togo très précaire et fragilisé par la domination du secteur privé informel absorbant plus de 80 % de la masse salariale et l'absence de politiques efficaces en faveur de l'emploi, engendre des inégalités géographiques (disparités entre les régions d'une part, et entre les populations urbaines et rurales d'autre part) et des inégalités socioéconomiques (K. A. Atitsogbé et al, 2016, p.2). La vente illicite des produits pétroliers, la conduite de taxi-moto, la vente des friperies, la vente ambulante de cartes SIM, la gérance des bars et kiosques de transaction monétaire (Flooz, Mixx by yas) constituent les secteurs d'activités qui accueillent la majorité des diplômés à la fin de leurs études supérieures alors que ces secteurs d'activités ne nécessitent pas un diplôme supérieur. Dans plusieurs services privés formels installés au

Togo par les Togolais, l'on dénombre un effectif important des étrangers, notamment des Béninois qui occupent des postes de comptable alors que le pays regorge des nationaux diplômés en comptabilité qui sont demandeurs d'emploi. L'observation de l'état actuel du marché de l'emploi indique que le chômage et les emplois indécents massifs prédominent le paysage du marché du travail local malgré la mise en place des mécanismes de préparation des jeunes diplômés vers les emplois décents offrant de meilleures conditions. Quelles sont les entraves factuelles et systémiques sur le parcours des jeunes diplômés à la course pour gagner un emploi décent ? Mettre en évidence les entraves factuelles et systémiques sur le parcours des jeunes diplômés à la course pour gagner un plein emploi rémunérateur constitue un véritable défi scientifique en sociologie. Pour tenter de résoudre l'équation sociétale, une investigation sociologique s'organise au Togo. Pour y parvenir, une démarche rationnelle impliquant une problématique et une méthodologie est développée avant de présenter les résultats et leur discussion. Les résultats obtenus interpellent les diplômés de l'enseignement à s'adapter aux exigences du marché du travail.

1. Méthodologie de travail

L'approche méthodologique retenue associe un questionnaire, des guides d'entretien semi-directifs et une grille d'observation empirique. La recherche s'appuie sur l'échantillon à choix raisonné non probabiliste. Le but du choix est de faciliter l'examen en profondeur d'une situation relativement peu connue, celle de mettre en évidence les facteurs entravant l'accès des diplômés Togolais aux emplois décents. Les diplômés de l'enseignement supérieur et des écoles de formation technique et professionnelle, les personnels de l'ANPE et de l'ANVT forment le groupe cible de la recherche. L'enquête quantitative se déroule auprès de 133 détenteurs d'un diplôme supérieur depuis plus de cinq ans et qui sont toujours au chômage ou exercent dans le secteur informel. Autrement dit, le questionnaire est administré à tous les jeunes ayant obtenu leur diplôme universitaire entre 2010 à 2019 et qui ont jusqu'alors le statut de chômeur ou exercent des activités indécentes du secteur informel, notamment la vente illicite des produits pétroliers, la conduite de taxi-moto, la sécurité, la vente des friperies, la vente ambulante de cartes SIM, la gérance des bars et kiosques de transaction monétaire (Flooz, Mixx by yas). En raison des difficultés éprouvées lors de la recherche exploratoire à identifier les diplômés répondant aux critères d'inclusion et à la nécessité de recueillir l'avis d'un grand nombre de diplômés sur la problématique en étude, le questionnaire élaboré est programmé sur l'application KoboCollect, puis relayé sur des plateformes WhatsApp des anciennes promotions d'étudiants et des diplômés des universités publiques (Universités de Lomé et de Kara); privées (École Supérieure des Affaires-ESA, École Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences-ESGIS) et des écoles de formation technique et professionnelle (centre FORMATEC de Lomé). L'objectif de la technique consiste non seulement de se mettre au pas de la modernité de la recherche, mais de pouvoir atteindre un effectif important de diplômés répondant aux critères d'inclusion.

Le relais sur les plateformes WhatsApp des étudiants a été rendu possible grâce aux délégués de promotions, amis, fondateurs et enseignants des universités privées et des écoles de formation technique et professionnelle. Un message clair accompagne le questionnaire partagé précisant les critères d'inclusion afin d'éviter le biais des données. Par le moyen des guides d'entretien spécifiques, huit (8) entretiens individuels s'organisent en présentiel avec les agents des directions nationales de l'ANPE et de l'ANVT. La collecte des données quantitatives et qualitatives s'est déroulée du 2 septembre au 30 octobre 2024.

Pour le dépouillement des données collectées, le logiciel SPSS¹ a traité les données quantitatives. Après apurement des chiffres, les résultats quantitatifs sont exportés en Excel

¹ SPSS signifie Statistical Package for Social Science.

pour représenter les faits sociaux en divers tableaux et graphiques en vue des analyses descriptives. En ce qui concerne le traitement des données qualitatives recueillies, par la technique de l'analyse de contenu et de sens profond, les réponses aux questions des enquêtés sont examinées pour détecter les fondements de « l'éternisation » des diplômés togolais dans le secteur informel.

2. Résultats : déclassement socioprofessionnel par la faiblesse des compétences des diplômés face aux exigences du marché de l'emploi

De la réaction des différents panels intervenant dans la présente recherche, on retient que, si la vision des structures de promotion de l'emploi des jeunes (ANPE, ANVT, etc.) reste d'aider les produits du système éducatif à acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour s'engager sur le marché du travail et dans les projets auto-entrepreneuriaux, le caractère de volontariat et de bénévolat n'incite pas les jeunes diplômés à un engagement motivant pour rejoindre les structures publiques passerelles vers le monde du travail plus rémunérateur. Juste après l'obtention de leur diplôme, plusieurs diplômés du supérieur, au lieu de s'inscrire à l'ANPE ou l'ANVT ou encore dans les cabinets privés de prestations de services en lien avec leur domaine de formation pour acquérir des expériences professionnelles et élargir leur capital social, embrassent les activités indécentes et précaires du secteur informel, ce qui réduit leur chance et les disqualifie pendant les recrutements.

2.1. Faible engouement des diplômés aux dispositifs de promotion de l'emploi et du volontariat au Togo

Le pays se caractérise à plusieurs endroits géographiques par un fort taux de chômage et de sous-emploi. « Les difficultés d'insertion professionnelle avec un taux de chômage chez les jeunes diplômés estimé entre 80 et 90 % » (K. A. Atitsogbé et *ali*, 2016, p.2) préoccupent les acteurs publics. Ainsi, ceux-ci ont procédé à la mise en place des structures parapubliques pour préparer les jeunes au marché de l'emploi privé, parapublic et public. En effet, l'État togolais, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, œuvre pour favoriser l'investissement, la création d'emplois, l'insertion socioprofessionnelle et l'autonomisation des jeunes. Dans ce sens, plusieurs initiatives visant à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes sont entreprises. Les efforts s'intensifient à partir de 2005. Ils portent principalement sur le renforcement du cadre institutionnel pour une meilleure gouvernance du sous-secteur de l'emploi des jeunes et la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes visant le renforcement de l'employabilité des jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Au plan institutionnel, la priorité accordée au programme de développement économique et social et constamment reflétée dans les déclarations de politique générale des différents gouvernements entre 2005 et 2012 s'est matérialisée par la mise en place de plusieurs structures parmi lesquelles figurent l'ANPE et l'ANVT.

Depuis plus d'une décennie, les pouvoirs publics comptent, à travers ces organes, valoriser les ressources humaines formées dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur du pays à travers une mobilisation spéciale des forces vives juvéniles. Celles-ci par l'engagement volontaire contribueront dans un premier temps à l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres tout en capitalisant les expériences de terrain au lieu d'attendre passivement un premier emploi. Le programme insère les jeunes dans des structures d'intérêt public, notamment dans les collectivités locales, ONG et autres structures déconcentrées de l'État. L'ANPE est un établissement public qui tire sa légitimité de la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 en ses articles 202, 203, 204 renforcés par l'adoption d'un décret présidentiel n°2008-069/PR du 21 juillet 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale Pour l'Emploi. Elle a pour vocation d'enregistrer les demandeurs d'emploi

du Togo et de leur proposer du travail ou de les aider à faire leur premier pas dans le monde de l'entreprise. Quant à l'ANVT, née de la mutation du Programme de promotion du Volontariat National au Togo (PROVONAT) en une agence, conformément à la loi n°2014-011 du 20 juin 2014 modifiant la loi n°2011-001 du 17 février 2011 portant institution et réglementation du volontariat au Togo, a pour mission de valoriser les ressources humaines à travers le volontariat et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres par la mise à la disposition de compétences nationale d'une part, puis d'améliorer l'employabilité des jeunes primo demandeurs d'emploi d'autre part.

Bien que ces organes institués disposent chacun un certain nombre de départements (techniques de recherche d'emploi ; conseil, orientation et accompagnement entrepreneurial, etc.) qui se chargent de la promotion de l'emploi des jeunes, la courbe du chômage des diplômés du supérieur tarde à s'inverser. Les données collectées révèlent un désintérêt manifeste des diplômés pour les mécanismes mis en place. Les tableaux ci-dessous affichent l'intérêt des diplômés enquêtés pour l'ANPE et l'ANVT.

Tableau 1 : Niveau de connaissance de l'ANPE et demande d'inscription au registre de demandeur d'emploi par les diplômés

Connaissance de l'ANPE	Inscription au registre de demandeur d'emploi		Total
	Oui	Non	
Oui	16	64	80
Non	2	51	53
Total	18	115	133

Source : Travaux de terrain, septembre-octobre 2024.

Bien que la grande proportion des répondants ait une connaissance de la structure, la majorité ne s'inscrit pas au registre des demandeurs d'emploi. Sur les 133 diplômés enquêtés, seulement 18 sont enregistrés à l'ANPE alors qu'elle est l'un des dispositifs de promotion de l'emploi des diplômés mis en place par les pouvoirs publics. Malgré des opportunités d'emploi qu'offre l'ANPE, plusieurs diplômés ne souscrivent pas sur la plateforme de publication des offres d'emplois de la structure. Selon les informations qualitatives obtenues auprès du personnel de l'ANPE, certains diplômés inscrits sur la plateforme de la structure obtiennent souvent des emplois parce qu'elle leur permet de s'enquérir des offres d'emplois disponibles. Les propos d'un agent de l'institution confirment les atouts que l'ANPE offre aux diplômés :

Il y a de cela 5 ans qu'un diplômé s'est inscrit en tant qu'internaute sur la plateforme de l'ANPE. Il est régulièrement informé des emplois disponibles. Il essaie de postuler à ceux qui relèvent de sa spécialité et de sa compétence. En 2023, il a décroché son premier emploi à travers cette plateforme. Bien qu'il ait trouvé cet emploi dans une ONG basée à Atakpamé, il continue par postuler aux offres afin de trouver un meilleur emploi.

Au lieu de se servir de leur smartphone et de l'Internet pour renforcer leurs stratégies de recherche de l'emploi stable, les diplômés utilisent plus les technologies à des fins de divertissement. Les raisons qui soutiennent la non-inscription des diplômés sur la plateforme de l'ANPE semblent être irrationnelles du point de vue de plusieurs agents de cette structure.

Tableau 2 : Motifs de non-inscription sur la plateforme de publication des offres d'emploi de l'ANPE

Raisons de non-souscription à la plateforme de l'ANPE	Effectif	Pourcentage
Je le ferai prochainement	81	60,9
Pas nécessaire	17	12,78
Négligence	21	15,74
Aucune raison	14	10,53
Total	133	100

Source : travaux de terrain, septembre-octobre 2024.

Il ressort des données de ce tableau que les diplômés sous-estiment les services de l'ANPE. Les multiples opportunités de recherche d'emploi qu'offrent les nouvelles technologies ne constituent pas une priorité pour les diplômés. Les attitudes des diplômés Togolais vis-à-vis des nouvelles technologies en matière de recherche d'emploi s'opposent aux conclusions de J-B. Lafay *et al.* (2013, p. 5) :

Que ce soient les demandeurs d'emploi ou les entreprises qui cherchent à recruter, tous se saisissent des nouvelles technologies pour développer de nouveaux usages, de nouvelles manières d'envisager leur recherche d'emploi ou leur métier. Un taux de 80% des demandeurs d'emploi utilisent Internet pour leur recherche d'emploi, devenant ainsi plus autonomes et connectés. Internet est donc un outil qui leur octroie plus de possibilités et de moyens pour trouver de l'information sur le marché du travail ou développer un réseau. Parallèlement, de nombreux outils, conçus par des acteurs publics et privés, sont à leur disposition, mais, de par leur multiplicité, dispersés sur la toile. Ainsi, dans un système en perpétuelle évolution, bénéficier d'un point d'accès unique aux services permet de mieux organiser la recherche d'information, de gagner en temps et en autonomie.

Tout comme l'ANPE, une proportion significative des enquêtés se désintéressent des services de l'ANVT comme l'indique le tableau 3 ci-après.

Tableau 3 : Niveau de connaissance de l'ANVT et candidature au poste du volontaire

Connaissance de l'ANVT	Candidature à un poste de volontaire		Total
	Oui	Non	
Oui	7	62	69
Non	13	51	64
Total	20	113	133

Source : Travaux de terrain, septembre-octobre 2024.

Les données du tableau ressortent que la majorité des diplômés de l'enseignement supérieur et des écoles de formation technique et professionnelle se désintéressent des services de l'ANVT. Sur les 133 enquêtés, une infime proportion (20 diplômés) soumet de candidature pour le poste de volontaire national. Bien que le volontariat soit de plus en plus perçu comme un moyen d'autonomisation des jeunes et de développement de leur capital social et humain, la majorité des enquêtés se désintéressent aux activités de volontariat. Selon le personnel de l'ANPE et de l'ANVT, plusieurs diplômés manifestent un faible intérêt pour le volontariat en raison de la faible allocation octroyée mensuellement aux « volontaires nationaux de

compétences² ». Cette représentation des jeunes vis-à-vis des structures de promotion de l'emploi, démontre que le statut de volontaire, défini comme une personne physique qui accepte de donner de son temps et de sa disponibilité au service d'une structure ou d'une cause d'intérêt général de façon désintéressée, est toujours mal compris par bon nombre de jeunes. Les diplômés focalisent plus leur attention sur les allocations mensuelles octroyées aux volontaires que sur les compétences à acquérir. Oubliant qu'au-delà de l'allocation mensuelle de subsistance de soixante mille (60.000) F CFA octroyée aux jeunes volontaires de compétences de l'ANVT, ceux-ci sont déclarés à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et bénéficient également de l'assurance maladie. Cette attitude s'enracine alors que la majorité des domaines d'activités absorbant la totalité des diplômés enquêtés n'offrent pas ces avantages.

Les rapports d'étude de l'ANVT et les informations qualitatives collectées auprès de son personnel sont unanimes pour démontrer que le passage de chaque volontaire au sein de la structure n'a jamais été une peine perdue. L'agence offre aux volontaires nationaux de compétences (diplômés), à travers leurs structures d'accueil, les renforcements de capacités et une préinsertion professionnelle. D'après un agent de la direction nationale de l'ANVT,

Compétences, connaissances, expérience de travail, opportunités de leadership, la confiance en soi, la capacité de travail en équipe, la capacité de planification et d'organisation et l'aptitude de coordination acquise par les volontaires nationaux de compétences dans leurs structures d'accueil facilitent l'entrée de certains volontaires sur le marché du travail (Propos recueillis lors d'une entrevue avec un agent de l'ANVT).

D'après un rapport de l'ANVT, la structure a enregistré un « taux d'insertion professionnelle des volontaires nationaux de compétences, estimé à 47,2% entre 2018-2022 » (ANVT, 2023, p.43). En effet, hormis les contrats à durée déterminée dont bénéficient certains volontaires nationaux de compétence, le volontariat constitue un canal d'accès aux emplois formels et stables pour plusieurs autres volontaires. Selon le rapport d'étude sur la contribution du volontariat à l'insertion socio-économique des jeunes sur la période 2018-2022, il ressort que la réussite aux concours sectoriels d'entrée dans la fonction publique constitue la principale opportunité d'insertion professionnelle courant et post-volontariat parce qu'ils ont absorbé 63% des volontaires de compétence. Lors des entrevues, les agents de l'ANVT ont mentionné que le niveau d'insertion des volontaires s'explique par le plaidoyer que mène l'Agence à l'annonce des concours sectoriels. Cela s'est révélé clairement dans le rapport de l'étude sur la contribution du volontariat à l'insertion socio-économique : « à l'approche des concours, l'Agence plaide au travers de son Ministère de tutelle auprès des ministères organisant les concours, en faveur des volontaires du secteur en mission ou en fin de mission » (ANVT, 2023, p.40).

L'entrée des volontaires de compétences dans la fonction publique prouve qu'au-delà des renforcements de capacités aux jeunes, les responsables de l'ANVT constituent un capital social aux volontaires nationaux, qui plaident auprès des ministères et employeurs en faveur de ces derniers. D'aucuns se demanderont si les organes de promotion de l'emploi au Togo arrivent à insérer tous les volontaires de compétences ? « Non ! l'essentiel c'est d'acquérir des compétences professionnelles favorisant l'auto-entreprise ou compétir sur le marché du travail local ou international ou carrément devenir son propre employeur » (Propos d'un agent de

² Le volontariat national de compétences est la forme de volontariat réservée aux jeunes togolais, diplômés, sans emploi ou primo demandeur d'emploi ayant une connaissance ou compétence avérée à mettre au profit d'une communauté. Les volontaires nationaux de compétences sont mobilisés pour des missions de développement à travers toute l'étendue du territoire et doivent faire valoir leur savoir-faire pour le bien-être de leur communauté d'accueil.

l'ANVT). Les institutions de l'enseignement supérieur ne forment pas la main-d'œuvre compétente uniquement pour le marché du travail local, le caractère très sélectif et complexe du monde de l'emploi offre la possibilité à tout diplômé de postuler à des offres d'emploi internationales si les critères le permettent. Pour mieux compétir sur le marché du travail, il faut être suffisamment débordé des compétences professionnelles généralement acquises par le biais des structures de volontariat ou de bénévolat.

Même si les agences de promotion de l'emploi apparaissent insuffisantes pour accueillir et accompagner tous les diplômés de l'enseignement supérieur public, privé et des écoles supérieures de formation technique et professionnelle, la souscription massive des jeunes diplômés aux offres de l'ANPE et de l'ANVT obligerait les pouvoirs publics à multiplier les structures et agences de promotion de l'emploi dans le pays. Cela rejoint parfaitement la position d'un personnel de l'ANVT :

Il est bien vrai que l'ANVT n'arrive pas à insérer tous les diplômés qui postulent aux postes de volontaires, mais cela ne signifie pas que la structure va suspendre l'enregistrement des volontaires nationaux de compétences. Si les diplômés souscrivent massivement chaque année aux services de l'ANPE et de l'ANVT, les décideurs prendront réellement conscience des conditions des jeunes, suite aux rapports des responsables de ces agences.

Le désintérêt que les diplômés enquêtés manifestent pour le volontariat les prive des facteurs fondamentaux facilitant une transition rapide vers le monde du travail, à savoir les compétences professionnelles, le capital social. Au lieu de s'engager dans des activités de volontariat, un nombre important des diplômés s'adonnent aux activités précaires et indécentes ne présentant aucun lien avec leur formation initiale (taxi-moto, la vente illicite des produits pétroliers, gérance des bars, de Kiosque de transactions financières, etc.), aussitôt à la sortie du système éducatif réduisant ainsi leur chance d'insertion professionnelle. La majorité significative des diplômés interrogés ne se déclarent pas comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et ne postulent pas non plus aux postes de volontaires nationaux de compétences à l'ANVT alors « qu'ils préfèrent plus des emplois salariés stables » (S. Aléza et *al*, 2024, p.540).

2.2. Absence d'expérience professionnelle comme obstacle à l'embauche et à l'auto-entreprise

Les expériences professionnelles s'acquièrent par le moyen du bénévolat, du volontariat et de stage. De nos jours, le stage constitue l'un des canaux d'entrée dans la vie professionnelle d'une organisation, entreprise, service public ou privé. Il se présente comme une phase d'initiation aux compétences requises pour contribuer au développement du moins à la mise en œuvre des activités particulières d'une structure ou service professionnel.

Le graphique ci-après présente la proportion des diplômés ayant pu effectuer un ou des stage(s) durant ou la fin de leur parcours.

Graphique 1 : Avis des enquêtés sur les stages effectués

Source : Travaux de terrain, septembre-octobre 2024.

Le graphique révèle que 65% des enquêtés n'ont jamais effectué de stages pratiques en vue d'une première expérience professionnelle dans des structures de production ou entreprises, contre 35% qui ont déjà accompli une expérience de terrain. Parmi le lot des diplômés ayant effectué de stage après leur formation, se trouvent majoritairement les sortants des universités privées. Pendant les discussions individuelles, plusieurs diplômés nuancent que c'est l'administration des universités privées qui les oblige à faire le stage, étant donné que la délivrance du diplôme est conditionnée par la présentation du rapport de stage. Les données obtenues indiquent que, sans cette condition administrative, les sortants des institutions de l'enseignement supérieur privé n'auraient pas fait le stage parce qu'aucun des quarante-six (46) diplômés, soit 35% n'a fait au-delà d'un seul stage de trois mois. Ces propos d'un agent de l'ANVT précisent les atouts dont disposent les étudiants des universités privées leur permettant d'effectuer un stage à la fin de leur formation : « Contrairement à leurs homologues des universités publiques, les diplômés des universités privées sont souvent encouragés et aidés par leurs encadreurs ou formateurs à trouver un stage afin de pouvoir soutenir à la fin de leur parcours ».

Plus de cinq ans d'obtention de leur diplôme, la plupart des enquêtés n'ont pas effectué un stage pratique, ce qui prive les diplômés des expériences professionnelles, un facteur fondamental d'accès à un emploi décent dans le secteur privé formel. Cela rejoint les recherches de W. Assoumanou (2014, p. 87) selon lesquelles : « Celui qui n'a pas acquis de l'expérience pendant ou après ses études a sûrement des difficultés. Pour acquérir cette expérience, le futur employé doit nécessairement passer par au moins un stage ». Malgré l'obsession des diplômés aux emplois salariés, ceux-ci n'effectuent pas majoritairement des stages pratiques pour accumuler les expériences professionnelles en vue d'être compétitif sur le marché du travail local ou international. « Alors que plusieurs étrangers, notamment béninois, occupent le poste de comptable dans des entreprises fondées au Togo par les Togolais, au même moment des milliers de diplômés sortis de la faculté des sciences économiques et de gestion des universités du pays sont sur le taxi-moto » (Propos d'un responsable de l'ANVT).

Pendant les entrevues avec le personnel des directions nationales de l'ANPE et de l'ANVT, plusieurs diplômés de l'enseignement supérieur et des écoles de formation technique et professionnelle ont brandi au quotidien des curriculums vitae (CV) vides d'expériences professionnelles. En effet, ce n'est plus un mystère pour personne que le secteur privé reste le grand pourvoyeur d'emploi au Togo. Et parmi les critères d'accès à l'emploi dans le secteur, figurent les années d'expérience qui constituent une barrière à certains jeunes de postuler à des offres d'emploi formel, entraînant ceux-ci dans le sous-emploi massif et la pauvreté galopante avec leurs effets des inégalités et des disparités sociales. Les périodes de stage sont des moments

où les liens de relation s'intensifient très vite et profitent à beaucoup de diplômés. C'est la raison pour laquelle W. Assoumanou (2020, p. 242) recommande aux diplômés que :

Même si le stage ne donne pas directement accès à l'emploi, il faut le faire, car il peut servir dans le futur à décrocher un emploi ou tout au moins à avoir des contrats de courte durée qui constitueront des sommes d'expériences, et en même temps enrichiront leur curriculum vitae pour d'éventuelles offres d'emplois.

Après leur diplomation, des stages dans les entreprises à travers les structures parapubliques, à savoir ANPE, ANVT, dans les services publics, dans les ONG et dans les cabinets d'études renforceraient sûrement les réseaux relationnels des enquêtés. Ainsi, l'absence d'un stage pratique durant le parcours universitaire ou post-universitaire de l'étudiant ne compromet pas seulement ses aptitudes professionnelles, mais également prive ce dernier du capital social, un canal indispensable dans le processus d'insertion professionnelle à l'heure actuelle. Cette position est soutenue par K. Gblonkpor-Koffi (2020). Dans sa thèse, l'auteur mentionne que les liens faibles ou les liens forts influencent l'accès à l'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur au Togo. Dans son travail portant sur la problématique de l'insertion professionnelle des produits de l'Université de Lomé et ceux de l'UCAO-UUT³, l'auteur révèle que l'inégalité de leurs réseaux relationnels influence leur accès à l'emploi. Selon ses résultats, l'absence des stages dans le parcours scolaire et universitaire des diplômés de l'Université de Lomé couplée à leur origine sociale inférieure, parce que venant majoritairement des familles populaires, n'offrent pas à ces derniers des relations sociales comparables à celles des diplômés de l'UCAO-UUT. Les seconds, en dehors de leur origine sociale supérieure, élargissent et renforcent le champ de leur capital social lors des stages de perfectionnement. C'est à cet effet que K. Gblonkpor-Koffi (2020, p.167) affirme que « la probabilité de trouver un emploi à forts revenus est relativement plus élevée chez les diplômés de l'UCAO-UUT qui ont eu recours aux liens faibles plus que les liens forts ». Les données qualitatives et quantitatives obtenues s'unissent pour démontrer que les diplômés de l'enseignement supérieur et des écoles de formation technique et professionnelle s'adaptent très faiblement aux exigences du marché de l'emploi. Pour S. Aléza, et al (2024, p.22), « Les travaux informels auxquels se livre la majorité des jeunes actifs aussitôt à la sortie des universités créent une issue au lieu d'un paysage de débouchés économiques vraiment ouvert ».

À la question de savoir si les jeunes diplômés n'ont pas une part de responsabilité dans les situations de chômage et du sous-emploi massif dans lesquelles ils baignent, une proportion assez importante, à travers le graphique 2, blâme les diplômés d'être en partie responsables de leur situation.

³ UCAO-UUT signifie Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire du Togo.

Graphique 2 : Les diplômés développent-ils suffisamment des stratégies pour sortir du chômage et du sous-emploi massifs au Togo ?

Source : Travaux de terrain, Septembre-Octobre 2024.

Même si les avis qui déresponsabilisent les jeunes diplômés des situations de chômage et du sous-emploi apparaissent légèrement supérieurs (56%), il est clair qu'une proportion non négligeable (43%) des diplômés reconnaît le faible engagement des diplômés sur le marché du travail.

En 2022, l'objectif ultime de l'organisation du programme « prix à payer » par NADDAF soutient parfaitement la problématique. Pour l'association NADDAF⁴, avoir une vie professionnelle réussie et un parcours qui force l'admiration et le respect nécessite une constance dans le travail bien fait. Détermination, rigueur, sacrifice, dépassement de soi, doivent, dans ce cas, être les qualités à avoir pour sortir de sa zone de confort, affronter les réalités de la vie, avant d'être une réussite et un exemple pour la jeune génération. C'est ce niveau que l'association veut pousser les jeunes togolais à atteindre à travers le programme « Le Prix à payer » dont la première édition s'est tenue ce mercredi 28 décembre 2022 à Lomé. Pendant les échanges, M. Bernard Bokodjin, coordinateur national de NADDAF interpelle les jeunes à plus d'engagement et de sacrifice afin de se tailler une place au sein de la société. Pour lui :

L'idée derrière ce programme est d'arriver à montrer aux jeunes la réalité ou le vécu de ces personnes. Les différentes formations en leadership et en renforcement de capacités sont de bonne chose, mais il faut leur montrer la réalité et le long parcours des célébrités et personnalités qui les inspirent et qu'ils admirent tant. Les sacrifices qu'ils ont dû faire avant d'en arriver là. Tout cela doit servir de leçon. Que les jeunes sortent de leur zone de confort, affrontent les défis et comprennent qu'il y a forcément un sacrifice à faire, un prix à payer⁵.

3. Discussion : entraves sur le parcours des jeunes diplômés à la recherche d'un emploi décent

Bien que les mécanismes de promotion de l'emploi des jeunes soient institués par les pouvoirs publics en vue de réduire le taux du chômage et de sous-emploi frappant la jeunesse diplômante, le phénomène s'accroît dans les villes et les campagnes du pays. La plupart des diplômés de l'enseignement supérieur et des écoles de formation technique et professionnelle peinent continuellement à accéder aux emplois décents qui offrent les meilleures conditions parce qu'ils sous-estiment les structures de promotion de l'emploi existantes. Alors que

⁴ NADDAF signifie Nouvelles Alternatives pour le Développement Durable en Afrique.

⁵ <https://societecivilemedias.com/2022/12/29/togo-le-prix-a-payer-un-programme-inedit-de-naddaf-pour-aider-les-jeunes-a-sinspirer-des-references-nationales/>

l'ANPE et de l'ANVT se proposent d'aider les produits du système éducatif à acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour accéder aux emplois décentés, le caractère de volontariat et de bénévolat n'incite pas les jeunes diplômés à un engagement motivant pour rejoindre les structures publiques et privées passerelles vers le monde du travail plus rémunérateur. Les sortants des universités et des écoles supérieures manifestent un désintérêt pour ces organes qui deviennent de plus en plus une aubaine d'insertion professionnelle aux jeunes. Le faible engouement des diplômés au volontariat et à des stages pratiques prive ces derniers des expériences professionnelles. Il est temps qu'on situe la responsabilité des diplômés dans la problématique de l'emploi des jeunes au Togo. Le cantonnement des diplômés sur les stratégies traditionnelles de recherche d'emploi stable (concours de recrutement) au détriment de l'accumulation des expériences professionnelles par le moyen des stages et du volontariat, n'offre pas la possibilité aux sortants des universités de compétir valablement sur le marché du travail national et international. Plusieurs travaux antérieurs interpellent les diplômés à s'adapter au contexte du monde de travail. Ainsi, dans une étude, G. A. Batchey (2014, p. 6) étale le désintérêt des jeunes des services de l'ANPE en ses termes :

L'ANPE dispose en son sein d'un Observatoire chargé de recenser et d'analyser les données sur le marché du travail afin de permettre aux décideurs d'orienter leurs actions. L'ANPE étant une structure jeune, des efforts sont en cours de réalisation pour rendre autonome l'Observatoire et lui permettre d'accomplir valablement ses missions relatives au marché de l'emploi. Cependant, on constate que les jeunes, pour la plupart, méconnaissent ces institutions de promotion de l'emploi des jeunes au Togo. Seuls 29,4% des jeunes connaissent les services publics de l'emploi contre 70,6% qui ignorent jusqu'à leur existence. Aussi, c'est à Lomé la capitale que les jeunes connaissent le plus les institutions en question (65,4%). Pour l'ensemble, le taux d'inscription des jeunes sans emploi comme demandeurs d'emploi est très faible (9,9%).

Dans une autre contribution scientifique, J. Rossier et al. (2023, p. 254) montrent que, dans le cas de la transition école-travail, deux variables médiatrices sont prépondérantes : certaines ressources psychosociales et l'identité. « Parmi les ressources psychosociales, le sentiment d'efficacité et l'adaptabilité (c'est-à-dire, le souci de son avenir, le contrôle perçu sur sa carrière, la curiosité sur soi et ses options et la confiance en sa capacité à faire face aux obstacles) jouent un rôle primordial ». D'après J. Masdonati et al. (2015), parmi les transitions que les individus traversent tout au long de leur parcours professionnel, celle les amenant du monde scolaire au monde professionnel comporte des caractéristiques spécifiques et revêt une importance particulière. Cela implique un processus, parfois laborieux, d'adaptation à d'importants changements et à un véritable « nouveau monde ». Pour sa part, W. Assoumanou (2020, p.217) révèle qu'une difficulté liée à l'insertion des diplômés de la FSHS⁶ se lie au manque d'expérience professionnelle. Alors, il préconise qu'à :

À défaut d'un emploi dès la sortie de l'université, il faut nécessairement passer par un stage afin d'enrichir son expérience et pouvoir accéder à certaines catégories d'emploi, notamment avec les institutions, comme le PNUD, UNICEF qui sont des employeurs potentiels des diplômés universitaires.

De nos jours, la croissance exponentielle démographique accompagnée de la démocratisation de l'éducation conduit au gonflement d'année en année du nombre des demandeurs d'emploi. C'est ainsi que C. Dubar (2001, p. 2) rappelle aux diplômés que : « le fait de devoir s'insérer en essayant de trouver du travail à la sortie de l'école ou de l'université est tout sauf une donnée naturelle qui aurait toujours existé ».

⁶ FSHS signifie Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société.

Conclusion

En s'appuyant sur une démarche méthodologique combinant l'approche quantitative et qualitative, les données recueillies, analysées et interprétées font découvrir que la transition des diplômés du secteur informel vers le monde du travail plus rémunérateur demeure une préoccupation majeure, nonobstant les mécanismes de promotion de l'emploi institués par les pouvoirs publics. La majorité des diplômés manifestent un faible intérêt pour les services de l'ANPE, l'ANVT et aux stages pratiques dans les cabinets d'études et institutions publiques ou privées, et, par conséquent, manquent d'expériences professionnelles susceptibles de les rendre plus compétitifs sur le marché du travail national ou international. La plupart des diplômés ne soumettent pas leur candidature pour le poste de volontaires afin d'acquérir des expériences professionnelles et ne s'enregistrent pas non plus comme demandeurs d'emploi. L'état actuel du monde du travail local exige des diplômés une accumulation de compétences professionnelles en vue de compétir sur le marché de l'emploi international. Souhaitable, dans les pays en développement et particulièrement au Togo, les questions du volontariat ou de bénévolat ne doivent plus être discutées ou négociées avec les apprenants. Le volontariat doit être un passage obligatoire pour tout sortant du système éducatif pour répondre à un double but : celui de doter les apprenants, pendant leur formation universitaire, des expériences professionnelles et du capital social en vue de favoriser rapidement leur transition vers la vie active d'une part, et celui de rendre service à l'État, aux entreprises publiques, parapubliques, privées qui consacrent des investissements faramineux à la formation du capital humain, d'autre part. D'ailleurs les services rendus à l'État, aux entreprises publiques et privées, aux ménages par les produits universitaires s'intègrent bien dans l'analyse de l'efficacité externe de l'éducation.

Plusieurs recherches s'accordent sur le fait que les mesures de promotion de l'emploi des jeunes diplômés apparaissent insuffisantes pour réduire considérablement le chômage et le sous-emploi massif. Toutefois, elles offrent aux volontaires engagés des possibilités de renforcement de capacités, élargissent leurs réseaux relationnels qui constituent des facteurs déterminants dans la recherche de l'emploi stable. Sinon, les travaux informels auxquels se livre la majorité des jeunes actifs aussitôt à la sortie des universités créent une issue au lieu d'un paysage de débouchés économiques vraiment ouvert. En conséquence, le pays se confronte à ses vieux problèmes, à savoir la pauvreté ambiante et les inégalités socio-économiques.

Références bibliographiques

- Agence Nationale du Volontariat au Togo, 2023, *Rapport de l'évaluation à mi-parcours du plan stratégique 2020-2024*, ANVT, Lomé.
- AKAKPO-NUMADO Sena Yawo et SENAYAH Kossi Eli, 2017, « Le réseau relationnel et l'insertion professionnelle des diplômés togolais », *Etudes Togolaises*, 1(1), p. 267-279.
- ALEZA Sohou et AKAKPO Komivi, 2024, « L'impact de la carence d'orientation scolaire sur le parcours des élèves et étudiants au Togo », *VARIATIONS*, 5, p.10-29.
- ASSOUMANOU Walide, 2020, *Problématique de l'insertion socioprofessionnelle des diplômés de la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Lomé au Togo*, Thèse de Doctorat en sociologie de l'éducation, Université de Lomé, Lomé.
- ATITSOGBE Kokou, MOUMOULA Issa et PARI Paboussoum, « La problématique du travail décent dans les économies informelles », p. 263-279, In *systèmes éducatifs, orientation et insertion professionnelle en Afrique francophone : Quelles articulations à l'ère de la promotion de l'entrepreneuriat et du travail décent ?* Sous la dir. Issa Abdou MOUMOULA, Kokou A. ATITSOGBE, Abdoulaye OUEDRAOGO, Paboussoum PARI, Jean-François KOBIANE, 2023, Paris, L'harmattan.
- BATCHEY Gaston Apédoh., 2014, *Formation, insertion et emploi des jeunes en Afrique* » Conférence des Ministres du PQIP/DCTP : Rapport pays sur les politiques et dispositifs

- d'insertion professionnelle et de création d'emploi, Abidjan, 21, 22 et 23 juillet 2014, Hôtel NOVOTEL.
- BOMDA Joseph, 2023, « Le droit à l'orientation et la question de l'employabilité des diplômés du supérieur au Cameroun », In *systèmes éducatifs, orientation et insertion professionnelle en Afrique francophone : Quelles articulations à l'ère de la promotion de l'entrepreneuriat et du travail décent ?* Sous la dir. Issa Abdou MOUMOUA, Kokou Amétoyona ATITSOGBE, Abdoulaye OUEDRAOGO, Paboussoum PARI, Jean-François KOBIANE, Paris, L'harmattan, p.133-159.
- DUBAR Claude, 2001, « La construction sociale de l'insertion professionnelle », *Éducation et Sociétés*, p. 23-36, [en ligne] cairn.info, URL : <https://doi.org/10.3917/es007.0023>.
- GBLOKPOR-KOFFI Komlan, 2021, *Analyse des facteurs d'insertion professionnelle des diplômés des universités du Togo dans le contexte de la réforme LMD : Cas de l'Université publique de Lomé (UL) et l'Université privée Catholique du Togo (UCAO-UUT)*, Thèse de doctorat en administration et politiques de l'éducation, Université de Laval, Québec, [en ligne], URL : corpus.ulaval.ca/jspui/bitStream/20.500.11794/1/37387.pdf.
- LAFAY Jean-Baptiste et ROUDEL Anne-Solène, 2013, *Le baromètre national de satisfaction des demandeurs d'emploi*, Paris, Pôle-emploi.
- KAZIMNA Pazambadi, 2023 « Le devenir professionnel des sortants des universités : cas du Togo » In *systèmes éducatifs, orientation et insertion professionnelle en Afrique francophone : Quelles articulations à l'ère de la promotion de l'entrepreneuriat et du travail décent ?* Sous la dir. Issa Abdou MOUMOUA, Kokou Amétoyona. ATITSOGBE, Abdoulaye OUEDRAOGO, Paboussoum PARI, Jean-François KOBIANE, Paris, L'Harmattan, p.189-210.
- MASDONATI Jonas et FOURNIER Geneviève, 2015, « Life design, young adults, and the school-to-work transition », In L. Nota & J. Rossier (Eds.), *Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice*, Hogrefe, p. 117-133.
- OCDE (2016), *Enseignement supérieur et marché du travail au Togo : Comment valoriser les compétences ?* Études du Centre de développement, Paris, Éditions OCDE. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264263901-fr>. Consulté le 2 février 2022 à 9h 16.
- ROSSIER Jérôme et MASDONATI Jonas, « Orientation, conscience critique et parcours professionnels », In *systèmes éducatifs, orientation et insertion professionnelle en Afrique francophone : Quelles articulations à l'ère de la promotion de l'entrepreneuriat et du travail décent ?* Sous la dir. Issa Abdou MOUMOUA, Kokou Amétoyona ATITSOGBE, Abdoulaye OUEDRAOGO, Paboussoum PARI, Jean-François KOBIANE, 2023, Paris, L'Harmattan, p.239-262.
- ROSSIER Jérôme et OUEDRAOGO Abdoulaye, 2021, « Work volition, decent work, and work fulfilment in the formal and informal economy in Burkina Faso », *British Journal of Guidance & Counselling*, 49(2), p. 255-271.

Vision globale des ressources humaines : facteur déterminant pour endiguer la déperdition des enseignants au Ministère de l'Éducation de Base du Cameroun

Adams Daniel OYONO, Université de Yaoundé I (Cameroun)

E-mail : oyonadams@gmail.com

Résumé

Cette étude s'intéresse à l'impact de la vision globale des ressources humaines (RH) au Ministère de l'Éducation de Base (MINEDUB) sur la déperdition des enseignants. À partir d'une approche mixte et d'un échantillon stratifié de 911 personnels, elle met en évidence une liaison significative entre ces deux variables, confortée par les théories de l'engagement organisationnel et de la rationalité limitée. L'opacité des procédures, l'exclusion des enseignants chargés de classe des décisions et le décalage entre politiques et pratiques sont autant de facteurs déterminants pour la déperdition des enseignants. En effet, l'impact varie fortement selon les strates hiérarchiques. Il est maximal au niveau des DREB ($r=0,822$) et minimal chez les enseignants de terrain ($r=0,105$), soulignant l'influence substantielle de la gouvernance décisionnelle du MINEDUB sur cette déperdition. Ces constats plaident pour la nécessité d'une réforme de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) axée sur une vision claire, inclusive et participative, la formation aux métiers de GRH, une décentralisation effective et des mécanismes de redevabilité rigoureux. L'étude enrichit ainsi la compréhension des dynamiques de rétention dans les systèmes éducatifs africains. Elle propose des actions concrètes pour le Cameroun.

Mots-clés : Déperdition des enseignants, Gouvernance, Ressources humaines, Vision globale.

Global vision of human resources: a determining factor in stemming the loss of teachers at the Ministry of Basic Education of Cameroon

Abstract

This study explores the impact of the overall vision of human resources at Cameroon's Ministry of Basic Education (MINEDUB) on teacher attrition. Using a mixed-methods approach and a stratified sample of 911 staff members, the research highlights a significant relationship between these two variables, supported by theories of organizational commitment and bounded rationality. Key contributing factors include procedural opacity, the exclusion of frontline teachers from decision-making, and the gap between policy and practice. The impact varies significantly across hierarchical levels, being highest among Regional Delegates (DREB) ($r = 0.822$) and lowest among classroom teachers ($r = 0.105$), underscoring the substantial influence of governance on attrition. These findings call for HR reforms based on a clear, inclusive, and participatory vision, training for Human Resources Management professions, effective decentralization, and robust accountability mechanisms. The study thus contributes to a better understanding of retention dynamics in African education systems and offers concrete recommendations for Cameroon.

Keywords: Teacher attrition, Governance, Human resources, Overall vision.

Introduction

Un examen transversal des documents de planification du Cameroun révèle que les ressources humaines (RH) sont postulées comme un levier essentiel pour l'atteinte de l'objectif d'émergence à l'horizon 2035 (SND30, 2020). En effet, la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 du Cameroun consacre l'un de ses quatre piliers au développement du capital humain et du bien-être, tandis que la Stratégie du Secteur de l'éducation et de la formation 2023-2030 en balise les actions.

Seulement, malgré ces cadres prometteurs, un déficit permanent d'enseignants est observé d'année en année dans les écoles primaires publiques. Au-delà de l'absentéisme, qualifié de chronique chez certains fonctionnaires (lettre n° B 2120/SGPR du 9 mars 2021 du Secrétaire Général de la Présidence de la République), bon nombre d'enseignants n'exercent pas leur travail ou quittent leur position, créant une crise silencieuse, mais persistante : la déperdition des enseignants. Cette situation entrave la mise en œuvre des politiques publiques d'éducation. C'est dans ce contexte que le Cameroun s'est doté d'un Pacte de Partenariat pour l'Éducation (2024), visant à répondre aux défis liés aux ressources humaines dans le cadre de la transformation de l'éducation impulsée par le Sommet des Nations Unies sur la Transformation de l'Éducation, tenu à New York en septembre 2022.

Dès lors, les ressources humaines doivent être appréhendées par les responsables du secteur éducatif non plus comme un simple facteur administratif, mais comme le principal moteur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité. Comme le souligne I. Essomme et C. C. Kutche Tamghe (2020), l'enseignant est à la fois un vecteur et un facteur déterminant de la performance du système éducatif. Cependant, l'efficacité des systèmes éducatifs en matière de rétention des enseignants est faible au Cameroun, à l'image de nombreux pays d'Afrique subsaharienne (UNESCO, 2013-2014). A. D. Oyono (2024) suggère que la gouvernance administrative joue un rôle significatif dans cette déperdition. Les grèves des enseignants de 2022 ont d'ailleurs mis en lumière la persistance des difficultés et le fait que de nombreuses politiques restent à la phase de principes et de projets, sans mise en œuvre effective (A. D. Oyono et I. Chaffi, 2023).

Cette préoccupation d'autant plus pertinente que la résurgence et la permanence des revendications d'enseignants est souvent perçue négativement dans le contexte de la gouvernance des ressources humaines. Des recherches antérieures (A. D. Oyono et I. Chaffi, 2023) ont déjà souligné l'importance de la qualité des actes de gestion et de leur applicabilité pour optimiser cette gouvernance. La vision globale des ressources humaines, encore peu explorée dans la littérature, représente un champ d'intérêt prometteur pour analyser les dynamiques de déperdition desdites ressources dans le secteur de l'éducation au Cameroun.

Les nombreuses actions déployées par les pouvoirs publics pour juguler le fléau de déperdition (SND30, DSSEF 2023-2030, Pacte de Partenariat pour l'Éducation), s'inspirent des travaux de chercheurs africains (P. Bennell, 2003 ; C. M. Moleni et L. J. Ndalama (2004) ; K. Akyeampong (2007) ; C. Mpkosa, S. Ndaruhutse et al. (2008) ; A. Mulkeen, N. Crowe-Taft et al. (2010) ; P. Ratovondrahona et S. Normandeau (2013) etc. Il en ressort que les facteurs de décrochage sont multiples et variés (T. Karsenti, S. Collin et G. Dumouchel, 2013). Ils sont très souvent liés à la tâche ou à la personne enseignante, à l'environnement social, et à des causes externes à ladite profession, donc hors de portée des politiques éducatives. Toutefois, les questions de gouvernance, et spécifiquement la vision globale des ressources humaines, ne sont pas toujours clairement mises en exergue comme piste de solution.

Dans cette optique, quel pourrait être l'apport d'une meilleure maîtrise de la vision globale des ressources humaines sur la rétention des enseignants ? La présente étude se propose d'examiner la relation entre le niveau d'appropriation de la vision globale des ressources humaines au Ministère de l'Éducation de Base (MINEDUB) et la déperdition des Enseignants.

Elle s'appuie sur une démarche méthodologique axée sur une enquête auprès des enseignants en situation de déperdition et des acteurs impliqués dans la gouvernance administrative des ressources humaines au MINEDUB.

L'hypothèse de recherche formulée pour cette étude est la suivante : une vision globale déficiente des ressources humaines (RH) au MINEDUB favorise la déperdition des enseignants. D'une part, cette hypothèse appelle à explorer des questions liées à l'appropriation et à la mise en œuvre effective de la stratégie des Ressources humaines du MINEDUB telle que définie par les textes stratégiques, législatifs et réglementaires. D'autre part, elle questionne l'existence d'une relation mesurable entre les pratiques RH et l'attrition chez les enseignants.

À cet effet, deux théories sont mises en exergue : la théorie de la rationalité limitée et celle de l'engagement organisationnel. Ces deux théories offrent des perspectives complémentaires pour analyser les comportements organisationnels. La première met en lumière les trois dimensions psychologiques qui lient l'individu à son organisation, tandis que la seconde explique comment les décisions des acteurs sont prises dans un contexte d'information incomplète et de capacités cognitives restreintes.

1. Méthodologie

Méthodologiquement, cette recherche est descriptive, compréhensive avec des perspectives sociologiques, un raisonnement déductif et une approche mixte.

Au vu de la faisabilité et selon les critères d'inclusion définis pour l'enquête, six régions sur dix que compte le Cameroun ont été sélectionnées (Adamaoua, Centre, Est, Littoral, Ouest et Sud). Les quatre autres régions ont été exclues en raison de leur instabilité sociopolitique, susceptible d'influer sur les résultats de l'enquête. La population cible comprend 35 950 enseignants des écoles primaires publiques, associés aux personnels des différentes strates administratives MINEDUB : les Délégués Régionaux (DREB), les Délégués Départementaux (DDEB), les Inspecteurs d'Arrondissement (IAEB), les Directeurs d'École (DirEPP) et les Enseignants de champs (EnseiCC).

Un échantillonnage stratifié a été appliqué pour assurer une représentativité proportionnelle à la taille de la population. Celle-ci a été divisée en strates homogènes (DREB, DDEB, IAEB, DirEPP et EnsiCC), avec une sélection aléatoire dans chaque groupe. Les critères de représentativité incluaient la structure hiérarchique (coordination régionale à l'échelle locale), la répartition géographique (urbain/rural) et le genre. Outre les guides d'entretiens, les données ont été aussi recueillies via un questionnaire semi-directif à échelle de Likert (5 niveaux de réponse). L'échantillon final retenu se compose de 911 participants, dont 901 participants pour l'approche quantitative, à savoir : 6 DREB, 27 DDEB, 93 IAEB, 171 Directeurs d'École Primaire Publiques et 604 enseignants chargés de classe, et 10 interviewés pour l'approche qualitative définie suivant le seuil de saturation obtenu.

2. Résultats

En termes de résultats, l'analyse des données relatives au lien entre la vision globale en matière de ressources humaines et la déperdition des enseignants porte sur le tri à plat et l'analyse des contenus thématiques sur la perception du métier d'enseignant, l'accès aux postes de responsabilités, l'implication du personnel dans la gestion de la RH et les politiques publiques en GRH, d'une part. D'autre part sur l'analyse de corrélation entre les deux variables sur chacune des strates.

2.1. Résultats du tri à plat et l'analyse des contenus thématiques

2.1.1. Perception du métier d'enseignant et déperdition des enseignants

Les résultats du tri à plat indiquent que 37 % des enquêtés de la strate des DDEB, 43 % de ceux des IAEB, 27,5 % des DirEPP et 26,6 % des EnseiCC disent avoir opté pour le métier d'enseignant parce qu'il leur fallait un emploi sécurisé. Il apparaît ainsi que le métier d'enseignant a un caractère double. Il est à la fois considéré comme une vocation et comme une profession, avec un objectif clairement défini.

Cependant, il est également affecté par un certain nombre d'embarras. « *Malgré les dysfonctionnements observés, on est engagé dans l'éducation de la jeunesse à travers ce métier noble* » (IDR1). La rémunération des enseignants du primaire est généralement jugée insuffisante. Ce qui oblitère le prestige de cette profession. C'est d'ailleurs ce que souligne l'interviewé IE5 : « *On ne peut pas respecter ce métier noble si les salaires sont bas.* » Parallèlement, le métier d'enseignant est un sacerdoce et un moyen d'obtenir un revenu financier socialement utile. IDE4 explique ainsi que « *le métier d'enseignant est un sacerdoce, mais aussi une profession à vocation d'insertion sociale* ». On comprend dès lors que le métier d'enseignant est diversement apprécié par l'ensemble du personnel enseignant.

La perception du métier est une construction cognitive influencée par des informations incomplètes et des biais. Lorsque la réalité du terrain (surcharge, manque de moyens) diffère trop des représentations initiales (vocation, impact social), il y a une propension à ne faire son service convenablement. Par ailleurs, la réalité vécue par les personnes enquêtées est révélatrice d'un dysfonctionnement qui pourrait affecter l'engagement organisationnel des enseignants.

2.1.2. Accès aux postes de responsabilités et déperdition des enseignants

En ce qui concerne l'interprétation de la promotion aux postes de responsabilité, les données recueillies révèlent que 33,3 % des DREB, 25,9 % des DDEB, 39,8 % des IAEB et 42,7 % des DirEPP estiment que la nomination reste une reconnaissance de la hiérarchie. 27,5 % des DirEPP la perçoivent comme un accès au bien-être. En réalité, la promotion à un poste de responsabilité au MINEDUB est davantage une opportunité de contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en éducation, qu'une simple reconnaissance de la hiérarchie. On devrait y accéder après une longue expérience, conformément à l'instruction n° 007/CAB/PM du 5 septembre 2001 relative aux critères de nomination des fonctionnaires des corps de l'éducation nationale à des postes de responsabilité. On y perçoit l'exigence que les plénipotentiaires aient domestiqué la vision du secteur et tiré les leçons de leur parcours. La réalité vécue par les personnes enquêtées est révélatrice d'un dysfonctionnement qui pourrait affecter l'engagement.

Les prévisions et dispositions concernant l'applicabilité des textes relatifs à l'accès aux postes ne sont pas respectées. D'autres pratiques sont privilégiées à cet effet. Selon IE5i, « *les prévisions en matière d'accès aux postes de responsabilité ne sont pas respectées ; on note des pratiques de monnayage de postes* » et même de placement politique. Ces dispositions encadrant l'ascension aux postes de responsabilité ne sont pas toujours respectées.

2.1.3. Implication du personnel dans la gestion de la RH et déperdition des enseignants

Quantitativement, il ressort des données de terrain que 37 % des DDEB, 24,7 % des IAEB et 27,5 % des DirEPP enquêtés disent ne pas avoir de compte à rendre à leurs collaborateurs. Environ un responsable sur trois ne trouve donc pas la nécessité d'impliquer ses collaborateurs dans la gestion de l'organisation. Or, le management participatif est un facteur favorisant l'engagement. L'implication des enseignants dans les RH diminue la déperdition en renforçant leur pouvoir d'action et leur engagement. Cette théorie explique pourquoi certaines strates (DREB, IAEB) montrent une corrélation significative, alors que d'autres (enseignants chargés de classe) ont un impact marginal.

Pourtant, il est observé que la gestion du personnel ici est typiquement horizontale et relève de la responsabilité des cadres supérieurs, qui prennent les décisions en toute liberté.

IDE4i estime ainsi que « *en la matière, la gestion du personnel est généralement horizontale et incombe à la haute hiérarchie, chargée de prendre les décisions selon sa volonté* ». La théorie de la rationalité limitée souligne que les enseignants ne prennent pas des décisions purement rationnelles, mais sous contraintes d'informations et de temps. Une des gestions RH participative réduit les biais décisionnels et favorise la rétention.

2.1.4. Politiques publiques de GRH en éducation et déperdition des enseignants

La politique de gestion des ressources humaines est un cadre tourné vers l'avenir qui aborde les quatre programmes obligatoires, prescrits par ces dispositions : le recrutement et la dotation en personnel, l'accueil et l'intégration de nouveaux personnels, l'évaluation des personnels et le développement professionnel. Mais l'on constate que les politiques publiques de GRH peinent à être respectées. Le discrétionnaire est évoqué dans la plupart des cas dans les pratiques de GRH. Pourtant, selon IDD2ⁱ, « *pour les affectations, le récent texte du ministre précise les conditions de 5 ans et l'avis de la hiérarchie. Mais, des pressions de plusieurs ordres sont fortes. Y sont associés le trafic d'influence des hommes politiques et, surtout, le népotisme qui fragilisent considérablement le processus* ». L'efficacité des politiques publiques de GRH est malheureusement impactée par des interventions diverses.

Par ailleurs, leur mise en œuvre se fait avec pleine de contradictions, et reste très souvent aux antipodes des orientations de la SND30. Ce que laissent percevoir les propos de IDE4 selon lesquels, « *au regard des prescriptions de la SND 30, la politique publique en GRH au ministère de l'éducation de base est truffée d'interventions de plusieurs ordres* ». Au passage, notons que ce sous-thème a fait l'unanimité des points de vue des différents interviewés, soit 100%. Concernant la détermination du contenu de la responsabilité en matière des RH, 50% des DREB enquêtés écartent la réduction des disparités régionales en termes de personnel de leur champ de responsabilités. Ce qui reste une confusion des enjeux pouvant constituer un inconvénient pour l'optimisation de l'utilisation des RH.

Les politiques de GRH sont perçues et mises en œuvre dans un contexte d'information imparfaite et de capacités cognitives contraintes. Les procédures opaques de mutation/avancement génèrent des abandons par découragement.

2.2. Analyse inférentielle

Se référant à l'analyse faite sous SPSS, les résultats se présentent ainsi qu'il suit :

Tableau 1 : Synthèse des résultats des vérifications des hypothèses sur toutes les strates

	Test de Corrélation		ANOVA ^a				
	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i> ² ajusté	ddl	F de Fisher		Coefficient standard (Béta)
					F Cal	F ₀ lu	
HtDREB	,822*	,05	,594	1 - 4	8,308	7,71	,822
HtDDEB	-,247	,05	,170	1 - 25	7,041	4,24	,449
HtIAEB	-,115	,05	,494	1 - 91	6,432	3,95	,922
HtDirEPP	,285	,01	,134	1-169	6,457	3,90	,722
HrEnseiCC	,105	,05	.090	1-604	6,671	3,86	,105

Source : enquête personnelle.

L'analyse statistique révèle une corrélation positive forte ($r = 0,822$; $p < 0,05$) entre la « vision globale des ressources humaines de la strate des DREB » et la « déperdition des enseignants ». Cette relation, confirmée par un r^2 ajusté de 0,594, demeure significative, même en présence d'autres variables. Le test de Fisher ($F = 8,308 > F = 7,71$; $p = 0,045$) confirme la validité de l'hypothèse alternative, indiquant une influence significative de la variable indépendante sur la variable dépendante. Le coefficient Béta standardisé (0,822) montre que la

vision globale des RH au niveau des DREB contribue fortement à expliquer la déperdition des enseignants, validant ainsi l'hypothèse de recherche selon laquelle cette variable représente un facteur clé de la déperdition.

Elle révèle par ailleurs une corrélation négative et faible ($r = -0,247$; $p = 0,05$) entre « la vision globale des ressources humaines de la strate des DDEB » et la déperdition des enseignants, indiquant une relation inverse, mais peu marquée entre les deux variables. Le coefficient de détermination ajusté (r^2 ajusté = 0,170) confirme la faiblesse de cette liaison en présence d'autres variables indépendantes. Toutefois, le test de Fisher ($F = 7,041 > F = 4,24$; ddl = 1, 25) permet de rejeter l'hypothèse nulle au profit de l'hypothèse alternative. Le coefficient Bêta (0,449) indique que la variable « vision globale des ressources humaines de la strate des DDEB » contribue à hauteur de 44,9 % à la déperdition des enseignants dans le modèle étudié, validant ainsi l'hypothèse, bien que la corrélation reste modérée.

Le tableau 1 indique une faible corrélation négative ($r = -0,115$; $p = 0,5$) entre la « vision globale des ressources humaines des IAEB » et la « déperdition des enseignants », suggérant une relation inverse, mais non significative. Le r^2 ajusté (0,494) révèle une liaison moyennement faible en présence d'autres variables. Cependant, le test de Fisher ($F = 6,432 > F = 3,94$) conduit au rejet de l'hypothèse nulle, validant l'hypothèse alternative. Malgré la faible corrélation initiale, le coefficient standardisé (Bêta = 0,922) indique une contribution majeure de cette variable, expliquant 92,20 % de la déperdition dans le modèle de régression multiple. Ainsi, bien que la relation linéaire directe soit faible, la variable influence fortement la déperdition des enseignants en interaction avec d'autres facteurs.

Le même tableau révèle pour les DirEPP une faible corrélation positive ($r = 0,285$; $p = 0,1$) entre la « vision globale des ressources humaines » et la « déperdition des enseignants », indiquant une relation directe, mais peu marquée. Le r^2 ajusté (0,494) confirme une liaison moyennement faible en présence d'autres variables. Néanmoins, le test de Fisher ($F = 6,457 > F = 3,90$) conduit au rejet de l'hypothèse nulle, validant l'hypothèse alternative. Le coefficient standardisé (Bêta = 0,722) démontre que cette variable contribue de manière significative au modèle, expliquant 72,20 % de la déperdition des enseignants dans le cadre de la régression multiple.

Chez les Enseignants chargés de classe, le tableau montre une très faible corrélation positive ($r = 0,105$; $p = 0,5$) entre la « vision globale des ressources humaines » et la « déperdition des enseignants », révélant une relation directe, mais non significative. Le r^2 ajusté (0,090) confirme l'extrême faiblesse de cette liaison, même en présence d'autres variables. Cependant, le test de Fisher ($F = 6,671 > F = 3,86$) permet de rejeter l'hypothèse nulle au seuil de 5%. Le coefficient standardisé (Bêta = 0,105) indique que cette variable n'explique que 10,50% de la déperdition dans le modèle de régression multiple, suggérant une influence marginale comparée aux autres strates analysées. Bien que statistiquement significative, la contribution de cette variable apparaît comme négligeable en termes d'impact réel sur le phénomène étudié. La faible corrélation chez les enseignants de base ($r=0.105$) reflète leur difficulté à appréhender des politiques conçues "d'en haut" et pourrait refléter une perception brouillée par le manque d'information sur les perspectives de carrière.

Au demeurant, il ressort que la vision globale des ressources humaines des enseignants en services dans les postes de gestion RH au MINEDUB contribue plus à l'attrition des personnels dans ce secteur (Coef β IAEB=,922 ; Coef β DREB=,822 ; Coef β DirEPP=,722 ; Coef β DDEB=,449 ; Coef β EnseiCC=,105).

3. Discussion des résultats

Les résultats de l'analyse inférentielle, associés aux analyses de contenu, montrent que la vision globale des ressources humaines au MINEDUB explique la déperdition des enseignants. Ce résultat corrobore les conclusions de certains chercheurs, dont R. T. Modway, R. M. Steers

et L. W. Porter (1979), pour qui l'absence de vision favorise une gestion approximative et inappropriée des ressources humaines et entraîne la déperdition. En effet, l'engagement organisationnel se caractérise également par une croyance et une adhésion aux objectifs et valeurs de l'organisation (R.T. Mowday et al., 1979, p. 226). Il est donc impératif de sensibiliser les acteurs des ressources humaines et les bénéficiaires à ces dimensions afin d'agir efficacement sur l'engagement professionnel, souvent corrélé à la vision.

De même les travaux de M. E. Gordon (1980) qui montrent que la vision partagée est une composante essentielle du leadership transformationnel. Ce leadership transforme pour attirer et fidéliser les enseignants. Morin (1996, p. 272) indique à cet effet que les actes d'engagement doivent être dirigés vers quelque chose de subliminal pour qu'ils créent l'effet souhaité. De même, M. Georgelet (2012) affirme que la définition des missions, des valeurs, des principes et des chartes contribue à la fidélisation des salariés dans l'entreprise et donc à réduire les départs volontaires.

Par ailleurs, A. Marion, A. Asquin, et al. (2012) insistent sur le fait que l'absence d'un minimum d'accord sur les objectifs est assurément une source d'inefficacité collective et donc de déperdition. Justement, B. Arnaud et S. Caruso Cahn (2019) se situent dans ce continuum, car, pour eux, une vision partagée offre un sens et une direction. Elle sert de référence commune. Démocratiser cette vision auprès des enseignants sans s'en écarter est l'un des procédés efficaces pour améliorer leur engagement.

En définitive, ce résultat corrobore les prévisions concernant l'enseignement primaire au Canada, comme l'indique l'étude de C. Duchesne et L. Savoie-Zajc (2005) sur l'engagement professionnel des enseignantes du primaire. Cet engagement est perçu comme une identification forte de l'enseignante à la vision, aux buts et aux valeurs de l'école et donc de l'organisation, à la profession, aux activités et aux tâches associées. Comprendre l'utilité sociale de l'organisation est un facteur important pour donner du sens au travail.

Ainsi, le résultat obtenu est corroboré par la théorie de l'engagement organisationnel, dans sa dimension affective, qui postule que l'existence d'un but, d'un objectif ou d'une cause a une influence majeure sur la motivation (V. E. Frank, 1969 ; I. D. Yalom, 1980 et E. Morin, 2008). On peut également évoquer la théorie de la rationalité limitée. En effet, une appropriation incomplète de la vision peut s'apparenter à une information incomplète. Dans ce contexte, les décisions prises sont alors inappropriées. Comme dans l'approche de Simon (1978), en l'absence d'une maîtrise confortable de la vision, l'acteur est limité dans sa capacité d'absorption et d'analyse de l'information. Ce qui influence la déperdition.

Ce résultat interroge le niveau des compétences des enseignants du MINEDUB et tend à questionner leur formation et même l'existence, sous une forme simplifiée, de la vision du MINEDUB en matière de GRH et, le cas échéant, sa vulgarisation et son appropriation. En tout état de cause, il semble encore nécessaire que les responsables stratégiques en charge de l'élaboration de la vision globale du MINEDUB en matière des RH reviennent sur ces opérations qui consistent à codifier, de manière accessible et claire, la vision globale des ressources humaines du MINEDUB. Puis, procéder à sa démocratisation auprès des personnels des services centraux et de ceux des structures opérationnelles. Cette démocratisation peut être assise sur la formation, le recyclage et la communication. Une réflexion doit ainsi être menée dans la perspective de la mise en place d'un dispositif pertinent de formation continue des personnels, avec en perspective un alignement de ce développement des compétences à l'évolution de la carrière. Au-delà, il semble nécessaire de faire de la gestion des RH un métier dans les systèmes éducatifs. Les responsables de gestion des RH doivent être issus d'une formation initiale et continue spécifique à ce domaine.

Conclusion

Cette étude démontre que la déperdition des enseignants au MINEDUB s'explique, entre autres, par une vision globale déficiente des ressources humaines, confirmant ainsi l'hypothèse centrale de recherche. L'analyse révèle une corrélation significative entre la qualité de la gouvernance RH et la déperdition du personnel enseignant, avec des variations notables selon les strates hiérarchiques. Les DREB ($r=0,822$) montrant l'impact le plus marqué, contrairement aux Enseignants chargés de classe ($r=0,105$) marginalisée. Ces résultats, éclairés par les théories de l'engagement organisationnel et de la rationalité limitée, mettent en évidence un double défi : la désagrégation de l'engagement affectif des enseignants face à des politiques des RH opaques, et les limites cognitives qui entravent une prise de décision éclairée dans le système actuel. Pour inverser cette tendance, quatre axes d'intervention prioritaires se dégagent : (1) la formation aux métiers de Gestion des Ressources Humaines, (2) la formalisation et la vulgarisation d'une vision RH claire et accessible à tous les niveaux, (3) la décentralisation effective des processus décisionnels pour une plus grande inclusion des enseignants de base, et (4) l'instauration de mécanismes de redevabilité transparents. Ces recommandations, alignées sur les objectifs de la SND30 et du Pacte pour l'Éducation 2024, appellent à une réforme profonde des pratiques de GRH, condition essentielle pour stabiliser le corps enseignant et atteindre les ambitions d'une éducation équitable, inclusive et de qualité du Cameroun. De toute évidence, la présente recherche ouvre des perspectives scientifiques prometteuses, notamment l'extension de l'étude aux régions en crise et l'évaluation des solutions numériques de gestion des carrières, tout en posant les bases d'un nouveau paradigme de gestion des ressources humaines dans les systèmes éducatifs africains.

Références bibliographiques

- AKOULOZE Richard, 1980, *L'influence de l'organisation scolaire primaire sur l'engagement des maîtres : le cas des maîtres de la province du centre-sud (Cameroun)*. [Mémoire de Maîtrise, Université Laval]. <http://hdl.handle.net/20.500.11794/28737>
- BENNEL Paul et AKYEAMPONG Kwame, 2007, *Teacher motivation in Sub-Saharan Africa and South Asia*. Researching the issues: The UK Department of International Development(DFID). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08be640f0b652dd000f9a/Researching_theIssuesNo71.pdf
- BENTEIN Kathleen, VANDENBERGHE Christian et TANGUY Dulac, 2004, « Engagement organisationnel de continuité et indicateurs d'efficacité au travail », *Revue de gestion des ressources humaines*, 53, p.69-79.
- DUCHESNE Claire, SAVOIE-ZAJC Lorraine et ST-GERMAIN Michel, 2005, « La raison d'être de l'engagement professionnel chez les enseignants du primaire selon une perspective existentielle », *Revue des sciences de l'éducation*, 31(3), p.497–518.
- ESSOMME Innocent et KUTCHE TAMGHE Chevalier de Dieu, 2019, *Le développement des compétences dans l'enseignement secondaire au Cameroun : pilier de l'engagement organisationnel des enseignants*. Communication à la Journée de Recherche de L'ENS de Bertoua. Le métier d'enseignant, aujourd'hui et demain : Défis et opportunités. <https://hal.science/hal-02559901>
- MEYER John P. et ALLEN Nathalie J., 1997, *Commitment in the Workplace: theory, research, and application (Series: Advanced Topics in Organizational Behavior)*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452231556>
- MINTZBERG Henry, 1994, *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Free Press.

- MOLENI Catherine et NDALAMA Lexon, 2004, *Absence et déperdition d'effectifs des enseignants dans les écoles primaires du Malawi : étude de cas de quatre districts*, Ministère de l'Éducation.
- MOUAFO DJONTU Robinson Herrick, 2017, *Territorialisation du droit à l'éducation à partir d'une analyse des dynamiques de pouvoir : le cas de la région de l'extrême nord du Cameroun*. [Thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes]. <https://theses.hal.science/tel-01682849>
- NGO BINAM Bikoï Isis, 2009, *Représentation sociale de l'administration publique camerounaise et faible implication organisationnelle des fonctionnaires* [Mémoire de DEA, Université de Yaoundé I]. https://www.memoireonline.com/10/09/2827/m_Representation-sociale-de-administration-publique-camerounaise-et-faible-implication-orga1.html
- NJI MFOUT Aline Florence, 2010, *L'épanouissement de l'enseignant et son engagement au travail : cas des enseignants de quelques établissements de Yaoundé*. [Mémoire de Master, Université de Yaoundé I]. https://www.memoireonline.com/03/15/8943/m_Lepanouissement-de-lenseignant-et-son-engagement-au-travail-cas-des-enseignants-de-quelques-e64.html
- OYONO Adams Daniel, 2024, *Gouvernance administrative des ressources humaines et déperdition des enseignants au ministère de l'éducation de base* [Thèse de doctorat, Université de Yaoundé I]. https://dicames.online/jspui/bitstream/20.500.12177/12462/1/FSE_THESE_BC_24_%200024.PDF
- OYONO Adams Daniel, 2024, "Human Resource Management and Teacher Attrition in Secondary Education in Cameroon", *American Journal of Educational Research*, 12(1), p.28–34. <https://doi.org/10.12691/education-12-1-4>
- OYONO Adams Daniel et Chaffi Cyrille Ivan, 2023, "Schemes of management actions and applicability of human resources procedures on primary school teachers' attrition in Cameroon", *European Journal of Education Studies*, 10(12), p.287-299. <https://doi.org/10.46827/ejes.v10i12.5121>
- RATOVONDRAHONA Pascale et NORMANDEAU Simon, 2013, *Attrition et besoin en enseignants au primaire en Afrique subsaharienne*, Québec, Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/odsef_nr_attrition_finalweb.pdf

LABORATOIRE DE RECHERCHE EN SCIENCE DE L'ÉDUCATION

École Normale Supérieure

LAKISA est une revue spécialisée en sciences de l'éducation. C'est une revue indexée, semestrielle, à comité scientifique et de lecture international. *LAKISA* est hébergée au sein du Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED) de l'École Normale Supérieure de l'Université Marien Ngouabi (Congo). Elle a pour objectif de promouvoir la Recherche en Éducation à travers la diffusion des savoirs dans ce domaine de la recherche. La revue publie des articles originaux dans le domaine des sciences de l'éducation (didactique des disciplines, sociologie de l'éducation, psychologie des apprentissages, histoire de l'éducation, philosophie de l'éducation...). Les langues de publication sont le français et l'anglais. La revue publie également, en exclusivité, les résultats des journées et colloques scientifiques dans les mêmes domaines.

Les auteurs qui soumettent des articles dans la revue *LAKISA* sont tenus de respecter les principes et normes éditoriales CAMES de présentation d'un article en Lettres et Sciences Humaines (NORCAMES/ LSH) ainsi que la typographie propre à la revue.

L'ensemble des articles publiés dans la revue *LAKISA* sont en libre accès sur le site internet de la revue. Cependant, les opinions défendues dans les articles n'engagent que leurs auteurs. Elles ne sauraient être imputées aux institutions auxquelles ils appartiennent ou qui ont financé leurs travaux. Les auteurs garantissent que leurs articles ne contiennent rien qui porte atteinte aux bonnes mœurs.

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Ngouabi (UMNG)
1 avenue des premiers jeux africain (Brazzaville- Congo)

Éditeur : LARSCED

<https://doi.org/10.55595/LAKISA>

www.lakisa.larsced.cg

revue.lakisa@larsced.cg

revue.lakisa@umng.cg

BP : 237, Brazzaville-Congo